

Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи

**IV міжнародна науково-практична конференція
м. Київ, 26 травня 2023 р.**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи

Матеріали IV міжнародної
науково-практичної конференції,
м. Київ, 26 травня 2023 р.

УДК 94+008](100+477)(082)
190

Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи:

190 Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р. К. : Арт Економі, 2023. — 212 с.
ISBN 978-617-7805-86-0

У збірнику наведено стислий виклад доповідей, поданих на IV міжнародну науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи», присвячених широкому колу актуальних питань з історії України, всесвітньої історії, джерелознавства, антропології, методології історичних досліджень нового та новітнього періодів. Для істориків, фахівців із суміжних дисциплін, усіх, хто цікавиться малодослідженими сторінками минулого.

УДК: 94+008](100+477)(082)

Затверджено до друку Вченою Радою ФСП
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
№ 10 від 13.05.2023.

ISBN 978-617-7805-86-0

© Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», 2023

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Голова оргкомітету: *Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО* — к. філос. н., доцент, про-ректор з навчальної роботи, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Оргкомітет:

Віталій ПАСІЧНИК — д.т.н., професор, проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Олена АКІМОВА — заступник голови оргкомітету, к. філос. н., декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського

Елек БАРТА — проф., д-р., проректор Дебреценського університету.

Петер ФОРІСЕК — доктор хабіл. історії, головний директор програми підготовки викладачів Дебреценського університету.

Андрій КУДРЯЧЕНКО — д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Світлана КОСТИЛЄВА — д.і.н., професор, завідувач кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ігор ТАРНАВСЬКИЙ — д.і.н., професор кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Антоніна КІЗЛОВА — д.і.н., доцент кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Світлана БОЄВА — к.і.н., доцент кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Анна МАХІНЬКО — к.і.н., доцент кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Катерина ШВЕЦЬ — секретар оргкомітету, старший лаборант кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Редколегія: *С. О. Костилева* — д. і. н., професор, завідувач кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського (голова редколегії); *І. С. Тарнавський* — д.і.н., професор кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського (заступник голови редколегії); *А. А. Кізлова* — д.і.н., доцент кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського (відповідальний секретар); *С. Ю. Боєва* — к.і.н., доцент кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського; *О. В. Лабур* — к.і.н., доцент кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського; *О. В. Булка* — викладач кафедри історії, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ЗМІСТ

<i>О. А. Аулін, О. В. Ауліна</i> Туранізм в історичній пам'яті Угорщини	8
<i>І. П. Байда</i> Архіпастирське життя патріарха Володимира (Романюка)	10
<i>І. І. Богданович</i> Еволюція релігійного середовища на білоруських землях: минуле і майбутнє	13
<i>М. М. Бойко</i> Американські плани трансформації нацистської Німеччини: підходи, виклики, пріоритети	16
<i>В. Ю. Бузань</i> Політика США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту в 1980-ті рр.	19
<i>О. А. Буравський, А. М. Петрук</i> Проблеми нагірно-карабаського конфлікту	22
<i>І. М. Ветринський</i> Значення регіональних безпекових союзів в умовах геополітичного суперництва США та КНР: приклад AUKUS	26
<i>В. С. Власова</i> Мемуари громадсько-політичних діячок як джерело для вивчення гендерного аспекту Української революції 1917–1921 рр.	29
<i>О. В. Воробей</i> Діти та дитинство на Чернігівщині під час блокади та окупації з 24.02.2022 по 02.04.2022 (на матеріалах усноісторичних свідчень)	33
<i>М. С. Вороніна</i> Христина Петрівна Гордєєва: жіночий шлях у медицині на межі ХІХ–ХХ ст.	36
<i>П. М. Гаврилишин</i> Допомога Богдана Гаврилишина Австралії	40
<i>Г. О. Гронюк</i> Альбрехт фон Роон, в тіні «Залізного канцлера»	43
<i>О. В. Гуменюк</i> Сімейна політика в УРСР: ідеологія та повсякдення	47
<i>О. Ф. Деменко</i> Відносини України з НАТО в умовах російської агресії: стан та перспективи членства	50
<i>Ю. В. Долженко</i> Чоловіки давньоруського міста Новгород-Сіверський (за даними краніоскопії)	53

<i>В. В. Дронів</i>	
Індустрія міжнародних туристичних авіаперевезень Австралії	56
<i>В. А. Друганов</i>	
Згадки Русі до IX ст.	60
<i>І. І. Жовта</i>	
Повсякдення вихованок і колективу Київського інституту шляхетних дівчат у роки I Світової війни	64
<i>О. Ю. Захарова</i>	
Сучасні методи публічної дипломатії в роботі С. Р. Воронцова та українських дипломатів у Лондоні для запобігання очаківській кризі 1791 р.	66
<i>А. Л. Зелінський</i>	
Ліванська політична династія Жмайелів: початок відродження чи випадковий збіг обставин	69
<i>О. В. Зернецька</i>	
Стан видавничої справи у Новій Зеландії як індикатор розвитку національної культури (початок ХХІ ст.)	73
<i>Д. І. Іванов</i>	
Британська політика щодо Ірану в постбіполярний період	76
<i>Л. Р. Ігнатова</i>	
Політичний контроль над студентством у роки сталінського терору кінця 1920-х — початку 1930-х рр. (на прикладі київських вищих технічних навчальних закладів)	79
<i>А. А. Кізлова</i>	
Пам'ятник Богдану Хмельницькому в звітах про студентські й учнівські екскурсії до Києва (початок ХХ ст.)	83
<i>Н. М. Кіндрачук</i>	
Розгортання руху шістдесятництва на шляху відродження української національної культури: 1960-ті — 1970-ті рр.	88
<i>Т. В. Кононенко</i>	
Роль рицарського стану в політичній історії Західної Європи	91
<i>І. А. Корольова</i>	
Недоліки жіночої освіти на українських землях наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.	93
<i>О. О. Крайня</i>	
Втрачена пам'ятка лаврського водогону на подвір'ї Микільського лікарняного монастиря	97
<i>О. Г. Кривоконь, М. О. Кривоконь</i>	
Історичні аспекти винайдення та застосування динамо-машини.	103

<i>А. І. Кудряченко</i>	Особливості рефлексії східноєвропейських країн щодо трагедії Голокосту	105
<i>В. В. Луцзяк</i>	Організаційна структура управління Збройними силами США: історія та сучасність	110
<i>А. М. Магурчак</i>	Співпраця Андрія Жука з Українським науковим інститутом у Берліні щодо продажу літератури протягом 1920-х рр. XX ст.	113
<i>А. І. Махінько</i>	Особливості функціонування київської Фундуклеївської гімназії	116
<i>О. В. Махно</i>	Державна медійна політика УРСР щодо екологічних громадських організацій у 1986–1991 рр.	119
<i>О. А. Мирончук</i>	Закон про санкції проти Росії — відповідь Нової Зеландії на російське вторгнення в Україну	122
<i>О. О. Мітрофанова, Ж.-Ж. Плюшар</i>	Українська діаспора в Північній Америці та дослідження історії України на початку 1990-х рр.	126
<i>М. П. Мотуз</i>	Представники Белзького воєводства на елекційному сеймі 1575 р.	129
<i>І. І. Мудрієвська, В. М. Розумюк</i>	Внесок Естонського інституту історичної пам'яті у дослідження комунізму та радянського режиму в Естонії.	132
<i>Н. І. Мхитарян</i>	Чинники трансформації зовнішньополітичного курсу Туреччини у першій чверті ХХІ ст.	137
<i>Т. А. Ніколаюк</i>	Заміна фіно-угорського топоніму «Московія» на термін «Росія» в російських перекладах ХІХ ст.	141
<i>О. М. Олійник</i>	Роль історичних традицій у державотворенні Китаю	144
<i>Т. Ю. Перга</i>	Зміна клімату й конфлікти в Океанії	149
<i>Л. А. Петрушко</i>	Сльози і печаль у печерській традиції: пошання святого Симона до Анастасії-Верхуслави	152

<i>О. Є. Пилипенко</i>	Історіографія становлення міського самоврядування в Україні у 1861–1914 рр.	156
<i>О. І. Пошедін</i>	Декомунізація і дерусифікація в контексті формування української загальнонаціональної ідентичності	159
<i>С. Ф. Рудич</i>	Постійний нейтралітет Швейцарії: історичний екскурс та виклики сьогодення	162
<i>О. В. Собчук</i>	Самарський та одеський періоди життя Володимира Ястребова	165
<i>Я. В. Стеців</i>	Службово-бойова діяльність старшин-артилеристів військ Центральної Ради на фронтах Української революції 1917–1921 рр..	168
<i>М. Ю. Тарасюк</i>	Овочі та фрукти у раціоні волинян литовської доби	172
<i>І. С. Тарнавський</i>	Кіно в окупованому Донбасі, як засіб нацистської пропаганди (1941–1943 рр.)	176
<i>А. А. Тоноян</i>	Комеморація Григорія Сковороди в журналі «Основа»	181
<i>М. В. Фесенко</i>	Історична пам'ять як феномен розвитку людства	185
<i>О. М. Цапко</i>	Музейна робота та проблеми формування історичної пам'яті про події вітчизняної історії XX–XXI ст.	187
<i>М. Ю. Чурбанова</i>	Гендерні ролі в античній Греції	191
<i>Ching-yuen Cheung</i>	The Ukrainian Fūdo.	194
<i>D. M. Lakishyk</i>	Practical Dimension of the Implementation of Memory Policy in Denmark	197
<i>О. Lukash</i>	The Indian Phenomenon of the Outstanding Scientist From Ukraine: Volodymyr Khavkin	201
<i>Iu. Perga</i>	History of Ukrainian NGOs in 1991–2022	204
<i>Відомості про авторів</i>	207

ТУРАНІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ'ЯТІ УГОРЩИНИ

О. А. АУЛІН,

кандидат філософських наук,
*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

О. В. АУЛІНА,

кандидат політичних наук,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Російська агресія проти України стала причиною поглиблення історичного розколу між світом демократії і верховенства права з одного боку, та світом тоталітарного беззаконня з іншого. Майже всі європейські демократії об'єднали зусилля, щоб допомогти Києву в його тяжкій боротьбі проти московської навали. Проте є одна країна Євросоюзу, яка стоїть на відверто проросійських позиціях. Ідеться про Угорщину, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан проводить політику, що підриває загальноєвропейську солідарність на користь агресора. Причиною такої поведінки В. Orbana найчастіше вважають економічну (дешеві російські енергоносії) та політичну (нібито обіцянку Кремля «віддати» Угорщині українське Закарпаття) складові. Втім, існує й дещо інший підхід, коли як ключ для розуміння сучасної політики Будапешта розглядається ще й історична пам'ять угорського політикуму, особливо її турано-тюркського сегменту.

Мета роботи — визначити роль туранізму в історичній пам'яті Угорщини.

Після того, як наприкінці IX ст. номади-угри на чолі з князем Арпадом захопили частину Паннонії й оселились у міжріччі Дунаю й Тиси, подальший вектор їх історичного розвитку був пов'язаний буцімто виключно з Європою. Справді, перебуваючи в оточенні германців і слов'ян, угорці намагались зменшити почуття відчуженості й самотності, наприклад, прийнявши християнство 1000 р. Однак етнокультурні відмінності не зникли. Пізніше, формуючи національну ідентичність своєї держави, угорці вважали предками гунів та Аттилу й у науково-історичному плані орієнтувалися на гунно-угорські партнерства. З XIX ст. — часу розквіту паннаціоналістичних ідеологій у Європі, з'явилася течія, що отримала назву угорський пантуранізм (УП). Науковою основою УП стали дослідження інтелектуалів на кшталт Армінія Вамбері щодо «далекої батьківщини» угорців, а також єдності урало-алтайського й фіно-угорських народів. Загалом УП сформувався як реакція на розвиток пангерманських і панславістських рухів. Згодом пантуранізм став центром як онтологічної концепції безпеки, так і стратегічних тенденцій угорського націоналізму [4].

Напередодні Першої світової війни угорська політична еліта орієнтувалася на поглиблення угорсько-турецько-болгарсько-японської солідарності проти спільних супротивників. Вважалося, що тураністська експансія відбудувати-

меться за підтримки російських тюрків — кримських і казанських татар, а також азербайджанців [5]. Після поразки у війні угорським націоналістам вдалося зберегти ідеологію Турану в державній політиці з деякими змінами до початку Другої світової війни. Через радянську окупацію Угорщина ввійшла до так званого соціалістичного табору. Це призвело до маргіналізації й припинення до 1989 р. туранської активності в країні [6]. Подальша демократизація, що почалася на тлі розпаду соціалістичної системи, надала новий імпульс розвитку угорського націоналізму, який відіграв важливу роль у відновленні туранізму та його включенні в угорську політику, особливо в 2003–2018 рр. багато в чому завдяки політиці партії Йоббік, а також Фідес на чолі з В. Орбаном. Після певної лібералізації Йоббіка його націоналістична риторика перейшла до об'єднань угорських радикальних правих, які експлуатують тураністську ідею поряд із Фідес [1].

У цьому контексті привертає увагу турано-тюркський вектор у зовнішній політиці сучасного Будапешта. Так, 2009 р., коли під егідою Анкари створювалася Тюркська Рада (ТР), першою статус спостерігача отримала Угорщина. 2018 р. на щорічному форумі ТР Віктор Орбан підкреслив, що Угорщина поважає і зберігає тюркське коріння. «Ми угорці й говоримо угорською, яка є унікальною мовою, спорідненою з тюркською. Ми прийняли християнство, але стоїмо на кипчаксько-тюркських засадах», — зазначив він. Зі слів угорського прем'єра, його країна на той час уже налагодила стратегічне партнерство з Казахстаном і була готова розширити співпрацю з іншими державами Середньої Азії [2].

Щодо турецько-угорських відносин, то слід мати на увазі, що після поразки у битві під Мохачем 1526 р. Угорщина майже два століття перебувала під безпосереднім контролем Османської імперії. Хоча військово-політична та економічна співпраця Угорщини й Туреччини припинилася після Другої світової війни, сьогодні вона швидко відроджується. З 2013 р. Анкара входить до списку основних торговельних партнерів Угорщини. Між двома країнами налагоджено тісну співпрацю в боротьбі з торгівлею наркотиками, контрабандою, організованою злочинністю й тероризмом. У військовій сфері дві країни не тільки співпрацюють у розробці бойової броньованої платформи «Gidran», але й не забувають спільну військову історію. Про це, зокрема, сказав у промові голова угорського воєнного відомства Крістоф Салай-Бобровницький під час урочистого відкриття (за ініціативою угорської сторони) меморіалу в турецькому Чанаккале, де 1915 р. турки й угорці разом боролися проти військ Антанти [3].

Якщо, за Атилою Дайоглу, припустити, що угорці історично відчують етнокультурну самотність у Європі (враховуючи й те, що близькі до них естонці й фіни асоціюють себе в політико-культурному контексті переважно з Євросоюзом), то стають зрозумілими теперішні намагання Будапешта знайти додат-

кову підтримку за межами ЄС, зокрема в тюркському світі. Звідси можливим є й позитивне ставлення В. Орбана до політики РФ. По-перше, як і більшість лідерів тюркських країн він не бажає значного посилення США та їхніх західних союзників у разі кардинальної поразки Москви. По-друге, саму РФ історична пам'ять угорців може асоціювати не тільки з радянським терором, але й з прабатьківщиною в Західному Сибіру, де ще мешкають споріднені з угорцями в етнововному плані народи.

Джерела та література:

1. Зачем венграм туранизм. URL: <http://surl.li/iywgz>
2. Лидеры выступили на саммите Тюркского совета. URL: <http://surl.li/icttu>
3. Угорщина та Туреччина співпрацюватимуть у розробці бойової машини. URL: <http://surl.li/ictta>
4. Dayioğlu A. G. Hungarian Nationalism and Hungarian Pan-Turanism until the Beginning of the Second World War. Attila. 2022. Vol. 18. Issue 2 (June). P. 225–249. DOI: <https://doi.org/10.2478/pce-2022-0010>
5. Kessler J. Turanism and Pan-Turanism in Hungary: 1890–1945 // University of California. 1967. URL: <http://surl.li/iywie>
6. Oğuz A. The Interplay between Turkish and Hungarian Nationalism: Ottoman Pan-Turkism and Hungarian Turanism (1890–1918) // The Middle East Technical University Master Thesis, Ankara, 2005. URL: <http://surl.li/icttr>

АРХІПАСТИРСЬКЕ ЖИТТЯ ПАТРІАРХА ВОЛОДИМИРА (РОМАНЮКА)

І. П. БАЙДА,

студент,

Рівненський державний гуманітарний університет

Обґрунтування актуальності теми. Для українського народу церква завжди відіграла дуже важливу роль, адже це та інституція, котра могла у важкий час підтримати не лише окрему особистість, а й об'єднати всю націю. Сьогодні українська церква стоїть на шляху становлення та світового визнання. У цій роботі описується тернистий архіпастирський шлях Володимира (Романюка), якого по праву можна вважати одним із фундаторів української церкви.

Мета: дослідити відносно короткий архієрейський шлях Володимира (Романюка) та окреслити його роль у створенні УПЦ КП.

«Оце стою перед вами “у немочі і страсі, і у великій тремтінні”, бо усвідомлюю собі, яку велику відповідальність беру на себе в цей надзвичайно важливий час для нашої Церкви і всього українського народу, котрий прагне волі і незалежності...» [3, с. 68].

Саме ці слова 29 квітня 1990 р. в селі Космач, у місцевому храмі, названому на честь Петра і Павла, після Божественної літургії сказав нововисвячений Єпископ Ужгородський і Хустський, вікарій східних областей України УАПЦ Во-

лодимир (Романюк). Єпископську хіротонію здійснили митрополит Галицький і Волинський Іоан (Боднарчук), єпископ Василій (Боднарчук), єпископ Андрій (Абрамчук), єпископ Даниїл (Ковальчук), отримавши з їхніх рук Боже благословення, новообраний владика, як завше з усвідомленням великої відповідальності перед церквою, Українською державою та всім побожним народом, говорить про волю та незалежність як церковну, так і державну.

У вересні 1990 р. він призначається єпископом Білоцерківським, вікарієм Київської єпархії УАПЦ, 1991 р. його підносять у сан архієпископа, з цього моменту він очолює Вишгородську кафедру, а на початку 1993 р. призначається керівником Львівсько-Сокальської єпархії. В червні того самого року був возведений у сан митрополита та отримав в управління Чернігівсько-Сумську єпархію і став місцеблжостителем Київського Патріаршого престолу.

Володимир (Романюк) завжди мріяв про єдину об'єднану українську православну церкву. Частково, його мрії стали реальністю 1992 р. Саме тоді 25 червня відбувся Всеукраїнський православний собор, у якому взяли участь ієрархи й духовенство УАПЦ, а також частина УПЦ МП. Результатом собору стало створення УПЦ Київського патріархату та обрання першого Предстоятеля новоутвореної церкви, котрим став Глава УАПЦ Мстислав (Скрипник) [2, с. 118].

Проте Мстислав не міг та й не хотів керувати новою церквою, бо уряд забороняв йому в'їзд в Україну, а він сам не прийняв Першосвятительський хрест УПЦ КП, оскільки не погоджувався з ліквідацією УАПЦ і вважав себе Предстоятелем саме цієї нещодавно відродженої церкви.

Після смерті Патріарха Мстислава постало питання про обрання нового духовного лідера церкви. Саме тому 21 жовтня 1993 р. скликали Всеправославний собор УПЦ Київського Патріархату, на якому вагомою більшістю голосів високопреосвященнішого митрополита Володимира обрано на Патріарший престол з титулом Найсвятіший Патріарх Київський і всієї Русі-України. Інtronізація новообраного Патріарха відбулася 24 жовтня того самого року під час Боже-ственної літургії у стінах Софійського собору в Києві [3, с. 69].

Будучи першоієрархом церкви, Патріарх Володимир прагну повного об'єднання православних українців навколо київського престолу, а також визнання світового православ'я для УПЦ КП та її утвердження серед інших церков-сестер. Владика Володимир бачив українську православну церкву лише як патріархат і всіляко відстоював ці ідеї.

У його роздумах ми чітко простежуємо його позицію щодо подій, які вже відбулися, та сподівання на ті, яким іще судилося відбутися: «Наша Церква завше обстоювала єдність українського православ'я, необхідність об'єднання всіх православних християн у лоні єдиної незалежної Церкви — наступниці церкви св. Володимира та Петра Могили. Нас об'єднує єдиний обряд, єдина церковна традиція, служіння одному і тому ж українському народові» [1, с. 6].

Ці роздуми Патріарха є яскравим свідченням того, що Володимир (Романюк) усе життя переймався долею рідної України і мріяв про її славу та волю. Можливо, тому ще 1990 р. Василя Романюка було пострижено в чернецтво саме під іменем Володимир — на честь Рівноапостольного Київського князя, котрий запровадив християнство на теренах Русі та все життя присвятив розбудові держави з центром у Києві.

За свою працю та численні заслуги Патріарх Володимир удостоївся світової слави, зокрема навесні 1995 р. Європарламент нагородив Владику золотою медаллю за працю на благо Християнської Церкви й за хресну дорогу в довголітній неволі. Цю відзнаку особисто в руки Патріарх так і не отримав, адже 14 липня 1995 р., на 70-му році життя, за дещо загадкових обставин під час прогулянки столичним ботанічним парком він помер. Причиною цього став черговий, уже четвертий, інфаркт міокарда [3, с. 70].

Хоч архіпастирське служіння Володимира (Романюка) було досить коротким, проте саме він є фундатором УПЦ КП, котрий не боявся прийняти церкву в надважкі роки для Української держави загалом та церкви зокрема. Саме завдяки його зусиллям маємо сьогодні визнану Православну церкву України.

Він відверто виступив на чолі екуменічного руху за об'єднання всіх православних церков України в одну Помісну УПЦ. Це була мрія його життя, це стало його заповітом усім нам [5, с. 133].

Отже, служіння патріарха Володимира Богу та українському народу припало на час становлення й утвердження нашої незалежності. В час, коли атеїстична машина впала, з підпілля почали виходити різні релігійні течії, котрі протягом десятиліть зазнавали гонінь. 1990-ті рр. відіграли чи не найбільшу роль в історії України, постала нова демократична, незалежна держава, яка стикнулася з багатьма внутрішніми та зовнішніми викликами.

Одним з найбільших внутрішніх викликів була конфесійна розгалуженість православних церков. Патріарх Володимир пішов на радикальний крок, скликавши собор для об'єднання українського православ'я. Результатом собору стало утворення УПЦ КП, яка займає проукраїнську позицію, та встановлює дружні зв'язки з українською тогочасною владою, зокрема з Президентом Л. М. Кравчуком, який хотів бачити незалежну, автокефальну визнану церкву в нашій державі. Проте була й друга сторона медалі, розкол тільки збільшився, адже тепер в Україні паралельно існувало не дві, а три православні конфесії. Хоча це був час, коли ми мали об'єднуватись у всіх можливих напрямках життя, а не навпаки, ще більше розділялись. Проте рішення скликати Собор було зваженим, як і утворення УПЦ КП, адже саме ця церква розпочала духовну боротьбу з УПЦ МП, саме вона почала молитись та проповідувати рідною українською мовою, врешті-решт саме вона стала кістяком визнаної 2019 р. Православної церкви України.

Джерела та література:

1. Бажан О., Давидюк Ю. Терновий вінок патріарха Володимира // Полтавські єпархіальні відомості. 1995–1996. Ч. 3. 40 с.
2. Пашенко В. Патріарх Володимир (Василь Романюк): в'язень совісті, борець за незалежність України. С. 210–118.
3. Радиш Я.Ф., Ропар В.В. Державницькі погляди патріарха Володимира (за матеріалами «Українського церковно-історичного журналу») // Економіка та держава. 2009. № 2. С. 68–70.
4. Романюк Т. Патріарх Володимир, або спогади про батька. Документальний нарис. Київ: Промсвіта, 2000. 144 с.
5. Черненко О. А. Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (В. Романюк): сторінки життя (за матеріалами збірки НМІ України) // До 100-річчя Національного музею історії України: З історії музею та його раритетів: Тематичний збірник наукових праць. Київ: ІІ, Лтд, 1998. С. 126–136.

ЕВОЛЮЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА БІЛОРУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ

І. І. БОГДАНОВИЧ,

кандидат економічних наук, доцент,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

В сучасних українських дослідженнях історії білоруських земель віддзеркалено чимало аспектів їхнього розвитку. Основна увага звертається на проблематику соціально-економічних процесів на цих територіях, розглядаються відносини з сусідніми державами й народами.

При цьому обмежено вивчається площина релігії. Ті ж дослідження, які є, нерідко механічно переносять у шаблонний спосіб українські реалії на картину білоруських земель, намагаючись пояснити їх минуле та спрогнозувати сценарії майбутнього розвитку.

Мета роботи — оцінити вплив релігії та її специфіки як на державотворення Республіки Білорусь, так і її на перспективи в регіональному та глобальному сегментах міжнародних відносин.

Протягом ХХ–ХХІ ст. історики встановили, що перші релігійні вірування народів, які населяли землі сучасної Білорусі, базувалися на слов'янському та, значно меншою мірою, германському й скандинавському язичництві. При цьому системне проникнення християнства сюди розпочалося з першої половини Х ст. При цьому спостерігалася певна відмінність у підходах, якими воно поширювалося на землях, що сьогодні є відповідно білоруськими та українськими. В першому випадку силові методи впливу на язичників або новонавернених християн були мінімальними й у писемних документах таких фактів практично не збереглося, що дає підстави робити припущення про незначну їх кількість або ж

навіть повну відсутність. Водночас хрещення Київського та Новгородського князівств відбувалося з доволі значною кількістю конфліктів, які нерідко переростали у збройне протистояння між різними групами за релігійною ознакою.

Після того, як територія Полоцького князівства та інших білоруських земель ввійшла до складу Великого Князівства Литовського, розпочався період експансії християнства західного обряду (католицизму) на противагу поширеному до того східному обряду (православ'ю). При цьому знову ж спостерігається відмінність між аналогічними процесами на територіях, які сьогодні належать Україні. Маємо на увазі, що на білоруських землях цей процес був менш агресивним; місцева шляхта активно підтримувала Велике Князівство Литовське, а після Крєвської унії 1385 р. — Польське королівство. Натомість в українських землях польсько-литовська шляхта нерідко чинила утиски проти осіб, які не сповідували католицизм.

Разом з тим, після Люблінської (1569 р.) та Берестейської (1596 р.) уній окатоличення місцевого населення набуло розмаху, а на додачу до «класичної» католицької віри (згодом для зручності її почали називати римо-католицькою) було створено синтетичну суміш католицизму та православ'я, яку почали називати греко-католицьким варіантом християнства. Відзначимо, що й тут процеси мали відмінність від того, що відбувалося південніше, на теренах сучасної України, де місцеві уніати здебільшого так і залишалися прихильниками даної конфесії. На білоруських землях, як це й передбачали автори Берестейської унії, представники греко-католицької церкви з часом переходили до лав «повноцінного» католицизму, причому особливо в другій половині XVIII ст.

На формування передумов сучасної конфесійної карти Білорусі істотно вплинув перехід цих територій до складу російської імперії, яка активно сприяла поверненню сюди православної церкви. Таку картину незначно змінили події другої половини XIX ст. та XX ст., попри те, що в інших сферах життя дві світових війни й низка інших конфліктів меншого масштабу позначилися доволі істотно.

З моменту проголошення незалежності Республіки Білорусь найпоширенішою конфесією стала Білоруська Православна Церква. Представлені в РБ також римо-католицька, греко-католицька, протестантська церкви. Громад і осіб, які сповідують іслам та юдаїзм, відносно мало.

При цьому необхідно відзначити відносно мирне співіснування зазначених конфесій і релігій як між собою, так і між іншими відгалуженнями християнства. Зокрема, тут не спостерігалось нічого подібного до українського протистояння між УПЦ (МП), УПЦ (КП), УАПЦ, УГКЦ, яке, особливо в 1990-х рр., нерідко призводило до сутичок між їхніми представниками й запеклої боротьби за храми та культові споруди. В Республіці Білорусь Білоруська православна церква, яка з позиції канонічного права розглядається також як Білоруський екзархат російської православної церкви, попри певні розбіжності, досить швидко

знайшла порозуміння з Білоруською автокефальною православною церквою (БАПЦ), яка діяла в США. Не в останню чергу це також сприяло об'єднанню вірян навколо БПЦ. Щодо БАПЦ, то в XXI ст. вона опинилася практично на межі занепаду й істотного впливу на релігійне середовище в РБ не має.

Можемо констатувати також, що статус БПЦ як екзархату РПЦ не викликає відторгнення в білоруських церковних колах. Пояснення цього слід шукати в перевагах, які він надає для збереження реальної незалежності церкви. Так, при низці спроб адміністрації Президента РБ О. Лукашенка нав'язати або просунути певні політичні рішення, поставити БПЦ у більшу залежність від влади, керівництво БПЦ посилялося на те, що зробити це неможливо без затвердження з боку Синоду й Патріарха РПЦ. Коли ж виникала потреба «пригальмувати» вимоги безпосереднього церковного керівництва в Москві, то Синод екзархату в Мінську, посиляючись на певні права автономії, обмежував і їх. Отже, забезпечується незалежність БПЦ.

Необхідно також наголосити на конструктивній співпраці БПЦ, як найпоширенішої релігійної структури, з римо-католицькою церквою в РБ.

Такий стан справ позитивно впливає на парафіян інших, значно менших церков та стабілізує миролюбне релігійне життя в Білорусі. Сприяє цьому й дотримання свободи віросповідання відповідно до Конституції Республіки Білорусь та Закону РБ «Про свободу совісті та релігійні організації».

З іншого боку, не сприяє розвитку конфліктів у розглядуваній сфері й той факт, що мешканці Білорусії не відводять релігії та церковному життю таке місце, яке вони займають у, наприклад, сусідніх Польщі, Росії чи Україні. Так, за результатами соціологічного опитування Інформаційно-аналітичного центру БЕЛТА, 2016 р. вірянами називали себе 63,5% білорусів [1], а за результатами комплексних обстежень WIN/Gallup International 2008, 2009, 2015 рр. РБ увійшла до «топ-20» найменш релігійних країн [2]. Тобто за відсутності істотних екзо- чи ендогенних подразників релігійне середовище Білорусії залишається відносно стабільним і не конфліктогенним. При цьому не можна ігнорувати, що підпорядкованість усіх провідних конфесій та церков країни зарубіжним центрам, завжди міститиме певні ризики щодо просування інформації в інтересах саме тих країн, де локалізовано управління зазначеними структурами.

Позитивний досвід Республіки Білорусь безумовно полягає у налагодженні ефективного міжконфесійного діалогу, завдяки якому керівництву як держави, так і окремих церков вдалось уникнути конфліктів та протистоянь у суспільстві, і як наслідок, практично усунути одне з потенційних джерел напруги на державному рівні.

Джерела та література:

1. Білорусь увійшла в рейтинг найменш релігійних країн світу. URL: <http://surl.li/ictui>
2. Вірять у Бога 63,5% жителів Білорусі. URL: <http://surl.li/ictuh>

АМЕРИКАНСЬКІ ПЛАНИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ: ПІДХОДИ, ВИКЛИКИ, ПРІОРИТЕТИ

М. М. БОЙКО,
магістр історії,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сполучені Штати Америки трансформували нацистську Німеччину після її безумовної капітуляції 8 травня 1945 р. Американський досвід переорієнтації населення з тоталітарного на демократичний лад і очищення всіх сфер життя від слідів нацистського минулого є актуальним і потрібним Україні, зважаючи на схожу практику декомунізації.

Автор поставив за мету дослідити плани США щодо змін німецької політичної системи до створення Федеративної Республіки Німеччина. В Україні не існує спеціальних наукових робіт, де було б розроблено цю проблему, проте окремі аспекти процесу висвітлено в роботах А. І. Кудряченка [3], О. Ф. Іванова [1; 2], Т. Г. Купрій [4], зокрема в рамках аналізу денацифікації, як складової демократизації. Американські й німецькі напрацювання переважно стосуються організаційних моментів, механіки та практики денацифікації, яку проводила Військова адміністрація вже з другої половини 1945 р. Результати досліджень репрезентовані роботами Е. Девідсона [5], Дж. Тента [15], К. МакКріді [7], Дж. МакКлоя [6], Г. Цинка [20; 21], Е. Плішке [12; 13], Л. Ніетхаммера [9; 10].

Білий Дім розпочав планувати трансформацію Німеччини ще 1943 р., чому сприяла низка стратегічних та ідеологічних подій. Перший чинник стосувався театру воєнних дій: поразок вермахту в Європі й Африці у 1942–1943 рр., переходу стратегічної ініціативи до Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Сюди можна також віднести інтернування німецьких військовополонених на території США. Інша парадигма подій відбулася на політичному рівні: визначення військової стратегії між США та Великою Британією в рамках Касабланкської, а також Московської конференції вже з СРСР 1943 р., що ознаменувало післявоєнну секторальну окупацію Німеччини. Планування післявоєнного устрою Німеччини виходило зі спільного принципу: денацифікація політичної системи проводиться на розсуд кожного з союзників у власній зоні окупації, що союзники затвердили ще до входження денацифікації в програму «4Д» за результатами Потсдамської конференції в липні — серпні 1945 р.

Верховне командування Союзних експедиційних сил у складі США та Великої Британії (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, SHAEF) розробило три плани післявоєнної окупації Німеччини: «RANKIN», «TALISMAN», «ECLIPSE» призначені для втілення під час перехідного етапу, а саме від мо-

менту завершення активної фази бойових дій до передачі політичної влади спершу під контроль Військового командування, а пізніше — представникам німецького народу [14, р. 25] Перша спроба США віддзеркалилась у плані під кодовою назвою «RANKIN», положення якого виклав генерал Ф. Морган у травні 1943 р. [7, р. 720]. Варіантів плану було кілька, але тільки «RANKIN C» передбачав два основні пункти: безумовну капітуляцію Німеччини та припинення німецького опору військам союзників [17]. Справді, зазначена програма мала досить сирий вигляд з погляду кроків для демократизації Німеччини, однак цього вистачило, щоб механізм розробки постконфліктних операцій було запущено. Втім, навесні 1944 р. Білий Дім відмовився від цього плану, зважаючи на швидкість змін військової та політичної ситуації, тож план замінили на інший — «TALISMAN», що пройшов певний еволюційний розвиток [16]. Цього разу йшлося не лише про попередні положення, що містились у «RANKIN C». Додалися такі пункти: роззброєння сил противника, знищення військового майна й техніки, необхідних для агресивної війни, а також нагляд за військовополоненими та проведення низки спеціальних контррозвідальних заходів для пошуку й затримання всіх причетних до військових злочинів [7, р. 724]. Фактично, США не тільки проголосили денацифікацію як політичний принцип, але й уперше надали практичний механізм вилучення з публічного простору осіб, що були дотичні до нацистських злочинів або сприяли їх скоєнню. Понад те, «TALISMAN» мав запобігти можливості зростання підтримки правих сил і протидіяти ймовірним закликам колишніх нацистів до поновлення боротьби проти американської окупації. «TALISMAN», на відміну від плану «RANKIN C», мав чітко окреслені хронологічні рамки й мав завершитися до створення всіх структур і органів окупаційної адміністрації на підконтрольній території.

Однак уже в листопаді 1944 р. SHAEF опублікував новий план під кодовою назвою «ECLIPSE», чому сприяла висадка союзників у Нормандії в липні 1944 р. [19]. Вона й зумовила необхідність створити спеціальну, деталізовану та покрокову інструкцію щодо роботи з німецьким населенням. Тільки план «ECLIPSE» розглядався у SHAEF як логічне продовження військової операції «OVERLORD», а військове командування додатково взяло на себе функцію встановлення законів і контроль за дотриманням правопорядку [7, р. 731]. Успіх плану також полягав у точності розуміння ситуації в Німеччині: SHAEF спрогнозував велику міграцію населення й необхідність знищити військове обладнання, зокрема було роззброєно та демобілізовано німецьку армію, а контррозвідка запобігла слабкій спробі німецьких сил чинити опір. Уперше в «ECLIPSE» додано положення щодо цивільних: створення тимчасових органів місцевого самоврядування та поліції з залученням самих німців, що дало змогу частково звільнити ресурс американської армії [7, р. 733].

Восени 1944 р. секретар Міністерства фінансів Г. Моргентау презентував у Білому домі свою доктрину, так званий «план Моргентау», що передбачав ліквідацію будь-яких можливих слідів і проявів нацизму шляхом перетворення Німеччини під час окупації на аграрну деіндустріалізовану державу [8]. Однак нерациональність і непрактичність такого підходу Г. Моргентау відштовхнула Франкліна Рузвельта від погодження цього плану, а згодом ідеї Г. Моргентау використовував Йозеф Геббельс у тезах нацистської пропаганди для підняття бойового духу, щоб посилити опір військ вермахту наприкінці Другої світової війни [11, р. 265].

Отже, висновки можна зробити такі: план «ECLIPSE» справді став першою практичною спробою США забезпечити контроль переходу від воєнної до мирної фази. Хоч він і залишався недостатньо добре синхронізованим з операцією «OVERLORD» (останній етап якої став основним у «ECLIPSE»), механізму, який би вирішував ці розбіжності не існувало. Це також не давало відповіді на інше питання: коли і за яких умов цивільний адміністратор замінить військового та які умови для такого переходу слід створити? Брак правильної чіткої координації різних структур і планів призвела до часткового інституційного хаосу як серед командування, так і безпосередньо на місцях після входження військ США на територію Німеччини й закріплення їх там.

Джерела та література:

1. Иванов О. Ф., Купрій Т. Г. «Аленська програма» ХДС 1947 року — пошук «третього шляху» // Наука. Релігія. Суспільство. 2005. №. 4. С. 110–116.
2. Иванов О. Ф., Куценко О. О. Організаційне відновлення СДПН у повоєнній Німеччині (травень 1945 — квітень 1946 року) // Гілея: науковий вісник. 2014. Вип. 81 (№ 2). С. 109–115.
3. Кудряченко А. І. Федеративна Республіка Німеччини: демократична модель взаємодії альтернативних суб'єктів політики / Влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами. Київ: ШЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2016. С. 382–413.
4. Купрій Т. Г. Християнсько-демократичний союз: рання історія та вплив на формування політико-економічної системи Німеччини. Київ: НАККіМ, 2010. 127 с.
5. Davidson E. The death and life of Germany: An Account of the American Occupation. New York: Alfred Knopf, 1959. 317 p.
6. McCloy J. Present Status of Denazification // Office of the U.S. High Commissioner for Germany, 5th Quarterly Report on Germany. October 1 — December 31. 1950. P. 46–55.
7. McCreedy K. Planning the Peace: Operation Eclipse and the Occupation of Germany // The Journal of Military History. 2001. Vol. 65. Iss. 3. (Jul.). P. 713–739.
8. Morgenthau H. Germany Is Our Problem. New York: Harper&Brothers, 1945. 239 p.
9. Niethammer L. Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns. Bonn: J. H. W. Dietz. Nachf., 1982. 710 S.
10. Niethammer L. Entnazifizierung in Bayern: Säuberung und Rehabilitierung unter amerikanischer Besatzung. Frankfurt/Main: S. Fischer, 1972. 710 S.
11. Olick J. K. In the House of the Hangman: The Agonies of German Defeat, 1943–1949. Chicago: University of Chicago Press, 2005. 392 p.
12. Plischke E. Denazification Law and Procedure // The American Journal of International Law. 1947. № 41(4). P. 807–827.
13. Plischke E. Denazifying the Reich // The Review of Politics. 1947. № 9(2). P. 153–172.
14. Pogue F.C. The Supreme Command. United States Army in World War II: The European Theater of Operations. Washington: Department of the Army. 1954. 607 p.

15. Tent J. Mission on the Rhine: Re-education and Denazification in US-Occupied Germany — Chicago: University of Chicago Press, 1982. 388 p.

16. U.S. Army Civil Affairs School, Planning for the Occupation of Germany (Fort Gordon, GA: U.S. Army Civil Affairs School, 1947), 10. CARL N-16359.39.

17. U.S. Army Civil Affairs School, Planning for the Occupation of Germany (Fort Gordon, GA: U.S. Army Civil Affairs School, 1947), 12. CARL N-16359.39.

18. U.S. Army Civil Affairs School, Planning for the Occupation of Germany (Fort Gordon, GA: U.S. Army Civil Affairs School, 1947), 50. CARL N-16359.39.

19. U.S. Army Civil Affairs School, Planning for the Occupation of Germany (Fort Gordon, GA: U.S. Army Civil Affairs School, 1947), 84. CARL N-16359.39.

20. Zink H. American Military Government Organization in Germany // The Journal of Politics. 1946. № 8(3). P. 329–349.

21. Zink H. A Political Scientist Looks at Military Government in the European Theater of Operations // The American Political Science Review. 1946. № 40 (6). P. 1097–1112.

ПОЛІТИКА США ЩОДО АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ В 1980-ті рр.

В. Ю. БУЗАНЬ,

кандидат історичних наук,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Адміністрація Р. Рейгана наголошувала на загрозі Близькому Сходу з боку Радянського Союзу, розглядала арабсько-ізраїльський конфлікт в контексті Холодної війни та мала намір протидіяти розширенню сфери впливу СРСР на Близькому Сході [3, с. 47–48; 4, с. 22–23; 19, с.72–78]. Ця робота має на меті дослідити позицію США щодо близькосхідного конфлікту та палестинської проблеми за часів президентства Рональда Рейгана (1981–1989). Особлива увага приділятиметься дослідженню впливу американсько-радянського суперництва на формування американської близькосхідної політики протягом 1980-х рр. Це були часи поновлення та завершення Холодної війни.

На початку 1980-х рр. американсько-ізраїльські відносини вийшли на якісно новий рівень. 1981 р. між США та Ізраїлем було підписано меморандум про взаємне порозуміння, де згадувалося про загрозу з боку СРСР та його близькосхідних союзників [3, с. 45–46].

Напередодні Ліванської війни 1982 р. Ізраїль спробував заручитися підтримкою США. Американське керівництво не заперечувало проти невеликої воєнної операції Ізраїлю проти Організації визволення Палестини (ОВП) у випадку провокацій, але було проти широкомасштабного вторгнення Ізраїлю до Лівану. Після початку Ліванської війни США закликали ізраїльське керівництво припинити бойові дії. У Вашингтоні побоювалися, що ескалація конфлікту в Лівані може спровокувати втручання Сирії або СРСР у війну та дестабілі-

зувати Близький Схід. Американський представник був посередником, який допомагав сторонам конфлікту домовитися про перемир'я й евакуацію ОВП з Лівану [8, с. 130,132; 10, с. 46–47; 12; 15, с. 252; 17, с. 71–76, 86, 94–95, 109–110; 20, с. 130].

Для адміністрації Р. Рейгана близькосхідне мирне врегулювання було тісно пов'язане з розбудовою регіональної системи безпеки на Близькому Сході. США намагалися добитися врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту, щоб позбавити СРСР можливості використовувати його для досягнення своїх стратегічних цілей у регіоні [3, с. 44–45, 48].

Адміністрація Р. Рейгана не хотіла співпрацювати з СРСР щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту. Вашингтон відхилив пропозиції Москви скликати міжнародну конференцію про мир на Близькому Сході. Держсекретар Джордж Шульц вважав, що подібний формат переговорів був вигідний СРСР, а не США [17, с. 634, 636]. Наприкінці 1980-х рр. в умовах поліпшення відносин між наддержавами США змінили позицію щодо скликання конференції з близькосхідного врегулювання. 1988 р. держсекретар Дж. Шульц запропонував план урегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту, який передбачав міжнародну конференцію з питання миру на Близькому Сході за участю постійних членів Ради Безпеки ООН, арабських країн та Ізраїлю. Американські експерти припускали, що ця конференція сприятиме початку прямих переговорів між арабськими країнами й Ізраїлем [19, с. 104–106].

У 1980-х рр. в американському керівництві й академічному середовищі поживалася дискусія щодо розв'язання палестинської проблеми. США довго зводили палестинську проблему до питання біженців. Зростала кількість американських експертів, які пропонували адміністрації не ігнорувати національного самовизначення палестинців, дозволити їм брати участь у мирних переговорах і налагодити діалог з ОВП. На думку цих експертів, нерозв'язане палестинське питання перешкоджає досягненню міцного миру на Близькому Сході, негативно впливає на американсько-арабські відносини й використовується в СРСР задля власної вигоди. В американському експертному середовищі обговорювали два шляхи розв'язання палестинського питання: створення незалежної палестинської держави та приєднання Західного берега річки Йордан до сусідньої Йорданії у формі федерації чи конфедерації [1, с. 616; 13, с. 186–190; 14, с. 106–107,121; 16, с. 107–108, 112, 120; 18, с. 635]. Адміністрація Р. Рейгана пропонувала Йорданії включити до свого складу Західний берег і представляти палестинців на мирних переговорах. Йорданія відмовилася від цих пропозицій та заявила, що ОВП є законним представником палестинців [2, с. 209; 7, с. 637, 640; 9, с. 171; 11, с. 37–39, 73–76, 90, 104–105; 17, с. 614, 635].

США були готові почати переговори з ОВП лише за умови визнання нею права Ізраїлю на існування, прийняття умов резолюцій Ради Безпеки ООН

№ 242 та 338 та відмови від терористичних методів боротьби. У грудні 1988 р. лідер ОВП Ясір Арафат заявив, що ОВП визнає право Ізраїлю на існування, погоджується з резолюціями № 242 і 338, відмовляється від терористичних методів боротьби. США заявили, що ОВП виконала умови для початку діалогу та висловили готовність почати переговори з цієї організацією [6, с. 51, 55; 19, с. 120]. Представники США й ОВП почали переговори в Тунісі. Обговорювали прямі переговори між палестинцями та ізраїльтянами [5, с. 66].

Американське експертне середовище долучалося до формування концептуальних засад близькосхідної політики США. 1988 р. експерти Вашингтонського інституту близькосхідної політики рекомендували американській адміністрації не квапитися з широкомасштабними планами врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту, а зосередитися натомість на поступових або проміжних кроках, які дадуть змогу зменшити напруженість на Близькому Сході й створити сприятливі умови для початку прямих переговорів між сторонами конфлікту. 1988 р. експерти інституту Брукінгса радили американському керівництву брати активну участь у близькосхідному мирному процесі, сприяти прямими переговорами між сторонами конфлікту, сприяти укладанню проміжних угод, залучити СРСР, Сирію, палестинців до переговорного процесу, скликати міжнародну конференцію з близькосхідного врегулювання та дозволити палестинцям узяти в ній участь [19, с. 91–100].

1991 р. у Мадриді відбулася міжнародна конференція з близькосхідного врегулювання, в якій узяли участь представники Ізраїлю, арабських країн, палестинців. США та СРСР були співголовами цієї конференції.

Отже, на початку 1980-х рр. США зміцнювали відносини з Ізраїлем, відмовлялися співпрацювати з СРСР щодо близькосхідного врегулювання й хотіли послабити позиції Москви на Близькому Сході. Наприкінці 1980-х рр. США пом'якшили позицію щодо участі СРСР у близькосхідному мирному процесі та погодилися разом провести міжнародну конференцію з питання миру на Близькому Сході. У США тривала суспільно-політична дискусія щодо підходів до розв'язання палестинського питання. У 1980-х рр. США не вдалося досягти суттєвих успіхів у близькосхідному врегулюванні: не було підписано нових мирних договорів між арабськими країнами й Ізраїлем, а палестинська проблема залишалася нерозв'язаною.

Джерела та література:

1. Campbell J. The Middle East: a House of Containment Built on Shifting Sands. Foreign Affairs. 1981. Vol. 60. № 3. P. 594–628.
2. Christison K. Perceptions of Palestine: their Influence on U.S. Middle East Policy. Berkeley, 1999. 370 p.
3. Department of State Bulletin. Vol. 82, № 2058. January 1982.
4. Department of State Bulletin. Vol. 88, № 2133. April 1988.
5. Department of State Bulletin. Vol. 89, № 2146. May 1989.
6. Department of State Bulletin. Vol. 89, № 2143. February 1989.

7. Fabian L. The Middle East: War Dangers and Receding Peace Prospects // Foreign Affairs. 1983. Vol. 62, № 3. P. 632–658.
8. Freedman L. A Choice of Enemies. America Confronts the Middle East. N.Y., 2008. 601 p.
9. Haig A. Caveat: Realism, Reagan, and Foreign Policy. N.Y., 1984. 367 p.
10. Kober A. Great-Power Involvement and Israeli Battlefield Success in the Arab-Israeli Wars, 1948–1982 // Journal of Cold War Studies. Winter 2006. Vol. 8. № 1. P. 20–48.
11. Laham N. Crossing the Rubicon: Ronald Reagan and US Policy in the Middle East. Aldershot, 2004. 178 p.
12. Memorandum from Alexander M. Haig, Jr. to the President // U.S. Department of State Freedom of Information Act (FOIA). URL: <http://foia.state.gov/documents/foiadoc/643e.PDF> (дата звернення 30.04.2023)
13. Moughrabi F. The Brookings Report: A Commentary // Journal of Palestine Studies. Autumn, 1988. Vol. 18. № 1. P. 186–190.
14. Neumann R. Middle East: America's Next Steps // Foreign Policy. Summer. 1985. № 59. P. 106–122.
15. Quandt W. Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict Since 1967. Washington, D.C., 2001. 488 p.
16. Saunders H. An Israeli-Palestinian Peace // Foreign Affairs. Fall 1982. Vol. 61. № 1. P. 101–121.
17. Shultz G. Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State. N.Y., 1995. 1184 p.
18. Sisco J. Middle East: Progress or Lost Opportunity? // Foreign Affairs. Spring 1983. Vol. 61. № 3. P. 611–659.
19. The Israeli-Palestinian Conflict. A Documentary Record, 1967–1990 / Edited by Yehuda Lukacs. Cambridge, 1992. 549 p.
20. The Middle East: Ten Years after Camp David / Edited by William Quandt. Washington, D. C., 1988. 517 p.

ПРОБЛЕМИ НАГІРНО-КАРАБАСЬКОГО КОНФЛІКТУ

О. А БУРАВСЬКИЙ,

доктор історичних наук, доцент,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

А. М. ПЕТРУК,

здобувачка вищої освіти,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Актуальність теми. Конфлікт у Нагірному Карабасі є етнополітичним конфліктом, невирішеним на сучасному етапі. Тому тема потребує подальшого вивчення.

Метою роботи є характеристика шляхів урегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі в 1980–1990-х рр. — на початку XXI ст.

У виникненні карабаського конфлікту велике значення відіграв історичний чинник. За радянських часів досить довільно розділили території між Азербайджаном та Вірменією. 16 березня 1921 р., згідно з Московським договором між Туреччиною та більшовицькою Росією, під протекторат Азербайджану передали Нахічеванську область, яка становила ядро історичних вірменських земель. Наступним стало включення, за пропозицією Сталіна й рішенням кав-

казбюро РКП (б) від 5 липня 1921 р., Нагірного Карабаху до складу Азербайджану на правах автономної області [10, с. 72].

Зважаючи на складну історію вірмено-азербайджанських відносин та кризові явища внутрішньополітичного життя СРСР 1987 р. розпочався новий період збройного конфлікту.

Вірмени, що проживали в Нагірному Карабасі, в серпні 1987 р. відправили до Москви петицію з проханням передати території автономного округу до складу Вірменії. Водночас владна верхівка Азербайджану негативно реагувала на це, оскільки розглядала як порушення територіальної цілісності держави [5].

На початку 1988 р. робилися спроби мирно врегулювати конфлікт, які тільки посилили національні мітинги й загострили конфлікт. Після мітингів і дрібних сутичок наприкінці лютого відбувся перший масовий вибух етнічно-національної чистки в м. Сумгаїті.

26 лютого 1988 р. у Сумгаїті розпочалася демонстрація азербайджанців на площі Леніна з метою протесту через загострення ситуації в Нагірному Карабасі. Наступного дня стало відомо про перші випадки насильства в кінотеатрі й на базарі. 28 лютого демонстрація переросла в розлючений натовп на центральному майдані. Групи різної чисельності почали бити скло, підпалювати автомобілі, вбивати вірмен, розграбовувати або нищити їхнє майно. Жорстокі погроми тривали й наступного дня та закінчилися лише втручанням військ, введених у Сумгаїт напередодні.

Після цього погрому відбулися масові примусові депортації й вимушені переселення, поодинокі сутички між двома етнічними групами, запроваджено надзвичайний стан у багатьох містах обох держав та було зафіксовано найбільший масовий потік біженців — сотні тисяч чоловік з обох сторін. Загалом до 1989 р. завершилася депортація азербайджанців з Вірменії та вірмен із сільських районів Азербайджану, крім Карабаху [9, с. 14].

Зважаючи на безсилля органів влади в урегулюванні конфлікту, 1989 р. Азербайджан зробив лише спроби врегулювати управління Карабахом. Однак 1 грудня 1989 р. Верховна Рада Вірменської РСР та Національна Рада Нагірно-Карабаської автономної області ухвалили постанову про возз'єднання Вірменської РСР і Нагірного Карабаху. У відповідь Азербайджанська РСР застосувала силові дії.

На початку 1990 р. відбулися взаємні артилерійські обстріли на вірмено-азербайджанському кордоні, з новою силою відновилися погроми вірмен. У цей час не тільки не забезпечувався захист мирних мешканців, а й навпаки влада, війська, поліція допускали беззаконня. Тому серед населення зросли роль і авторитет незаконних збройних формувань. Протягом 1990 р. та першої половини 1991 р. в результаті все більшого зростання активності цих формувань гинули й отримували поранення військовослужбовці, працівники МВС, мирні грома-

дяни. У місця компактного проживання вірмен на території Азербайджану проникли озброєні групи з Вірменії.

Після проголошення незалежності Азербайджану 28 серпня 1991 р. розпочався новий етап подій [2].

Уже восени анульовано автономний статус Нагірного Карабаху. Повномасштабні бойові дії в Нагірному Карабасі наприкінці 1991 — у 1992 рр. призвели до повного або часткового контролю вірменських військ у сімох азербайджанських районах. До 1994 р. вірменські війська взяли під контроль близько 20% території Азербайджану [7, с. 171].

9 травня 1994 р. підписано «Угоду про безтермінове припинення вогню з 12 травня 1994 року». Результатом збройного конфлікту стало його «заморожування» та де-факто незалежність Нагірно-Карабаської Республіки від Азербайджану. Під контроль НКР перейшли 92,5% території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області й так звана «зона безпеки». В цю «зону» входять райони, які адміністративно не підлегли автономній області, але прилеглі до неї.

Після підписання угоди Грузія, Вірменія й Азербайджан уклали з НАТО договір про співпрацю в рамках програми «Партнерство заради миру» з індивідуальною програмою партнерства. В цей період основним військово-політичним партнером Азербайджану була Туреччина, що допомагала в навчанні військовослужбовців. У двосторонній співпраці з НАТО Азербайджан цікавили натовський досвід урегулювання воєнних конфліктів, особливості управління кризовими ситуаціями, охорона трубопроводів. Відповідно до індивідуальної програми республіка брала участь у навчаннях та конференціях Альянсу [3, с. 236].

Війна не вирішила етнічний конфлікт у регіоні, а лише, як і будь-які прояви насильства, принесла людські жертви для обох сторін. Конфлікт лише заморозився, оскільки обидві сторони залишалися на діаметрально протилежних позиціях і вважали іншу сторону абсолютно неправою. Доказом стали численні порушення припинення вогню обома сторонами, крах усіх спроб міжнародного посередництва в урегулюванні конфлікту.

Логічним продовженням подій Першої Карабаської війни стало відновлення бойових дій уже в XXI ст., адже проблему етнічного конфлікту не вирішили в 1990-х рр.

У липні 2020 р. на кордоні між Вірменією й Азербайджаном у Товузькому районі почалися бої. 23 липня 2020 р. Вірменія оголосила про початок спільних навчань систем ППО з Росією, а вже через тиждень Азербайджан почав військові навчання за участі Туреччини. Бойові дії характеризувалися використанням важкої артилерії, бронетехніки, зокрема танків, безпілотників, а також касетних боеприпасів, заборонених у більшості держав світу. 10 листопада 2020 р.

підписано мирну угоду, що припиняла бойові дії в зоні нагірно-карабаського конфлікту. 12 грудня 2020 р. Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню. Так, у Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Вірменія вчинила «провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану», порушивши режим припинення вогню, і що Збройні сили Азербайджану вжили заходів у відповідь. Водночас у Міноборони Вірменії, заявили, що Азербайджан відновив «активні наступальні дії» в районі населених пунктів Хін Тахлар і Хцаберд у Нагірному Карабасі, а вірменські сили вжили «відповідні дії» у відповідь [4].

У вересні 2022 р. на фоні російського вторгнення в Україну відбулись азербайджансько-вірменські зіткнення, в ході яких війська Азербайджану обстрілювали територію Вірменії. Хоча Вірменія звернулася до країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу, підтримки вона так і не отримала [6].

Окремі експерти, аналізуючи результати останньої війни в Нагірному Карабасі, зазначають, що нині значну роль почав відігравати силовий варіант розв'язання конфліктів; важливе значення для перемоги має підтримка союзників (у даному разі Туреччини); вказується на велику роль на багатьох напрямках спеціалізованих підрозділів, здатних наступати в гірських умовах; про інформаційне поле щодо об'єктивного висвітлення подій, яке впливає на майбутнє політиків країни [1, с. 296].

Висновки. Узагальнюючи, зазначимо, що врегулювання Нагірно-Карабаського конфлікту в XXI ст. пов'язане насамперед з тривалою його невирішеністю, з пошуком оптимальних підходів обох держав щодо розв'язання цієї проблеми. Врегулювання конфлікту потребує допомоги міжнародних організацій.

Джерела та література:

1. Буравський О. А., Власюк І. М. Проблеми врегулювання Нагірно-Карабаського конфлікту у XXI ст. // The 10th International Scientific and Practical Conference «Modern Science: Innovations and Prospects» (June 25–27, 2022). Stockholm: SSPG Publish, 2022. С. 294–297.
2. Декларація «Про відновлення державної незалежності Азербайджанської Республіки». URL: <http://surl.li/iyxbk>
3. Дуднік О. Я. Особливості та специфіка зовнішньої політики Республіки Азербайджан в роки незалежності // Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2010. Вип. 16. С. 235–245.
4. Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации. 10 ноября 2020 г. URL: <http://surl.li/iyxbq>
5. Звернення переселенців з Ходжали до світової громадськості в зв'язку з 25-ми роковинами Ходжалинського геноциду. URL: <http://surl.li/ictum>
6. Карабаський конфлікт. URL: <http://surl.li/cdoiy>
7. Мачуський В. Влада і опозиція в державах Закавказзя // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. Вип. 2. С. 161–184.
8. Осмоловська О. Ю. Історичний аналіз стану і перспектив розвитку держав Південного Кавказу (кінець XX — поч. XXI ст.) Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2009. Вип. 29. С. 71–76
9. Рустамова П. Нагірний Карабах: Ходжалинський геноцид: вірмено-азербайджанський конфлікт щодо територій Нагірного Карабаху. Зовнішні справи. 2017. №4. С. 12–15.

10. Рябека А. Передумови виникнення нагірно-карабаського конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 95 (1). С. 72–74.

ЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ БЕЗПЕКОВИХ СОЮЗІВ В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНОГО СУПЕРНИЦТВА США ТА КНР: ПРИКЛАД АУКУС

І. М. ВЕТРИНСЬКИЙ,

кандидат політичних наук,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

Протягом останнього десятиліття стратегічне суперництво між США та КНР трансформується, набуваючи нових форм і змісту. Замість конкуренції, що раніше була переважно економічною, відносини двох держав упритул наблизилися до геополітичного протистояння. Російська агресія проти України продемонструвала, що часи масштабних воєн — це не минуле, а сьогодення: жодна країна не є застрахованою від зовнішньої агресії. Статус США як наддержави потребує постійного підтвердження в умовах зростання геополітичних амбіцій КНР, що відкрито кидає виклик американському лідерству. Агресивна реваншистська політика РФ кидає виклик світовому порядку, сформованому після Другої світової війни. Курс на відновлення протистояння з Заходом В. Горбулін дуже влучно назвав «геостратегією реваншу» [1]. Найвище політичне керівництво КНР толерує дії Кремля в Україні, фактично підтримуючи російську спробу переглянути ключові принципи міжнародного права та повернути до порядку денного право сили. Для КНР руйнування системи міжнародної безпеки значно полегшило б досягнення китайських геополітичних цілей в Індотихоокеанському регіоні, зокрема захоплення Тайваню й утвердження контролю в Південно-Китайському морі. Про войовничі наміри щодо Тайваню Пекін уже заявляє цілком відкрито [2].

Мета роботи — охарактеризувати значення регіональних безпекових союзів в умовах геополітичного суперництва США та КНР на прикладі АУКУС.

За умов значної міжнародної турбулентності військово-політичні союзи та системи колективної безпеки можуть слугувати дієвим інструментом забезпечення суверенітету й територіальної цілісності, особливо для середніх і малих держав, в умовах загрози з боку агресивних сусідів. Це однаково актуально як для України, змушеної воювати за свою свободу та незалежність, так і для Австралії, яка протягом останніх років зазнає політичного й економічного тиску з боку КНР [4].

Протистояння США та КНР окрім військово-стратегічного контексту має багато інших вимірів: економічний, технологічний, культурний, ідеологічний тощо. Але можна чітко констатувати наявність насамперед ціннісних і світоглядних розбіжностей між двома геополітичними лідерами сучасності. Маючи авторитарну систему управління, особливо в умовах зосередження влади в руках Сі Цзіньпіна після його переобрання на третій строк, Пекін підтримує й активно розвиває відносини з іншими авторитарними режимами, зокрема РФ, Саудівською Аравією, Північною Кореєю, Іраном тощо. Відносини між КНР та іншими автократіями будуються, зокрема, на спільності антизахідних і антиамериканських позицій. Тож можна констатувати поступове повернення часів активного протистояння між автократичним та демократичним блоками, характерного для Холодної війни. Наразі ці блоки лише формуються, але усвідомлення геополітичних реалій уже віддзеркалюється на рівні засадничих документів, зокрема в американській Стратегії національної безпеки 2022 р., де визначено основних суперників США, КНР згадується як єдина держава, що має потенціал до змін міжнародного порядку, а РФ названа країною, що є безпосередньою загрозою для вільної та відкритої міжнародної системи [5].

З огляду на реалії й перспективи глобального блокового протистояння, варто підкреслити важливу перевагу демократичних режимів, що полягає у здатності створювати ефективні та стійкі військово-політичні союзи. Демократії можуть об'єднуватися на основі цінностей і взаємної вигоди навіть за умов суттєвої асиметрії потенціалів: економічного, військового, демографічного тощо. Політика авторитарних держав є динамічнішою, з огляду на простіший механізм прийняття рішень, але водночас вона є менш сталою та важко передбачуваною, що заважає будувати конструктивні союзницькі відносини. За умов глобалізації світової економіки та постійного підвищення рівня взаємопов'язаності, жодна держава не в змозі самостійно протистояти широким коаліціям провідних економічних гравців: втративши доступ до технологій та вільного руху капіталу, аутсайдер неминуче приречений на швидку деградацію.

Останніми роками можна відзначити нарощування агресивної риторики з боку КНР на адресу США та Заходу загалом. Сформувався чіткий курс Пекіна на обмеження свободи судноплавства в регіоні Південно-Китайського моря, а також стали регулярними погрози щодо силового приєднання Тайваню. Окрім того, в рамках стратегії протистояння Заходу, КНР підтримує низку авторитарних режимів по всьому світу, виступаючи альтернативним центром сили на міжнародній арені. Пекін як геополітичний лідер не розглядає ліберально-демократичні цінності як необхідний базис для співпраці чи фінансування партнерів і ця позиція робить його особливо привабливим для режимів, що не поділяють Західні підходи й ідеали.

Розуміючи небезпеку китайської ревізійної стратегії для світопорядку, особливо на тлі зростання геополітичної та гео економічної ваги КНР, лідери США відповідають, насамперед, поглибленням співпраці зі стратегічними партнерами та союзниками. Ведеться й активне відродження старих та створення нових регіональних військово-політичних союзів на двосторонній і багатосторонній основі. Зокрема 15 вересня 2021 р. створено тристоронній пакт між США, Великою Британією і Австралією, що отримав назву AUKUS (Australia-United Kingdom-United States) [3]. Австралія, з огляду на специфіку історичного розвитку, є своєрідним форпостом Заходу в Індо-Тихоокеанському регіоні, ця ситуація сформувалася в часи Холодної війни і не втратила значення й сьогодні. Цей союз є знаковим з кількох причин: по-перше, він підвищує потенціал Заходу щодо протистояння китайській військовій активності в регіоні; по-друге, створення союзу стало елементом відповіді на політику економічного тиску КНР на Австралію, зокрема через критику систематичного порушення прав людини з боку китайської влади; по-третє, всі учасники AUKUS є представниками англо-саксонських країн, мають давню історію союзницьких відносин та поєднані спільними світоглядними й ціннісними орієнтирами.

AUKUS спрямований на чіткі проекти військово-технічної співпраці між союзниками та охоплює низку сучасних технологічних галузей. Зокрема в рамках угоди США надають Австралії доступ до технологій ядерних двигунів для побудови на її території атомних підводних човнів. Також передбачено співпрацю трьох країн для прискорення розробки гіперзвукової ракетної зброї та засобів захисту від таких ракет. США, Велика Британія й Австралія зосередять зусилля на підвищенні можливостей кібербезпеки, штучному інтелекті, квантових технологіях і розвитку підводних засобів [5]. Хоча в рамках угоди не згадується жодна інша держава, цілком зрозуміло, що її укладення є елементом стратегії стримування КНР, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Турбулентність у міжнародних відносинах поступово набуває логіки й форм нового глобального протистояння двох геополітичних центрів — КНР і США. Прагнення Пекіна до ревізії світопорядку та утвердження в ролі щонайменше регіонального гегемона підкріплюється його військовим і економічним потенціалом. Усе частіше на експертному рівні можна почути про перспективи Другої Холодної війни. Повномасштабна війна РФ проти України, зважаючи на її ідеологічний супровід, є одним з елементів глобального геополітичного протистояння автократій та демократій. Послідовна підтримка Кремля з боку КНР напередодні та під час вторгнення в Україну дає підстави зробити висновок про певну координацію дій двох режимів щодо втілення реваншистських планів РФ. Тож Кремль за погодженням з Пекіном кинув виклик сучасній системі міжнародного права, що цілком вкладається в ревізійні стратегію КНР.

Важливою перевагою демократичних держав є здатність утворювати дієві та ефективні союзи, як економічні так і військово-політичні. Готовність поступатися амбіціями й навіть частиною національних інтересів заради спільних цінностей і досягнення спільних цілей дає демократіям змогу створювати альянси, що значно посилюють можливості спільного протистояння експансіонізму автократій. Тристоронній безпековий пакт AUKUS є прикладом колективного реагування на провокативну військову активність КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також відповіддю на політику економічного тиску Австралії з боку Пекіна. Мета угоди — підвищити військово-технічні можливості союзників для ефективного стримування КНР, забезпечити свободу судноплавства та підтримати стабільність у регіоні. AUKUS об'єднав три англо-саксонські держави: США, Велику Британію і Австралію, що мають давні традиції військової та політичної співпраці. Всі вони належать до демократичних країн, мають спільне історичне коріння, а також схожі світоглядні та ціннісні орієнтири. Союзники є державами з розвинутою економікою, потужними збройними силами та великим технологічним потенціалом, тож AUKUS має всі перспективи суттєво зміцнити позиції демократичного блоку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Джерела та література:

1. Горбулін В. «Гибридна війна» як ключовою інструмент російської геостратегії реванша // Зеркало недели. URL: <http://surl.li/iyxgf>
2. Сі Цзіньпін заявив про підготовку Китаю до війни: союзником обрали Росію // УНІАН. Інформаційне агентство. URL: <http://surl.li/ictup>
3. AUKUS: The Trilateral Security Partnership Between Australia, U.K. and U.S. // U.S. Department of Defence. URL: <http://surl.li/iyxgl>
4. How China Interferes in Australia. And How Democracies Can Push Back. FOREIGN AFFAIRS. URL: <http://surl.li/ictur>
5. National Security Strategy. October 2022 // The White House. URL: <http://surl.li/dptow>

МЕМУАРИ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧОК ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.

В. С. ВЛАСОВА,
магістр історії,

*Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького*

Українська революція 1917–1921 рр. — важливий державотворчий етап в історії України. Такі масштабні суспільно-політичні процеси часто надають нові можливості тим групам населення, які з певних причин до цього їх не мали.

Такою групою є зокрема жінки. Якщо в кінці XIX — на початку XX ст. жінки діяли переважно на культурно-освітньому полі, то Українська революція надала їм можливість залучитися до державницьких процесів і вийти в політичну сферу. Подібні дослідження наразі активно проводяться, хоча загалом гендерний аспект революції вивчений мало. Але саме цей аспект надає нам повну картину тогочасних суспільно-політичних процесів, демонструє досягнення жінок, спрямовані на користь для української справи.

Мета роботи — охарактеризувати інформаційний потенціал мемуарів громадсько-політичних діячок як джерела для вивчення гендерного аспекту Української революції 1917–1921 рр.

Для кращого розуміння ролі жінок в цих революційних подіях пропонуємо скористатися мемуарами самих учасниць тогочасного громадсько-політичного життя. Слід розуміти, що мемуари — досить специфічне джерело, що має свої переваги та недоліки. Серед недоліків — деяка суб'єктивність викладу подій, також можливе емоційне ставлення автора до того, що відбувалося. Саме тому слід добре розуміти історичне тло, що супроводжує описані події. Серед переваг — мемуари справді оживляють історію, демонструють ставлення до подій різних груп населення [6, с. 303]. В нашому випадку можна краще зрозуміти, як жінки різних професій і станів реагували на буремні події, що саме змінювалось у їхній свідомості та в можливостях самореалізації. Серед характерних рис жіночої мемуаристики дослідниця Оксана Кісь відзначає наявність цінних відомостей про побут, щоденне життя, увагу жінок на мотиваціях чи їхось вчинків, деталізацію [2]. Пропонуємо розглянути мемуари таких діячок: Галина Журба, Наталія Дорошенко, Тамара Петрів, Надія Суровцова, Катерина Антонович, Софія Русова, Наталія Полонська-Василенко.

Переходячи безпосередньо до спогадів учасниць національно-визвольних процесів, спершу проаналізуємо спогади письменниці, громадської діячки Галини Журби. Авторка описує враження від подій 1917 р. Яскраво видно її увагу до деталей, деяку емоційність викладу. Письменниця передає відчуття загального піднесення, що панувало навколо на початковому етапі революції. Спостерігаємо, як далі воно перетікає в розчарування та смуток у зв'язку з подіями 1919–1920 рр. Галина Журба описує кожен рік революції, аж до остаточної більшовицької окупації, реакцію на яку також можна прочитати в її спогадах. Серед того, що демонструє її увагу до деталей як характерну рису жіночих мемуарів — згадка Галини про останній день, коли вона заходить до своєї кімнати, назавжди покидаючи Київ та сподіваючись, що це зовсім не надовго [10].

Ще одна діячка цього періоду — педагог, дружина полковника Української Народної Республіки Наталія Дорошенко опублікувала спогади у статті «Початки національної революції на Проскурівщині», надрукованій у Нью-Йоркському часописі 1955 р. Перші дні українських маніфестацій, так само увага до дета-

лей — на кшталт української символіки на одязі маніфестантів — зафіксовані на сторінках спогадів. Авторка пригадує закупку книг для бібліотеки «Прогрес» в київських книгарнях, свої конфлікти з місцевим управлінням щодо українізації шкіл [2].

Не можемо оминути увагою спогади Тамари Петрів — удови генерала УНР Всеволода Петрова. Її стаття «Весна 1917-го року в Києві», надрукована в Торонто, містить інформацію про перший етап революції, радісні почуття від початку «відродження країни». Тамара Петрів описала свою працю в Персональному Відділі Міністерства Внутрішніх Справ. Авторка, як і Галина Журба, підкреслила, що має сподівання повернутися в Україну, емігруючи 1920 р. Тамара Петрів розповіла, що її громадсько-політична діяльність почалася ще зі студентських років та підкреслила, що була готова максимально залучитися у національно-визвольні процеси. Для цих мемуарів характерна деяка емоційність викладу, видно юнацький запал авторки [7].

Окремо слід зупинитися на ґрунтовних спогадах авторства Надії Суровцової — журналістки та діячки часів Української революції. Її «Спогади» — доволі об'ємний, систематизований матеріал, у якому вона аналізує основні події своєї біографії. В цих спогадах можна побачити і кар'єрні можливості, доступні тогочасному жіноцтву, і її особисті професійні досягнення [11, с. 82]. В них ми зустрічаємо її неодноразові зауваження про те, як вона опинялася єдиною жінкою серед чоловіків на різних зібраннях щодо державницьких питань [11, с. 68]. Спогади Надії надають нам унікальну інформацію стосовно того, як ця діячка переймалася державними справами, ставила їх вище від своїх кар'єрних інтересів. Систематизованість викладу в спогадах Суровцової поєднана з рефлексіями щодо неспокійних подій [11, с. 65].

Серед п'яти частин спогадів педагогині, професорки Катерини Антонович, остання інформує нас про початок Української революції. В розділі «Революція іде» авторка радісно спостерігає, як активно починають вживати українську мову в різних установах, описує початок діяльності Центральної Ради. Для цих спогадів характерна вже згадана в спогадах інших авторок увага до маленьких деталей — наприклад, Катерина Антонович описала вивіски крамниць, які нарешті стали писати українською мовою [1].

Софія Русова також лишила чималий об'єм спогадів. Це українська педагогиня, авторка чималої кількості праць про педагогіку. «Мої спомини» розповідають про діяльність Софії Русової з українізації освіти. В них помітно, як вона переймалася вихованням наступного патріотичного покоління [9, с. 13]. Окрім цього, Русова в спогадах згадала про свої зустрічі з видатними лідерами Української революції, їхню високу оцінку її діяльності [9, с. 244]. В мемуарах вона висвітлила не лише свою педагогічну роботу, а й діяльність на благо України вже в еміграції. Спільне зі спогадами Суровцової — зауваження щодо унікаль-

ності становища, коли вона опинялась єдиною або однією з небагатьох жінок на важливих засіданнях [9, с. 212].

Згадаємо ще одну громадську діячку, яка надрукувала спогади про події, учасницею яких була, — журналістку Харитю Кононенко. Навчаючись у Києві під час Української революції, вона описала свої враження в статтях: «Дні маніфестації (спогад з перших днів революції 1917 р)», «Перші дні революції (переживання середньошкільниці)», що були видані у Львові. Як і в зазначених діячок, у її спогадах панує піднесений настрій перших днів революції, сповненість надіями на краще. Жовто-блакитні стрічки, співи гімну «Ще не вмерла Україна», — такі деталі можна знайти в її доробках [4; 5].

Інтерес становлять і мемуари Наталії Полонської-Василенко. Видатна історик згадує про події 1917 р., загрозу з боку більшовиків, свою викладацьку діяльність у нових умовах. Як історик вона помічає багато соціальних моментів, елементи протистояння між різними силами в суспільстві [8].

Отже, мемуарна спадщина жінок-учасниць громадсько-політичних процесів часів Української революції 1917–1921 рр. є вагомим джерелом для гендерно спрямованих досліджень. Аналіз цих мемуарів дає нам можливість краще зрозуміти багатоаспектність революційних подій та внесок жіноцтва в розбудову України. Як саме роль жінки змінювалась, які саме нові можливості на полі державного будівництва відкривалися для неї, як жінки особисто реагували на ці зміни — все це можна почерпнути з їхніх спогадів. Те, як саме жінки описували ці масштабні історичні події, на що звертали увагу в першу чергу — також важливий елемент дослідження. Можна підсумувати, що увага до деталей, поєднання аналітичної складової з емоційністю та особистими роздумами про свою долю й долю держави — характерні риси жіночої мемуаристики зазначеної доби.

Джерела та література:

1. Антонович К. З моїх споминів. Вінніпег: Накладом Укр. Вільн. Акад. Наук, 1973. 204 с.
2. Дорошенко-Савченко Н. В. Початки національної революції на Проскурівщині: спогад // Свобода. 1955. № 249. С. 2.
3. Кісь О. Р. Національно-визвольні змагання як випробування меж традиційної жіночності: жіночий досвід у національному підпіллі 1940–50-х рр. // Етнічна історія народів Європи. 2016. № 48. С. 62.
4. Кононенко Х. Дні маніфестації (спогад з перших днів революції 1917 р) // Календар-альманах «Дніпро» на звичайний рік на 1937 р. Річник XVI. Львів: Українське товариство допомоги емігрантам з Великої України, 1936. С. 80–85.
5. Кононенко Х. Перші дні революції (переживання середньошкільниці) // Календар «Просвіти» на звичайний рік 1937. Львів, 1936. С. 64–66.
6. Макарчук С. А. Писемні джерела з історії України: курс лекцій. Львів: Світ, 1999. 351 с.
7. Петрів Т. Весна 1917 року в Києві // Бюлетень СБУВ. 1962. № 12. С. 10–12.
8. Полонська-Василенко Н. Революція 1917: спогади // Український історик. 1988. № 1–4. С. 124.
9. Русова С. Ф. Мої спомини. Львів: Хортиця, 1937. 284 с.
10. Сокол Г. Сторінки біографії Галини Журби // Дивослово. 2012. № 10. С. 50–54.
11. Суровцова Н. В. Спогади. Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. 432 с.

ДІТИ ТА ДИТИНСТВО НА ЧЕРНІГІВЩИНІ ПІД ЧАС БЛОКАДИ ТА ОКУПАЦІЇ З 24.02.2022 ПО 02.04.2022 (НА МАТЕРІАЛАХ УСНОІСТОРИЧНИХ СВДЧЕНЬ)

О. В. ВОРОБЕЙ,

кандидат історичних наук,
*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

З початком повномасштабного вторгнення перед істориками та іншими дослідниками повсякдення постали нові виклики. Великій кількості довелося приймати нові реалії та обирати новий шлях дослідницької діяльності. На початку травня 2022 р. я отримала запрошення від Управління культури та туризму Чернігівської міської ради взяти участь у проекті «Гуманітарні аспекти російсько-української війни 2022(3) рр». Перед учасниками проекту постало непросте завдання дослідити стратегії виживання в умовах активних бойових дій та окупації. В ході проекту протягом травня 2022 — березня 2023 рр. було опитано 154 інформантів з Чернігова та Чернігівської обл., що мають досвід виживання в умовах активних бойових дій чи окупації.

Метою розвідки є введення в науковий обіг нового матеріалу з проблематики російсько-української війни, а саме — становища дітей в умовах блокади Чернігова та окупації навколишніх сіл Чернігівської обл.

Зазначимо, що проблематика побуту найуразливіших соціальних верств населення в умовах блокади і окупації Чернігівщини наприкінці лютого 2022 — на початку квітня 2022 р. залишається неймовірно актуальною. В тексті наведено цитати зі збереженням народної говірки Чернігівської обл.

Опитуючи мешканців, які пережили досвід блокади Чернігова з дітьми, ми побачили, що факторами стримування від виїзду з дітьми в перші дні війни були: 1) відсутність власного транспорту; 2) побоювання виїжджати в місцевості, де люди не мали родичів чи друзів; 3) страх бути розстріляними по дорозі до Києва; 4) драматичні історії з інтернету та від знайомих, які спробували виїхати. Проте рішення залишитися вдома населення теж приймало важко, адже гарантувати виживання себе і дітей було неможливо в місті, яке активно обстрілювали росіяни. Це й ставало причиною самозвинувачень, особливо це стосувалося жінок: «...што я несу ответственность не только за себя. Што я за мама такая, которая все выезжают куда-то, а я тут сижу с ребьонком» [1]. Однак матері й активно зважали на психічний стан своїх дітей і відштовхувалися від нього, наприклад, як одна з наших респонденток із приватного сектору Бобровиця в Чернігові: «У нас діти балуються. Старший ребьонк уже видно, што он больше понимает, он больше переживал. Моя... может ещю

если би я відела, што на ребьонке ето больше сказуется, тогда бы я наверное, может и сорвалась бы куда-то. Я вижу, что у моего ребенка сильно влияния на психику они не оказывает. У меня ребёнок спокойно спит ночами, я не вижу каких-то изменений в ней» [1].

Після початку повномасштабного вторгнення до дітей суспільство почало ставитися найпривітніше, їм пропонували смаколики та солодощі всі, хто їх зустрів. Така тенденція простежувалась як у Чернігові, так і в навколишніх селах, що перебували в окупації. Особливо це стосувалося людей, які виїхали з Чернігова в найближчі села й опинилися в окупації: «Я дуже вдячна всім сусідам, які, знаючи про те, що у мене двоє дітей, і я тут тільки наїздами вже була і все, тобто таких запасів продуктів, як у людей, які живуть по селах, у мене не було» [2]. Щоб полегшити моральний стан дітей, при нагоді їм робили дні народження, навіть у важких умовах готували святковий стіл і навіть випікали торт: «У онучки було 9 рочків на 8 березня. І торт пекли. На сковороді. Залишалось трішечки згущеного молока, варення туди, і все. Олів'є робили, без ковбаси. Казала іменинниця: “Бабушка, це якийсь салат, як вінегрет, тільки з майонезом”» [2]. В умовах, коли не можна було дістати звичайні солодощі, бо магазини не працювали, дітям випікали пироги з варенням — «натераніки», а також використовували льодяники від кашлю замість карамельних цукерок: «...вони хотіли якусь цукерочку, вони хотіли щось солоденьке. Я ж запаслась ліками, а тоді ж ковід був, всі ж приїхали з масками сюди. І я багато набрала оцих пастилочок від кашлю. І я їм давала по одній пастилочці, вони вже чекали. Кожен день чекали ту пастилочку, солоденьку» [2].

Населення, що опинилося в окупації з немовлятами, змушене було в перші дні постійно переховуватися в холодних вологих підвалах, що було особливо шкідливо для дітей такого віку: «Сусіди кажуть, а там у сусідів дитинка, місяць, народилася, а старша дівочка у шостий клас ходить, оце ж. І це дід і баба, вони вдвох і двоє счітай дітей. Шість человек. Вони тоже сиділи в погребі ціле сутки, з дітьми з малими. Там тоже історія» [3].

Опинившись в окупації в селі, населення навіть не могло вільно пересуватися населеним пунктом через велику кількість ворожих блокпостів. Російські військові пропонували жінкам із дітьми поїхати до родичів у Росію чи Білорусь. Переконаючи в необхідності такої «евакуації», вороги зазначали, що не знають підрозділи, що перебувають поряд з ними, та не можуть спрогнозувати їх поведінку до дітей: «Потом оце, ця калона стояла, уже утро. А тут Люда з малими дітьми, одно в другому класі, одно в 5-му. За дітей і йде туди! А я кажу: “...ну, Людка безсмертна вообще!”. Іде до них! А колона стоїть, тут і танки, і машини стояли, і гради всі. А воно всьо обслужується. Одно якось так покинуте обслужується, там у городах стояло. Це всьо, та техніка. Ну, Люда пошла туди, аж бачу, шо той солдат повів її, так і пішла вона до сестри, через уліцу до се-

стри своєї. Оттуда йшла, а вони по цій вулиці живуть, і воєнні по центральній вулиці стояли все. Ну, потом вона пошла, а потом розказувала, що цей казав "...давайте, я вас проведу, бо ми не знаєм, хто тут є. В нас зборная тут. Да". Каже він їй: "...я могу пропустить, а там, далі, могут і не пропустить". Так він її вже провів і вона далі пошла. І він їй каже: "...если у вас есть возможность, дак уезжайте отсюда". Так сказав їй. А вона каже: "куди мені їхать? З дітьми. Куди я поеду? І ви кругом стоїте, куди пропустите?"» [3].

Під час облоги в Чернігові великий відсоток населення ховався в укриттях. За спогадами однієї з наших інформанток, в укриттях не було достатньої кількості розеток, щоб заряджати телефони, тому часто діти не знали чим себе зайняти: «Діти в інтернеті, тому, що їм немає чим себе зайняти. І дитина без телефону, вона просто сидить і не знає, що робити, у мене нема телефону. І ти такий: "...іди поковиряй пісок". Мені в десять було нормально. В тому сенсі, що діти без телефону не самозарадні. Тобто, вони не можуть знайти собі чим зайнятися» [4].

В умовах активних бойових дій у місті Чернігові дорослі найбільше боялися нестачі їжі для дітей, особливо, якщо в родині було багато дітей: «Шо я боялася найбільше — шо не буде їжі дітям. У нас багато дітей, і я боялася, шо вдруг не хватить. Ми ж не знали, буде місяць, два, коли вони відійдуть. І вдруг закінчиться їжа, а в нас же магазини не працювали, я ж Вам кажу, ми виживали на тих запасах, які в нас залишилися вдома. І ми вже, те, шо варене, варили якийсь суп, і я боялася, если от закінчиться оце все, чим кормити дітей, як їм сказати, шо в нас немає їди, от як?! Ще ж возраст, у нас були всі малі: шість, п'ять, один і сім, один і шість, діти, дванадцять років. От як сказати, шо нема, шо їсти? Як сказати?» [6, с. 59].

Діти емоційно дуже по-різному переживали жахи війни, так семирічний хлопчик, онук однієї з наших інформанток, переживши 36 днів окупації на Чернігівщині, здобув страх авіації та боявся літаків навіть після евакуації до сусідньої мирної Польщі: «Очень сильно ми тогда боялись ночевать, ночи очень сильно ми боялись. Днём так слышно, если шо стріляють і так. А милісь, лілі воду в такую балію, у нас есть. Артурчик маленький говоріл: "...что я согласен миться в тазіке, ходіть на ведро в туалет, ліш би только не било войны". Представляете? Он согласен бил на еті все неудобства, лиш би только не било войны. І приехали оні в Польшу то он боялся по началу, если самолёт летіт, то он прятался, боялся» [5].

Становище підлітків, що опинилися в окупації, змушувало їх рано дорослішати і брати на себе відповідальність за добування харчів. Також фіксуємо випадки, коли молодим людям доводилося допомагати дорослим робити труни для однокласників, яких розстріляли росіяни, як у селі Мохнатин Чернігівського району: «...там такі вже деті — 18 і 16 лет. Я ж кажу, Олег, той роздобув десь муки, і вона хлеба напекла. Вобщем вони нормально пере-

жилі. Та...Оно, бедное дітя (Олег — О. В.), гроби робило. Там багато кого побівало і його однокласників, двох близнецов. Шлі оні, а рускіє растрелялі їх. Так он робив гроби. Там ещю мужчіни два, і он помагав робить гроби. Рано став взрослим» [7, с. 189].

Підсумовуючи, наголосимо, що становище дітей, які опинилися в окупації в селах Чернігівської обл., або в оточеному Чернігові, було вкрай тяжким. Через дискомфортні умови, зумовлені повномасштабним російським вторгненням, вони не були повною мірою забезпечені їжею, медикаментами й іншими базовими речами. В цей час дорослі особливо тепло ставилися до дітей, у першу чергу намагалися забезпечити їхні потреби. Щоб полегшити стан дітей, жінки готували їм торти, пироги, навіть відзначали дні народження. Проте не можемо не зазначити, що дитинство в екстремальних умовах подекуди погіршувало моральний стан дітей, вибудовуючи в них багато страхів і побоювань, які заважали їм жити після пережитого.

Джерела та література:

1. Записала Воробей Ольга Вадимівна від респондентки 1981 р. н. в місті Чернігові 14 травня 2022 р.
2. Записала Воробей Ольга Вадимівна від респондентки 1961 р. н. в селі Юр'івка Чернігівського району 11 червня 2022 р.
3. Записала Воробей Ольга Вадимівна від респондентки 1963 р. н. в селі Жукотки Чернігівського району 12 червня 2022 р.
4. Записала Воробей Ольга Вадимівна від респондентки 1993 р. н. в місті Чернігові 15 травня 2022 р.
5. Записала Воробей Ольга Вадимівна від респондентки 1962 р. н. в селі Мохнатин Чернігівського району 11 червня 2022 р.
6. Березовська О. «...якщо закінчиться їжа, от як пояснити дітям, що немає?!»: Мешканка Чернігова N про умови життя в місті під час російського наступу (24 лютого — 2 квітня 2022 р.) (запис і публікація О. Березовської) // Український історичний журнал. 2022. Число 5. С. 56–67.
7. Воробей О. «Тепер я дитя війни та баба війни...»: Свідчення чернігівчанки N про життя в оточеному місті (24 лютого — 2 квітня 2022 р.) (запис і публікація О. Воробей) // Український історичний журнал. 2022. Число 4. С. 175–189.

ХРИСТИНА ПЕТРІВНА ГОРДЄЄВА: ЖІНОЧИЙ ШЛЯХ У МЕДИЦИНІ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ ст.

М. С. ВОРОНІНА,
кандидат історичних наук, доцент,
*Харківський Національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди*

Сьогодні ще не минув час вивчення великих соціальних спільнот і груп, але так званий «антропологічний поворот» став відповіддю на наш запит побачити маленьку людину, дізнатися, чим її життя відмінне від нашого або схоже

на нього. Історії героїв і покидьків багатьом відомі, а історії мовчазної більшості все ще чекають, щоб їх почули: чому вони нікого не зраджували, не вбивали, не виходили на барикади, а пливли за течією бурхливих подій, тримаючись за плав професійних амбіцій.

За всіх успіхів жіночої та гендерної історії, жінки все ще домінують у цій мовчазній більшості. Можливо, ця окремішність двох методологічних підходів і заважає заповненню білих плям історії. Героїнею/не об'єктом дослідження є харків'янка Христина Петрівна Гордєєва (1881–1948 рр.). Головний бібліограф ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна С. Б. Глибицька в статті «Соратниця Х. Д. Алчевської, вчителька Є. Д. Гордєєва (Чирикова): громадський та особистий ракурс» так зазначила її соціальний статус/досягнення порівняно з братами: «... в 1882 р. Єлизавета Дмитрівна народила дочку Христину (стала шкільним лікарем), пізніше — синів: 1889 р. — Дмитра (в майбутньому відомий археолог і мистецтвознавець) і 1894 р. — Богдана (в історію російської літератури увійшов під псевдонімом «Божидар»)» [4, с. 50]. Виходить, що не талановита, а пересічна, в принципі — ідеальний об'єкт, і «описовість» методології жіночої історії ніби консервує патріархальний наратив другорядності жінок. Принцип історизму/справедливості здатна повернути тільки гендерна історія, бо саме вона педагогує питання рівності: прав, можливостей самореалізації.

Тільки проаналізувавши історіографію жіночої вищої освіти, як і боротьби за гендерну рівність під час першої хвилі фемінізму [2; 3; 5], можна усвідомити, що значить навіть на межі XIX–XX ст. для жінки фраза «стала шкільним лікарем», і, забігаючи вперед, — це був далеко не пік її кар'єри. Але в згаданій статті, окрім цих декількох слів, ще було п'ять рядків, присвячених Христині Петрівні Гордєєвій [4, с. 53], і було б цілком нормально, бо матеріал про вчительку Єлизавету Дмитрівну Гордєєву, але їй присвячено меншість тексту, решта — родичам-чоловікам з акцентом на материнстві, оскільки народила, виховала таких видатних синів, ну, й дочка не пропаща, бо «До революції працювала лікарем в медичному закладі «Союз для боротьби с детскою смертною в России “Капля молока”. Після революції — шкільним санітарним лікарем» [4, с. 53]». Усе-таки треба віддати належне авторці за кропіткий збір тих крихт інформації, у тих же спогадах Х. Д. Алчевської, Є. Д. Гордєєва/Чирикова завжди згадувалася виключно як вчителька її недільної школи, а перед цим — Товариства Письменності: «Так! Я захоплююсь нашими вчительками, я люблю... Чи можливо не поважати трудівницю Чирикову, яка присвячує добрій справі свій єдиний вільний день?!» [1, с. 40]. А виявляється, що мала й оплачувану роботу: «У 1889–1898 рр. Є. Д. Гордєєва викладала російську мову і словесність у Другій харківській жіночій гімназії, була членом її опікунської ради...», а до повернення в Харків 1879 р. працювала в жіночій гімназії Санкт-Петербурга, коли старшому сину Тарасу не було ще й чотирьох років [4, с. 50], тобто поєднувала материнство і тру-

дову діяльність з громадською, зрозуміло, що була допомога прислуги, але це все одно було поза «нормою» патріархального суспільства.

І тому це тим більше велике дослідницьке щастя, коли хтось із «мовчазної більшості» залишає не лише документи, а й листи, оскільки інша історіографічна та джерельна база не розкриває мрії, думки, мотивацію студенток та їхніх матерів, які зазвичай лише серед цифр: кількості абітурієнток, студенток, вільних слухачок, тих, кому допомагала громадськість із фінансуванням...

Якщо дивитися крізь призму останніх мирних десятиліть Російської імперії, то біографія будь-кого з родини Гордєєвих мала стати чудовим прикладом непересічних особистостей, які прагнули самореалізації, долали гендерні стереотипи, доводячи батькові, що немає «чоловічих» професій і можна віддавати перевагу мистецтвознавству перед математикою, як Дмитро Петрович Гордєєв, доводячи суспільству, що жінка має право на професію та її максимум — не сестра милосердя, а лікарка, як Христина Петрівна Гордєєва.

Як і декілька поколінь підданих Російської імперії жіночої статі з 1860-х рр., вона шукала можливості стати лікаркою, бо, попри брак медиків, уряд за гендерною ознакою не визнавав дипломи європейських університетів і всіляко гальмував розвиток жіночої медичної освіти в країні, всупереч шаленому попиту, залишаючи лише шпаринку в статусі «сестри милосердя». Тому більшість, як і Х. П. Гордєєва робили заповзяті спроби реалізуватись як лікарка в дотичних спеціальностях: курси в Санкт-Петербурзі проф. Лєсафта «виховательок і керівниць фізичного виховання», сестрою милосердя з 1904 р. близько року під час російсько-японської війни, потім рік — у Лебєдинській Земській лікарні, поки медичний факультет Харківського університету не відкрив лише на два роки двері для жінок, переведення до Москви на приватні Вищі жіночі медичні курси. І всі випускниці були чітко впевненні, як і її подруга В. Г. Запорожець-Смирнова з іншого медичного факультету, що у відчай писала: «Віри в себе ніякої, що я буду робити далі буквально мучить — безумовно займу посаду сестри-милосердя до кінця днів своїх буду існувати...» [7, арк. 36].

Можна вважати, що Христині Петрівні пощастило з тим, що її мати була непересічною особистістю, яка в реакційному 1907 р. написала дочці, яка сестрою милосердя пройшла російсько-японську війну, а тепер переводилася з медичного факультету Харківського університету на Вищі жіночі курси в Москві, бо там іще не закрилося «вікно можливостей» [6, арк. 1]): «Ви — юні сили, наша “сіль землі”, “наша гордість”, ви молоді російські жінки та доведіть жеж своє рівноправ'я на працю, знання, мистецтво...» [7, арк. 4]. Бо самій Є. Д. Гордєєвій-Чириковій величезних зусиль 1843 р. коштувало отримати лише звання «домашньої вчительки» [8, арк. 1], тому вона прагнула підтримати дочку Христину в часи, коли знову починав згасати промінь надії на модернізацію країни. І з листів дочки можна зрозуміти, що підтримка була

не лише моральною, а й матеріальною, за що її мучило сумління, бо родині доводилося себе частково обмежувати.

Будь-яка війна поступово відкривала «вікно можливостей» для всіх жінок, незважаючи на їх родинний статус, з початком Першої світової війни навіть уряд Російської імперії нарешті припинив дискримінацію жінок-лікарок, визнавши й прирівнявши до чоловічих всі їхні дипломи. Тому в автобіографії Христини Петрівни Гордєєвої бачимо: «З часів початку світової війни рік служила ординатором лазарету Товариства Взаємного Кредиту при першій клініці Харківського Університету, потім близько року в санітарному потягу № 177 ВЗС, потім в передовому санітарному загоні імені Воронежського земства...» [6, арк. 1]. У бурхливі роки революції та національно-визвольних змагань уже медичними кадрами тим більше не перебирали, стать радше допомагала залишатись у Харкові. У подальші роки чисток і репресій стратегією виживання стало займати нижчі посади й попри все залишатись у професії, яка зрештою врятувала, оскільки напередодні окупації Христина Петрівна переїхала до Грузії.

Отже, Христина Петрівна Гордєєва не була революціонеркою, членкою політичної партії, не боролася за незалежність України. Але була важливою частинкою ліберального феміністичного руху за право на освіту й професійну реалізацію. Чи встигла б вона стати так само видатною, як її брати, якби не витратила роки на обхідні шляхи в досягненні медичної освіти, — історична наука не дасть нам на це відповіді. Втім, завдяки таким, як мати й дочка Гордєєви, жінки на будь-який рядовій чи керівній посаді в медичній сфері давно нікого не дивують, понад те, зазвичай це єдина сфера, де жінки можуть бути міністерками та генералками.

Джерела та література:

1. Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. М., 1912. 897 с.
2. Веремко В. А. Женщины в русских университетах (вторая половина XIX — начало XX вв.). СПб., 2004. 654 с.
3. Вороніна М. С. «Антимонаполні» дії жінок щодо вищої освіти в Харківській губернії у другій половині XIX ст. на початку XX ст. // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія». Вип. 13. 2003. С. 202–206.
4. Глибicka С. Б. Соратниця Х. Д. Алчевської, вчителька Є. Д. ГОРДЄЄВА (Чирикова): громадський та особистий ракурс // Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 49–54.
5. Кобченко К. А. Жіночий університет Святої Ольги. історія Київських вищих жіночих курсів. Київ, 2007. 342 с.
6. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ). Ф. 208. Оп. 1. Спр. 814.
7. ЦДАМЛМ. Ф. 208. Оп. 1. Спр. 833.
8. ЦДАМЛМ. Ф. 208. Оп. 1. Спр. 888.

ДОПОМОГА БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА АВСТРАЛІЇ

П. М. ГАВРИЛИШИН,

кандидат історичних наук,

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

До шеренги відомих представників української еміграції та діаспори входить і Богдан Гаврилишин (1926–2016) — український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат, член Римського клубу, Світової академії мистецтва та науки, іноземний член НАН України, президент Фонду Богдана Гаврилишина, громадянин Канади, почесний консул України в Швейцарії, очільник Крайової пластової ради, законодавчого органу Пласту, в 2006–2008 рр. [2, с. 88–89; 6, с. 208–214; 7; 10, с. 415]. Займаючи посаду директора Центру навчання менеджменту в Женеві, за родом діяльності він відвідав багато держав. Побачені між ними відмінності підштовхнули його замислитися, чому одні країни переконливо показують свою ефективність, а інші перебувають у стані стагнації. Його ідеї щодо ефективності суспільств стали цікавими для багатьох держав. 1979 р. вчений виголосив для Римського клубу доповідь «Дороговкази в майбутнє: До ефективних суспільств». Через рік вийшла книга англійською мовою з такою самою назвою, яку невдовзі переклали понад 10 іншими мовами [3, с. 15].

Вони актуальні й у наші дні, бо низка країн не завершили реформування, перманентно проходячи політичні та економічні кризи. Втім, були держави, що прислухалися до ідей Богдана Гаврилишина й намагалися втілити його поради.

Метою нашої розвідки є з'ясувати, як Богдан Гаврилишин зумів конструктивно вплинути на австралійське суспільство та державу, надаючи їм інтелектуальну допомогу в кінці 1970-х — на початку 1980-х рр. У Женеві на різних програмах Центру навчання менеджменту (пізніше перейменованого на Міжнародний інститут менеджменту) навчалось багато представників з Австралії. У спогадах Богдан Гаврилишин зазначив: «Їм подобався отриманий досвід, тому що вони навчалися бачити світ у його сукупності, радше ніж через призму світу, значною мірою спираючись на Великобританію і частково на США як еталони. Один із наших випускників був директором міжнародної компанії IBM в Австралії і очолював Австралійську асоціацію менеджменту. Він переконав членів асоціації запросити мене прочитати лекції та стати головою великої конференції для керівників із різних секторів австралійського суспільства. Коли я отримав запрошення і прочитав, що подія проходить в Будинку опери у Сіднеї, прийняв його без найменшого вагання. Темою конференції була “Австралія у конкурентних 80-х”» [4, с. 200].

У листопаді 1978 р. вчений поїхав до Австралії, щоб модерувати семінар для 400 осіб, що відбувся в опері у Сіднеї [8, с. 101]. Водночас низка східноазійських країн дуже швидко розвивалися, ринок Австралії заповнили товари японського виробництва. Зокрема Богдан Гаврилишин зазначив: «Їм потрібно

переорієнтовувати свої торгові потоки швидше в напрямку до азійських сусідів, ніж носталгічно триматися за Великобританію і США, географічно такі далекі від Австралії. Існувало навіть висловлювання, що Австралія може стати житницею, джерелом мінералів і розподільчим складом для японських товарів. 400 осіб було запрошено до участі у триденній конференції. Серед них був віцепрем'єр-міністр Лінч, секретар скарбниці Стоун (в інших країнах його посада називається — міністр фінансів), деякі інші високопосадовці з уряду, голова опозиції Гейден, три керівники найбільших підприємств у сільськогосподарському, видобувному та промисловому секторах економіки, зі сфери послуг, а також кілька лідерів профспілок. Моя перша лекція була про те, що робить країну конкурентоспроможною на світовому ринку і потім три дні я головував на презентаціях та дискусіях. Лінч і Стоун говорили про стратегії, які уряд спробує запровадити, щоб сприяти росту конкурентоспроможності Австралії. Гейден різко висловився, що то лише порожні обіцянки, що теперішній уряд не спроможний змінити ситуацію на краще. Його головною ідеєю було: «Голосуйте за нас — і Австралія через шість місяців знову буде успішною». Для мене то звучало трохи наївно, бо справді — чи зможе хтось підготувати і прийняти всі необхідні закони, знайти нових людей на різні позиції та підготувати їх, налаштувати населення на нові шляхи лише за шість місяців?» [4, с. 200–201].

Троє бізнесменів звернулися, щоб уряд допоміг діяльності, а отже, й конкурентоспроможності в їхніх трьох напрямах діяльності. Дослідник розповів: «Проте висловлювання президента профспілки електриків вразило мене найбільше: “Ми в Австралії, тобто уряд, бізнес і робітники, повинні навчитися якомога краще співпрацювати разом”. Він був правий. Австралія не була зразком співпраці цих трьох секторів суспільства. Вона була далека від ситуації, властивої деяким сусіднім азійським країнам, особливо Японії. По закінченні триденної конференції я зробив висновки, підкресливши необхідність співпраці й навівши приклад кількох країн, таких як Швеція чи Корея, де така співпраця насправді допомогла їм бути конкурентними. Мої висновки записали і через кілька днів вони були видані у вигляді брошури в гарненькій сріблястій палітурці. Гадаю, вона була розповсюджена досить широко. У мене є відчуття, що саме ці висновки відіграли роль у тому, що сталося з Австралією через кілька років» [4, с. 201]. Також ці висновки — певний план дій, надрукували у найвпливовішій газеті Австралії. Науковцю вдалося переконати австралійців, як за цих непростих обставин перейти до співпраці, і чому протест не є ефективним методом боротьби за свої права [9].

1983 р. Боба Гока, найвідомішого лідера профспілки робітників Австралії, обрали прем'єр-міністром. Серед його перших дій стало запрошення на зустріч на два з половиною дні 200 осіб з уряду, бізнесу й профспілок та кількох академіків у столиці Австралії Канберрі. Він оголосив, що мета зустрічі — спільно обговорити, як країна може мати ясне бачення майбутнього, сформувані страте-

гію розвитку і змінити стиль відносин між урядом, бізнесом та профспілками. «Зустріч була досить демократична, ні до кого не ставились як до молодшого брата, учасники відкрито вносили пропозиції, що дуже відрізнялось від звичного спілкування між людьми зі згаданих секторів. Усі мали відчуття, що вони були справжніми «акціонерами» в ситуації, на яку вони могли впливати, а отже, брати активнішу участь у прийнятті рішення. Я вірю, що зустріч мала більший вплив, ніж мали б три чи навіть п'ять чудових книжок про те, як Австралія може стати конкурентнішою, якою згодом вона стала. Я через якийсь час повернувся до Австралії, де читав лекції і керував двома подіями паралельно, але з різним графіком і в різних містах: у Сідней та Канберрі. У Сідней була конференція для понад 100 менеджерів вищої ланки, яка зосередилась на аналізі сучасного стану Австралії, її бажаному стані через 10 років і подальшому детальному випрацюванні того, як перейти від теперішньої ситуації до бажаної» [4, с. 201–202]. Що цікаво, Б. Гаврилишин застосував цей самий тип навчання дещо раніше в Індії. Складність ситуації полягала в тому, що вчений водночас мав відкривати семінар у Канберрі: «Мій австралійський асистент заздалегідь роздав учасникам конференції мою досить розлогу статтю про її мету, як обирались критерії оцінювання і схеми, за допомогою яких учасники, працюючи в групах, будуть проводити оцінювання. Я відкрив конференцію, відповів на запитання і передав справу в руки кількох людей, яких підготував до роботи з групами та які відповіли б на запитання і вирішили можливі проблеми. А сам помчався в аеропорт на приватний літак і полетів у Канберру відкривати того самого дня тижневий семінар для осіб, які працюють у різних галузях уряду. Семінар фінансувався компанією “Шелл” (Shell) в Австралії як вияв громадської активності. На цей семінар було запрошено кілька доповідачів. Я прочитав три свої лекції у перший і другий день і полетів назад до Сіднею — перевірів ситуацію на конференції, прочитав кілька лекцій і полетів назад у Канберру — залишився на заключну церемонію і повернувся для того ж у Сідней. Ці перельоти туди і назад виглядали як цирковий трюк. Проте все спрацювало добре, хоча я не був впевнений — чи обидві групи просто були ввічливі й терпимі зі мною, чи їм справді сподобалась моя відвага здійснити те, що виглядало неможливим, а також моя фізична витривалість, особливо з урахуванням перельоту з Женеви до Сіднея в неділю і початку двох подій у понеділок. Мої візити були короткі, насичені, але приносили задоволення й відчуття того, що я вочевидь зробив щось корисне» [3, с. 202].

В інтерв'ю для Української правди Богдан Гаврилишин розповів про свій австралійський досвід: «В 1979 році в Австралії був великий конфлікт між працівниками, особливо з профспілками, підприємствами і урядом. В той час Австралія була у небезпеці, бо вона була, по-перше, однією великою копальною для різних компаній закордоном — там були вугільні запаси та інші корисні копалини; по-друге, вона була великим магазином, де проходив розпродаж японських продуктів.

Одним словом, ключове питання на той час було таке: як Австралії стати більш конкурентоспроможною країною в світі? Я був одним з тих, хто ініціював велику конференцію. Виступав на сцені опери Сіднея разом із віце-прем'єр-міністром, міністрами. Там були голови найбільших підприємств з первинного промислового сектору і сектору послуг, і там були президенти профспілок» [9].

Богдан Гаврилишин належить до видатних представників української нації, адже не тільки на словах, а й на ділі сприяв розбудові українського суспільства. Ґрунтуючись на значному життєвому та професійному досвіді, він розробив методикку визначення ефективності суспільств. Це дало йому можливість давати різні рекомендації для різних держав з метою їх удосконалити. Головною передумовою позитивних змін в економіці, політичній та інших сферах Австралії він називав консенсус між урядом, бізнесом і профспілками. Богдан Гаврилишин виступив одним із медіаторів такого порозуміння в Австралії на межі 1970–1980-х рр., що передувало значному економічному зростанню цієї держави.

Джерела та література:

1. Василюк Н. Інтерв'ю з Богданом Гаврилишином «Я належу цій землі...» // Кур'єр Юнеско. 1996. грудень. С. 4–9.
2. Віднянський С. Гаврилишин Богдан Дмитрович // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Вип. 5. Біографічна частина: А–М. Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. С. 88–89.
3. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: Доповідь Римському Клубові. 3-тє вид., допов. Київ: Пульсари. 2009. 248 с.
4. Гаврилишин Б. Залишаюся українцем: спогади. Київ: Пульсари, 2011. 288 с.
5. Богдан Гаврилишин — Іван Дзюба. Діалог. Київ: Вид. Укр. Всесвіт. Координац. Ради та Респ. асоц. українознавців, 1995. 159 с. (Додаток до журналу «Сучасність» 1995. Січень, ч. 1).
6. Гаврилишин Т. Ю., Гаврилишин В. П. Коропець. Історія і спогади. Тернопіль: Воля, 2004. 240 с.
7. Железняк М. Гаврилишин Богдан Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України. 2016. Т. 5. URL: <https://esu.com.ua/article-27985>
8. Пуаєттон В. Невтомний мандрівник Богдан Гаврилишин : біогр. / пер. з франц. І. Відлер. Київ: Славутич-Дельфін, 2015. 144 с.
9. Рінгіс А. Богдан Гаврилишин: Мрійте, але велико мрійте, про великі речі URL: <http://surl.li/izmer>
10. Субтельний О. Пласт. Унікальна історія українського скаутського руху. Торонто: Plast Publishing Inc., 2019. 440 с.

АЛЬБРЕХТ ФОН РООН, В ТІНІ «ЗАЛІЗНОГО КАНЦЛІРА»

Г. О. ГРОНЮК,

здобувач І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського

Досліджуючи роботи істориків про об'єднання Німеччини 1871 р., можна помітити певну закономірність. Основна увага авторів зосереджена на особливостях політики й зверненнях О. Бісмарка, а висвітленню досягнень його спільни-

ків присвячено значно менше матеріалу. На мою думку, таке однобоке ставлення до історичних діячів, що фактично забезпечили прихід О. Бісмарка до влади та впроваджували його політичні маніпуляції, є недоцільним. Роль Г. Мольтке та А. Роона, як повноцінних членів політичної тріади, що забезпечила об'єднання німецьких земель, заслуговує на окремих розгляд.

Метою цього дослідження є аналіз елементів біографії А. Роона, особливостей його політичної кар'єри та оцінка зусиль з модернізації пруської армії, які допомогли обґрунтувати значущість його внеску в становлення Німецького Рейху 1871 р., а також пояснити взаємозалежність між ним та О. Бісмарком у впровадженні цілісної політики.

«Ви, військовий міністр Роон, нагострили нашу зброю, ви, генерал фон Мольтке, керували нею, а ви, графе фон Бісмарк, протягом багатьох років вели Пруссію до її вершини, керуючи політикою» [2, с. 1]. Цей витяг з промови Вільгельма I 3 вересня 1870 р. в Бендрессе, коли Франко-пруська війна 1870–1871 рр. майже завершилась, якнайкраще характеризує ставлення короля Пруссії до цієї трійці. Однак на фоні такого тріумфу виникає закономірне питання — чи зміг би Бісмарк залишити такий значний слід в історії самотужки, без допомоги обох фельдмаршалів?

Походження Г. Мольтке та А. Роона має схожі риси [5; 4]. Нащадки старовинних юнкерських родів, для яких традиційною була військова кар'єра. Належність до дворянського стану, а також служба в армії сприяли формуванню сталих консервативно-монархічних поглядів. Також як Мольтке, так і Роон належали до близького кола спілкування Вільгельма I. Однак досягли свого статусу вони різними шляхами. Відповідно, також відрізнялися їхні обов'язки та особливості внеску в спільну справу.

Альбрехт Теодор Еміль фон Роон народився 30 квітня 1803 р. в Плеусагені, що біля Кольберга (зараз — територія Польщі). Він був сином дрібного німецького дворянина без особливих статків, тому єдиним можливим соціальним ліфтом могла бути тільки служба в армії [2, с. 5; 4]. Після смерті батька 1808 р. змушений був разом з матір'ю переїхати до маєтку родичів біля Щецина, де проживав з 1811 р. 1816 р. почав навчання в пруській кадетській школі в Хелмно (нім. Kulm), а з 1819 р., як зразковий учень, зумів перевестись до головної кадетської школи в Берліні [2, с. 9]. 1821 р. отримав звання лейтенанта 14-го піхотного полку, з 1824 по 1827 рр. відвідував Загальну військову школу в Берліні, надаючи особливу увагу лекціям географа Карла Ріттера та історика Фрідріха фон Раумера [2, с. 11; 4]. У 1828–1845 рр. працював викладачем у Берлінському кадетському інституті, топографічному кабінеті Великого генерального штабу, Генеральній військовій школі [4]. У 1846–1848 рр. був наставником принца Фрідріха-Карла. Під час подій Березневої революції 1848 р. керував Генштабом 8-го армійського корпусу в Кобленці, а потім 1849 р. був начальником штабу

в Кельні під керівництвом М. Гіршфельда [4]. Під час придушення повстань у Пфальці й Бадені близько познайомився з принцом Вільгельмом (у майбутньому — Вільгельмом I). Принц високо оцінив тактичні та стратегічні напрацювання А. Роона, що й було причиною подальшого кар'єрного зростання. Пройшовши шлях від кадета до начальника штабу, А. Роон добре вивчив недоліки пруської армії зсередини й розумів потребу в її нагальній модернізації [2, с. 23].

Армія Пруссії не зазнавала кардинальних реформ з 1813 р. Лійнійна армія налічувала 138 тис. чоловік та 112 тис. ландверу проти 400 тис. армії Франції [2, с. 33]. Ландвер був фактично погано навченим і ще гірше оснащеним ополченням, з хаотичною організацією та переважанням солдат старшого віку. Взаємодія з лінійною армією була недосконалою, темпи розгортання занадто повільні. Армія постійно відчувала брак забезпечення, озброєння було застарілим. Неefективність ландверу вчергове підтвердилася під час подій 1850 р., що закінчилися Ольмуцькою угодою [2, с. 19, 25].

Користуючись прихильністю принца Вільгельма, А. Роон 21 липня 1858 р. представив йому власний проєкт реорганізації армії, що включав скорочення ландверу, розширення професійної армії, поліпшення освіти офіцерів, збереження 3-річної підготовки та загальної модернізації [2, с. 37, 38]. Ця програма в багатьох пунктах збігалася з думкою як принца Вільгельма, так і Г. Мольтке, тому 1859 р. А. Роон був включений до комісії з реорганізації армії, у грудні 1859 р. зайняв посаду військового міністра, а 1861 р. — також міністра ВМС [2, с. 44]. Зрозуміло, що такі масштабні зміни потребували значного фінансування, а реорганізація та скорочення ландверу, де офіцерами були не кадрові військові, а здебільшого вихідці з буржуазії, викликала гостру критику й спротив ліберально-демократичної більшості в парламенті [2, с. 47, 48]. В скороченні ландверу парламент бачив не лише додаткові витрати, а й підсилення впливу монархії [1, с. 589]. Бюджетний конфлікт поступово перетворився на конституційну кризу, Вільгельм I мав намір відмовитися від боротьби або взагалі зректися престолу на користь свого сина, що мав ліберальні погляди [1, с. 591]. Саме тоді А. Роон запропонував кандидатуру О. Бісмарка на посаду голови уряду як єдину можливість зберегти власний політичний курс [4].

Відтоді А. Роона та О. Бісмарка пов'язувала не лише спільність планів щодо розвитку Пруссії, а й щира дружба [4]. У тісній взаємодії з Г. Мольтке й у постійній протидії з парламентом [1, с. 597] було структурно реорганізовано армію, подвоєно кількість піхотних підрозділів, підвищено ефективність мобілізації та призову, загальна кількість військових в армії досягла 553 700 чол. [2, с. 54]. Також було модернізовано озброєння, солдати отримали нарізну зброю й артилерію, муштру замінили на військові вправи та стрільбу по мішенях, що значно збільшило боєздатність армії [2, с. 60]. Однак навіть відмінно оснащена армія потребує компетентного командування.

Г. Мольтке розширив і доповнив реформу армії Вільгельма I та А. Роона, особливо в плані логістики та постачання [3, с. 120–121]. Він уперше зрозумів цінність залізничного транспорту й телеграфу в транспортуванні та зборі особистого складу, організував роботу Генерального штабу в сучасному розумінні, тобто без впливу цивільних структур на рішення головнокомандувача, заохочував командирів нижчої ланки до самостійних рішень, однак у межах генерального плану [5].

Серед верхівки правління Німеччини того часу Г. Мольтке поступався популярністю лише перед О. Бісмарком, не в останню чергу через славу неперевершеного полководця і переможця у Шлезвіг-Гольштейнському конфлікті 1864 р., Австро-Пруській 1866 р. та Франко-Пруській 1870–1871 рр. війнах. Однак чи можна уявити ці перемоги без організаторських здібностей і дипломатичного розрахунку О. Бісмарка? Чи можливо було б завдати поразки французам, чия армія була краще озброєна, однак поступалася в організації й логістиці, без добре натренованої та вмотивованої армії А. Роона? Думаю, відповідь очевидна. Лише в тісній співпраці, долаючи суперечності й шукаючи компроміси задля досягнення спільної мети, ця трійця лідерів зуміла досягти таких визначних результатів. Це чудовий приклад відповідальної взаємодії, коли кожен робить те, що в нього найкраще виходить, а результати роботи пов'язані. Тому не зовсім доречно захоплюватися здобутками та визнанням якогось окремого політика з цієї тріади. Досягнення кожного з них обумовлені важкою спільною працею.

Досягнення О. Бісмарка, блискучого, безкомпромісного інтригана та дипломата, можливо, помітніші. Однак усі вони базуються на міці військової машини Пруссії, батьком якої був саме А. Роон. У безмежній відданості королю та батьківщині, незважаючи на слабке здоров'я, він віддавав усі сили роботі, до останнього працюючи над посиленням армії. Варто також зауважити, що саме за протекції Роона О. Бісмарк зайняв посаду прем'єр-міністра, а в майбутньому — канцлера. Саме тому значення його здобутків та слід в історії є важливими та заслуговують уваги на рівні з «залізним канцлером».

Джерела та література:

1. Clark, Christopher: Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947. Deutsche Verlags-Anstalt, Bonn. 2007. 896 s.
2. General-Feldmarschall Albrecht Graf von Roon : ein kurzes Lebensbild. Gütersloh, Bertelsmann. 1888. 107 s.
3. Müller, Wilhelm: Field-Marshal Count Moltke, 1800–1878. W. Swansonnenschein, London, 1879. 203 p.
4. Біографія А. Роона. Deutsche Biographie. URL: <http://surl.li/ictvc>
5. Біографія Г. Мольтке. Deutsche Biographie. URL: <http://surl.li/ictvd>

СІМЕЙНА ПОЛІТИКА В УРСР: ІДЕОЛОГІЯ ТА ПОВСЯКДЕННЯ

О. В. ГУМЕНЮК,

кандидат історичних наук, доцент,
Рівненський державний гуманітарний університет

Обґрунтування актуальності теми. Українське радянське минуле науковці репрезентували неодноразово, зокрема й через призму повсякдення. Саме дослідження звичайного життя української радянської родини, контексти повсякденних взаємодій людей, предметів побуту та ідеологічних установок допомагають вибудувати загальну картину української історії радянського періоду.

Мета дослідження. Аналіз складових української сім'ї в розрізі співжиття з ідеологічним чинником радянської держави.

У Радянському Союзі була своя специфіка сімейної політики. Особливо цікавою для нас вона є щодо України, як специфічного регіону для всіх систем державної політики. Оновлення економічної та соціальної структури радянського суспільства, тобто індустріалізація, урбанізація, секуляризація свідомості, емансипація жінок і дітей обумовили зміни й щодо радянської сімейної політики. Окрім того, війни та соціальні катаклізми досить дієво деформували без того непросту й не завжди послідовну модернізацію сім'ї з великою кількістю суперечностей.

З одного боку, інститут сім'ї, як і все суспільство, зазнавав революційного оновлення. Це сприяло подоланню кризи патріархальної сім'ї та патріархальних сімейних стосунків, які явно відчувалися на початку століття. З іншого ж боку, через непослідовність та незавершеність змін із сім'єю, вона зіткнулася з новими проблемами, значною мірою втратила здатність виконувати деякі життєво важливі для людини та суспільства функції. Подекуди відбувся затяжний розлад сім'ї як інституції з іншими суспільними інституціями і вона, по суті, опинилася на порозі нової кризи.

Прийнятий менш ніж за рік до закінчення війни, 8 липня 1944 р., Указ Президії Верховної Ради СРСР у назві навіть не згадував тих глибоких змін, які ніс у життя радянських сімей. Називався він так: «Про збільшення державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним і самотнім матерям, посилення охорони материнства і дитинства, про встановлення найвищого ступеню відзнаки — звання «Мати — героїня» і запровадження ордена «Материнська слава» і медалі «Медаль материнства» [3, с. 232].

Цей указ ніби задавав вектор усього післявоєнного розвитку. Він був першим документом у ланцюжку всіх тоталітарних обмежень, які позбавили при пізньому Сталіні радянське суспільство залишків свободи. Адже головним в указі було те, що він вводив суттєві обмеження на можливість розлучитися. Ним встановлювалася дуже складна й дорога процедура розірвання шлюбу в суді. Цим він був

дуже схожий на закони Російської імперії, де для православної більшості розлучення було вкрай утрудненим. Це був корінний розрив з ліберальним підходом до питань сім'ї, якого дотримувалися більшовики, прийшовши до влади. «Свобода розлучення, — чітко сформулював свою позицію Ленін, — означає не розпад сімейних зв'язків, а, навпаки, зміцнення їх на єдино можливих і стійких... демократичних засадах» [Цит. за: 4, с. 197]. Звичайно, запроваджені обмеження відразу різко знизили кількість офіційно оформлених розлучень. 1940 р. їх було зареєстровано 205 тис. Навіть у воєнному 1943 р., до накладання обмежень на розлучення, усе ж 83 тис. Після введення обмежень кількість оформлених розлучень впала в 12,5 раза — до 6,5 тис. 1945 р.

Раніше число розлучень серед сільського населення мало відрізнялося від їх кількості серед містян. Після указу 1944 р. тільки менше від восьмої частини зареєстрованих розлучень припало на мешканців села [4, с. 197]. При складності й дорожнечі оформлення розлучення стало малодоступним для цієї й без того найбезправнішої частини населення. Все це вказує на рівень тоталітарного насилля над громадянами країни, яке встановилось у сімейній сфері. Якщо дореволюційне законодавство виходило з релігійних норм, нові обмеження цілком базувалися на інтересі, якому, за хибним уявленням держави, мало підкорятися населення.

Указом 1944 р. вводилося нове поняття — «одинокa мати». Воно поширювалося на всіх жінок, які народили дітей поза шлюбом. Тепер ці жінки не могли претендувати на матеріальну допомогу від батька дитини. Понад те, батько, при всьому його бажанні, якщо він не перебував у шлюбі з матір'ю дитини, не міг бути записаним у документах, які засвідчували народження дочки або сина. У метриці дітей, народжених поза шлюбом, став обов'язковим прочерк замість відомостей про батька. Так виникла стигма прочерку в метриці. Отже, за весь час дії цього негуманного законодавчого заходу, який надовго пережив Сталіна, затаврували більш ніж 15 млн дітей [3, с. 230].

Указом Президії ВР СРСР від 15 лютого 1947 р. були заборонені шлюби громадян СРСР з іноземцями. Безпосередньо на майбутнє української сім'ї вплинуло таке явище, як переселення з інших місць країни. Особливо відчутно воно торкнулося західних регіонів України. З середини 1946 р. до західних областей України було направлено 85 тис. партійних функціонерів з інших регіонів Радянського Союзу (всім відома радянiзація).

Обмеження розлучень, звичайно, не скріплює шлюб. Воно радше призводить до дезорганізації сімейних стосунків, сприяє масовій появі нових фактичних союзів, які залишаються поза рамками юридичного регулювання. Все виходить усупереч, здавалося б, хорошим намірам учорашніх і сьогоднішніх прибічників «посилення шлюбних уз». До того ж це ніяк не сприяє збільшенню народжуваності. Адже люди надовго позбавляються юридичної можливості

створити нову сім'ю після фактичного розпаду старої. Виходить так, що саме обмеження розлучень веде до зростання незареєстрованих союзів, а часто й до страху перед реєстрацією шлюбу, раз його так важко розірвати.

1961 р. міське населення України становило 20,6 млн. осіб; а до 1986 р. зросло на 63,6% і становило 33,7 млн. За цей період унаслідок промислового розвитку й занепаду села сільське населення зменшилося на 23% [2, с. 165]. З'явився термін «неперспективні села». 1968 р. прийнято загальносоюзний правовий акт — «Основи законодавства про шлюб та сім'ю СРСР». На його основі було розроблено Кодекси всіх союзних республік, якими врегульовувалися сімейні стосунки. Одночасно за новим сімейним законодавством 1968 р. було скасовано сумнозвісний прочерк у метриці. Тепер народження дитини поза шлюбом могли зареєструвати або за спільною заявою батьків, або лише за заявою матері. В останньому випадку відомості про батька вносилися зі слів матері, при цьому для батька вказувалося її прізвище. Після цих змін у законодавстві 43% дітей, які народилися поза шлюбом, у 1970-ті рр. реєструвалися за спільною заявою батьків. Зрозуміло, що ці діти тепер мали «законного» батька. І такими цифри залишалися до кінця радянського періоду [1, с. 243].

Висновки. Питання про сім'ю і шлюб перемістилося переважно в царину правознавства, а не в історію. Окрім того, в історіографії у зв'язку з декларацією «перемоги соціалізму в СРСР» означився ще один стійкий напрям — протиставлення сім'ї та шлюбу при капіталізмі й соціалізмі. У післявоєнний період цю проблему почали розробляти в контексті пов'язаних понять «радянська сім'я» і «соціалістичний спосіб життя». В результаті в науковій літературі утвердилася низка міфів: про деградацію буржуазного шлюбу на противагу розквіту соціалістичної сім'ї; уявлення шлюбу при капіталізмі як модифікації товарно-грошових відносин; різке протиставлення функцій сім'ї при капіталізмі та соціалізмі тощо.

Джерела та література:

1. Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.). Київ: Альтернативи, 1999. 304 с.
2. Витрук Л. Д. Улучшение социально-бытовых условий жизни трудящихся УССР. Киев: Наукова думка, 1986. 180 с.
3. Гуменюк О. Соціальний портрет радянської сім'ї // Емінак. 2021. № 2 (34) (квітень — червень). С.229-237
4. Лисак В. Ф. Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності 1950–1960-х рр. XX ст. Маріуполь. 2013. 323 с.

ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З НАТО В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЧЛЕНСТВА

О. Ф. ДЕМЕНКО,

кандидат політичних наук, доцент,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

Повномасштабне російське вторгнення в Україну стало грубим і цинічним порушенням норм та принципів міжнародного права і є найсерйознішим викликом для європейської безпеки після завершення Другої світової війни. Неспровокована, невинуватена й варварська агресія РФ проти України та масові воєнні злочини проти українців є відкритим виявом російської імперської політики та очевидним порушенням фундаментальних принципів Статуту ООН. Росія також свідомо підвищує ризик можливого застосування ядерної зброї. Від початку війни кремлівські лідери й пропагандисти регулярно вдаються до безвідповідальної риторики, погрожуючи застосуванням ядерного арсеналу як проти України, так і проти тих країн НАТО, котрі найрішучіше протидіють російській агресії.

Напад на Україну став потужним імпульсом до переосмислення ролі й перспектив розвитку Організації Північноатлантичного договору, насамперед щодо необхідності підвищити оборонний потенціал Альянсу, розширити географічні межі його діяльності шляхом приєднання Фінляндії та Швеції, уточнити спектр завдань, зокрема щодо оборони кордонів і національної критичної інфраструктури держав-членів.

Російська агресія наочно засвідчила для України безальтернативність членства в НАТО як єдиного механізму гарантування безпеки. У таких умовах дослідження стану співпраці України з НАТО та визначення перспектив вступу нашої держави до Альянсу набуває особливої актуальності.

Євроатлантичне співтовариство в перші місяці війни демонструвало певну розгубленість і зневіру щодо можливостей українського опору російській агресії. Заяви низки лідерів держав-членів НАТО та Генерального секретаря Альянсу на початку російсько-української війни про те, що НАТО не втручатиметься в конфлікт військовими силами, безумовно, тільки посилювали агресивні наміри кремля. Лише через деякий час, після низки ганебних російських поразок на фронті, лідерство США почало доводити спроможність успішно мобілізувати міжнародні зусилля щодо координації військової підтримки України.

На саміті НАТО в Мадриді 29 червня 2022 р. було затверджено нову Стратегічну концепцію Альянсу, яка окреслила його пріоритети, головні завдання й підходи, основні загрози та виклики для євроатлантичної безпеки та способи їх

нейтралізації на наступне десятиліття. Концепція визначила три головні завдання НАТО — стримування і оборона; запобігання кризам і їх урегулювання; безпека через співпрацю. Російська Федерація була названа найбільшою загрозою для Альянсу та миру й стабільності в євроатлантичному регіоні. Країни-члени НАТО взяли зобов'язання збільшити практичну підтримку євроатлантичних прагнень України та інших держав, які прагнуть вступити до Альянсу, для просування миру, стабільності й безпеки в євроатлантичному просторі. Також було підтверджено рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. щодо перспектив членства Грузії та України [5].

Через деякий час після початку повномасштабної російської агресії наші відносини з НАТО почали набувати нового змісту. Героїчний опір українського народу російським окупантам відкрив історичне вікно для можливого швидкого вступу України до Альянсу, про що відкрито заявляють і українські посадовці, і наші західні прихильники, і незалежні експерти. Очевидно, що вступ нашої держави до НАТО став реальнішим, ніж будь-коли раніше.

Для таких оптимістичних очікувань є кілька причин. По-перше, завдяки героїчній боротьбі Збройних Сил України імідж нашої країни на Заході є безпрецедентно позитивним. Від початку війни і НАТО, і ЄС ухвалили низку важливих рішень щодо реальності майбутнього вступу України до цих організацій. По-друге, Україна змогла переконати союзників, що розширення Альянсу підвищить безпеку євроатлантичного регіону й суттєво посилить східний фланг НАТО. По-третє, ізоляція й ослаблення Російської Федерації, як мінімум у короткостроковій перспективі, обмежують для агресора можливості протидіяти такому сценарію і відкривають вікно можливостей для України. Нещодавній вступ до Альянсу Фінляндії та перспективи швидкого приєднання Швеції переконливо доводять цей факт [4].

Усе це означає, що Україна зобов'язана використати історичне вікно можливостей і зробити все, щоб вступити до НАТО якнайшвидше відразу після завершення бойових дій. При цьому українським політикам і дипломатам слід наполягати на використанні досвіду приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції як прецеденту й вимагати прямого вступу до Альянсу, оминаючи етап плану дій щодо членства.

З погляду безпеки, рух України до членства в НАТО є нагальнішим, ніж вступ до ЄС, який передбачатиме значну і тривалу адаптацію законодавства та досягнення всіх визначених критеріїв членства. Вступ до НАТО може відбутися значно швидше, враховуючи безпрецедентний рівень суспільної підтримки євроатлантичної інтеграції, високий бойовий потенціал ЗСУ та їх взаємосумісність зі збройними силами країн-членів Альянсу, яка постійно зростає.

Саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11–12 липня 2023 р., дасть відповідь на стратегічне питання — чи отримає Україна запрошення до Альянсу, чи

ні. Негативна відповідь матиме серйозні деструктивні наслідки для довгострокової архітектури безпеки в усьому євроатлантичному регіоні та стане чітким свідченням, що Росія володіє правом вето на розширення НАТО. Це також означатиме, що європейський континент і надалі наражатиметься на серйозні безпекові ризики.

На противагу такому негативному сценарію, запрошення України вступити до НАТО стане найпотужнішим сигналом для країни-терориста й усіх росіян, оскільки однозначно засвідчить, що їхні мрії про відновлення імперії нездійсненні, а Україна незворотно опиниться в євроатлантичному співтоваристві.

Звісно, є занепокоєння, що приєднання України до НАТО може призвести до прямого залучення Альянсу у війну. Втім, на думку депутатів Європейського парламенту, які є прихильниками України, навпаки, незворотній шлях до НАТО може прискорити виведення російських військ з України та повернути мир на континент. Оскільки Україна не очікує зобов'язання від Альянсу негайно вступити у війну, запрошення до НАТО для нашої країни могло б передбачати положення про те, що стаття 5 Північноатлантичного договору набуде чинності лише після перемоги України у війні. Навіть таке «обмежене членство» надало б Україні багато суттєвих переваг, адже вона стала б учасницею повсякденної діяльності та навчань НАТО. Але найважливіше, що такий підхід став би дуже чітким сигналом, що Альянс назавжди залишиться з Україною [1].

Україна рішуче налаштована на активізацію вступу до Альянсу. Ще 30 вересня 2022 р. Президент України, Голова Верховної Ради і Прем'єр-міністр України підписали спільне звернення з закликом ухвалити рішення щодо членства України в НАТО як невід'ємного елемента гарантування безпеки українців та громадян усього євроатлантичного простору. Крім того, в цьому документі вони запропонували невідкладно розглянути українські ініціативи щодо багаторівневої системи гарантування безпеки України на основі багатосторонніх і двосторонніх угод, спрямованих на доведення оборонного потенціалу нашої держави до рівня, який забезпечуватиме гарантовану відсіч агресії РФ, посилення військової підтримки України, нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу та суттєвого збільшення масштабу й обсягів підготовки українських військових. За словами Президента України В. Зеленського, де-факто Україна вже пройшла шлях до НАТО та довела сумісність зі стандартами Альянсу, відбиваючи російську військову агресію. Тепер же готова вступити в НАТО офіційно за пришвидшеною процедурою [2].

Тож Україна цілком обґрунтовано очікує, що саміт НАТО у Вільнюсі має визначити чіткі й зрозумілі перспективи вступу нашої держави до Альянсу. Напередодні цієї важливої безпекової події міністр закордонних справ України Д. Кулеба закликав НАТО ухвалити політичне рішення, яке або визначить графік вступу України безпосередньо на саміті, або зобов'яже підготувати його

до кінця 2023 р. На думку міністра, безпосередній вступ України до Альянсу залежатиме від розвитку безпекової ситуації, але сам процес має початися негайно. Також було б доцільно, щоб країни-члени НАТО вирішили, які саме безпекові гарантії вони можуть запропонувати Україні вже зараз [3].

Підсумовуючи, можемо зазначити, що запрошення України до вступу в НАТО вже на Вільнюському саміті 2023 р. не лише допоможе Україні, але й створить перспективи для встановлення довгострокового стійкого миру в Європі. Натомість відмова від цієї пропозиції стане повторенням стратегічної помилки минулих років і втратою можливості для довгострокового вирішення проблеми безпеки на європейському континенті.

Джерела та література:

1. Вступ України в НАТО до кінця війни: деталі нової пропозиції про розширення Альянсу // Європейська правда. 23.02.2023. URL: <http://surl.li/ictvi>
2. Доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України». Національний інститут стратегічних досліджень. 2022. URL: <http://surl.li/izmg1>
3. Кулеба: Україна очікує «графік вступу» в НАТО від саміту у Вільнюсі // Європейська правда. 25.04.2023. URL: <http://surl.li/izmg1>
4. Сидоренко С., Гетьманчук А. Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО. Європейська правда. 14.04.2023. URL: <http://surl.li/izmg1>
5. Стратегічна концепція НАТО — 2022. URL: <http://surl.li/fhkkx>

ЧОЛОВІКИ ДАВНЬОРУСЬКОГО МІСТА НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ (ЗА ДАНИМИ КРАНІОСКОПІЇ)

Ю. В. ДОЛЖЕНКО,

магістр історії,

*Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
Інститут археології Національної академії наук України*

Роботу присвячено публікації чоловічої частини давньоруської краніологічної серії з міста Новгород-Сіверський. Матеріали походять з розкопок В. П. Коваленка, А. В. Кузи, О. П. Моці 1982 р. [2, с. 476; 3] й О. Є. Черненко та І. С. Кедуна 2015 р.¹ Важливо, що за допомогою радіовуглецевого методу датування, застосованого в Київській радіовуглецевій лабораторії на чолі з В. В. Скрипкіним, було встановлено, що поховання належать до давньоруського періоду (Табл. 1, Рис. 1). Це уможливило введення матеріалів у широкий порівняльний контекст.

Мета — ввести в науковий обіг новий матеріал, дати краніоскопічну характеристику чоловічих поховань із Новгорода-Сіверського XI–XIII ст. і оцінити можливість їх дослідження на тлі суміжних етнічних груп України та Східної Європи.

¹ Щиро дякую О. Є. Черненко за консультації та краніологічний матеріал.

Табл. 1. Результати радіовуглецевого датування

№	Прив'язка	Лабораторний номер	Вік 14C	
			BP	BC/AD
1.	Новгород Сіверський — 2015 р., поховання 5, тазові кістки людини	Ki-20324	1040 ± 50	1s BC 2s BC

Рис 1. Графік радіовуглецевого датування в Київській радіовуглецевій лабораторії за даними поховання 5, піднятого 2015 р.

Методика. Статеві-вікові визначення скелетних останків із поховань було зроблено комплексно за кількома методиками [6, s. 157–168; 7, s. 440–449; 8; 10] в Інституті археології НАН України. Комплексно за ознаками на черепі, черепних швах, зубах встановлювався вік [5; 11]. Форма альвеолярної дуги визначалася за В. С. Заніною-Покровською [1]. Для характеристики поховань з Новгорода-Сіверського використано методику етнічної краніоскопії, котру запропонував О. Г. Козінцев [9].

До комплексу ознак, характерних для європеїдних груп, входять низькі значення потиличного індексу (ПІ), задньовиличного шва (ЗВШ), надорбітних отворів (НО) та високий індекс поперечного піднебінного шва (ІППШ). Азійські групи характеризуються протилежним комплексом краніоскопічних ознак [4, с. 73]. Спробуємо проаналізувати досліджувані черепи індивідуально (без сумарних підрахунків потиличного індексу).

Поховання 4 з розкопок О. Є. Черненко та І. С. Кедуна 2015 р.: добре збережений череп чоловіка 45–55 років.

Етнічна краніоскопія. НО відсутні з двох сторін. ЗВШ відсутній як праворуч, так і ліворуч. Клиноподібний верхньощелепний шов (КВШ) є з чотирьох сторін. Підорбітний візерунок (ПОВ) з обох сторін заріс. У нижній частині лямбдоподібного шва (*suturæ lamdoideæ* — L3) вормієва кісточка (*ossa wormii*) з лівої сторони відсутня, з правої — зруйнована. В потилично-соскоподібному шві (*suturæ occipitomastoideæ*) кісточок немає. ППШ ліворуч зафіксовано як варіант (II а), праворуч — як варіант (I а).

Поховання 6 із розкопок О. Є. Черненко та І. С. Кедуна 2015 р. Задовільно збережений череп чоловіка 40–50 років.

Етнічна краніоскопія. НО на черепі відсутні. ППШ з обох сторін зафіксовано як варіант (I а). ЗВШ відсутній як праворуч, так і ліворуч. КВШ присутній з чотирьох сторін. ПОВ з обох боків зафіксовано як варіант (III). В нижній частині лямбдоподібного шва ліворуч є вормієва кісточка, праворуч шов зруйновано. В потилично-соскоподібному шві є вставна кісточка з лівого боку.

Поховання 8 з розкопок О. Є. Черненко 2015 р. Задовільно збережений череп чоловіка 25–35 років.

Етнічна краніоскопія. Праворуч зафіксований один НО, частину над лівою орбітою зруйновано. ЗВШ відсутній праворуч, уся ліва сторона зруйнована. КВШ є з двох сторін у правій частині орбіти. ПОВ праворуч зафіксовано як варіант (III). В нижній частині лямбдоподібного шва відсутня вормієва кісточка з обох сторін. В потилично-соскоподібному шві кісточок немає. ППШ з обох боків зафіксовано як варіант (I а).

Поховання 8 (шифр 5889) XIII ст. Розкопки А. В. Кузи 1982. Череп доброї збереженості, можна визначити, що чоловік помер у 40–50 р.

Етнічна краніоскопія. НО на черепі немає з двох сторін. ППШ з обох сторін зафіксовано як варіант (I а). ЗВШ немає ні праворуч, ані ліворуч. КВШ є тільки з правої сторони. ПОВ з обох боків заріс. У нижній частині лямбдоподібного шва відсутні вормієві кісточки з обох сторін.

Поховання 10 з розкопок О. Є. Черненко й І. С. Кедуна 2015 р. Череп добре збережений, належить чоловіку 30–40 р.

Етнічна краніоскопія. НО на черепі відсутні з двох боків. ППШ праворуч зафіксовано як варіант (II а), ліворуч — як (III а). ЗВШ немає ні праворуч, ані ліворуч. КВШ є з двох сторін. ПОВ з правого боку виявлено як варіант (II), з лівого — як (III). В нижній частині лямбдоподібного шва ліворуч є вормієва кісточка.

Поховання 12 ШК з розкопок О. Є. Черненко й І. С. Кедуна 2015 р. Череп добре збережений, належить чоловіку 50–60 р.

Етнічна краніоскопія. НО на черепі присутній з лівої сторони, відсутній з правої. ППШ з обох боків зафіксовано як варіант (Iа). ЗВШ відсутній як пра-

воруч, так і ліворуч. КВШ є з двох сторін. ПОВ заріс. У нижній частині лямбдо-подібного шва вормієві кісточки відсутні.

Висновки

За даними етнічної краніоскопії в чоловічій частині серії з Новгород-Сіверського виявлено переважаючі ознаки, що дають змогу припустити європеоїдність серії, втім, потрібно спершу опрацювати індивідуальні дані жіночих черепів із Новгород-Сіверського. У зв'язку з малою кількістю матеріалу та його збереженістю, потиличний індекс (ПІ) неможливо вирахувати, що унеможливує порівняння методом аналізу головних компонент (ГК) досліджуваної вибірки з іншими за всіма шістьма ознаками.

Джерела та література:

1. Занина-Покровская В. С. О форме альвеолярной дуги у ранних этнических групп // Вопросы антропологии. Вып. 42. 1972. С. 119–129.
2. Каталог палеоантропологических коллекций ИА АН УССР / Крущ С. И., Шепель Е. А., Сегада С. П., Потехина И. Д., Покас П. М., Назарова Т. А., Литвинова Л. В., Рудич Т. А.: В 2 т. К., 1986.
3. Коваленко В. П., Куза А. В., Моця А. П. Работы Новгород-Северской экспедиции. — «Археологические открытия 1982 г.», М., 1983 г., с. 272.
4. Моисеев В. Г., Широкобов И. Г., Крийска А., Хартанович В. И. Краниологическая характеристика средневекового населения Эстонии // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 г. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 71–79.
5. Brothwell D. R. Digging up Bones. 3rd ed., revised and updated. Ithaca, New York: Cornell University Press? 1981. 208 p.
6. Bružek J. A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone // American Journal of Physical Anthropology. 2002. № 117 (2). P. 157–168.
7. Bružek J., Santos F., Dutailly B., Murail P., & Cunha E. Validation and Reliability of the Sex Estimation of the Human os coxae Using Freely Available DSP2 Software for Bioarchaeology and Forensic Anthropology // American Journal of Physical Anthropology. № 164 (2). 2017. P. 440–449.
8. Buikstra J., Ubelaker D. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains // Arkansas Archeological Survey Research Series. № 44. 1994. 206 p.
9. Kozintsev A. Ethnic Epigenetics: A New Approach // Homo. Vol. 43/3. 1992. P. 213–244.
10. Ubelaker D. H. Human Skeletal Remains // Excavation, Analysis, Interpretation. Washington: Taraxacum, 1989. 172 p.
11. Vallois H. V. La durée de la vie chez l'homme fossile // L'Anthropologie. № 47. P. 499–532.

ІНДУСТРІЯ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ АВСТРАЛІЇ

В. В. ДРОНІВ,

магістр економіки,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

Австралія є острівним напрямком для далеких подорожей, тому міжнародні відвідувачі покладаються на авіасполучення дорогою до Австралії та з неї. Близько 99% іноземних відвідувачів подорожують до та з Австралії повітря-

ним транспортом, і в середньому міжнародні авіаквитки становлять близько чверті загальних витрат іноземних відвідувачів на поїздку до континенту [3].

Регулювання міжнародних повітряних сполучень, з погляду як розробки політики, так і її адміністрування, має значний вплив на ефективність (ціну та доступність) міжнародних авіасполучень, а отже, і на подорожі до та з Австралії. Якщо міжнародні правила повітряного сполучення обмежують конкуренцію між авіакомпаніями та зменшують доступність міжнародних рейсів, це може збільшити витрати на авіаперевезення й час, потрібний іноземним відвідувачам для перельоту до Австралії. Це може вплинути на кількість іноземних відвідувачів до континенту та експорт туристичних послуг Австралії — вищі витрати на подорожі впливають на рішення відвідати країну [3] і можуть зменшити витрати відвідувачів на інші туристичні послуги, такі як проживання, ресторани й екскурсії. Дорожчі варіанти міжнародних авіаквитків або обмежена доступність до міжнародних рейсів також зменшують вибір подорожей для австралійців, які бажають подорожувати за кордон.

Протягом 2013–2014 р. 54 ліцензовані міжнародні авіакомпанії (включаючи п'ять спеціалізованих операторів вантажних перевезень) виконували регулярні рейси до та з Австралії [5]. Кількість міжнародних авіакомпаній, що обслуговували Австралію, постійно зростала з 50 на 2002 р. [8] і 41 на 1992 р. — із цих 41 лише 21 здійснювали рейси до та з Австралії [9]. Три австралійські авіакомпанії надавали міжнародні авіасполучення в 2013–2014 р. — «Qantas», «Virgin Australia» і «Jetstar».

Австралійську авіакомпанію, якій надано дозвіл на міжнародні рейси, має призначити уряд Австралії, перш ніж вона зможе виконувати міжнародні авіасполучення. Австралійські перевізники, які мають намір стати громадянами, повинні відповідати низці критеріїв національних інтересів, зокрема: голова правління має бути громадянином Австралії; головний офіс авіакомпанії має бути в Австралії, як і операційна база авіакомпанії; і не більше за 49% загальної вартості випущеного акціонерного капіталу можуть належати іноземним особам [10]. «Airnorth» також виконував рейси між Дарвіном і Ділі в Тиморі-Лешті, хоча ці послуги не входили до авіаційної статистики, яку надало Бюро інфраструктури, транспорту та регіональної економіки.

Міжнародні аеропорти Австралії зазвичай описуються як основні міжнародні аеропорти-шлюзи (Сідней, Мельбурн, Брісбен і Перт) або вторинні міжнародні аеропорти-шлюзи (всі інші міжнародні аеропорти). Однак термінологія, яка використовується для класифікації аеропортів, може відрізнятися, наприклад, другорядні аеропорти іноді називають регіональними міжнародними аеропортами [1; 3]. У 2013–2014 рр. 10 міжнародних аеропортів Австралії обслуговували міжнародних пасажирів, хоча переважна більшість міжнародних пасажирів прибули до Австралії та вилетіли з неї через чотири основні міжнародні аеропорти-шлюзи.

Як міжнародні, так і внутрішні авіалінії здійснювали рейси з цих міжнародних аеропортів, і різні аеропорти мають різне поєднання австралійських та іноземних авіакомпаній. Наприклад, у 2013–2014 р. лише одна міжнародна авіакомпанія («Air New Zealand») вилітала з Саншайн-Кост, пропонуючи рейси до та з Нової Зеландії. На відміну від цього, 37 міжнародних авіакомпаній літали з аеропорту Сіднея, пропонуючи міжнародні авіасполучення в різні пункти призначення по всьому світу [6].

У ХХ ст. в міжнародній авіаційній промисловості відбулися значні зміни. Вдосконалення технологій, зміна бізнес-моделей аеропортів і авіакомпаній, а також зростання конкуренції з боку нових учасників змінили спосіб ведення бізнесу авіакомпаніями, що призвело до значного скорочення витрат і падіння цін на авіаквитки. Нижчі ціни на авіаквитки та додаткові послуги, а також інші фактори, такі як зростання доходів, призвели до значного збільшення кількості іноземних відвідувачів до Австралії [3].

В австралійській міжнародній авіаційній промисловості відбулася низка змін. Важливим серед них є зростання низькобюджетних перевізників (LCC), які швидко вирости та підвищили рівень конкуренції за пасажирів, особливо чутливих до цін туристів [11]. У 2013–2014 р. LCC становили близько 16% загального міжнародного пасажиропотоку в Австралії [5].

Поява LCC мала наслідки для авіакомпаній із повним набором послуг. Частка «Qantas» у міжнародних пасажирських перевезеннях знизилася за останнє десятиліття з приблизно 31% у 2003–2004 р. до 16% у 2013–2014 р. Проте «Qantas» мав найбільшу частку міжнародних пасажирських перевезень серед усіх міжнародних авіакомпаній, що працюють в Австралії, а її дочірня компанія LCC «Jetstar» становила ще 7,7% у 2013–2014 р. [4]. Зростання LCC також підвищило рівень конкуренції між аеропортами за залучення авіакомпаній. LCC мали більше волі щодо пункту призначення, куди вони летять (оскільки туристи, на відміну від бізнес-мандрівників, потенційно можуть використовувати низку аеропортів у регіоні чи навіть країні, щоб розпочати чи завершити подорож).

Посилення конкуренції та прагнення знизити витрати авіакомпаній сприяли прийняттю інноваційних бізнес-моделей, таких як альянси. Багато міжнародних авіакомпаній прагнули створити альянси, щоб досягти більшої комерційної та операційної ефективності за допомогою низки ініціатив. Наприклад, стратегічний альянс між «Qantas» і «Emirates» забезпечували широку співпрацю між пасажирськими та вантажними транспортними операціями, включно з продажами та маркетингом, обміном кодами, взаємним визнанням програм для пасажирів, котрі часто літають, а також плануванням, розкладом, експлуатацією та пропускну здатністю. Код-шерінг передбачає продаж місць від авіакомпанії на рейсі іншої авіакомпанії. Це дає авіакомпаніям змогу розподіляти експлуатаційні витрати та створити ринкову присутність на маршруті, фактично не

експлуатуючи його. «Qantas» і «China Eastern» також оголосили про намір розширити відносини з спільного використання коду до ширшого альянсу, який дав їм змогу співпрацювати в низці сфер, включаючи розклад, розробку нових тарифних продуктів і рекламні акції, а також спільне розміщення терміналів у Шанхаї [2]. «Virgin Australia» також мала низку альянсів, зокрема з «Etihad». Цей альянс передбачав обмін кодами, взаємні програми для пасажирів, які часто літають, і доступ до залів очікування аеропорту. Альянси традиційно були сферою діяльності авіакомпаній, що надають повний спектр послуг, хоча деякі LCC увійшли в альянси, і очікувалося, що інші LCC приймуть моделі альянсу в міру зміни їхніх операційних моделей.

У відповідь на зміни в попиті на авіап перевезення почалися нові авіасполучення, зокрема зусиллями перевізників з Азії та Близького Сходу. Значно розширилися центри на Близькому Сході, які мають географічну можливість дістатися до будь-якої точки світу за допомогою безпересадкових послуг. У 2013–2014 р. пасажирів, які перевозилися або висаджувалися на Близькому Сході, становили 10,4% всіх міжнародних пасажирів, перевезених до та з Австралії за допомогою одного рейсу [5]. 2003 р. ця цифра становила лише 3,1% [9]. За той самий період частка піднятих/висаджених міжнародних пасажирів у Європі знизилася з 4,9% до 1,4% [5; 9].

Глобальні події час від часу також впливають на попит на послуги міжнародної авіації. Терористичні атаки в Сполучених Штатах та інші потрясіння, такі як спалах важкого гострого респіраторного синдрому, крах Ansett, світова фінансова криза й виверження вулканів в Ісландії та Чилі, були руйнівними для ринку [11].

Загалом поточні параметри міжнародної авіаційної політики Австралії працювали добре. Хоча в міжнародній авіації домінує двостороння рамка, одностороння реформа домовленостей про повітряне сполучення не обов'язково принесе чисті вигоди для Австралії порівняно з поточним підходом. Найбільші можливості для досягнення подальших переваг, імовірно, виникнуть завдяки подальшій лібералізації в рамках двосторонньої системи, коли уряд Австралії і далі працюватиме над багатостороннім підходом до лібералізації на відповідних міжнародних форумах.

Рішення та результати для покращення міжнародної авіаційної політики:

- ширше використання прозорого аналізу витрат і вигоди, який лежить в основі рішень щодо подальшої лібералізації;
- чітка заява від уряду Австралії про те, як він оцінює сукупні національні інтереси під час переговорів щодо угод про авіасполучення, включно з тим, які фактори враховуються (наприклад, переваги для спільноти від виїзних подорожей), і як компроміси робляться під час балансування інтересів різних заінтересованих сторін, таких як авіакомпанії та споживачі;

• надання іноземним авіакомпаніям необмеженого доступу до основних шлюзів Австралії, включаючи будь-які другорядні міжнародні аеропорти, розташовані в головних шлюзових містах, шляхом розширення регіонального пакету. Обмеження доступу до будь-якого австралійського аеропорту.

Джерела та література:

1. Airbiz Aviation Strategies. Regional Airports Project. Final Report. 2012. URL: <http://surl.li/izmhf>
2. Applications for Authorization. Qantas Airways Limited and China Eastern Airlines Corporation Limited Joint Coordination Agreement. Submission to the Australian Competition and Consumer Commission. November 2014. URL: <http://surl.li/izmif>
3. Australian Bureau of Statistics. Overseas Arrivals and Departures. September 2014.
4. Australian Government. National Aviation Policy White Paper. Canberra, December 2009.
5. BITRE (Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics). Aviation: International Airline Activity 2013–2014, Statistical Report. Department of Infrastructure and Regional Development. Canberra.
6. BITRE (Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics). International Airlines Operated Flights and Seats. Department of Infrastructure and Regional Development. 2014. <http://surl.li/izmhs>
7. BITRE (Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics). International Airline Activity — Time Series, Department of Infrastructure and Regional Development. 2015. URL: <http://surl.li/izmhnh>
8. BTRE (Bureau of Transport and Regional Economics). Air Transport Statistics: International Airlines. 2002. № 1/115. Canberra: Department of Transport and Regional Services.
9. BTRE (Bureau of Transport and Regional Economics). Air Transport Statistics: International Airlines 2003-04. № 1/118. Canberra: Department of Transport and Regional Services, 2004.
10. DIRD (Department of Infrastructure and Regional Development). International Air Services Information Memorandum. Department of Infrastructure and Regional Development. 2014. URL: <http://surl.li/izmib>
11. PC (Productivity Commission) Economic Regulation of Airport Services. Canberra, 2011.

ЗГАДКИ РУСИ ДО IX ст.

В. А. ДРУГАНОВ,

здобувач вищої освіти,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Походження назви «Русь», а також її етимологія не з'ясовані й лишаються предметом тривалої дискусії [5]. Дослідження ранніх писемних згадок Русі є важливим напрямком в історії та географії, який допомагає зрозуміти походження та еволюцію Русі як держави, а також розвиток суспільства та культури. Вивчення топонімічних роз'яснень і територіальних координат писемних джерел є важливим етапом реконструкції історичних подій, що дає змогу точніше відтворити топографію України в ранньому періоді її історії. Окрім того, дослідження таких джерел може допомогти вирішити суперечності та розбіжності в тлумаченні історичних подій і явищ. Сам предмет наукових суперечок про походження назви Русі та її вживання щодо конкретних спільностей людей та певної території переросли в інструмент інформаційної війни між Україною та Росією. Кожна сторона конфлікту намагається привласнити спадок Русі. Аргументом російської сторони є твердження, буцімто Русь з'явилася спочатку

як назва території союзу племен навколо озера Ільмень з центром у Новгороді чи Ладозі, а потім Олег ніби відвоював у хозар Київ і проголосив його «новою столицею Русі» [6]. Українська історична наука описує ці події не верифікованими через брак інших джерел інформації, але, на жаль, подібні наративи досі можна зустріти серед наукових робіт.

Метою дослідження є вивчення роз'яснень і територіальних координат ранніх писемних джерел Русі для реконструкції топографії та історії України в ранньому періоді її історії. Дослідження спирається на аналіз різночитань і варіантів джерел, що дає змогу виявити розбіжності й неузгодженості в тлумаченні топонімів та історичних подій. Результати можуть використовуватися як допоміжний інструмент для географічної локалізації топонімів, що забезпечить точнішу реконструкцію історичних подій і процесів у ранній історії Русі.

Справжнє розв'язання проблеми про первинну Русь базується на використанні пізноантичних та візантійських джерел, які знають народ Рос-Русь у Причорномор'ї й Приазов'ї. У зв'язку з цими повідомленнями постала навіть спеціальна проблема Приазовської Русі, яка породила низку неймовірних припущень і фантастичних гіпотез (праці Д. Іловайського [3], В. Пархоменка [8] та ін.). Повідомлення Псевдо-Захарія Рітора вважається найдавнішою згадкою назви «Русь» (Ерос), яка пов'язує її не з північними, а південними землями Східної Європи [4, с. 46]. Він розташовує її на північ від Азовського моря, на захід від Дону. Але поряд з реальними народами згадує і фантастичних амазонок, людей-карликів, людей-собак тощо. Ця традиція сходить ще до Геродота. Описуючи регіони Північного Причорномор'я та Кавказу, багато середньовічних істориків і географів наслідували античних істориків, внаслідок чого помилки виникали навіть у тих, хто подорожував описуваними регіонами (наприклад, Плано Карпіні та ін.), що й викликає в сучасного історика плутанину. Річ тут, мабуть, у тенденції, згідно з якою мета історика — виявляти відповідності в даних джерела тим конкретним «фактам», які є в розпорядженні. Цій тенденції відповідає і деформаційний погляд на джерела, зміст яких більш-менш завуальовано віддзеркалює ті самі реальні факти; так ігнорується фактор власного погляду на світ очима стародавнього історика. Наприклад, Йозеф Маркварт спеціально звернув увагу на те, що народ жінок-амазонок сусидить у сирійського автора з народом чоловіків «рос», але з цього він робить суто «історичний» висновок про те, що так і було насправді, й цей «факт» призвів до актуалізації легенд про амазонок [10, с. 383–385]. Дата цього повідомлення виключає всяку можливість тлумачити його з позицій норманізму, оскільки жодного нормана в VI ст. не було й не могло бути в Причорномор'ї. До цієї ж території відноситься велика кількість інших імен, що трапляються в джерелах щонайменше від межі н. е., і в яких є той самий корінь: аорси, роксолани, росомони та ін. Згадаємо також росоготів (Hreithgoti), з якими була

пов'язана готська теорія походження Русі, котру обстоювали А. С. Будилевич та В. Г. Васильєвський. На південно-східні напрямки вказують і інші факти, які зокрема проаналізував С. П. Толстов [9]: розповідь про напад на столицю амазонки у Нізамі, де ім'я «руси», добре відоме в середньовічному Азербайджані, поставлено на місце якогось схожого імені античної епохи; згадка про русів у арабських авторів (Табарі) відносно подій VII ст. на Північному Кавказі; а зрештою і біблійні тексти, де фігурує страшний народ Рош з країни Гога і Магога, локалізований десь на півночі, за Кавказом та Чорним морем. Як відомо, перші напади Русі на Царгород у середині IX ст. викликали негайну асоціацію саме з цими біблійними згадками.

Ще однією пам'яткою, де згадується «Русь», є життєпис св. Григорія Амастрідського середини IX ст., що й становить основний науковий інтерес до даного твору. В оповіданні про одне з посмертних чудес святого пишеться, що у церкві Амастриди певна група людей під назвою «русь» (βαρβάρων τῶν Ῥώσ) спробувала розкрити труну св. Георгія в пошуках скарбів, але цього зробити не змогла, бо у воїнів віднялися руки та ноги. Дізнавшись у одного з полонених городян, що воїнів уразив гнів християнського Бога, ватажок наказав відпустити всіх християн і повернути до храмів церковні цінності, й це врятувало воїнів [1, с. 64]. Життя Георгія збереглось у єдиному рукописі X ст. До тих згадок може належати оповідання з життя Стефана Сурозького про спустошення, які вчинила «руська рать» під проводом князя Бравлина на березі Криму. Пояснення, що цей Бравлин прийшов з Новгороду, треба вважати пізнішим додатком, зрештою, це оповідання, хоч і збережене тільки в слов'янсько-руському перекладі, не має слідів пізнішої редакції. Треба зауважити, що обидва напади стали нам відомі випадково, тільки тому, що були згадані в агіографічних творах, з приводу пов'язаних з ними посмертних чудес святих, то це саме наводить на думку, що таких нападів Русі на чорноморські береги було тоді набагато більше. На початковому етапі дослідження текстів у XIX ст. висувалося припущення, що в життях Георгія і Стефана йдеться про ту саму подію, проте сучасні дослідники відкидають цю гіпотезу [2].

До раннього часу належить і відома згадка про Русь у Бертинському літописі. 837 р. до Людовіка Благочестивого прийшли послы від візантійського імператора Феофіла й привели з собою деяких людей, які говорили, що їх народ звуть Рос, і котрих, як вони говорили, цар їх на ім'я Хакан відправив до Феофіла заради дружби. Тепер уже немає сумніву й у тому, що йдеться про титул «Каган», що застосовувався лише в степових регіонах, а ще в XI ст. щодо київських князів Володимира та Ярослава, як писав митрополит Іларіон у «Слові про закон і благодать» [5, с. 195–214, 626–628]. Звістки Бертинських літописів неодноразово аналізувались у дослідженнях, але всі науковці однаково виходили з думки про те, що руси були невідомі в Німеччині. Відомими там руси

стали в IX ст., як це говорить історик-візантолог В. Г. Васильєвський на підставі Раффельштетгенського торгового статуту. Васильєвський, до речі, дуже насмішковано поставився до співвітчизників, які завзято заперечували думку, що статут говорить про слов'ян із Русі.

Остання серія повідомлень про давню Русь представлена працями східних арабських авторів, зокрема нас цікавлять лише найдавніші відомості. На першому місці стоїть «Книга шляхів та царств» Ібн-Хордадбе, який писав приблизно у 860-х рр. Він повідомляє, що руси є слов'янським племенем, яке торгує хутрами та зброєю на Балканах [7, с. 25–26]. Записи Ібн-Хордадбе промовисто свідчать на користь слов'янського походження Русі. Близькі до наведеного рядки читаємо у Аль-Джайхані. Він пише, що Русі складаються з трьох груп: з Куявії, Славії та Артанії. Незрозуміліші свідчення арабських авторів X ст. Ібн-Русте вже відрізняє Русь від слов'ян, обидва ці народи ворогують між собою. Повідомляється, що «Русь» має царя, який зветься хакан-рус, що збігається з повідомленням Бертинських анналів.

Висновки. Взагалі всі ці зазначені іноземні свідчення більш чи менш відрізняються неясністю, недомовленістю, дуже нерідко лише приблизністю сполучених відомостей, але позбавлені домислів і припущень. Так, у той час сусідів Русі цікавили питання: «що таке Русь?», якої вона народності, яке її походження, але ми бачимо, що письменники того часу на це питання давали суперечливі одна одній, часом невизначені відповіді: відомий східний мандрівник Ібн-Хордадбе визнав Русь слов'янським племенем; а візантієць прикладали невизначені найменування — то варягів (Амартол), то тавроскіфів; автор Бертинських анналів зарахував Русь до шведів. За такого стану справ свідчення сучасників-іноземців самостійного значення, на відміну від руських історичних джерел, мати не можуть: вони важливі лише тією мірою, якою підтверджують і доповнюють вітчизняні пам'ятки, але самі собою ключа до історії Русі не дають. Насамперед вони, звичайно, дуже цінні для нас, адже дають змогу безсумнівно починати історію Русі з IX ст., а радше — ще з VIII ст. шукати початки Русі, як якогось більш-менш певного організму, який виступає з початку IX ст. під цим ім'ям на історичній арені та привертає увагу сусідів. Отже, іноземні повідомлення самі по собі дають лише фон тій картині найдавнішого історичного життя Русі, яку змалювано насамперед у нашому Літописі взагалі — у зв'язку зі свідченнями інших творів руської писемності, а також з даними історії мови й археології, які поступово множать культурно-побутові залишки нашої глибокої давнини і тим сприяють просуванню наших знань про Русь усе далі в глибину віків. Але найголовнішим джерелом залишається все-таки наш Початковий літопис, нині все краще й більше впізнаваний у всьому багатстві редакцій. У літописі слід шукати вказівки на початковий історичний факт із життя Русі, зрозуміло, з застосуванням до тексту ретельного критичного аналізу.

Джерела та література:

1. Васильевский В. Г. (1838–1899). Труды В. Г. Васильевского. Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1908–1930. Т. 3 : [Русско-византийские исследования. Жития свв. Георгия Амастридского и Стефана Сурожского]. 1915. ССLXXXVIII, 121, [1] с.
2. Грушевський М. Історія України-Руси. Т. I. Розд. VII. С. 6.
3. Иловайский Д. И. Разыскания о начале Руси. Москва, 1876.
4. Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать / Давня українська література. Хрестоматія. Київ, 1992.
5. Котляр М. Ф. Русь. URL: <http://www.history.org.ua/?termin=Rus>
6. Мошин В. Русь и Хазария при Святославе. Seminarium Kondakovianum. Прага : Б. и., 1933. Т. 6. С. 187–208. URL: https://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=7209
7. Памятники русского права / под ред. С. В. Юшкова. Москва: Гос. изд-во юрид. лит., 1952. Вып. 1 : Памятники права Киевского государства. X–XII вв. / сост. А. А. Зимин 287 с.
8. Пархоменко В. А. У истоков русской государственности, Петроград, 1924.
9. Толстов С. П. Из предистории Руси // Советская энциклопедия. Т. VI–VII. Москва — Ленинград, 1947.
10. Marquart J. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge: ethnologische und historisch-topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, T. Weicher, 1903.

ПОВСЯКДЕННЯ ВИХОВАНОК І КОЛЕКТИВУ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ У РОКИ І СВІТОВОЇ ВІЙНИ

І. І. ЖОВТА,

магістр історії,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Київський інститут шляхетних дівчат (1838–1919 рр.) — один з найбільших жіночих навчальних закладів Південно-Західного краю Російської імперії, в якому навчалися доньки дворян і купців під покровительством імператорської сім'ї [4, с. 37]. Основне завдання закладу полягало у формуванні молодого покоління жінок, які мали бути матерями й дружинами підданих держави [6, с. 60].

Історії закладу перших 50 років його існування присвячено книгу М. М. Захарченка [6], інша частина діяльності закладу недостатньо висвітлена. Здебільшого Інститут досліджували в контексті історії освіти чи гендерних студій. Ми продовжуємо реконструювати повсякдення вихованок і ролі колективу Київського інституту шляхетних дівчат у XIX — на початку XX ст. [4, 5, 6]. Джерельна база дослідження ґрунтується на архівних документах з Держархіву м. Києва [2; 3].

Одним із етапів життя вихованок і колективу Київського інституту шляхетних дівчат, про який дуже мало відомо з джерел, було їхнє повсякдення в роки Першої світової війни. На жаль, за браком свідчень, важко повністю рекон-

струювати досвід перебування дівчат у закладі та діяльності колективу в цей непростий час. Однак на деяких моментах хотілося б зупинитися детальніше.

По-перше, були випадки, коли Київський інститут шляхетних дівчат приймав поранених воїнів. Зокрема, йдеться про звернення керівника медичної частини Червоного Хреста армій Південно-Західного фронту про прийняття до інституту на лікування п'яти легко поранених військових. Було схвалено розміщення солдатів у окремому приміщенні, яке переобладнали під лазарет. І кімнату для перев'язування ран зробили у квартирі члена ради з господарської частини [2, арк. 502]. Наскільки часто в закладі розміщували воїнів на лікування і на який термін, достеменно невідомо.

По-друге, 1915 р. у документах інституту знаходимо інформацію про евакуацію мешканців з м. Києва, правила виїзду людей та їхнього багажу під час воєнного стану. Допуск до виїзду з міста мали працівники Київської школи-пансіону і їхні родини на безоплатній основі, а також вихованки [3, арк. 1–5]. Це була загальна практика евакуації мешканців і зокрема навчальних закладів з міста [8, с. 28].

На основі правил з евакуації жіночих інститутів Відомства закладів імператриці Марії вивозили й прислугу — 10% жіночої і 5% чоловічої від загальної кількості дівчат на один вид транспорту. Було погоджено, що вивезуть 14 представників жіночої і 27 — чоловічої прислуги, їм надавали зарплату за два місяці й кошти на їжу (так звані «столові») [3, арк. 37–37 зв.].

Припускаємо, що всіх дівчат з собою взяти не могли. Наскільки була обмеженою кількість, невідомо. Збереглися прохання батьків інституток у разі евакуації їхніх доньок з Києва перевести дівчат до інших закладів. Ідеться про Орловський, Полтавський, Харківський, Тифліський і Московський інститути шляхетних дівчат [3, арк. 6, 7, 11, 26].

Не всі заклади мали можливість прийняти до себе вихованок, тому батьки мали забрати дівчат з собою. Проблема полягала в тому, що в деяких не було змоги. Про це йшлося в багатьох записках, надісланих від різних особистостей. Причина — нестача грошей у батьків на дорогу або зайнятість на роботі, або ж самі вони перебували в місті, з якого мали кудись виїжджати через війну [3, арк. 16, 17, 21, 25] Як підтвердження сказаного, наведемо приклад такого звернення від С. І. Каширіної, яка не змогла взяти доньку додому: «сама нахожусь на службе и изъ имѣющихся у меня средствъ не могу удѣлить даже на дорогу; кромѣ того, я сама живу въ городѣ, изъ котораго возможно, что и мнѣ придется уезжать неизвѣстно куда» [3, арк. 12–12 зв.].

Що далі трапилося з закладом (ідеться про його діяльність як школи-пансіону), та як жили вихованки, достеменно невідомо. Чи евакуювались (як Київський політехнічний інститут), чи залишилися функціонувати в місті (хоча це менш імовірно), ми не маємо інформації. Єдине, що в Держархіві м. Києва

зберігаються документи про список працівників і вихованок за 1919 р. [1, с. 107]. Саме ця дата є кінцевою в існуванні закладу.

Отже, у роки I світової війни в Київському інституті шляхетних дівчат були випадки розміщення військових. 1915 р. колектив і вихованок почали евакуювати з міста, однак всіх не могли взяти з собою. Батьки дівчат просили про переведення доньок до інших інститутів шляхетних дівчат, бо не могли їх забрати додому. Чи переїхав заклад і про подальшу долю дівчат та співробітників, достеменно невідомо.

Джерела та література:

1. Держархів м. Києва. Оп. 1. 108 с.
2. Держархів м. Києва. Ф. 114. Оп. 1. Спр. 1166. 630 арк.
3. Держархів м. Києва. Ф. 114. Оп. 1. Спр. 1213. 42 арк.
4. Жовта І. І. Діяльність колективу щодо зовнішнього вигляду та гардеробу вихованок Київського інституту шляхетних дівчат у XIX — початку XX століття // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2022. Т. 33 (72). № 4. С. 37–43. <https://doi.org/10.32782/2663-5984/2022/4.7>
5. Жовта І. І. Діяльність колективу щодо харчування вихованок Київського інституту шляхетних дівчат у XIX — початку XX століття // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2022. Том 33 (72). № 3. С. 39–43. <https://doi.org/10.32838/2663-5984/2022/3.6>
6. Жовта І. І. Медичний догляд за вихованками Київського інституту шляхетних дівчат у XIX — на початку XX століття // Емінак. 2022. № 2 (38). С. 58–76. [https://doi.org/10.33782/eminak2022.2\(38\).581](https://doi.org/10.33782/eminak2022.2(38).581)
7. Захарченко М. М. История Киевского института благородных девиц (1838–1888). Киев: Кульженко, 1889. 290 с.
8. Купченко В. П., Серга Ж. І. Київ у Першій світовій війні // Архіви України. 2014. № 4–5. С. 24–34.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В РОБОТІ С. Р. ВОРОНЦОВА ТА УКРАЇНСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ У ЛОНДОНІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ОЧАКІВСЬКІЙ КРИЗИ 1791 р.

О. Ю. ЗАХАРОВА,

доктор історичних наук,

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Актуальність дослідження полягає у вивченні методів, за допомогою яких С. Р. Воронцов та працівники канцелярії російського посольства в Лондоні впливали на громадську думку, яка виявилася вирішальною в запобіганні воєнному конфлікту між Росією й Англією.

Мета дослідження: простежити, які методи сучасної публічної дипломатії, до яких належать зокрема публікації в друкованих виданнях і засобах масової інформації, було використано в роботі С. Р. Воронцова та українських дипломатів у Лондоні для запобігання Очаківській кризі 1791 р.

Новизна роботи полягає в дослідженні діяльності українських дипломатів у Лондоні наприкінці XVIII ст.

Очаківська криза 1791 р. загрожувала перерости в прямі військові дії між Росією і Англією. Посол граф С. Р. Воронцов зумів заручитися підтримкою членів нижньої й верхньої палат англійського парламенту, встановити контакт з прем'єр-міністром, членами його кабінету та лідерами опозиції. Все це дало йому змогу в період Очаківської кризи 1791 р. маніпулювати можливостями преси, видавництва, опозиції та вплинути на громадську думку Британії.

У період Очаківської кризи «міністерство Воронцова» в Лондоні діяло твердо й рішуче. Дипломатична перемога 1791 р. навряд чи відбулася б без згуртованої роботи працівників посольської канцелярії, кожен з яких вирізнявся високим професіоналізмом.

Одним із найближчих помічників Семена Романовича був син українського священика Яків Іванович Смирнов, якого багато хто з сучасників вважав одним із найвидатніших у канцелярії російського посольства. 1776 р. протоієрей Андрій Опанасович отець Самбірський, будучи в Харкові, вибрав, згідно з дозволом Білгородського єпископа Аггея, кілька молодих людей для церковної служби в Лондонській церкві та для навчання землеробства. До них потрапив і Яків Ліницький. Але дорогою від Харкова до Петербурга Самбірський переконав молодь, що деякі столичні чиновники не прихильні до українців, і поїздка в Англію може не відбутися. Тож у Москві прізвища відібраних було змінено. Так, Яків Ліницький став Яковом Смирновим (lenison латиною означає тихий чи смирний) [6].

Описуючи зовнішність Якова Івановича, один із сучасників відзначав його статність, високий зріст, стрункість, елегантність костюма. Зовнішності Смирнова відповідали й внутрішні якості; доброту і турботливість Якова Івановича відзначали П. І. Сумароков, А. І. Тургенєв, Ф. І. Йордан. Бажаючи покращити фінансове становище працівника своєї канцелярії, Воронцов 1786 р. в одному з листів до Безбородька просив про матеріальну допомогу для Смирнова, який мав п'ятеро дітей [3]. Семен Романович характеризував помічника як людину діяльну, обізнану, котру поважають не тільки співвітчизники, а й представники англійського суспільства. У його обов'язки входили пошук учителів для росіян, відправка інструментів для навчальних закладів, а в окремих випадках навіть шифрування кореспонденції.

Я. І. Смирнова висвятили за Павла I в лицарі ордена Святого Іоанна, а потім відбулося приголомшливе рішення імператора. Після відходу 1800 р. з посольського посту С. Р. Воронцова священика призначили повіреним у справах Росії в Лондоні. Воронцов вважав, що, незважаючи на численні обов'язки Смирнова, його головне завдання — зберегти православну церкву. 1817 р. Святейший синод удостоїв Я. І. Смирнова сану протоієрея.

С. Р. Воронцов високо цінував як професійні, так і моральні якості підлеглих. Незважаючи на «каторжну», за його словами, роботу працівників канцелярії 1791 р., вони, не отримавши підвищення по службі, не залишили посольства. І це, незважаючи на те, що переведення його підлеглих в інші місії гарантувало їм кар'єрне зростання. С. Р. Воронцов вважав, що влада виявилася найнесправедливішою до одного з посольства — Василя Григоровича Лизакевича, який, працюючи в Лондоні 33 роки, неодноразово виконував обов'язки повіреного у справах. Семен Романович просив Петербург при звільненні його зі служби врахувати заслуги, вік і дозволити залишитися жити в Англії зі збереженням платні [2]. С. Р. Воронцов вважав Василя Григоровича надзвичайно здібним, одним із найкращих шифрувальників.

У канцелярії С. Р. Воронцова служив також майбутній перший директор Царськосільського ліцею, уродженець України, В. Ф. Малиновський, випускник Московського університету, службовець Колегії закордонних справ. Прослуживши в Лондоні два роки, В. Ф. Малиновський повернувся до Росії з чудовою рекомендацією і, посилаючись на позитивний відгук про нього посланника, просив канцлера про вакансію експедитора російської мови. (Його дружиною була дочка священика А. О. Самборського, який багато років прослужив у російській церкві в Лондоні, і дружини-англійки).

У заміському будинку С. Р. Воронцова в Річмонді В. Ф. Малиновський закінчив першу частину книги «Міркування про мир та війну». Справжній герой, на його думку, — це мудрий законодавець, який приніс народу мир та добробут [7]. Після від'їзду з Лондона він працював секретарем російської делегації на переговорах у Яссах, 1792 р.

Для пана Фокса текст Яського договору перекладав французькою В. П. Кочубей. Племянник всемогутнього графа Безбородька, як і Малиновський, був родом із України. У Лондоні Кочубей перебував з ранньої весни 1789 р. до початку січня 1791 р. Через рік після навчання та подорожі Францією й Швейцарією він повернувся до англійської столиці. Якщо 1789 р. в одному з листів С. Р. Воронцов писав, що Кочубей належить до перспективних молодих людей, то вже через чотири роки 6 липня (25 червня) 1793 р. в листі до П. А. Зубова він дав блискучу характеристику В. П. Кочубею, який, за його словами, будучи в Лондоні, старанно займався наукою та самоосвітою. У результаті він не тільки опанував французьку, німецьку та англійську мови, а й добре вивчив політичну ситуацію в Європі. Кочубея відрізняли скромність та гідність [5]. Згодом Кочубей увійде до Негласного комітету, членів якого (А. Чарторизького, П. Строганова, Н. Новосильцева та В. Кочубея) пов'язувала, крім усього іншого, любов до Англії. Причому Кочубей, на думку Вігеля «краще за інших знав склад парламенту, права його членів» [1].

Посол не прагнув розширювати постійний штат своєї канцелярії, оскільки її фінансування було дуже помірним. Водночас велике коло обов'язків не давало

змоги скоротити кількість учасників посольства. На думку Воронцова, кількість службовців у посольській канцелярії ні в якому разі не можна зменшити, бо всі чотири її працівники «безперервно вправляються читанням, перекладами та виписками». Крім того, вони своєрідно «опікуються» учнями, яких надсилає в Англію Адміралтейств-колегія навчатися кораблебудуванню, і офіцерами, які проходять службу на британському флоті. С. Р. Воронцов 1797 р. просив графа О. А. Безбородька не лише залишити під його керівництвом Лизакевича, Назаревського, Смирнова та Сіверса, а й поклопотатися перед государем про їхнє нагородження. Він умів підбирати людей для свого оточення та для роботи. Це вміння він потім передав синові. У XIX ст. існувало поняття «чиновник воронцовської школи» [4].

Висновки. С. Р. Воронцов та члени його канцелярії використовували методи сучасної публічної дипломатії, яка є засобами, за допомогою яких уряди, приватні групи та окремі особи змінюють погляди інших народів, щоб вплинути на їх зовнішньополітичні рішення. Публічна дипломатія — інструмент створення іміджу держави.

Звернення до суспільної думки, публікація урядових документів, використання засобів масової інформації, видання брошур для оприлюднення своєї позиції — всі ці методи є найважливішими чинниками сучасної публічної дипломатії, біля втоків якої стояли, зокрема, українські дипломати.

Джерела та література:

1. Вигель Ф. Ф. Записи. Москва, 2000. С. 100.
2. Воронцов С. Р. Автобиография // Русский архив. 1876. С. 47, 49, 54.
3. Воронцов С. Р. Письмо А. А. Безбородько. 1786. Лондон. Архив князя Воронцова. Кн. 9. С. 465.
4. Воронцов С. Р. Письмо А. А. Безбородько. 1797. Лондон. Архив князя Воронцова. Кн. 9. С. 247–248.
5. Воронцов С. Р. Письмо П. А. Зубову. 1793. Лондон. Архив князя Воронцова. Кн. 9. С. 145, 420.
6. Захарова О. Ю. Жизнь и дипломатическая деятельность графа С. Р. Воронцова. Москва, 2013. С. 100, 102.
7. Малиновский В. Ф. Избранные общественно-политические сочинения. Москва, 1958. С. 50.

ЛІВАНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДИНАСТІЯ ЖМАЙЄЛІВ: ПОЧАТОК ВІДРОДЖЕННЯ ЧИ ВИПАДКОВИЙ ЗБІГ ОБСТАВИН

А. Л. ЗЕЛІНСЬКИЙ,

доктор історичних наук, старший науковий співробітник,
Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

У першому номері журналу «Проблеми всесвітньої історії» за 2022 р. побачила світ моя стаття: «Політичні династії Лівану: «тонке налаштування». На сторінках цієї публікації було розглянуто низку питань, пов'язаних зі старими,

новими та потенційними політичними династіями, котрі відчутно впливають на внутрішньополітичне життя сучасного Лівану [1]. З огляду на чинник впливовості, я залишив поза увагою безпосередньо пов'язану з заснуванням і діяльністю партії Катаїб (Фаланга) родину Жмайєлів, котра на момент підготовки згаданої публікації перебувала серед аутсайдерів ліванського політикуму [1, с. 142, прим. 38]. Проте збільшення кількості представників від Катаїб у ліванському парламенті, обраному 2022 р. (чотири депутати, на відміну від трьох, які пройшли на виборах 2018 р. [9; 10]) привернуло мою увагу до зазначеної родини. Зокрема, мене зацікавило незначне зростання електоральної популярності родини Жмайєлів і їхньої політичної сили. А саме: чи йдеться про певний сприятливий для династії збіг обставин або ж ми маємо справу з об'єктивно обумовленим процесом, не позбавленим перспективи розвитку. Вирішення цього сприятиме кращому розумінню функціонування механізмів ліванської демократії, котра без перебільшення є одним з найцікавіших політичних явищ у новітній історії.

Засновником Катаїб, а отже й політичної династії став фаховий фармацевт, християнин-мароніт — П'єр Жмайєль-старший (1905–1984 рр.). Хоча він належав до старовинної шанованої родини, чиє коріння сягає середини XVI ст. [12, р. 14; 11; 2, с. 125, 176, 299], проте сам вів скромне життя бейрутського аптекаря (з огляду на свою професію, він згодом навіть отримав від політичних опонентів глузливе прізвисько «П'єр Кондом»). 1936 р. П. Жмайєль відвідав Олімпійські ігри в Берліні, де його вразили успіхи й організаційний рівень Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Повернувшись додому, він того самого року заснував політичну партію, котра подібно до партії А. Гітлера на етапі боротьби останнього за владу спиралася на дрібну буржуазію та соціальні низи, мала жорстку керівну вертикаль, воєнізовані загони та молодіжне крило. Метою П. Жмайєля було створити незалежну ліванську державу, ідеологічною основою якої став би місцевий християнський фінікіїзм, тобто виведення етнічного коріння ліванців від стародавніх фінікійців, а отже — їхнє відособлення від арабського світу. Згодом П. Жмайєль усіяко намагався переконати як ліванських, так і зовнішніх політичних акторів, що наслідування партії А. Гітлера було лише формальним, а не змістовним. Певною мірою, з цим можна погодитись, оскільки змістовно лідер Катаїб орієнтувався не на німецький нацизм, а на середземноморський фашизм. На це вказує хоча б назва його політичної сили, запозичена в іспанських фалангістів. Зрештою, П. Жмайєлеві (до речі, як й іспанському режиму Ф. Франко) вдалося відкараскатися від звинувачень у нацизмі чи фашизмі та продовжити політичну діяльність у незалежній Ліванській Республіці, зберігши при цьому ідеологічні переконання, базовані на загальних правохристиянських поглядах, поєднаних з секуляризмом, фінікіїзмом й антиарабізмом [2, с. 299–301; 11; 14, р. 103].

Уже 1958 р. партія П. Жмайєля налічувала 50 тис. членів, що робило її найвпливовішою політичною силою країни кедрів. Збройні загони Катаїб відіграли

вагому роль у збереженні status quo під час зробленої 1958 р. спроби сунітського сегменту ліванського населення посилити свої політичні позиції у державі [2, с. 301; 14, р. 138]. Внаслідок подій 1958 р. П. Жмайель уперше увійшов до ліванського уряду; а з 1960 р. і до останніх днів життя був незмінним депутатом ліванського парламенту [2, с. 301–303; 11; 14, р. 138, 150, 197]. Однак досягти найвищої для ліванського мароніта державної посади — президента республіки [1, с. 126, прим. 6], навіть попри активну участь збройних формувань Катаїб у громадянській війні 1975–1990 рр. [2, с. 303; 3, с. 59–130; пор. 14, р. 193–252], йому так і не вдалося. Проте президентами Лівану ще за батькового життя стали обидва сини П. Жмайеля: молодший Башир, котрого вбили в день інавгурації (14 вересня 1982 р.), і старший Амін (1982–1988 рр.) [2, с. 303–304; 4, р. 389; 11].

Юрист за фахом А. Жмайель (народився 1942 р.) після нетривалої адвокатської практики зайняв 1970 р. одне з утримуваних за його кланом місць у ліванському парламенті. Протягом перших років згаданої громадянської війни він спорадично брав участь у збройних зіткненнях, хоча, на відміну від прямолінійнішого молодшого брата, намагався не «спалювати всі мости» й не перетинати червоних ліній. Як президент Лівану він спочатку намагався заручитись ексклюзивною підтримкою США, а згодом укласти компромісну домовленість з Сирією Х. аль-Асада; Проте в обох випадках зазнав поразки [2, с. 304–308; пор. 11]. Окрім цього, 1985 р. Катаїб на чолі з ним була суттєво послаблена внаслідок втрати контролю над радикальною більшістю воєнізованого угруповання Ліванські сили, котрі перетворилися на осібне радикальне угруповання [2, с. 306–307; 11]. Зрештою, перед закінченням президентського терміну у вересні 1988 р., А. Жмайель інспірував виникнення у Лівані двовладдя, котре призвело до найкривавішого етапу громадянської війни й подальшої сирійської окупації Лівану [1, с. 130–131; 3, с. 109–130; 11], після чого емігрував до Франції [2, с. 308–309; 11].

Користуючись перебуванням А. Жмайеля в еміграції та ідеологічною кризою Катаїб, керівну позицію в партії здобув один з її активістів М. Хадж, котрий не належав до родини Жмайелів. Його головною метою стало повернути Катаїб до ліванських владних структур шляхом її колаборації з сирійським окупаційним режимом. Однак втручання у гру старшого сина А. Жмайеля, П'єра, завадило М. Хаджеві здобути депутатський мандат на виборах 2000 р., що підірвало його позиції всередині партії. Перспектива втратити контроль над родинною політичною силою спонукала А. Жмайеля 2000 р. повернутися до Лівану під гарантією відмови від антисирійських виступів. Проте йому не вдалося запобігти тимчасовому партійному розколу, пов'язаному з іменем іншого позародинного активіста Катаїб і тодішнього дамаського симпатика, К. Пакрадуні [11; 2, с. 309–313]. Такий стан підштовхнув А. Жмайеля до поновлення антисирійської діяльності; зокрема, він узяв активну участь у заснуванні опозиційного об'єднання Корнет Шехван [11; 2, с. 311, 313].

Розкол Катаїб ліквідували тільки після Кедрової революції 2005 р., в результаті якої сирійські війська виведено з території Лівану [4, р. 263–266; 6; пор. 13; 15]. Одноосібним ідейним лідером партії, котра долучилася до антисирійської Коаліції 14 березня, знову став А. Жмайель [2, с. 314–320; 15, р. 476–477]. У 2005–2022 рр. четверо членів його родини посідали депутатські мандати в ліванському парламенті [7; 8; 9; 10]. Водночас, відтепер Катаїб втратила колишній вплив не лише в християнському, але й у маронітському електоральному полі, поступаючись просирійському Вільному патріотичному рухові генерала М. Ауна та антисирійським Ліванським силам С. Джааджаа. Так, у ході парламентських виборів 2005, 2009 і 2018 рр. партія Жмайєлів отримала відповідно 4, 5 і 3 депутатських місць [8; 9; 10].

Проте, як було зазначено, в результаті виборів 2022 р. кількість депутатів від Катаїб знову збільшилася до чотирьох [10]. Натомість, протягом останніх десятиліть ідеологія партії, а точніше погляди родини Жмайєлів, не зазнали ніяких змін. Мабуть, єдина суттєва ідеологічна корекція припадає на президентство А. Жмайєля. Йдеться про те, що останній визнав арабську належність ліванців [2, с. 306; 11]. Я вважаю, що електоральний успіх Катаїб можна пояснити двома суб'єктивними обставинами. Першою з них є падіння популярності Вільного патріотичного руху, після того як цю політичну силу замість харизматичного М. Ауна очолив зять останнього — одіозний пересічний політиканин, Дж. Бассіль [1, с. 132–133]. Другою — грамотна демонстративна відмова фракції Катаїб від нічого не вартих депутатських мандатів на знак протесту проти корумпованості владних просирійських і проіранських сил, котрі вони слушно звинуватили у причетності до жахливого вибуху в беirutському морському порту 4 серпня 2020 р. [5].

Отже, у випадку часткового успіху Катаїб можна говорити лише про сприятливий збіг обставин і короточасні політичні дивіденди від вдалого тактичного ходу. Максимальним здобутком у цій ситуації може стати надання представнику зазначеної партії після семирічної перерви [1, с. 142, прим. 38] міністерського портфеля в майбутньому ліванському уряді. Отже, сьогодні ми не можемо говорити про початок політичного відродження Катаїб і відповідно надалі не маємо підстав розглядати колись популярну родину Жмайєлів як одну з впливових політичних династій Лівану.

Джерела та література:

1. Зелінський А. Л. Політичні династії Лівану: «тонке налаштування» // Проблеми всесвітньої історії. 2022. № 1 (17). С. 122–157.
2. Родионов М. А., Сарабьев А. В. Марониты: традиции, история, политика. Москва, 2013. 500 с.
3. Скороход Ю. С. Діяльність міжнародних міждержавних організацій із врегулювання ліванського конфлікту: навчальний посібник. Київ, 2012. 207 с.
4. Axon A., Hewitt S. Syria 1975/76–2018. Leiden; Boston, 2018. 504 p.
5. Les députés Kataëb et Paula Yacoubian annoncent leur demission // L'Orient-Le Jour. URL: <http://surl.li/izmh>
6. Harris W.W. Bashar al-Assad's Lebanon Gamble // Middle East Quarterly. 2005. Summer. P. 33–44.

7. List of members of the 2005–2009 Lebanese Parliament // Wikipedia: the free encyclopedia. URL: <http://surl.li/izmik>
8. List of members of the 2009–2017 Lebanese Parliament // Wikipedia: the free encyclopedia. URL: <http://surl.li/izmip>
9. List of members of the 2018–2022 Lebanese Parliament // Wikipedia: the free encyclopedia. URL: <http://surl.li/izmiv>
10. List of members of the 2022–2026 Lebanese Parliament // Wikipedia: the free encyclopedia. URL: <http://surl.li/izmjz>
11. Maroun P. Dossier: Amine Gemayel // Middle East Intelligence Bulletin. 2003. № 2. URL: <http://surl.li/izmka>
12. Salibi K. A House of many mansions. The History of Lebanon reconsidered. London, 1988. 254 p.
13. Syria after Lebanon, Lebanon after Syria // International Crisis Group. 2005. 12 April. URL: <http://surl.li/izmkl>
14. Traboulsi F. A History of Modern Lebanon. 2nd ed. London, 2012. 308 p.
15. Zisser E. Lebanon — the Cedar Revolution — Between Continuity and Change // Orient. 2006. H. 4. P. 460–483.

СТАН ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ (ПОЧАТОК ХХІ ст.)

О. В. ЗЕРНЕЦЬКА,

доктор політичних наук, наук, професор,
*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

В Україні дуже мало праць присвячено історії Нової Зеландії. Тим часом ця країна Тихоокеанського регіону відіграла й відіграє чималу роль у розвитку світових політичних, економічних та культурних процесів. Її досвід може бути корисним як для України, так і для багатьох інших країн. Зокрема цікавим видається розвиток видавничої справи у Новій Зеландії та його модифікації на початку ХХІ ст. Саме в цій сфері проявилася надзвичайна толерантність держави до корінного населення маорі. Свідченням цього є «Hula Publishers» — незалежне видавництво, яким володіють маорі. Вони випускають інноваційні та мотиваційні книжки з 1991 р. «Мета наша є простою і безкомпромісною — ми поширюємо історії, які відгукуються в душах нашого народу, зберігають наш досвід і показують цінність нашої культури і мови» [7], — пишуть про свою місію видавці «Hula Publishers». Воно засноване 1991 р. й видає тільки твори маорі. Штат працівників становлять теж маорі. Вони вбачають своє зобов'язання в тому, щоби розповісти своєму народу та іншим цивілізаціям про неповторний світ маорі. Саме тому видають книжки мовою маорі й англійською, за потреби — перекладають твори з однієї мови іншою. Вражає різноманіття їхньої продукції: тут нон-фікшн, фікшн, альбоми, книжки для дітей та юнацтва, під-

ручники. Серед авторів, яких друкує видавництво, відомі постаті: В. Гереака, К. М. Леніган, Дж. Коул, Г. Матаїра (фікшн), М. Рівай-Коуч, Г. М. Мід, В. Тауваї, Р. Матамуа (нон-фікшн) і багато інших.

Взагалі ж історія розвитку професійної видавничої справи в Новій Зеландії починається з кінця XIX ст. Першим з професійних видавництв, яке тут укорінилося, було американське «Harper Brothers Company» (зі штаб-квартирою в Чикаго), яке спільно з шотландським видавництвом «William Collins» із Глазго відкрило 1888 р. дочірній підрозділ в Окленді під назвою «William Collins». Це заокеанське видавництво прийшло у Нову Зеландію, шукаючи тут новий перспективний ринок, оскільки країні було потрібно багато шкільних підручників. Справи в цього видавництва пішли добре: 1889 р. тираж перших семи назв підручників становив 91 тис. примірників, тобто по підручнику на кожного школяра Нової Зеландії. Бум тривав. 1908 р. компанія звела восьмиповерховий будинок видавництва, який був на той час найвищою будівлею в Окленді. 1924 р. продажі підручників становили 60%.

До підручників «William Collins» додало видання романів і книжок про новозеландське мистецтво. Після Другої світової війни видавництво почало публікувати національні новозеландські твори. Серед них «Ківі-сага: мемуари новозеландського артилериста» М. Арена, «Партизан» Дж. Каффіна. В 1960-ті рр. з друку вийшли справжні перлини видавництва: «Так далеко, як тільки може дістатися людина: Нова Зеландія капітана Кука» Ш. Меддок, «Птахи нової Зеландії», художні альбоми А. Блека і Р. Гемана, що видаються й до сьогодні. 1987 р. видавництво «Harper & Row» (раніше — «Harper Brothers Co») придбала «News Corporation», що належить глобальному медіамагнату Р. Мердоку. А 1990 р. він купив видавництво «William Collins & Sons» і об'єднав їх у єдину найбільшу в світі глобальну компанію під назвою «Harper Collins Publishers». Тепер вона видає книжки в усіх сегментах книжкового ринку в Новій Зеландії. Її гаслом є «представлення різноманітних культур і поглядів народів світу» [6].

За нею йдуть ще кілька великих зарубіжних компаній та новозеландських видавництв, а також 150 національних видавництв, які прийшли в цю сферу наприкінці XX — і, особливо, — на початку XXI ст., та об'єдналися в Асоціацію незалежних видавців. Такий бум у видавничій індустрії в невеликій країні є особливістю новозеландського книжкового ринку. В світі простежується протилежна тенденція. Це свідчення дбайливої політики у галузі культури та сприятливого бізнес-клімату країни.

Найбільше видавництво в Новій Зеландії — це компанія «Allen & Unwin». Заснована 1914 р. на Британських островах, вона прийшла на Зелені острови наприкінці XX ст. як дочірнє підприємство, стала дистриб'ютором своїх книжок, а також увійшла в партнерські стосунки з зарубіжними — «Bloomsbury» та «Orion Publishing House». Її можна категоризувати як транснаціональну ви-

давничу компанію (ТНВК), яка публікує близько 250 нових назв книжок на рік [10]. Вона видає книжки іноземних і новозеландських авторів, просуваючи їх на світовий ринок.

Ще однією ТНВК є «Penguin Books New Zealand», яка була добре відома перед тим, як укорінилась у Новій Зеландії. Її інтереси тут: історична література, мемуари, фікшн і нон-фікшн [13]. Четверта ТНВК у Новій Зеландії — «Hachette New Zealand», дочірнє підприємство видавництва «Hachette Books» (Нью-Йорк) з відділеннями у Британії й Австралії. На Зелених островах видавництво оперує в Окленді. Воно видає літературу для дітей і підлітків. Це такі дитячі бестселери, як «Історії для малечі» Б. Брукса, «Лев на галявині» М. Магі та книжки для малят Дж. Шварца [5].

З кінця ХХ ст. у Новій Зеландії з'являються незалежні видавництва. Вони різні й за обсягами виробництва, й за видавничими стратегіями. Так, «Bateman Publishing» є однією з найбільших видавничих компаній Нової Зеландії, її створив 30 років тому письменник Д. Бейтмен. Компанія видає книжки як місцевих авторів, так і відомих закордонних. За три десятиліття «Bateman Publishing» опублікувало більше, ніж 300 найменувань видань художньої літератури, історичних хронік, біографій [3]. Понад 40 років існує сімейний видавничий бізнес, яким керують Мері Еган та її доньки Анна і Софія. Вони створили «Mary Egan Publishing» для допомоги місцевим письменникам, аби збагачувалася новозеландська культура [8].

«Незалежне, інноваційне і повністю в руках Нової Зеландії видавництво «Awa Press» було засновано 2003 р.» [1]. В основі його назви — слово «awa», що мовою маорі означає «річка». Засновники дали йому таку назву, бажаючи, щоби книжки, які вони випускатимуть, річкою текли до читачів, збагачуючи їх інтелектуально й культурно. Їхня мета — в публікації нон-фікшн сучасних письменників Нової Зеландії та закордонних авторів. За 20 років плани видавців розширилися: вони друкують усі жанрові різновиди книжок «від літературних творів до довідників про садівництво; від текстів про мистецтво, кіно до мемуарів; від історичних до філософських видань; від наукових до політичних творів» [1]. Схожими є творчі пошуки власників «Potton & Burton» — видавництва, яке відкрив у Нелсоні 1987 р. К. Бертон, що видає книжки про природу країни, про здоров'я й самодопомогу. Тепер воно випустило бестселери, серед яких «Герберт і сміливий морський пес» Р. Белтона, накладом 40 тис. екземплярів [14]. Причаровують високохудожньо оформлені книжки для дітей «Пташка мрій» Е. Беленса, «Бушлайн» Р. Бертона, «Ракіура. Дикі пейзажі острова Стюарта» фотомитця Б. Брауна.

Важливу роль у розвитку науки й культури Нової Зеландії відіграють університетські видавництва: «Auckland University Press» [2], «Canterbury University Press» [4], «Massey University Press» [9], «Otago University Press» [12], «Victoria

University Press» (видавництво змінило назву на маорійську «Herenga Waka Press») [15]. Вони публікують наукові книжки й журнали. Останні часто в електронній формі. А також поезію, прозу. Вони ж оцифрували безпрецедентне 50-томне видання: «Офіційна історія Другої світової війни і Нова Зеландія 1939–1945» [11].

Тож можна зробити висновки, що розвиток видавничої справи у Новій Зеландії на початку ХХІ ст. вибуховий, про що свідчить різке збільшення саме національних видавництв, які здебільшого друкують авторів своєї країни, зокрема маорі, що сприяє культурному розвитку суспільства, дає змогу художнього вираження місцевим авторам, розширює публічну дипломатію цієї держави Океанії у глобалізованому світі. Не останнє місце посідає й жага новозеландців до пізнання, освоєння світу (великого і малого), намагання осмислити себе в цьому світі, утвердити свою національну ідентичність.

Джерела та література:

1. About Awa Press. URL: <http://surl.li/izlob>
2. Auckland University Press. URL: <http://surl.li/izloy>
3. Bateman Publishing. URL: <http://surl.li/izlpb>
4. Canterbury University Press. URL: <https://www.canterbury.ac.nz/engage/cup/>
5. Hachette Aotearoa New Zealand. URL: <http://surl.li/izloh>
6. Harper Collins Publishers New Zealand. URL: <http://surl.li/izlps>
7. Hula Publishers. URL: <http://surl.li/izlpy>
8. Mary Egan Publishing. URL: <http://www.maryegan.co.nz>
9. Massey University Press. URL: <https://www.masseypress.ac.nz>
10. Mumby F. A., Stallybrass F. H. From Swan Sonnenschein to George Allen & Unwin Ltd. London: Allen & Unwin, 1955. P. 8.
11. The Official History of New Zealand in the Second World War. New Zealand. Department of Internal Affairs. War History Branch. Wellington: Government Press, 1949.
12. Otago University Press. URL: <https://www.otago.ac.nz/press/index.html>
13. Penguin Books New Zealand. URL: <http://surl.li/izlos>
14. Pottton & Burton. URL: <https://www.potttonandburton.co.nz/product/rakiura/>
15. Te Herenga Waka Press. URL: <https://teherengawakapress.co.nz>

БРИТАНСЬКА ПОЛІТИКА ЩОДО ІРАНУ В ПОСТЫПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД

Д. І. ІВАНОВ,
магістр історії,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

В основі британської політики на Близькому Сході лежали безпекові причини, оскільки цей регіон протягом ХХ ст. залишався головним постачальником енергоносіїв для країн Заходу. Британський істеблішмент був заінтересований у стабільних поставках нафти, що свого часу спонукало його підтримати мо-

нархічний державний переворот в Ірані (1953 р.), який мав непередбачувані довгострокові наслідки. За активної підтримки Великої Британії та США у країні було змінено демократичний уряд Мохаммеда Мосаддика, який націоналізував іранську нафтову галузь, та встановлено авторитарний режим шаха Мохаммеда Рези Пехлеві, що заклало підґрунтя для Ісламської революції (1979 р.) [1].

Мета роботи — охарактеризувати особливості британсько-іранських відносин у постбіполярний період.

У контексті британсько-іранських відносин слід відзначити, що позиція Великої Британії щодо Ірану загалом визначалась узгодженням політичних підходів зі США та країнами ЄС. Після ісламської революції 1979 р. Лондон і Тегеран зберегли тільки обмежені дипломатичні й торговельні зв'язки через посольство Швеції. Остаточним ударом по міждержавних відносинах стала фетва Аятоли Хомейні проти письменника Салмана Русді за його твір «Сатанинські вірші», після чого автор був змушений перебувати під постійною охороною Мі-5.

Певні сподівання відновити дипломатичні контакти з'явилися лише після перемоги 1997 р. на президентських виборах в Ірані ліберально налаштованого політика Мохаммеда Хатамі. Проте від самого початку було зрозуміло, що будь-які ініціативи, спрямовані на лібералізацію іранського режиму, нашоувхуватимуться на жорсткий спротив консервативних сил усередині країни, включно з Корпусом вартових Ісламської революції та шийтським духовенством.

Через ворожість до руху Талібан після терактів 11 вересня 2001 р. Іран надав підтримку НАТО під час інтервенції США до Афганістану, однак серед американських можновладців почала зростати підозра, що Іран підтримує терористичні угруповання в регіоні. Відносини з Тегераном почали стрімко погіршуватись. Уже в січні 2002 р. Дж. Буш-молодший згадав Іран як частину «Осі зла» (Іран, Ірак, Північна Корея) [1]. Невдовзі опозиція до іранського режиму передала на Захід докази діяльності в країні підприємств зі збагачення урану, існування яких тримали в таємниці від Міжнародного агентства з атомної енергії. Офіційна позиція Ірану полягала в тому, що ці об'єкти необхідні для роботи цивільних атомних електростанцій. Хоча інспекторам МАГАТЕ не вдалося знайти доказів виконання програми зі створення ядерної зброї, в західних держав не було й причин вірити в добрі наміри іранського режиму [2, р. 123].

Завдяки досвіду в ядерному виробництві Велика Британія, разом з Францією та Німеччиною, представляла на переговорах з Іраном інтереси ЄС. Європейські дипломати розуміли, що перед ними стоїть складна проблема, й для початку запропонували Тегерану підписати Додатковий протокол Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, який дав би інспекторам МАГАТЕ змогу проводити більш комплексні перевірки. На час перемовин Іран неформально погодився підписати протокол і призупинити збагачення урану. Головною перепорою в переговорах став той факт, що Ізраїль, Індія та Пакистан успішно розробили

ядерну зброю без негативних наслідків з боку міжнародного співтовариства. В МЗС Великої Британії вважали, що відмова від збагачення урану буде достатнім кроком для підтвердження добрих намірів Тегерана, тоді як Іран намагався запевнити представників ЄС, що він не може довіряти іноземним постачальникам ядерного палива. Справі не зарадила й жорстка позиція неоконсервативної адміністрації Буша-молодшого, яка вимагала від Ірану повної відмови від ядерної програми. В іранських посадовців були підстави не довіряти Вашингтону. Після повалення режиму Саддама Хусейна вони боялися, що США планують операцію зі зміни режиму й в Ірані. Тегеран вимагав гарантій, що цього не станеться. 2006 р. справу передали на розгляд Радбезу ООН, який закликав Іран відмовитися від збагачення урану. На той момент президентом Ірану обрали радикала Махмуда Ахмадінежада, який загострив стосунки своєї країни з Заходом шляхом провокаційних заяв проти Ізраїлю та відмовився йти на поступки щодо ядерної програми.

Повномасштабна військова операція проти Ірану, в разі її втілення, містила значно більші ризики для США й Заходу, ніж війна з Іраком. За таких обставин американський уряд розглядав можливість авіаударів по іранських ядерних об'єктах, однак не відкидав і переговори про припинення іранської ядерної програми. Прем'єр-міністр Великої Британії Т. Блер теж не відкидав можливості застосування сили, якщо Тегеран не підкориться вимогам ООН, ЄС і МАГАТЕ [2, р. 124].

На момент відставки Блера 2007 р. відносини між Великою Британією та Іраном були остаточно зіпсовані, бо Корпус вартових Ісламської революції захопив у заручники групи британських моряків та морпхів. Інцидент вдалося залагодити дипломатичними каналами, однак ці події вкотре вдарили по іміджу Великої Британії та її прем'єра.

2015 р. в ході переговорів з Іраном США, Велика Британія, Франція, Китай, Росія та ФРН уклали домовленість, відому як Спільний всеосяжний план дій стосовно ядерної програми Ірану [4]. Згідно з цим документом, Іран мав припинити виконання військової ядерної програми і допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на поступове зняття економічних санкцій. 8 травня 2018 р. президент США Д. Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди.

У грудні 2020 р. Палата громад опублікувала доповідь за результатами обговорення на засіданні Комітету з питань зовнішніх справ стосунків між Сполученим Королівством та Іраном [3]. У рамках цього заходу проаналізували причини невдачі Спільного всеосяжного плану дій у нівелюванні ядерної загрози з боку Ірану. Представники експертної спільноти звернули увагу на низку питань, які непокоїли уряди країн Перської затоки, але не були регламентовані у Спільному плані дій, а саме: розробка в Ірані балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, строки дії обмежень на іранську ядерну програму, вчасне

виконання з боку Ірану вимог щодо інспекцій МАГАТЕ й допуск інспекторів на таємні ядерні об'єкти [3, р. 11]. На думку більшості опитаних британських експертів, спроби адміністрації Д. Трампа натиснути на керівництво Ірану, щоб зупинити підтримку терористичних організацій та розробку балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки, зазнали невдачі, адже Вашингтон не запропонував послаблення санкцій в обмін на відновлення перемовин [3, р. 7]. За результатами дискусії Комітет рекомендував уряду обговорити з Вашингтоном майбутні угоди та розпочати пошук рішень для питань, які непокоїли країни Перської затоки. Кінцевою метою дій британського уряду та його західних партнерів мала стати нова угода, яка б охоплювала проблеми регіональної безпеки Близького Сходу [3, р. 28].

2020 р. Держдепартамент США висловив готовність відновити дію угоди 2015 р. за умови, якщо Іран припинить збагачувати уран у промислових масштабах. Утім, на кінець 2022 р. переговори з Іраном не дали позитивного результату.

Отже, британська політика щодо Ірану будувалася на тих же принципах, що й в інших західних держав, і була спрямована на нівелювання деструктивного впливу ісламістського режиму, який міг поставити під загрозу постачання енергоносіїв. Високий рівень взаємної недовіри ускладнював будь-які спроби знайти компроміс щодо іранської ядерної програми й послабити суперечності між Тегераном та іншими державами регіону.

Джерела та література:

1. 2002 State of the Union Address. URL: <http://surl.li/izlqm>
2. Hollis R. Britain and the Middle East in the 9/11 era. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2010. 234 p.
3. House of Commons Foreign Affairs Committee. No prosperity without justice: the UK's Relationship with Iran. URL: <http://surl.li/izlqq>
4. Joint Comprehensive Plan of Action. URL: <http://surl.li/kunv>

ПОЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ НАД СТУДЕНТСТВОМ У РОКИ СТАЛІНСЬКОГО ТЕРОРУ КІНЦЯ 1920-х — ПОЧАТКУ 1930-х рр. (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКИХ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ)

Л. Р. ІГНАТОВА,

кандидат історичних наук, доцент,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Політичний контроль над студентством почався вже з перших років встановлення радянської влади в Україні. Восени 1921 р. з'явилася інструкція щодо перереєстрації студентів. В ній, зокрема, наголошувалося на необхідності з'ясу-

вання ставлення студентів та викладачів до радянської влади, на звільненні вищої школи від контрреволюційних елементів. Відтоді почалися тотальний контроль над студентською молоддю, перевірки соціального походження, лояльності до нової влади [8, с. 135–136].

З кінця 1920-х у радянській Україні почалася перша хвиля масових репресій. Вона тривала з 1929 по 1931 рр. і була пов'язана з примусовою колективізацією, розкуркуленням, ліквідацією УАПЦ, процесом «Спілки визволення України» [2, с. 257]. У вищих навчальних закладах, як і по всій країні, набула надзвичайно широких масштабів практика «чисток». До редакцій газет різних рівнів надходила велика кількість листів, у яких вимагалось звільнити інститути від «класово ворожих елементів» [8, с. 158–159].

Активну участь у цьому брала інститутська преса. Так, на засіданні бюро партколективу Київського хіміко-технологічного інституту (КХТІ) 13 січня 1931 р. обговорили активне висвітлення в багатотиражній газеті інституту боротьби з ухилами від генеральної лінії партії та лояльним ставленням до цих ухилів. У постанові зазначалося, що багатотиражка інституту недостатньо звертає увагу на боротьбу з правим ухилом — головною небезпекою на даному етапі.

«Викриття право-«лівацького» блоку і «лівацьких» настроїв, дворушництва та примиренства до них, — здебільшого відбивається на мобілізації уваги пролетарського студентства на боротьбі з ухилами від генеральної лінії партії» [1]. Редакції газети пропонувалося головну увагу зосередити на боротьбі з ухилами від генеральної лінії партії, на поясненні та популяризації всіх політичних питань і рішень партії щодо соціалістичного будівництва [1].

Разом з публікацією цієї постанови в газеті з'явилася стаття під назвою «Геть з наших лав майбутніх шкідників». У ній йшлося про «справжнє обличчя класового ворога» — студента IV курсу Г. Оранського, який під час виробничої практики проводив «контрреволюційну агітацію серед виробників». Оранського газета назвала не замаскованим, обережним ворогом, а куркулем на весь зріст, стверджуючи, що треба засудити не тільки студента, але й тих, хто захищає його.

Характеристика, дана в статті на студента, була вкрай негативною. «Те, що Оранський таких думок — всіх нас не дуже здивувало. Весь час його перебування у ВТИШі він викликав до себе недовіру й якусь інстинктивну ненависть пролетарської частини студентства. Дуже гостро в ньому відчувався чужак, але він був занадто обережний і не давав змоги демаскувати себе. Дуже дивно, що він на смілився на такий нахабний та відвертий виступ. Мабуть відчув міцний ґрунт в своєму становищі фахівця — як бачимо він вважає вже себе за інженера» [7].

Після такої публікації студента Г. Оранського виключили з інституту та профспілки. А в статті було поставлено запитання: «Оранського вже нема, але хто гарантує, що нема в наших лавах стриманішого ворога, який переховує свої симпатії до слухного часу?» [7].

Формальними причинами для виключення з комсомолу та з цього ж інституту студента II курсу Бучинського були академічна заборгованість, хуліганська поведінка на виробництві й невиконання громадської роботи.

Він характеризувався як «ворожий елемент», відзначалося, що він не бачить досягнень соціалістичного зростання, величезних успіхів у переведенні радянської економіки на соціалістичні рейки; «він порівнює виконання п'ятилітки з тим, як Петро Великий будував Петроград на кістках українців» [3].

Як висновок — погана академуспішність, невиконання громадської роботи та інші звинувачення — це наслідок того, що «Бучинський відбиває настрої куркульства». Оскільки «бучинщина не є окремий випадок», від партійної та профспілкової організацій вимагалось проводити постійні перевірки, з'ясовуючи, чи все зроблено в боротьбі «з правою небезпекою, “лівими” закрутами, право-“лівацьким” блоком та примиренством до них» [3].

Студента Київського енергетичного інституту (КЕІ) Мохова звинуватили в тому, що, перебуваючи на виробничому навчанні на заводі ім. Ілліча, він використав «усі свої здібності для агітації проти генеральної лінії партії, вдавшись до улюбленого троцькістського засобу — спекуляції на труднощах зросту» [9].

Оскільки студент Мохов був членом партії, то партосередок спеціальності та партійний комітет інституту одразу ж ухвалили рішення виключити його з лав партії. Партгрупі, яка на думку парткому, не своєчасно реагувала на «контрреволюційну вилазку», кваліфікували це «як гнилий лібералізм з боку партгрупи» [9].

16 січня 1932 р. була винесена постанова бюро парткому, в якій студента Мохова назвали «яскравим показником контрреволюційного троцькізму», який на виробничому навчанні зіткнувся з окремими відсталими настроями окремих робітників і почав використовувати їх, критикуючи економічне становище Радянського Союзу. Слова такої критики як «труднощі в галузі постачання є наслідок неправильного керівництва з боку партії», «нереальність планів будівництва», «не еластичність партійного керівництва», «протиставлення Леніна Сталіну» [9], — це, як стверджувалось у постанові, взято з арсеналу троцькізму.

Члени партійного осередку інституту були звинувачені в тому, що несвоечасно обговорили поведінку Мохова на партгрупі, й це «є вияв гнилого лібералізму» [9].

Ще один випадок «викриття класового ворога» в КЕІ стався на занятті з математики 5 грудня 1931 р. зі студентом Корженком. Задачу з математики, яку він розв'язував біля дошки, студент супроводжував іронічними коментарями: «Був собі шматок землі. За колективізації межі цього шматка забрали, а куркуль, що землю цією володів — вигнали. Але повернулась гетьманщина, а з нею й куркуль. Почав куркуль відшукувати межі своєї землі. Знайшов він тільки три точки, але що був освічений, бо вчився колись у виші (!), то користуєчись з аналітич-

ної геометрії, він ці межі знайшов» [5]. У цих словах, якими студент намагався урізноманітнити просту задачу з математики, уледіли його бажання про повернення гетьманщини.

Парторганізація інституту виключила Корженка з лав партії «за зв'язок з контрреволюційними елементами з боку промпартії», було порушено питання про виключення Корженка з КЕІ [5].

В цьому ж навчальному закладі двох студентів звинувачували в тому, що вони намагаються «протягти опортуністичні тлумачення». Студент Зальцман вважав, що матеріальний стан робітничого класу за останні роки не покращився, що робітник перебуває в гірших умовах, ніж раніше. Студент Жежерін підтримував погляд Зальцмана й підтверджував такі заяви математичними розрахунками. Однак згодом він визнав свою помилку.

У зв'язку з появою таких «антирадянських» поглядів у студентів КЕІ парторганізація інституту порушувала питання про недостатньо інтенсивну роботу зі студентами в цьому напрямку [4].

Небажання студентів брати участь у політичних кампаніях, які проводила комуністична партія, призводило до звинувачень їх у «ворожому ставленні до радянської влади». Так, аспірант кафедри різання КМБІ Малючков відмовився їхати в село для третьої більшовицької посівної. Мотивував відмову тим, що він «політично неписьменний і взагалі “неписьменний” у тих кампаніях, що проводить комуністична партія». Таке бажання самоусунутися від політичного життя країни призвело до того, що аспіранта Малюčkova звинуватили у ворожому ставленні до заходів радянської влади щодо соціалістичної перебудови села, що він «своєю “аполітичністю” робить спроби відірвати наукову роботу від участі в соціалістичному будівництві» [6]. Як наслідок, секція наукових працівників виключила його зі своїх лав і просила адміністрацію інституту виключити Малюčkova з аспірантури [6].

Отже, посилення політичного терору наприкінці 1920-х рр. у радянській Україні призвело до чергової чистки в лавах студентської молоді. Необережне слово, іронічний коментар, небажання брати участь у політичних кампаніях, які проводили партійні організації, призводило до звинувачень у ворожому ставленні до влади, різноманітних ухилах, і, як наслідок, виключення з інституту. Перед партійними та профспілковими організаціями вищих навчальних закладів ставилися вимоги ще активніше боротися з «правими ухилами», «троцькістськими контрабандистами» й «гнилими лібералами» серед студентства.

Джерела та література:

1. Головну увагу — боротьбі з ухилами // За червоного фахівця. 1931. 21 січня. № 5 (9).
2. Кондратюк К. Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний курс. // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2013. Вип. 48. С. 245–261.
3. Л. Проти бучинщини // За червоного фахівця. 1931. 10 січня. № 4 (8).
4. М. Г-н. Вогонь по агентах троцькізму // Червоний енергетик. 1932. 8 січня. № 2 (44).

5. Мурашкевич. Корженко — за кулацьку «математику» // Червоний енергетик. 1932. 24 січня. № 4 (46).
6. Належну відсіч // За червоні кадри. 1932. 15 травня. № 11 (132).
7. Не сміття — а класовий ворог // За червоного фахівця. 1931. 21 січня. № 5 (9).
8. Рябченко О. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації: монографія. Х.: ХНАМТ, 2012. 456 с.
9. Троцькіського контрабандиста Мохова виключено з партії // Червоний енергетик. 1932. 24 січня. № 4 (46).

ПАМ'ЯТНИК БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ В ЗВІТАХ ПРО СТУДЕНТСЬКІ Й УЧНІВСЬКІ ЕКСКУРСІЇ ДО КИЄВА (ПОЧАТОК ХХ ст.)

А. А. КІЗЛОВА,
доктор історичних наук,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

На початку ХХ ст. в Російській імперії стрімко поширювалися пізнавальні прогулянки та поїздки для учнівської й студентської молоді [8, с. 22], дослідження яких дасть змогу суттєво поглибити розуміння розвитку як туризму, так і освіти, а також історії сприйняття місцевостей і пам'яток, включених до маршрутів. Пам'ятник Богдану Хмельницькому, цілодобово доступний для огляду, розміщений у самому центрі Старого Києва, заслуговує в цьому контексті на окрему увагу.

Мета роботи — визначити ключові особливості внесення пам'ятника до звітів початку ХХ ст. про екскурсії студентства й учнівства.

Було опрацьовано 48 опублікованих звітів 49 груп із різних місцевостей Російської імперії. 14 груп представляли єпархіальні жіночі училища [2; 4; 5; 6; 11; 12; 14; 15; 19; 20; 22; 23; 25; 42], 10 — гімназії [1; 17; 27; 30; 32; 35; 43; 45; 46], 8 — церковно-парафіяльні школи [18; 28; 33; 34; 40; 41; 48; 51], 6 — духовні семінарії [10; 24; 31; 37; 54; 47], по 2 — духовні училища [3; 21], вчительські семінарії [7; 16] та реальні училища [38; 45], по 1 — школу грамоти [29], духовну академію [36], жіночу церковно-вчительську школу [44], залізничне училище [45], народну школу [49] та училище для незрячих [50].

У 21 (43%) із цих оповідей згадок про пам'ятник Б. Хмельницькому [3; 5; 10; 14; 16; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 31; 33; 35; 36; 38; 39; 40; 47; 48; 49; 50] немає. З цих звітів 6 (28,6%, 12,25% від 49 загалом) походить із українських губерній.

У 10 (20,4%) зі звітів згадується тільки, що група бачила пам'ятник [1, с. 37; 39; 11, с. 621; 18, с. 1425; 29, с. 1040; 30, с. 365; 34, с. 1003; 45, с. 13; 49, с. 128; 51, с. 1231] (з них 6 (60%, 12,25% від 49 загалом) походить із українських губерній).

В одному звіті є уточнення, що монумент «красивый и грандіозный» [2, с. 674], ще в одному — «художественный» [46, с. 100], а більше нічого про цей об'єкт немає.

Учитель історії Вологодського єпархіального жіночого училища В. К. Лебедєв [12, с. 311; 26, с. 24] підкреслив, що пам'ятник присвячено «знаменитому малоросійському гетьману» [13, с. 343], а вчитель, окрім інших предметів, історії у Волинському єпархіальному жіночому училищі А. Шафранський порадив усім оглянути монумент за підсумками своєї екскурсії [9, арк. 611; 42, с. 710], однак сам не описав.

В докладніших текстах описується, що чавунний [6, с. 1121], художньо відлитий [28, с. 783–784] Богдан Хмельницький, як він нерідко представлявся й у козацьких думках [7, с. 49], сидить на коні [4, с. 72; 6, с. 1121; 7, с. 49; 15, с. 331; 17, с. 625; 25, с. 591; 28, с. 783–784; 32, с. 915; 41, с. 915; 43, с. 23; 44, с. 401], часом з уточненнями: козацькому [44, с. 401], баскому [4, с. 72; 7, с. 49; 44, с. 401], могутньому [6, с. 1121], палкому й шляхетному [7, с. 52] чи гарячому [15, с. 331], такому, що звівся дибки [17, с. 625; 25, с. 591; 44, с. 401], злетів на скелю [4, с. 72; 17, с. 625; 25, с. 591], дико скаче, проте кориться непереможній силі вершника [7, с. 49, 52], ніби, примчавши, до краю прірви, осів на задні ноги, правою передньою сперся на край безодні, коли ліва так і застигла піднятою [28, с. 783–784], чи за крок, здається, помчить з підніжжя [15, с. 331]. Відзначається, що гетьман має могутній [6, с. 1121; 17, с. 625; 25, с. 591; 41, с. 915] вигляд, він у повному гетьманському вбранні [4, с. 72; 15, с. 331], в шапці з пером [28, с. 783–784]. Однією рукою стримує коня [4, с. 72; 7, с. 48; 15, с. 331; 17, с. 625; 25, с. 59; 28, с. 783–784], показуючи другою — владно [17, с. 625; 25, с. 591; 44, с. 401], булавою [4, с. 72; 15, с. 331; 28, с. 783–784; 43, с. 23] — на північ, на Москву [4, с. 72; 7, с. 48], на північний схід [32, с. 915], на північний схід — Москву [44, с. 401], перед собою [17, с. 625; 25, с. 591], вдалину [43, с. 23].

Описується і п'єдестал: як красиво [4, с. 72] повіті диким виноградом [4, с. 72; 6, с. 1121; 7, с. 49; 17, с. 625; 25, с. 591; 28, с. 783–784] та в'юнкою зеленню [6, с. 1121] чи зеленим [43, с. 23] плющем [15, с. 331; 43, с. 23] велетенський камінь [6, с. 1121], гранітні скеля [4, с. 72; 15, с. 331; 25, с. 591; 44, с. 401] чи постамент [7, с. 49]. Група Ф. Кашменського (у квітні) застала виноград без листя, про що й зазначено у звіті [7, с. 49]. Можуть бути процитовані написи з оточеного залізними ґратами [7, с. 49] п'єдесталу: «Волимъ подь царя московскаго, православнаго» [4, с. 72; 6, с. 1121; 7, с. 50; 15, с. 331; 17, с. 625; 25, с. 591; 32, с. 915; 43, с. 23], іноді з уточненням, що так Б. Хмельницький сказав 8 січня 1654 р. на козацькій раді [17, с. 625; 25, с. 591]; «Богдану Хмѣльницкому — единая недѣлимая Россія» [4, с. 72; 6, с. 1121; 15, с. 331; 17, с. 625; 25, с. 591; 28, с. 783–784; 32, с. 915; 43, с. 23]. «1654», «1888» [4, с. 72; 6, с. 1121; 15, с. 331; 17, с. 625; 25, с. 592; 32, с. 915]. Часом додається уточнення, що йдеться про роки

«приєднання Малоросії» [7, с. 49; 17, с. 625; 19, с. 72; 25, с. 592] та освячення пам'ятника) [7, с. 49; 17, с. 625; 25, с. 592]. Окремі автори згадують, що дивовижний [7, с. 52], знаменитий [43, с. 23], виразний та «красивіший» [4, с. 72], дуже ефектний і помітний здалеку [15, с. 331], потужно піднесений над натовпом [6, с. 1121], здатний надовго схвилювати красою [41, с. 915] пам'ятник поставлений за проектом талановитого [7, с. 49] художника Мікешина [7, с. 49; 15, с. 331] 11 липня [7, с. 48]. 1888 р. [7, с. 48; 15, с. 331]. Усі окреслені в абзаці звіти походять із неукраїнських губерній.

На думку директора Курської вчительської семінарії [7, с. 4] Ф. Кашменського, монумент величний, виразний за ідеєю, художній за виконанням, владно приковує погляди й будить думку про героїчну епоху боротьби не на життя, а на смерть степових орлів — запорожців, за політичну та духовну незалежність, яка завершилася знаменитою радою в Переяславі 8 січня 1654 р. Ф. Кашменський підкреслив, що всі знають перебіг Переяславської ради, проте все одно її досить розлого описав [7, с. 49–52], тож саме він приділив пам'ятці найбільше уваги з досліджуваних авторів.

Може бути підкреслено, що монумент присвячено великому [6, с. 1121] й «знаменитому гетьману малоросійському» [44, с. 401], повелителю й «Освободителю» Малоросії [4, с. 72], борцю за православну віру й Церкву, який роками проливав свою кров у жорсткій боротьбі з поляками [15, с. 331], а тепер ніби стоїть перед величезним натовпом, котрий висловлює бажання єднатися [41, с. 915; 43, с. 23]. Ф. Кашменський визначив, що саме так і має бути зображений гетьман як герой придніпровського козацтва, оспіваний у думах, мистецьких віршах і живо зображений у історика-поета М. І. Костомарова, сповнений вогню та рішучості [7, с. 49] козацький богатир тілом і душею, натхненний величною ідеєю єднання з великою православною Руссю [7, с. 52], — втілення фізичної та духовної міці [15, с. 331]. Усі названі в абзаці звіти, на відміну від нейтральної згадки про те, що Б. Хмельницький — знайома за історичними фактами постать [41, с. 915], походять із неукраїнських губерній.

У деяких звітах є згадки про те, що група робила біля пам'ятника. Н. Рошка згадала, що, за пропозицією А. В. (Багінський Олександр Володимирович, керівник групи), екскурсанти згадали, в чому полягала головна заслуга Б. Хмельницького [19, с. 72]. Ф. Кашменський описав, як учасники групи стояли й схвилювано ділилися один з одним враженнями від пам'ятника, поки настав час іти спати: смекрло й усі дуже втомилися [7, с. 52]. Зі звіту В. Чернявського випливає, що група уважно розглядала пам'ятник, милувалася ним, бо постать гетьмана зацікавила учнів, надовго схвилювала їхні юні почуття [41, с. 915].

1911 р. священник, законовчитель Тульської чоловічої гімназії [9, арк. 613]. А. Моїсєєв, окрім дуже схожого з описом поїздки вихованок Одеського єпархіального жіночого училища 1909 р. тексту, додав, що «Видь этого памятника быстро

оживилъ въ нашей памяти всю исторію борьбы южно-русскаго казачества за вѣру Православную» [17, с. 625].

Вихованка В'ятського епархіального жіночого училища (випуск 1911 р.) [9, арк. 615] В. Домрачева зазначила: «Говорятъ, хохлы не любятъ памятника, не любятъ и Богдана, называя его измѣнникомъ» [6, с. 1121].

Отже, увагу пам'ятнику Б. Хмельницькому в звітах про екскурсію приділяли не обов'язково. Загалом текстів, де про нього не йдеться зовсім або згадано максимумно побіжно, серед досліджуваних 35 (71,4%). З них із українських губерній, включно зі звітом учителя історії, походить 14 (40%, тобто 28,6% від 49). Прямого зв'язку між докладністю характеристики пам'ятника та загальним обсягом звітів не простежується. В детальних описах переважає акцентування на вигляді й художньо-технічному рівні пам'ятки,

Джерела та література:

1. Бетлій О. В. Учнівські екскурсії по Києву в роки Першої світової війни. Наукові записки НаУКМА // Історичні науки. 2015. Т. 169. С. 35–42.
2. Бугославский П. Летняя экскурсия воспитанниц Черниговского епархиального женского училища в г. Киев, по Днепру и в Козельщанский монастырь // Черниговские епархиальные известия (ЕИ). Отд. неоф. № 23. 1911. С. 667–736.
3. В. Т. Поездка учеников Пинского духовного училища во время летних каникул текущего 1903 года в г. Киев // Минские епархиальные ведомости (ЕВ). Отд. неоф. № 21. 1903. С. 502–509.
4. Головин В. На «Юге» России [Четвертая экскурсия воспитанниц Стахеевского епархиального женского училища в Киев и Крым летом 1912 года] (Продолж.) // Вятские ЕВ. Отд. неоф. № 3. 1913. С. 64–79.
5. Дневник экскурсанток-воспитанниц Харьковского епархиального женского училища // Известия и заметки по Харьковской епархии [отд. 2-й журнала «Вера и разум»]. № 23. 1910. С. 702–708.
6. Домрачева В. В Киев через Москву (третья экскурсия воспитанниц Вятского епархиального училища) (Продолжение) // Вятские ЕВ. Отд. неоф. № 51–52. 1911. С. 1116–1127.
7. Кашменский Ф. Г. Поездка воспитанников Курской учительской семинарии в Киев и Чернигов на пасхальной неделе 1901 года. Курск: тип. Губ. правл., 1901. [2], 118 с.; 17.
8. Кізлова А. А. Місія похмурого туризму в звітах про студентські й учнівські екскурсії до Києва (початок ХХ ст.) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Т. 33 (72). № 2. 2022. С. 22–33.
9. Кізлова А. А. Соціальні взаємодії населених щодо шанованих святих Києво-Печерської Успенської лаври (1786 р. — перші десятиліття ХХ ст.: дис. ... д. і. н. 07.00.01. Львів, 2019. 633 арк.
10. Краткое извлечение из отчета Ректора Холмской духовной семинарии — архимандрита Дионисия о состоянии семинарии за 1903/4 уч. Год (Окончание) // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. Отд. 1. № 40. 1904. С. 478–483.
11. Лавбенская Н. Воспоминание о поездке на юг России воспитанниц Устюжского Епархиального женского училища, окончивших курс учения в 1911–1912 учебном году // Вологодские ЕВ. Приб. № 21. 1913. С. 620–623.
12. Лебедев В. К. Дальняя экскурсия окончивших курс воспитанниц Вологодского епархиального училища в 1911 г. // Вологодские ЕВ. Приб. № 13. 1912. С. 311–316.
13. Лебедев В. К. Дальняя экскурсия окончивших курс воспитанниц Вологодского епархиального училища в 1911 г. (Окончание) // Вологодские ЕВ. Приб. № 14. 1912. С. 340–346.
14. Лелюхин И. Экскурсия воспитанниц Архангельского епархиального женского училища на Юг России // Архангельские епархиальные ведомости. Отд. неоф. № 16. 1914. С. 354–362.
15. Максимов В. Образовательная и паломническая поездка воспитанниц Тверского епархиального женского училища в Киев, Чернигов и Одессу летом 1903 года. (Продолжение) // Тверские ЕВ. Ч. неоф. № 11. С. 329–354.

16. Мглинцев Н. Ф. Из Холма в Москву, на Волгу, Каму, Урал и в Киев: Экскурсия воспитанников Холм. учит. семинарии 1911 г. Холм: тип. Холм. св.-Богородицкого братства, 1912. 53 с.

17. Моисеев А. Религиозно-образовательная экскурсия учеников Тульской мужской гимназии в Константинополь 1910 года // Тульские епархиальные ведомости. Отд. неоф. № 39. 1911. С. 620–629.

18. М-ч Д. Паломничество учащихся Высокой и Колесниковской церковно-приходских школ в г. Киев (продолжение) // Полтавские Ев. Отд. неоф. № 21–22. 1910. С. 1421–1427.

19. Н[ина]. Р[ошка]. Впечатления экскурсантки (Продолжение) // Кишиневские Ев. Отд. неоф. № 4. 1912. С. 85–92.

20. Отчет о состоянии Екатеринодарского епархиального женского училища за 1901/02 учебный год. // Ставропольские Ев. Прил. № 5. 1903. С. 1–50.

21. Отчет о состоянии учебно-воспитательного дела в С.-Петербургском Александро-Невском духовном училище за 1908/9 учебный год. СПб.: Тип. Алекс.-Невск. общ. трезвости, 1910. 57 с.

22. Отчет о состоянии Ярославского Епархиального Ионафановского женского училища в учебно-воспитательном отношении за 1911/12 учебный год // Ярославские Ев. Ч. неоф. № 9. 1913. С. 189–195.

23. Паломничество в Евр. Россию // Забайкальские Ев. Отд. неоф. № 18. 1913. С. 473–480.

24. Паломничество воспитанников Могилевской Духовной Семинарии в г. Киев // Могилевские Ев. Ч. неоф. № 20. 1911. С. 701–702.

25. Паломничество воспитанниц Одесского епархиального женского училища чрез Киев в Москву и Троице-Сергиеву лавру // Херсонские Ев. Отд. неоф. № 22. 1909. С. 585–595.

26. Памятная книжка Вологодской губернии на 1912 год. Вологда: Тип. Губ. правл., 1912. 146 с.

27. Поездка учеников казанских гимназий к южным славянам: летом 1910 г. Казань: Изд. Казанского педагогического музея, 1912. 111 с.

28. Попов Ф. Экскурсия учеников Дмитриевской 2-х классной церковно-приходской школы в Екатеринослав, Киев и Полтаву // Донские Ев. Отд. оф., неоф. № 32. 1910. С. 783–793.

29. Путешествие учащихся в школе грамоты с. Глубокого, Переяславского уезда, в г. Киев на богомолье // Полтавские Ев. Отд. неоф. № 22. 1901. С. 1038–1041.

30. Радецкий И. Из отчета организатора экскурсий устюженской женской гимназии И. Радецкого о первой экскурсии учениц 7 класса гимназии по маршруту Рыбинск — Петербург — Киев — Москва с 5 по 22 июня 1910 г. Устюжна: историко-литературный альманах. 1995. Т. 3. С. 363–373.

31. Раевский П. Поездка воспитанников Семинарии в м. Любеч на торжество принесения Св. мощей Преп. Евфросинии, Княжны Полоцкой // Черниговские Ев. Отд. неоф. № 11. 1910. С. 404–407.

32. Рожанский Г. Киев. По России: Москва, Поволжье, Киев: Зап. участников экскурсии 1913 г. под ред. дир. Варш. 1 муж. гимназии А. А. Бржезинского. Варшава: тип. Варшав. учеб. окр., 1914. С. 85–92.

33. Роздяловская А. Паломничество учеников Велемичской церковно-приходской школы, Мозырского уезда, во время летних каникул текущего 1902 года // Минские Ев. Отд. неоф. № 22. 1902. С. 505–513.

34. Савченко А. Общеобразовательная экскурсия учащихся и учащихся Николаевской церкви церковно-приходской школы местечка Сенчи Лохвицкого уезда Полтавской епархии в город Киев // Полтавские Ев. Отд. неоф. № 26. 1904. С. 1000–1004.

35. Серебряков М. На южный берег Крыма. (Воспоминания участника-руководителя экскурсии учеников Виленской 1-й гимназии 1901 года). (Отгиски из отчета Вилен. 1-й гимназии за 1900–1 уч. год). Вильна: тип. Прав Св.-Дух. Братства, 1902. 82 с.

36. Смирнов П. Ф. Первая экскурсия студентов СПб духовной академии по России. 5 июня — 23 июля 1903 г. СПб.: Меркушев, 1903. 16 с.

37. Уставщиков Н. Из дневника семинариста. (Экскурсия воспитанников Красноярской Духовной Семинарии во Св. Землю летом 1908 г.) // Енисейские Ев. Отд. неоф. № 11. 1909. С. 27–35.

38. Федоров М. Экскурсия Калужского реального училища в 1913 году // Русский экскурсант. № 1. 1914. С. 80–81.

39. Харанж Д. Несколько слов об экскурсии воспитанников Кишиневской Духовной Семинарии // Кишиневские Ев. Отд. неоф. № 50. 1910. С. 1812–1814.

40. Чеберда К. Образовательная экскурсия в г. Киев и Чернигов церковно-приходской школы х. Верескунов, Прилуцкого уезда // Полтавские Ев. Отд. неоф. № 24. 1903. С. 1031–1036.

41. Чернявський В. Паломничество учеников и учителей Чернятинской второклассной школы в г. Киев // Подольские Ев. Отд. 2. № 27. 1903. С. 913–920.
42. Шафранский А. Паломничество воспитанниц Вольнского епархиального училища в Почаев, Киев и Чернигов // Вольские Ев. Отд. неоф. № 25. 1903. С. 710–723.
43. Шнейдер Е. Экскурсия воспитанниц Оренбургских женских гимназий летом 1908 года. Оренбург : Мильберг, 1909. 27 с.
44. Щеглова А. Поездка в Киев и Чернигов воспитанниц Богословской Церковно-Учительской школы. В мае сего 1904 года // Тульские Ев. Ч. неоф. № 13. 1904. С. 396–408.
45. Экскурсия учеников Мариупольского реального училища, учр. В. И. Гиацинтовым, и учениц Мариинской женской гимназии в Киев, С.-Петербург и Москву: Отчет руководителя В. И. Гиацинтова. Мариуполь: Гольдрин, 1914. 31 с.
46. Экскурсия воспитанников Варшавской VI гимназии в Киев // Варшавский епархиальный листок. Отд. 2. № 7. 1912. С. 97–101.
47. Экскурсия воспитанников Вологодской духовной семинарии 10–21 июня 1911 года // Вологодские Ев. Приб. № 17. 1911. С. 404–407.
48. Экскурсия учащихся и учащихся Елецкой соборной двухклассной церковно-приходской школы в Киев (Сообщ. учит. П. Суздальского) // Орловские Ев. Отд. неоф. № 34. 1910. С. 911–913.
49. Экскурсия учеников народной школы («К. Сл.») // Русская школа. 1901. С. 128.
50. Эль К. Экскурсия воспитанников и воспитанниц Харьковского училища слепых в Киев // Южный край. 12 июля 1904. № 8149. С. 5.
51. Н. Поездка учащихся Городенской церковно-приходской школы в г. Киев // Полтавские Ев. Отд. неоф. № 28. 1902. С. 1229–1232.

РОЗГОРТАННЯ РУХУ ШІСТДЕСЯТНИЦТВА НА ШЛЯХУ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ: 1960-ті — 1970-ті рр.

Н. М. КІНДРАЧУК,

доктор історичних наук, доцент,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Актуальність теми. В умовах розбудови незалежної, суверенної соборної Української держави, боротьби українського народу за демократичні цінності та свободи, вагомого значення набуває розбудова стратегії відродження, подальшого розвитку й управління національною культурою українців. Відсутність системи ідеологічного диктату КПРС — КПУ, всебічного контролю з боку тоталітарної держави сприяють вільному, неупередженому вивченню минулого України, переосмисленню власної історії, культурної спадщини, вивченню подій, які фальсифікував або ж замовчував партійний апарат комуністів. Тому всебічне дослідження стану української культури в 1960-х — 1970-х рр., радянської державної політики щодо денационалізації українського народу та супротиву цій політиці української прогресивної інтелігенції є надзвичайно актуальним і потребує особливого підходу.

Ідеологічні рамки радянської влади в контексті культурного життя УРСР, позицію інакодумців у відстоюванні українських національних інтересів у за-

значений період частково висвітлювали такі автори: С. Єкельчик [1], О. Заплотинська [2], Ю. Каганов [3], Л. Крупник [4], С. Кульчицький [5], О. Новицька [6] та ін. Однак у науковій літературі окреслена тема до кінця не вивчена. Це дає нам можливість працювати в цьому перспективному напрямку.

Мета дослідження. Отже, в центрі уваги пропонованого дослідження — вивчення специфіки політики радянської влади щодо культурного життя УРСР 1960-х — 1970-х рр., механізмів впровадження політичних рішень у культурно-мистецьке життя республіки і їх наслідків, висвітлення тогочасних умов творчої самореалізації українців, шляхів виокремлення, самозбереження української нації через культурний простір.

Особливістю радянської політичної системи в окреслений період було те, що КПРС і державний апарат СРСР становили єдине ціле, яке тримало під контролем усі сфери життя, зокрема культуру. Система управління культурою в УРСР підтримувала лише ті напрями, які стосувались інтересів політичної системи, відповідали її ідеологічним стандартам.

Для реалізації партійних завдань засобами культури виокремили єдиний офіційний мистецький напрямок — соціалістичний реалізм. Розпочався відлік нового етапу, який характеризувався низкою заборон та обмежень у духовному, культурному й політичному житті УРСР. Соціалістичне за змістом українське мистецтво було позбавлене національної форми.

Ідею українського національного відродження протягом 1960-х — 1970-х рр. втілювала прогресивна, національно свідомо українська інтелігенція, яка стала міцним підґрунтям для появи та розгортання руху шістдесятництва. Це насамперед: письменники, поети — В. Симоненко, Л. Костенко, В. Стус, прозаїки — В. Дрозд, В. Шевчук; літературні критики — Є. Сверстюк, І. Світличний, І. Дзюба; публіцисти й правозахисники — Л. Лук'яненко, В. Чорновіл; художники — А. Горська, В. Кушнір, О. Заливаха, І. Марчук; кіномитці й театральні діячі — режисери С. Параджанов, Ю. Ілленко, Л. Танюк; кіноактор І. Миколайчук; композитори й музичні виконавці — П. Майборода, Л. Грабовський, В. Івасюк, Н. Яремчук та ін. Всі вони сповідували свободу творчого самовираження, культурний плюралізм, відстоювали право української нації на свободу культурного розвитку.

В цьому контексті варто згадати добре знану працю українського літературознавця і публіциста І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (самвидав, 1965 р.), у якій автор засуджував російський шовінізм і радянську політику «інтернаціоналізму», скеровану на злиття всіх націй у єдиний «радянський народ» з російською ментальністю.

Центрами розгортання руху шістдесятництва на початку 1960 рр. стали клуби творчої молоді — київський «Супутник» і львівський «Пролісок». Зміст їхньої діяльності наповнився проведенням вечорів пам'яті українських реп-

ресованих митців, постановкою театральних сцен, читанням української поезії, яка за змістом сприяла формуванню національної свідомості українців. Культурна діяльність українських митців була спрямована на виокремлення й збереження національних основ українського народу в рамках радянської дійсності.

З середини 1960-х рр., після того, як радянський режим провів арешти української інтелігенції, розгорнув утиски та репресії щодо інакодумців, шістдесятники розпочали формувати політичну опозицію комуністичному режиму, діяльність якої вилилась у появу правозахисної організації — Української Гельсінської групи (1976 р.), що в подальшому сприяла розгортанню дисидентського руху в боротьбі за незалежність України.

Висновки. Отже, радянські державні інститути управління культурою в УРСР протягом 1960–1970-х рр. XX ст. перебували в обов'язковій підзвітності перед партійними органами КПКР — КПУ. Засобами єдиного загальнообов'язкового методу соцреалізму комуністичний режим змушував митців пропагувати потрібний системі політичний курс. Радянська держава не зважала на творчі інтереси та пошуки людини, пріоритет надавався ідейному забарвленню мистецької продукції.

Проте молоде покоління українських шістдесятників, що заявило про себе в роки «хрущовської відлиги» та тимчасового послаблення комуністичного режиму, виступило на захист свободи художньої творчості, національної мови й культури українців. З часом шістдесятники розпочали формувати політичну опозицію комуністичному режиму та стали активними учасниками українського дисидентського руху вже як члени Української Гельсінської групи.

Джерела та література:

1. Єкельчик С. Історія України. Народження модерної нації. Київ: Laurus, 2011. 376 с.
2. Заплотинська О. О. Літературно-мистецький простір 1970-х: Політика партії та інтелектуальний нонконформізм // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: збірник статей. Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. Вип. 9. С. 405–419.
3. Каганов Ю. О. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя: Інтер-М, 2019. 432 с.
4. Крупник Л. О. Умови функціонування українського професійного мистецтва в епоху застою // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Історичні науки. 2000. Вип. 36. С. 209–214.
5. Кульчицький С. Червоний виклик // Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Кн. 3. Київ: Темпора, 2013. 388 с.
6. Новицька О. Проблема засвоєння стилістики народного мистецтва радянською художньою промисловістю 1960–1980-х рр. // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: Плай. 2001. Вип. IV, С. 145–153.

РОЛЬ РИЦАРСЬКОГО СТАНУ В ПОЛІТИЧНІЙ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Т. В. КОНОНЕНКО,

студентка,

*Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського*

Актуальність теми статті обумовлена значенням вивчення ролі рицарського стану в політичній історії Західної Європи, з огляду на вплив рицарства на формування політики європейських держав часів Середньовіччя.

Аналіз попередніх досліджень. Окремі питання щодо ролі рицарського стану в політичній історії Західної Європи досліджувалися в наукових працях Д. Забзалюка [1], Ю. Малієнко [3], О. Моці [4], Р. Кшановського [2] та ін.

Мета статті — визначити роль рицарського стану в політичній історії Західної Європи.

Рицарство як особливий прошарок середньовічного суспільства в Західній Європі склалося до XI ст., а досягло розквіту в XII–XV ст. Це був військово-аристократичний стан, виникнення та розвиток якого викликані зміцненням феодалізму та піднесенням нової служилої знаті та дворянства. Середньовічне суспільство Західної Європи було жорстко регламентованим, мало складну ієрархію, представлену трьома прошарками: тих, хто молиться, воює і працює. Перші два, по суті, охоплювали панівну верхівку — феодалів, духовних та світських. Ці прошарки були найскладнішими соціальними утвореннями, пов'язаними всередині розгалуженою мережею економічних, політичних, юридичних та особистих відносин, що мали доволі специфічні суспільні й духовні інтереси. Рицарі входили до прошарку «тих, хто воює».

Д. Забзалюк зазначив, що «головною силою армії хрестоносців, звичайно, було лицарство, розквіт якого припадає саме на XII–XIII ст., тобто на період хрестоносних походів... Саме лицарство повинно було, за задумом Папи, стати тією головною рушійною силою, яка мала відіграти вирішальну роль у реалізації ідеї хрестоносного руху на Схід, а у разі потреби стати на захист і самої Церкви» [1, с. 32].

Статус рицаря передбачав шляхетне походження, обов'язкове включення до системи відносин сеньйор-васал та професійну військову підготовку. По суті, рицарство було найпривілейованішим соціальним прошарком середньовічної Європи.

Роль рицарства в середньовічній Європі була величезною. Середньовіччя було часом, коли все вирішувала сила, а сила зосереджувалась у руках рицарства. Рицарі (якщо цей термін розглядати як синонім слова феодал) володіли й основним засобом виробництва — землею, і саме вони зосередили всю повноту

влади в середньовічному суспільстві. На думку Ю. Малієнко, «відносини між феодалами в середньовічному суспільстві визначалися системою васалітету, феодалної ієрархії» [3, с. 38]. Кількість рицарів, що перебувала у васальній залежності сеньйора, визначала його знатність. Отже, рицарі володіли землею, замком, навколишніми селами та могли не лише самі брати участь у бойових діях, а й виставити від свого феода дружину. Витоки рицарства криються у звичаї дарувати спадкові землі воїнам особистих дружин для того, щоб такий воїн не просто мав будинок і господарство, а й готовий був стати на захист сеньйора. Адже, передаючи землі в тимчасове чи постійне користування, їх власник ставав сеньйором, а одержувач — васалом. До обов'язків васала входили як захист земельних угідь сеньйора, так і активна участь у його раді, суді, порятунок його з полону та інше. Лицар міг бути відданий тільки одному сеньйору, а не одночасно перебувати на службі навіть у феодала, що стяг вище за соціальним статусом.

О. Моця стверджує, що «для типових представників військового стану в часи Середньовіччя була характерною наявність власної матеріальної бази, на основі якої вони і виконували свої васальні зобов'язання перед сюзереном будь-якого рівня» [4, с. 156].

Поступово сформувалась особлива культура рицарства, що різко обмежувала цей стан від простолюдинів. Рицарі вважали себе найкращими в усьому: в суспільному становищі, у військовому мистецтві, у правах, у манерах.

У Франції й Англії рицарі брали участь в управлінні державою, займали високі державні посади. Діяли від імені королів на чолі армій та вели зовнішню політику. Оцінюючи масштаби подій у середньовічній Європі X–XII ст., можна впевнено сказати, що інститут рицарства став елітним дворянським клубом. Мати рицарський титул прагнули царські особи та королі, щоб додати ваги своїй владі та становищу в світовій політиці. Такий стан справ позначався на способі життя осіб у рицарському званні. Формувалася певна культура поведінки, з'явилися нові манери, виникли певні відзнаки в одязі, костюм. Багато з перерахованого стосується військової справи, яка разом з рицарями стала невід'ємною частиною життя знатних осіб того часу. В Англії перевага надавалася військовій атрибутиці, тоді як іспанський двір тяжів більше до цивільного вбрання. Для тих часів, коли військових мундирів не існувало, основним елементом рицарського костюма була особиста зброя. Меч чи шпага стали постійними супутниками ідальго. Англійські лицарі вважали за краще носити полегшені лицарські обладунки, підкреслюючи своє високе становище.

Як зазначив Р. Кшановський, «Рицарські ідеї, що базувалися на міфах і легендах, не мали шансу на реальний успіх без інституційного оформлення в орден» [2, с. 41]. Поступово рицарство почало набувати різних інституційних форм, поділяючись на два напрями: релігійне рицарство: складалося з воїнів, які прийняли релігійну обітницю. Наприклад, рицарі ордену тамплієрів вою-

вали проти арабів та інших релігійних груп; світське рицарство: цей стан складався з воїнів, які перебували на службі у високої знаті чи короля. В обох напрямках рицарство зуміло досягти найвищого розвитку: християнські рицарські ордени стали основною рушійною силою європейської експансії у Східній Європі та на Близькому Сході. У громадянському суспільстві лицарі становили важливий елемент державного управління й були основною будь-якої армії Середньовічної Європи [2, с. 41].

Отже, в європейських країнах у Середні віки існував особливий суспільний прошарок, головним заняттям якого була військова справа, — рицарство. Рицарство відіграло й важливу політичну роль у середньовічному соціумі. Посвята у рицарі вважалася найвищою королівською нагородою за вірну службу пану. Рицарству було властиве, насамперед, дотримання певних норм поведінки в суворо ієрархізованому суспільстві, яке розглядало себе як триєдине політичне тло, що поділяється на тих, хто молиться, воює і працює. Причому, подекуди, рицарям також відводилася владна роль у політичній діяльності держав Західної Європи.

Джерела та література:

1. Забзалюк Д. Становлення орденського права крізь призму діяльності духовно-лицарського ордену Тамплієрів // Науковий Вісник Ужгородського Національного Університету. 2020. Вип. 62. С. 30–35.

2. Кшановський Р. Креація «культу лицарства» Едуардом III як інструменту зміцнення англійської монархії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2017. Вип. 3. С. 39–42.

3. Малієнко Ю. Б. Середньовічний світ Західної Європи. Нова структура суспільства і теорія трьох станів. Роль християнської церкви в становленні середньовічного суспільства // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. 2015. № 4. С. 37–42.

4. Моця О. Українські козаки і західноєвропейські лицарі // «Істину встановлює суд історії». Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Т. 2. Наукові студії. 2004. С. 147–157.

НЕДОЛІКИ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

І. А. КОРОЛЬОВА,

аспірантка IV року навчання,
КрНу ім. М. Остроградського,
Черкаський колегіум «Берегиня»

Обґрунтування актуальності теми. Сучасне суспільство вважається європеїзованим та демократичним, однак навіть тут панують численні гендерні стереотипи та упередження щодо місця жінки у суспільстві. Деякі «традиційні» уявлення про поведінку, рід заняття та вподобання дівчат настільки проникли у нашу свідомість, що здаються нормою і не виглядають небезпечними. Проте,

саме це і псує життя значному відсотку жіноцтва. У кінці XIX — на початку XX ст. ситуація була ще гіршою, адже її жертвою стала жіноча освіта.

Мета дослідження. Висвітлення недосконалості системи освіти кінця XIX — початку XX ст. щодо жінок, а також демонстрація заангажованості суспільства пануючою ідеологією та пережитками минулих епох.

Виклад основного матеріалу. Українське суспільство, як і будь-яке інше, у своїй соціальній структурі має дві складові: чоловіків та жінок. Складно сперечатися із наявністю ставлень, моделей поведінки, норм, традицій, які радо передаються із покоління до покоління і формують у нас чітке уявлення того, якими «повинні» бути чоловіки, а якими — жінки. Так з'являються соціальні статуси, соціальні та гендерні ролі.

Соціальний статус — це позиція, з якої відбувається взаємодія людини з оточуючими. Соціальна роль — очікування соціуму від поведінки індивіда. Гендерна роль — складніше поняття. Від народження усі ми отримуємо статус відповідно до статі (дівчинка/жінка та хлопчик/чоловік), який йде у комплекті з очікуванням щодо нашої поведінки протягом життя. Жіночими, біологічно зумовленими, вважаються кілька ролей: вагітної жінки, матері, годувальниці груддю, дочки, дружини, бабусі, а чоловічими — сина, батька тощо.

Від жінок та чоловіків завжди очікували виконання різних соціальних ролей. Традиційний для патріархального суспільства гендерний розподіл праці зберігся і до сьогодні. Він бачить жінку матір'ю-вихователькою, домогосподаркою, доглядальницею, а за новітньої доби припустимою стала ще й робота за межами дому (сумісна з внутрішньосімейними ролями). Чоловік же у такій системі має бути батьком-годувальником, здобувачем засобів для існування, захисником, керівником та лідером. За стереотипним уявленням жінку досі оцінюють за наявністю сім'ї та дітей, а чоловіка — за трудовими та професійними успіхами [4, с. 156–157].

Культура кожного суспільства наповнена узагальненими уявленнями про те, якими мають бути жінки та чоловіки і чим вони мають займатися. Це — гендерні стереотипи. Часто вони далекі від реальності та неточні, віддалені від реальних рис і поведінки конкретної людини [3, с. 291]. Гендерні стереотипи виявляються як гендерно-рольові стереотипи та стереотипи гендерних рис. Коротше кажучи, вважається, що професія льотчика прийнятніша для чоловіка, бо він неемоційний, витриваліший, здатний зосередитися, обізнаний з технікою. А от жінка краще впорається із ролями вчителя чи соціального працівника, адже вона, без сумніву, чуйна, емпатична, вміє налагодити діалог [4, с. 158].

У кінці XIX — на початку XX ст. жоден гендерний стереотип не вимагав від жінок бути освіченими. Саме тому довгий час вони були позбавлені такого привілею. Відсутність усвідомлення необхідності жіночої освіти перепліталися

з іншим соціально-політичними проблемами, залишаючи українське жіноцтво у полоні безграмотності та невігластва.

У кінці XIX ст. землі Наддніпрянщини входили до Російської імперії. Її освітня система була застарілою, а наявність станово-представницького підходу унеможливило безпроблемне навчання усіх охочих. Лише початкова школа була безкоштовною, а середню та вищу освіту оплачували батьки [6, с. 61].

Численні «реформи в галузі освіти не передбачали створення жіночих середніх шкіл, проте вони прискорили їх створення, адже саме викладачі чоловічих середніх та вищих навчальних закладів брали активну участь в заснуванні жіночих інститутів та викладали в них» [7, с. 8]. Тому середні жіночі навчальні заклади почали з'являтися у губернських містах України лише з 1860 р. Першим таким закладом було Фундуклеївське жіноче училище, яке через два роки перетворилося на гімназію. Вважалося, що гімназії готують дівчат до вчительської діяльності [5, с. 12]. Це і не дивно, адже усі жінки люблячі, терплячі, тактовні, обожнюють дітей, та й висока заробітна плата їм не потрібна (у означений період праця вчителя оплачувалася погано [6, с. 62]), а якщо вона не володіла цими рисами, то вважалася дефектною.

Наприкінці XIX ст. перед урядовим керівництвом у галузі освіти постало завдання: впровадження загальної обов'язкової початкової освіти. Тому вже на початку XX ст. зросла кількість навчальних закладів. В Україні з'явилося 1357 початкових шкіл, 3 середні комерційні училища, 33 жіночі гімназії [6, с. 64]. Більше того, жінки отримали право вступу до університетів у якості «вільних слухачок» [1, с. 217].

У цей період у Черкаському повіті прискореними темпами розвивалась промисловість, тому зросла потреба підготовки кадрів, що активізувало освітній процес. У 1910 р. у м. Черкаси при загальній чисельності населення 39 649 осіб працювали 1 чоловіча та 2 жіночі гімназії, 10 училищ, декілька церковно-приходських шкіл, 3 підготовчі класи міських училищ, приватно-торгова і єврейська школи.

У місті існувало 2 жіночі 4-класні училища. Перше розміщувалося навпроти Миколаївського Собору (на місці будівлі сучасного Головоштамту). Ним завідувала Віра В'ячеславівна Храпаль — колишня вихованка Смольного інституту в Петербурзі.

Друге ж училище з'явилося з ініціативи Віри Федорівни Бубликовської на розі сучасних вулиць Шевченка та Пастерівської. Вона ж відкрила вечірню школу для неграмотних жінок, а також об'єднала навколо себе педагогинь міста у «Клуб народних вчительок» [8, с. 164–167].

Чоловіча та жіноча освіта мала певні відмінності. Атестат зрілості дівчата почали отримувати лише у 1911 р. Остаточо ж система жіночої освіти наблизилася до чоловічої тільки після Першої світової війни [5, с. 288]. До цього ж лише

половина навчальних предметів стосувалася представників обох статей. Дівчата зовсім не вивчали латину та грецьку, натомість опановували німецьку та французьку мови. Здавалося б, нічого страшного не відбувалося, але, на жаль, в той час лагіна все ще залишалася мовою освіти та науки, тому незнання цієї мови позбавляло можливостей продовжити навчання за межами України.

Система жіночої освіти більше годин відводила на «нечоловічі» предмети: співи, танці, малювання, гімнастику та рукоділля [6, с. 65]. Останній предмет був надважливим: у 1835 р. «Рукоділля» чи «Жіноче рукоділля» викладали в усіх приватних жіночих навчальних закладах Київського округу. Усім здавалося, що виключно «жіночим» заняттям дівчата зможуть знайти практичне застосування у майбутньому. Велику увагу в навчальних закладах приділяли самообслуговуванню, масовим трудовим акціям, діяльності жіночих товариств і громадських організацій. Як правило, активною підготовкою дівчаток до майбутньої трудової діяльності займалися не тільки навчальні заклади, але й сім'я, позашкільні заклади освіти, різноманітні об'єднання та організації. Свій вплив залишали традиції та звичаї українського народу, мистецтво, художня література, участь дівчат у масових трудових акціях тощо [5, с. 285–288].

Послаблення «поляризації чоловічих і жіночих соціальних ролей» почало спостерігатися лише у 20-ті роки ХХ ст., а «статевий розподіл праці втратив жорсткість і нормативність» [2, с. 220]. Як результат: остаточно зникли чоловічі й жіночі школи, хлопці й дівчата навчалися разом, а зміст трудової підготовки учнів перестав суттєво відрізнятися.

Висновки. Незважаючи на численні спроби вдосконалення, освітня система на українських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. залишалася недосконалою. Вона не могла забезпечити доступ до навчання усім дітям, особливо вихідцям із бідних сімей, проте це був перший крок до інтеграції жіноцтва в науку, хай навіть цей процес не уникнув численних гендерно-рольових стереотипів.

Джерела та література:

1. Артемова, Л. В. Історія педагогіки освіти: підручник. Київ: Либідь, 2006. 424 с.
2. Кравець В. П. Історія гендерної педагогіки: навч. посіб. Тернопіль: Джура, 2005. 440 с.
3. Майерс Д. Соціальна психологія. Інтенсивний курс: монографія. М.: Прайм-Єврознак, 2002. 512 с.
4. Основи теорії гендеру: навч. посіб. / відп. ред. М. М. Скорик. Київ: К.І.С., 2004. 536 с.
5. Слюсаренко Н. В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ — ХХ століття: монографія. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2021. 447 с.
6. Султанова Н. Особливості розвитку жіночої освіти у навчальних закладах України (друга половина ХХ — початок ХХ століття). Гірська школа Українських Карпат. 2019. № 20. с. 61–66.
7. Сухенко, Т. В. Середня жіноча освіта в Україні (ХІХ — початок ХХ століття): автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01. Київ, 2001. 16 с.
8. Тищенко Л. Розвиток освіти у місті Черкаси (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): матеріали Першої наук.-краєзн. конф. Черкащини (до 50-річчя утворення Черкаської області). (Черкаси, 7 січня 2004 р.). Черкаси: Вертикаль, 2004. С. 164–167.

ВТРАЧЕНА ПАМ'ЯТКА ЛАВРСЬКОГО ВОДОГОНУ НА ПОДВІР'І МИКІЛЬСЬКОГО ЛІКАРНЯНОГО МОНАСТИРЯ

О. О. КРАЙНЯ,

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник,
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

На межі ХІХ–ХХ ст. південне подвір'я Микільського лікарняного відомства Києво-Печерської лаври (далі — КПЛ) суттєво модернізували: поліпшили освітлення, побудували питний фонтан за проектом на той час лаврського архітектора В. Ніколаєва тощо [1; 2, с. 12–13]. Поява питного фонтану укладалась у загальну програму вдосконалення системи водозабезпечення Лаври 1879–1880 рр., коли до кількох корпусів підвели труби з фортечного водогону (проект військового інженера І. Запорожського) [3, с. 1300], завдяки чому обладнали ватерклозети, ванну в Микільській лікарні тощо.

За формою та однією з функцій питний фонтан на подвір'ї Микільської лікарняної церкви був схожий на водосвятну чашу, що дає змогу під такою умовною назвою виділити цю зруйновану невдовзі після зведення пам'ятку. Гармонійна і лаконічна естетика Ренесансу й «посилання» на афонський фіал з фонтаном, який освячується в перший день кожного місяця та на Водохреща, вказували на європейські орієнтири замовників і автора — майстра еkleктизму (Рис. 1 [1, арк. 16]) Як було сказано в рапорті благочинного КПЛ архімандрита Якова від 17 березня 1897 р. Духовному собору, кілька ченців Микільського лікарняного монастиря за бажали своїм коштом улаштувати поблизу церкви водогінний кран із чавунною чашею для водоосвячення в дні Преполовнення Пасхи і 1 серпня, а також для забезпечення богомольців і братії водою влітку. До кінця червня 1897 р. фонтан збудували [1, арк. 5–6, 15–16], а в найбільш руйнівний для архітектури Лаври напередодні німецько-радянської війни — з 1918 до кінця 1920-х рр., його вже було знищено.

Через 100 років, на тлі змін ідеологічного курсу, набуття незалежності України збільшилася державна підтримка програм на відновлення культурних споруд та їхнього історичного оточення. У 2000–2002 рр. в ансамблі Києво-Печерського історико-культурного заповідника, на території т. зв. «Верхньої лаври» знову запрацювали фонтанчики у сквері біля Великої дзвіниці, колишніх келій намісника (№ 1), будинків лаврської друкарні (№ 9), хлібні й книгарні (№ 12) [3, с. 1300–1301; 4, с. 1287; 5, с. 1270; 6, с. 1278]. Тоді дослідники історії КПЛ порушували питання й про відтворення питного фонтану біля Микільської церкви колишнього Троїцького Больницького монастиря (після скасування в результаті секуляризаційної реформи Катерини II 1786 р. — Микільського лікарняного відомства КПЛ, з поверненням у невизначений на сьогодні час номінального статусу монастиря з новою назвою — «Микільський лікарняний монастир»).

Рис. 1. Проект питного фонтану КПЛ, арх. В. Николаев, 1897. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благочин., спр. 3453, арк. 16.

Щодо відтворення фонтану, були різного плану заперечення, до того ж науковці не мали єдиної думки на предмет топографічної локалізації «Водосвятої чаші». Не увінчались успіхом спроби віднайти свідчення про функціонування фонтану в путівниках, мемуарах, опублікованих і неопублікованих зображальних джерелах. Отже, якби не документи, збережені у ЦДІАК України, то взагалі виникали б сумніви щодо реалізації проекту В. Николаєва.

Оскільки забуті проєкти інколи актуалізуються, то мета — з'ясувати місце розташування втраченої пам'ятки кінця XIX ст., пов'язаної з водогоном КПЛ, — уявляється цілком виправданою. Такі об'єкти як фонтани, привертають особливу увагу з посиленням літньої спеки. Досвід європейських країн показує, що пам'яткоохоронці порівняно нещодавно забили на сполох через нищення необлікованих колодязів і фонтанів під час забудов. Так, у Німеччині 2013 р. оголосили «роком колодязя», й тоді тільки у східній частині Берліна інвентаризували понад 200 колодязів і фонтанів, значну кількість яких визнали пам'ятками німецької культури [7] В історичних реаліях України можна сподіватися на відтворення деяких втрачених пам'яток на підставі фіксаційної документації: описів,

креслень та ін. інформативних джерел, що мають бути достатніми для розроблення проекту і побудови об'єкта. З таких міркувань до дослідження було залучено архівні фонди Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» (далі — НЗКПЛ), «УкрНДІпроектреставрації», ЦДІАК України, дотичну історіографію.

Наприкінці ХХ ст. достатньо ретельно опрацював архівний матеріал щодо спорудження питного фонтану на подвір'ї Микільської лікарні М. Васильєв [2]. Його історична довідка була продовженням теми, присвяченої малим архітектурним формам в ансамблі КПЛ науковців відділу історії Києво-Печерського заповідника А. Гришина та І. Черепанова (М. Васильєв виконував додатки до цієї праці 1988 р.) [8]. Питний фонтан на подвір'ї Братської лікарні згадано в монографії О. Сіткарьової, де наведено світлину неатрибутованого фрагменту, що зберігся до 2000 р. (на жаль, не зазначено, де саме він перебував, але відомо — не в межах колишнього лікарняного подвір'я) [9, с. 183, 187]. У підсумку огляду історіографії можна констатувати, що точного місця розташування об'єкта ніхто не вказав, існувала помилкова думка про його встановлення з півночі від Микільської церкви, біля старого колодязя або замість нього, що легко спростується, бо останній засипали землею тільки 1903 р. [1, арк. 39–42]). Попередні висновки надано в пам'яткознавчому дослідженні Больницького монастиря 2014 р. [10, с. 137–138, 178, 243].

За проектом водопостачання до будівель Києво-Печерської лаври (1879) [10, с. 232], генпланом КПЛ 1891 р. [10, с. 233], кресленням подвір'я Микільського лікарняного монастиря на плані КПЛ початку ХХ ст. [10, с. 236], проектом благоустрою території навколо Микільської церкви 1954 р. [10, с. 239, 240] було визначено ділянку найімовірнішого місця розташування питного фонтану. На всіх указаних планах на магістраль запроектованого 1879 р. водогону потрапляє схематично позначений водозбірний об'єкт близько південно-східного кута Микільської церкви. Вважаємо, що фонтан «Водозбірна чаша» було встановлено саме на цьому місці й зруйновано задовго до німецько-радянської війни. 1954 р., тут позначено колонку-гідрант.

Нещодавно вдалося додати до цих міркувань світлини з колекції фондів НЗКПЛ, які датують 1920-ми рр. Одну з них вже публікували з акцентом на ремонт даху келій соборних старців (корпус № 4 НЗКПЛ) [11] (Рис. 2), але увагу не привертав фрагмент («ніжка») майже демонтованого об'єкта. Очевидно, він постраждав через зацікавленість у ті часи більше матеріалом, з якого був виготовлений (мідь, чавун, залізо), та обладнання (крани, труби тощо) [1, арк. 17–17 зв.].

Найімовірніше, це і є залишки питного фонтану. На фіксацію цього ж фрагменту ще на одному фотознімку південного подвір'я Микільської церкви близько 1930 р. вказала мені колега Анна Яненко, завдяки котрій додаємо його в доказову базу питання (ліворуч — південно-східна частина Микільської лікарняної церкви, на тлі темного сараю — «ніжка» фонтану, за ним здійснюється

Рис. 2. Ремонт у келіях соборних старців у КПЛ; на передньому плані — фрагмент («ніжка») питного фонтана (?). Фото близько 1930 р. КПЛ-Ф-3201

2-й поверх колишньої «Аптеки», праворуч проглядає західний фасад келій соборних старців) [12] Рис. 3). В колекції заповідника є й негатив, де віддзеркалено в цілому схожий ракурс цього об'єкта [13]. На занедбаній території колишньої Микільської лікарні тоді хазяйнували мешканці «Інвалідного містечка».

За інерцією радянських часів, зникнення фонтану сумнівно пояснювали «прокладанням дніпровського водогону замість артезіанського» та асфальтуванням території [2, с. 22]. Певною мірою, це пояснює демонтаж «ніжки» фонтана. Але історичні світлини свідчать, що «Водосвятну чашу» розібрали задовго до асфальтування, бо на подвір'ї 1920-х рр. можна бачити бруківку, яку навряд чи замінили на асфальт до Другої світової війни. Між іншим, колеги-музейники минулого висловлювали думку, що колодязі й фонтани відігравали важливу роль у дренажній системі Лаври й їхня непродумана ліквідація перенаправляла ґрунтові води в підземні споруди й під фундаменти будівель [2, с. 19].

Вивчення питання підводить до висновків, що питний фонтан, за проектом В. Ніколаєва, для лікарняного монастиря розміщувався в південно-східній частині подвір'я Микільської церкви. Додатковим запереченням припущенню

Рис. 3. Фрагмент («ніжка») питного фонтана (?) на подвір'ї Микільської церкви КПЛ (№ 24). Фото близько 1930 р. КПЛ-Ф-9481.

щодо протилежного, північного боку його розташування (близько до колодязя) є зазначена в документах орієнтація на прочан, вільний доступ яким був відкритий саме на південне подвір'я лікарняного монастиря.

«Водосвятну чашу» Микільської лікарні знищили в перше десятиліття радянської влади без фотофіксації. Це одна з причин, яка завадила відтворити пам'ятку в роки достатньо динамічного розвитку Музейного об'єднання «Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник» наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. (з трьох питних фонтанів, за проектом В. Ніколаєва для Лаври, було відновлено два — на Соборній площі й біля Дальніх печер [4; 13, с. 1377]). Попри достатнє наукове опрацювання питання в минулому, не вистачало двох дуже важливих позицій: точної локалізації зниклого архітектурного об'єкта й, за чинним законодавчим актом, не менше від трьох його загальних видів з різних точок [14]. Наразі є тільки натурні фотофіксації фрагменту вандално знищеної пам'ятки. Втім, проект і його втілення зазвичай мають відмінності. Презентовані світлини з атрибутованим як нижня частина фонтану фрагментом указують, зокрема, на компроміс між майстром-виконавцем чавунної деталі та лаврським архітектором. Водночас, така відмінність є підставою для подальшої дискусії на предмет атрибуції джерела. Отже, відсутність цілісного зображення втіленого проекту В. Ніколаєва залишається суттєвою перешкодою для його відтворення. Йтися може хіба що про стилізацію на кшталт ретро-ліхтарів на тому ж подвір'ї, встановлених у 1980-х рр.

Водночас, упорядкування означеного лаврського подвір'я після Другої світової війни мало відповідати задуму авторки реставрації Микільської церкви — Є. Пламеницької, який передбачав стилізацію під бароко часів гетьмана Івана Мазепи. Припускаю, що саме через це еклектичний питний фонтан не згадували у документах архіву інституту «УкрНДІПроектреставрація» за 1954–1958 рр. Очевидно, з цієї ж причини навіть позначені на плані благоустрою майданчика біля корп. 25 (Микільської церкви) надгробки XIX ст. були заховані під землею (час від часу їх наче заново відкривали: 1980, 2000 рр., коли один з них — Михайла Гриневича (†1815 р.) все ж вилучили [10, с. 92–94, 240–242]; кілька років тому цей надгробок взято на тимчасове збереження відділу фондів НЗКПЛ, але саме поховання не досліджували; друга могила з надгробком з пісковика больницького начальника Василя Максимовича залишається на місці, також не досліджена).

Джерела та література:

1. ЦДІАК України. Ф. 128. Оп. 1 благоч. Спр. 3453. 106 арк.
2. Фонди НЗКПЛ, Васильєв М. Г. Исторические сведения об упорядочении территории Никольской Больничной церкви (историческая справка на основе архивных и литературных источников). Киев, 1991, 27 с.
3. Рилкова Л. Фонтан, кін. 19 — поч. 20 ст. // Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 3: С–Я / редкол. тому: відп. ред. П. Тронько та ін. упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. Київ, 2011. С. 1300–1301.
4. Рилкова Л. Ківорій водосвятний, 1897 // Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 3: С–Я / редкол. тому: відп. ред. П. Тронько та ін. упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. Київ, 2011. С. 1287.
5. Рилкова Л. Фонтан, 1908 // Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 3: С–Я / редкол. тому: відп. ред. П. Тронько та ін. упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. Київ, 2011. С. 1270.
6. Рилкова Л. Фонтан, кін. 19–21 ст. // Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 3: С–Я / редкол. тому: відп. ред. П. Тронько та ін. упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. Київ, 2011. С. 1278.
7. Бовкун Е. Год колодца в Германии, 2004. URL: <http://surl.li/jhdji>
8. Фонди НЗКПЛ, Гришин А. Д., Черепанов И. Ф. Колодцы, ограды, светильники в Лавре (историческая справка). Киев, 1988, 25 с.
9. Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври кінця XVIII–XX століття. Київ, 2001. 338 с.
10. Крайня О. О. Пам'ятокознавче дослідження Больницького монастиря Києво-Печерської лаври. Київ, 2014, 335 с.
11. Фонди НЗКПЛ, КПЛ-Ф-3201.
12. Фонди НЗКПЛ, КПЛ-Ф-9481.
13. Фонди НЗКПЛ, КПЛ-Н-1203.
14. Рилкова Л. Ківорій водосвятний, 1897 // Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 3: С–Я / редкол. тому: відп. ред. П. Тронько та ін. упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. Київ, 2011. С. 1377.
15. Про затвердження Порядку відтворення визначних об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини / чинний документ з1315 від 05.11.2007. URL: <http://surl.li/jhdjg>

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНАЙДЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМО-МАШИНИ

О. Г. КРИВОКОНЬ,

доктор історичних наук, професор,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

М. О. КРИВОКОНЬ,

кандидат економічних наук,
незалежний дослідник

Обґрунтування актуальності теми. Обстріли українських енергооб'єктів Росією, які викликали відключення електроенергії, змусили нас відчутти цінність та значення електрики для повсякденного життя. Зважаючи на це, нас зацікавили історичні аспекти винаходу та застосування електричної енергії в промислових масштабах.

Метою дослідження є коротка характеристика історичних аспектів винаходу та застосування електричного струму на основі машини Вернера Сіменса.

Цікаво, що до 1800 р. існування електрики доводили за допомогою жаб'ячих лапок. Так, італійський лікар-фізіолог Гальвані 1789 р., просушуючи їх на балконі, зауважив, що вони скорочуються, коли стикаються з металевими ґратами балкону. Гальвані зробив висновок, що, якщо між нервом і м'язом встановлюється замикання за допомогою металевого провідника й при цьому м'яз скорочується, то це є прояв «тваринної електрики» [3; 5].

Цей висновок спростував Алессандро Вольт, довівши, що електрика виробляється не за рахунок «тваринної електрики», а через те, що перила балкона були мідні, а гачки, на яких висіли лапки, залізні. Він спробував прикладати до лапок різні метали, що викликало їх скорочення. Цим Вольт довів, що м'язи скорочуються, бо між двома металами, дотичними з електролітом, тече струм, який і впливає на нервові закінчення лапок жаби [5].

1800 р. Вольт показав Наполеону суто фізичний метало-кислотний спосіб добування електричного струму, дослід який був позбавлений участі таємничих фізіологічних явищ.

Уже через 30 років, 1831 р., знаменитий англійський фізик Майкл Фарадей відкрив електромагнітну індукцію, сутність якої така: рушійні магніти збуджують електричний струм біля замкнутого контуру дротів [4]. Саме цим відкриттям був перекинутий міст між електрикою та магнетизмом, що виявило можливість перетворення механічної енергії на електричну.

В січні 1867 р. німецькому інженеру Вернеру Сіменсу вдалось отримати електричний струм від машини без сталевих магнітів, перетворивши механічну

енергію двигуна на електрику. Цей великий винахід ознаменував кінець «століття пару» та наступ нової ери — «століття електрики».

Вернер Сіменс зробив для динамо-машини те, що Джеймс Уатт — для парової машини. Він ввів її в загальне вживання, з початкового стану перетворив її на машину з високим коефіцієнтом корисної дії і великої потужності й дав їй назву «динамо-машина». Бельгієць Грант та італієць Пачінотті ввели згодом у динамо-машину конструктивні поліпшення, не змінивши основного складу, який вклав у динамо-машину Сіменс.

До Сіменса користувалися сталевими магнітами, при русі яких виходив електричний струм. Громіздка машина такого типу є в Мюнхенському музеї. Робота її вкрай обмежена тривалістю дії постійних магнітів. Спосіб улаштувати магніти довільної сили відкрив данський інженер Ерстед.

1825 р. вперше було використано електромагніт за таким принципом: сильний струм, спрямований в ізольовану обмотку сердечника з м'якого заліза, перетворює його в магніт великої сили [4]. Так була забезпечена можливість створювати магнітне поле довільної інтенсивності, але для живлення цих електромагнітів потрібний струм від зовнішнього джерела, тобто машина працювала зі стороннім збудженням.

Сіменсу належить геніальна в простоті ідея спрямувати в обмотку електромагнітів не зовнішній струм, а струм, який виробляється якорем машини. З моменту перебудови машини на самозбудження і з'явилася динамо-машина в справжньому сенсі слова.

Властиву тільки електричній енергії здатність передаватися на відстані виявив французький інженер Іполит Фонтен, який уперше пустив електрику по дротах.

Через шість років Сіменс улаштував на виставці в Франкфурті першу електричну залізницю. Подальшим кроком була передача струму на 57 км, яку влаштував 1882 р. французький фізик М. Депре, передавши електричну енергію з міста Місбах на виставку в Франкфурті й показавши захопленим глядачам електричні лампи, які отримували енергію з іншого міста [1, с. 123]. Згодом Т. Едісон удосконалив лампу розжарювання з вугільною ниткою, після цього електричне освітлення вступило на шлях масового поширення.

Першу передачу великої кількості електроенергії влаштували на відстані 14 км. Це електрична енергія, яку передав фізик Депре 1883 р. з водоспаду до французького міста Гренобль при напрузі 2230 вольт. Так уперше було доведено, що електрика забезпечується незалежно від віддалення фабрики від джерела енергії, й що освітлення цілої округи за допомогою водоспаду, який розміщений десь далеко, є можливим і доступним [4].

1891 р. була влаштована в Німеччині передача великого масштабу: 100 кілосиль сил передали за допомогою високого змінного струму із міста Лауффена до Франкфурта [2]. Тоді відкрилася нова ера широкого використання «білого

вугілля». Вислів «біле вугілля» належить Аристиду Берже, який 1889 р. вказав на невичерпані маси електричної енергії, котрі може дати людству використання живої сили річок і водоспадів.

Розвиток гідроелектричних установок полягав у вдосконаленні водяних турбін. У цій галузі особливо просунулися французькі конструктори Бурден, Фурнейрон Понселе. В Швейцарії також ішло серйозне гідроелектричне будівництво. Першою побудували призначену для практичних цілей гідроелектричну установку в Швейцарії, де 1886 р. було влаштовано передачу Крижтеттен — Солотурн [2].

Отже, минуло 20 років відтоді, коли динамо-машина отримала виробниче застосування. Тільки 1890 р. почали широко застосовувалися пароелектричні установки: цей вид станцій швидко отримав перевагу в показниках ефективності.

Висновки. Очевидно, що динамо-машина мала неймовірне значення для науково-технічного прогресу людства. Вона належить до найважливіших винаходів і разом з першою машиною є технічним фундаментом усієї сучасної матеріальної культури.

Розвиток цивілізації, потреби виробництва створили перед ученими та інженерами завдання пізнати електричні й магнітні явища та використати їх на практиці. Ці знання, накопичені протягом тисячоліть, наукові відкриття та винаходи забезпечили успішний розвиток початку теорії електрики й електротехніки, теорії теплопередачі та інших галузей. Саме описане відкриття дало змогу розвинути технології вироблення електричної енергії, що застосовуються й у нашому повсякденному житті.

Джерела та література:

1. Веселовський О. Н., Штейнберг Я. А. Энергетическая техника и её развитие: Учебное пособие для энергет. и электротех. специальностей вузов. Москва: Высшая школа, 1976. 304 с.
2. Виргинский В. С., Хотеевков В. Ф. Очерки истории науки и техники, 1870–1917 г. Москва: Просвещение, 1988.
3. Електрика: науково-популярний журнал. 1926. № 2, 11.
4. Наука і техніка: науково-популярний журнал. 1927. № 9.
5. Петров В. В. Известие о гальвани-вольтовых опытах, которые производил профессор физики В. Петров. Санкт-Петербург, 1803.

ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСІЇ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО ТРАГЕДІЇ ГОЛОКОСТУ

А. І. КУДРЯЧЕНКО,

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор,
*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

Проблематика Голокосту для демократій Європи була й залишається вельми актуальною. Для провідних держав Європейського Союзу Голокост, тобто ге-

ноцид євреїв у роки Другої світової війни, став універсальною транснаціональною формою колективної / історичної пам'яті. Перетворення цієї теми на національний та міжнародний наратив тривало майже 40 років, з 1960-х рр. Основними державами репрезентації Голокосту як морально і політично впливової форми колективної пам'яті спершу були Німеччина, Ізраїль та США. Усталена версія Голокосту постала в результаті пошуку об'єднавчої ідеї в контексті спільної відповідальності європейців за минуле заради кращого майбутнього.

Мета роботи: окреслити особливості рефлексії східноєвропейських країн щодо трагедії Голокосту.

Рельєфне окреслення розвитку пам'яті про Голокост простежується на прикладі непростого подолання негативного минулого спадку (західно)німецького суспільства та відповідних подіях у інших західних країнах. Після того, як знання про масові злочини Німеччини поширилися наприкінці Другої світової війни та в перші післявоєнні роки через звіти про концентраційні табори і Нюрнберзький процес, 1950-ті рр. були часом, коли злочини війни не викликали належного суспільного інтересу.

У той період Голокост, для якого не існувало окремої назви, ще не набув особливої уваги. У центрі пам'яті про 1939–1945 рр. була війна проти нацистської Німеччини або опір німецькій окупації. Проте становище в цій царині почало змінюватися з кінця 1950-х рр. І центральним чинником у поширенні знань про нацистські злочини в Західній Німеччині стали судові процеси над нацистськими злочинцями в 1960–1970-х рр. На судових засіданнях у центрі уваги перебували злочини проти євреїв [5].

Поширенню знань про масові вбивства євреїв на рівні міжнародного співтовариства сприяв, насамперед, судовий процес Айхмана в Єрусалимі 1961 р. Відповідно, велике значення мав також американський телесеріал «Голокост» (1978 р.), який охопив велику аудиторію і сприяв подальшому поширенню й закріпленню терміна «Голокост». У Німеччині питання про значення Голокосту та масових злочинів нацистського режиму для розуміння німецької історії та ідентичності були центральною темою в так званій «суперечці істориків» середини 1980-х рр. [2, с. 478].

Отже, перетворення Голокосту на «глобальну подію» або універсальну транснаціональну форму колективної / історичної пам'яті для держав західної демократії тривало майже 40 років, з 1960 р. аж до 2000 р. Тим самим усталений історичний наратив про Голокост став класичним прикладом поєднання подієвої та дидактичної історії. У XXI ст. даний наратив і пов'язана з ним практика, зокрема міжнародна, зазвичай подається як класична транснаціональна історична політика.

У 1990-х трансформація колективної пам'яті про Голокост і становлення відповідного історичного наративу активізувалась у зв'язку з війною на Бал-

канах та етнічними чистками в цьому регіоні (Косово), а також у зв'язку з пошуком фундаментального символу, що забезпечував би єдність «європейської ідентичності». 1999 р. за ініціативи прем'єр-міністра Швеції Гьорана Перссона й за підтримки прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера та президента США Білла Клінтона було створено Міжнародну робочу групу зі співпраці у викладанні, дослідженні й увічненні Голокосту. За минулі роки об'єднання перетворено на потужний Міжнародний альянс увічнення пам'яті про Голокост (International Holocaust Remembrance Alliance). До Міжнародного альянсу входять понад 30 країн світу як постійні члени та 10 країн-спостерігачів, із цієї загальної кількості 33 — це країни Європи [6].

Тож на початку 2000-х рр. перетворення колективної / історичної пам'яті про Голокост на транснаціональне явище прислужилося важливій ідеї спільної відповідальності європейців за минуле заради кращого майбутнього. Відтоді проводиться загальноєвропейська історична політика щодо увічнення пам'яті про Голокост, покликана сформувати наднаціональну єдність спільноти пам'яті. З 2005 р. у календарі пам'ятних дат Європейського Союзу 27 січня — день звільнення в'язнів табору смерті в Аушвіці, — позначено як Міжнародний день пам'яті Голокосту. Меморіальні комплекси національного рівня, присвячені Голокосту, є в майже 20 європейських країнах (зокрема в Україні), з них половина — це спеціалізовані музеї. Голокост як форму загальноєвропейської колективної / історичної пам'яті прийняли майже всі європейські уряди. 2010 р. Міжнародний день пам'яті Голокосту офіційно відзначали у 18 країнах Євросоюзу, в шести країнах була своя дата поминання. 2023 р. не лише на національному, але й на міжнародному рівні відзначали Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, зокрема в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі [3].

У країнах Східної Європи після падіння «залізної завіси», пам'ять про Голокост набуває все більшого значення, як і вся єврейська історія та культура. Проте запропонована загальноєвропейська версія колективної / історичної пам'яті про Голокост нерідко вступає в конфлікт із національними наративами — як через наявність власних віктимних або героїчних наративів, так і через участь у Голокості на боці нацистів місцевого населення й відповідних формувань колаборантів [6]. Найхарактернішими прикладами є Польща, Україна, Молдова та ін. Разом з тим, як зазначають вельми компетентні дослідники, участь у політиці, що пов'язана з упровадженням культури пам'яті про Голокост як форми загальноєвропейської відповідальності за минуле, була частиною своєїрідної «перепустки до Євросоюзу». У даному зв'язку слід враховувати те становище, що східноєвропейські суспільства мали свій порядок денний. Якщо країни Західної Європи символом об'єднання обрали Голокост як найстрашніший злочин нацистського режиму та ідею спільної відповідальності європейців за нього, то Східна Європа символом консолідації колективної / історичної

пам'яті обрала комунізм / сталінізм і радянську «братерську дружбу» після Другої світової війни.

Гасло «Never again» мало для цих країн свою інтерпретацію. Східна Європа при возз'єднанні з Західною, мусила заради входження до спільноти Євросоюзу формально визнати Голокост як головний наратив. Водночас східноєвропейські держави як чинник рівності з західноєвропейськими принесли свої підходи щодо власної недавньої історії. Відтак запровадження усталеного для західноєвропейських держав стандарту пам'яті про Голокост у східноєвропейських було і лишається достатньо ускладненим завданням. Адже він суперечить усталеному історичному міфу більшості східноєвропейських націй — міфу головної жертви (імперій, тоталітарних режимів, ворожого Іншого). Тому імператив абсорбування «парадигматичного геноциду» (А. Ассман) у власному наративі пам'яті здебільшого провокує відповідне «змагання жертв».

У контексті історії ХХ ст. для східноєвропейських держав постає образ жертви так би мовити «подвійного геноциду» — нацистського та комуністичного. Проте такі конотації неодмінно зіштовхуються з необхідністю легітимації у власному просторі пам'яті вже визнаного в усій Європі сакрального символу — Голокосту. Проблему загострює й те, що цей стандарт змушував визнати той чи той ступінь співучасті у Голокості. Певно, що в цьому сенсі вельми яскравим прикладом слід вважати Польщу, де шоківі відкриття початку 2000-х щодо ролі поляків у знищенні сусідів-євреїв у Єдвабному стали предметом гострих загальнонаціональних дебатів. Останні відчутно похитнули основи національного наративу про націю «жертву-борця», власне того міфу, який має більш ніж столітню історію. Варто згадати й про те, що дискусії щодо Єдвабного розгорталися майже одночасно з дискусіями про геноцид поляків на Волині: визнавати пряму участь поляків у знищенні євреїв доводилося на тлі кампанії про поляків — жертв етнічної чистки, яку здійснили українські націоналісти на Волині 1943 р.

Стосовно України є також багато проблем, які належать до тематики Голокосту й суперечать усталеному загальноєвропейському наративу. Скажімо, для пам'ятника та пам'яті про вбитих 1941 р. євреїв у радянському Києві довго не було місця. Тільки 1976 р. на місці масових страт встановили пам'ятник «Радянським громадянам та військовополоненим ... розстріляним німецькими фашистами в Бабиному Яру». І лише 3 жовтня 2011 р. закладено кам'яний фундамент для будівництва меморіалу та музею Бабин Яр. Також необхідним вбачається створення на цьому місці центру документації, хорошими прикладами можуть стати Центр нацистської документації в Мюнхені та Музей євреїв у Берліні [4, с. 168–169].

Певна «незручність» у визнанні й поширенні загальноєвропейської моделі пам'яті про Голокост є спільною рисою всієї Східної Європи, де, на думку М. Ко-

посова, масштаби знищення євреїв виявилися такими значними саме через те, що місцеві мешканці підтримували політику геноциду євреїв. У націоналістичних нарративах Східної Європи (як і в нацизмі) антикомунізм традиційно, ще за міжвоєнних часів, межував та зливався з антисемітизмом. Тож представники Інституту Симона Візенталя у Відні побачили у впровадженні нової пам'ятної дати — жертв сталінізму (23 серпня) загрозу відмови від Дня пам'яті жертв Голокосту.

Конфлікт нарративів пам'яті про Голокост і про комуністичний тоталітаризм останнім часом загострився у зв'язку з поширенням етнічного націоналізму й популізму. В Угорщині створення в центрі Будапешта меморіального місця, яке зображує країну як жертву нацизму, викликало протести громадськості, котра оцінила цей крок як спробу затерти пам'ять про знищення угорських євреїв саме у державі-сателіті нацистської Німеччини. У Литві, попри офіційну політику визнання Голокосту частиною власної історії, не вщухають дискусії щодо правомірності думки про співучасть литовців у геноциді. Ці дискусії ускладнюються наявністю євреїв у комуністичному антинацистському підпіллі та їхньою присутністю в каральних органах сталінського режиму, відповідальних за депортації литовців у віддалені радянські регіони [1].

Отже, визнавши Голокост частиною загальноєвропейської, а відтак і власної пам'яті, «інтегрованої» в загальноєвропейську, країни Східної Європи мають ще розв'язати важливе завдання щодо узгодження національного /націоналістичного нарративу пам'яті з доволі усталеним загальноєвропейським.

Джерела та література:

1. Копосов Н. Политика памяти и мемориальные законы URL: <http://gefeter.ru/archive/3302>
2. Кудряченко А. І. Федеративна республіка Німеччина: засади демократичного сходження. К. Фенікс, 2020. 656 с.
3. НАТО відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту URL: <http://surl.li/kunv>
4. Солошенко В. В. Голокост і пограбування українських євреїв під час Другої світової війни. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 травня 2022 р. К.: Арт Економі, 2022. С. 168–171.
5. Hartmann Ch., Hürter J., Lieb P., Schauplatz D. P. Ukraine. Der Massenmord an den Juden im Militärsverwaltungsgebiet und im Reichskommissariat 1941–1943 // Der deutsche Krieg im Osten 1941–1944. Facetten einer Grenzüberschreitung. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte. Bd. 76 Oldenburg, 2009. 404 S.
6. Niedermüller P. Der Mythos der Gemeinschaft, Geschichte, Gedächtnis und Politik im heutigen Osteuropa. Umbruch im östlichen Europa. Die nationale Wende und das kollektive Gedächtnis. Innsbruck, 2004. Innsbruck: Studien Verlag. S. 11–27.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ США: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

В. В. ЛУЩАК,

магістр історії,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

У структурі управління Збройними силами США найвищою ланкою є Президент США. Очільник Білого дому, згідно з прийнятою 1787 р. Конституцією, є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил країни. Наступною ланкою в ієрархії є міністр оборони, який очолює Міністерство оборони США зі штаб-квартирою в Пентагоні в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Міністерство оборони є головним виконавчим департаментом в уряді США, на нього покладено завдання координувати та управляти всіма військовими відомствами й функціями уряду Сполучених Штатів, пов'язаних з обороною та національною безпекою. Президент і міністр оборони здійснюють адміністративне та оперативне командування Збройними силами США. Важливо, що перед створенням Міністерства оборони 1947 р. у США не існувало єдиного постійного органу управління Збройними силами [1]. З огляду на це, є доцільним розглянути передумови та історію створення Міністерства оборони США.

Метою роботи є визначення головних особливостей організаційної структури управління збройними силами США в історії.

До 1947 р. Збройними силами Сполучених Штатів керували військове міністерство (засноване 1789 р.) та міністерство військово-морських сил (засноване 1798 р.), які були в структурі федерального уряду. Очолювали військові відомства військовий міністр і міністр ВМС, які були членами кабінету міністрів та підпорядковувалися безпосередньо президенту. До початку Другої світової війни регулярна армія та флот США були нечисленими (наприклад, на 1939 р. армія складалася всього з 187 983 чол.), а витрати на оборону — одними з найнижчих у світі. Здебільшого це пояснювалося браком необхідності утримувати численну регулярну армію в мирний час, оскільки, як вважалось, американський континент перебуває в природній фортеці між двома океанами.

Але після вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну чисельність армії, флоту, авіації зростає у рази (на 1945 р. в армії служило вже понад 8 млн. чол.), з'явилися нові військові та цивільні відомства, які працювали на перемогу Великого альянсу проти країн Осі. Водночас, незважаючи на швидку мобілізацію, успішне переведення промисловості країни на військові рейки, давався взнаки брак єдиного органу управління мобілізацією та обороною. Дублювання

повноважень і міжвідомчі конфлікти були невід'ємною частиною роботи військової адміністрації Ф. Рузвельта.

Після закінчення Другої світової війни в уряді Сполучених Штатів постало питання про те, як забезпечити безперервне управління національною безпекою та обороною. З загостренням відносин із СРСР та зміною ролі США у світі, визначальним чинником у візії національної безпеки адміністрації Г. Трумена став принцип «готовності», шляхом посилення обороноздатності країни. З розвитком військових технологій американський континент перестав бути для США фортецею, що докорінно змінило традиційний підхід до національної оборони. Необхідність уніфікувати й реорганізувати структуру управління обумовлювалася також усе більшою роллю авіації в Збройних силах США.

Через кілька місяців після капітуляції Японії та завершення війни, президент Г. Трумен у спеціальному посланні до Конгресу від 19 грудня 1945 р., рекомендував створити Міністерство національної оборони, яке мав очолити міністр національної оборони [1]. Навколо створення міністерства оборони розпочалася палка дискусія у Вашингтоні, передусім, серед найвищих військових чинів армії та флоту. Під час обговорень і слухань у Конгресі головними опонентами створення міністерства оборони виступали представники з міністерства ВМС [2]. Вони були проти інтеграції військових відомств в одну структуру, побоюючись, що це призведе до скорочення військово-морського флоту, зокрема, до втрати частини його авіації та морської піхоти. У міністерстві ВМС розробили пропозиції, в яких наголос робився на координацію та співпрацю, а не на об'єднання чи злиття.

Після врахування рекомендацій законопроект схвалили обидві палати Конгресу й передали на підпис президенту. 26 липня 1947 р. Г. Трумен підписав Закон «Про національну безпеку 1947 р.», відповідно до якого створили єдиний орган управління Збройними силами США, що отримав назву Національне військове відомство (НВВ) [3]. У законі було багато нововведень, які варто відзначити, оскільки більшість з них досі чинні: 1) закон уповноважував створення Міністерства Повітряних сил США, яке до 1947 р. входило в структуру армії США; 2) згідно з законом, військове міністерство перейменовувалось на Міністерство армії США; 3) в структурі управління Збройними силами формувався найвищий військовий орган управління — Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ); 4) законом було проголошено створення Ради національної безпеки (РНБ), Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та Ради з питань ресурсів національної безпеки (National Security Resources Board).

НВВ офіційно розпочало діяльність 18 вересня 1947 р., наступного дня після того, як Сенат затвердив Дж. Форрестола (колишнього міністра ВМС) на посаді першого міністра оборони. Прийнятий закон, попри важливість, відзеркалював також компроміси, вироблені протягом багатьох місяців дебатів

у Конгресі. Варто зазначити, що через принципову позицію міністерства ВМС, міністр оборони не отримав повного адміністративного контролю над військовими відомствами й не мав достатніх повноважень для налагодження ефективної роботи НВВ. Крім того, коли законопроект нарешті схвалили, міністерство оборони взагалі не створювалося. Міністерства Армії, ВМС та Повітряних сил залишилися виконавчими департаментами, зберігши більшість повноважень та обов'язків. Хоча цей закон був недосконалим, він став важливим кроком на шляху до формування організаційної структури управління Збройних сил США, яка з певними змінами та доповненнями існує донині.

Зазначені недоліки були враховані та виправлені в документі «Поправки до Закону про національну безпеку 1949 р.» [4]. Згідно з цим законом, НВВ перейменували на Міністерство оборони США. На Міністерство оборони покладалося завдання координації всіх установ та функцій уряду США, безпосередньо пов'язаних з національною безпекою та Збройними силами країни, й нагляду за ними. Міністр оборони, якого призначає президент зі схвалення Сенату, став головним помічником президента з усіх питань, що стосуються Міністерства оборони, і отримав достатньо повноважень для ефективного керівництва Збройними силами США.

Відтоді Міністерству оборони підпорядковуються три військові відомства: Міністерство Армії, Міністерство ВМС, Міністерство Повітряних сил. Кожне військове відомство очолює міністр, цивільна особа, яка несе відповідальність за адміністративні та організаційні питання. Після набрання чинності поправок 1949 р. міністри військових відомств припинили бути членами кабінету міністрів та стали підпорядковуватися прямо міністру оборони. Поряд з цивільним міністром у кожному з трьох військових відомств є начальник штабу (як найвища військова посада в кожному з міністерств) відповідних родів військ, який є також членом ОКНШ (головного робочого органу управління військ Збройних сил США). Загальна організаційна структура керівництва військових відомств має такий вигляд: Міністерство Армії — міністр армії/ начальник штабу армії; Міністерство ВМС — міністр ВМС/командувач корпусу морської піхоти, начальник військово-морських операцій; Міністерство Повітряних сил — міністр Повітряних сил/ начальник штабу Повітряних сил та начальник Космічних операцій (після заснування 2019 р. Космічних сил США). Найвищою військовою посадою в Збройних силах США є голова ОКНШ. Підкреслимо, що ОКНШ є консультативним органом і не володіє повноваженнями з управління військами. Він розробляє стратегічні й мобілізаційні плани, програми будівництва збройних сил, озброєння та військову техніку. В цьому контексті важливо, що міністри військових відомств і начальники штабів теж не мають повноважень для оперативного командування військами США (відповідно до Закону «Про реорганізацію оборони 1958 р.»), натомість перед трьома військовими відомствами поставлене завдання виключно

навчати, оснащувати й готувати особовий склад. Оперативне командування здійснюють Об'єднані бойові командування Збройних сил, призначені для виконання завдань у певному регіоні земної кулі. Відповідно під час воєнних дій і операцій ланцюг командування Збройними силами США можна змалювати так: президент — міністр оборони — командир бойового командування [5, с. 20].

Отже, сучасну організаційну структуру управління Збройних сил США визначив Закон «Про національну безпеку 1947 р.» [6], прийнятий під час президентства Г. Трумена з подальшими поправками та доповненнями. Зазначимо, що цей основоположний закон встановив безперервне управління у сфері національної безпеки та оборони США.

Джерела та література:

1. Harry S. Truman, Special Message to the Congress Recommending the Establishment of a Department of National Defense. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. URL: <http://surl.li/izlkb>.

2. Hogan M. J. A cross of iron: Harry S. Truman and the origins of the national security state, 1945–1954. New York and Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 525 p.

3. National Security Act of 1947. Pub. L. № 80–253, 61 Stat. 495 (1947). URL: <http://surl.li/izlkk>.

4. National Security Act Amendments of 1949, 10 August 1949. URL: <http://surl.li/izlko>.

5. Polmar N. The Naval Institute Guide to the Ships and Aircraft of the U.S. Fleet. Naval Institute Press, 2005. 672 p.

6. Резнікова О. О., Сьомін С. В. Забезпечення безперервності процесу управління у сфері національної безпеки. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. 2019 р. URL: <http://surl.li/izlld>.

СПІВПРАЦЯ АНДРІЯ ЖУКА З УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВИМ ІНСТИТУТОМ У БЕРЛІНІ ЩОДО ПРОДАЖУ ЛІТЕРАТУРИ ПРОТЯГОМ 1920-х рр. ХХ ст.

А. М. МАГУРЧАК,
кандидат історичних наук,
незалежний дослідник

Історія українського державотворення, особливо першої половини ХХ ст. багата на яскраві події й водночас трагічні сторінки. До великої плеяди українських громадсько-політичних діячів цієї епохи, які зробили внесок у боротьбу за українську державність, належить Андрій Жук (1880–1968). Народившись на Полтавщині, з малих років він долучався до українського революційного руху в складі РУП, УСДРП. Життєві обставини змусили молодого політика емігрувати з Російської імперії до Австро-Угорської. Саме на теренах останньої відбувся ідеологічний злам поглядів від марксизму до українського самостійника. Після розпаду імперії Габсбургів і поразки національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. А. Жук більшу частину життя провів у Відні. Від-

повідно мета розвідки — висвітлити маловідомі сторінки діяльності А. Жука на еміграції у Відні.

Після закінчення діяльності в лавах СВУ А. Жук вів громадсько-політичну діяльність у Відні. А. Жук любив книгу і мав бібліотеку, де зберігалась україномовна й іноземна література, не враховуючи бібліотеку СВУ [1, арк. 108 зв.]. Важке фінансове становище змушувало А. Жука продавати книги. Спілкуючись із В. Липинським, А. Жук дізнався про створення в Берліні Українського наукового інституту, очільником якого був Д. Дорошенко. Тоді А. Жук звернувся з листом від 6 вересня 1926 р. до Д. Дорошенка з пропозицією придбати в нього літературу для інституту. Характеризуючи свою бібліотеку, А. Жук зазначав, що має багато дублетів українських передвоєних видань, закордонні видання воєнного періоду, публікації іноземними мовами, присвячені українській проблематиці. При цьому підкреслюючи, що лише книжок і брошур назбирається понад тисяча, не рахуючи періодики [2, арк. 1]. Відповідь Д. Дорошенка зводилася до того, що інститут має маленький бюджет для закупівлі від осіб і установ літератури для бібліотеки. Але дав згоду на купівлю в невеликих обсягах, просячи надіслати опис бібліотеки. Прохання Д. Дорошенка А. Жук виконав.

Український науковий інститут у Берліні готувався до міжнародної книжкової виставки в Кельні й відповідно звернувся листом від 6 квітня 1928 р. до А. Жука, щоб він надіслав на адресу інституту літературу з подальшим її поверненням власнику. А. Жук дав згоду й додатково порадив звернутися до О. Скорописа-Йолтуховського та доктора З. Кузелі щодо осередку СВУ в Берліні, на балансі якого було «...зібрано багато цікавих речей з цієї області. Крім різних публікацій з воєнних років, там було зібрано трохи старих видань, присвячених українській справі, між іншим, старі портрети українських історичних діячів, мапи і т. п. Де ці речі тепер переховуються, я поняття не маю, але вони мусять там десь бути» [2, арк. 2]. А. Жук надіслав Українському науковому інституту на час кельнської виставки 13 позицій німецькомовної літератури, яка інформувала відвідувачів про історію українського народу [2, арк. 4]. Після міжнародної виставки А. Жук у листі до Українського наукового інституту від 27 листопада 1928 р. подарував ці видання бібліотеці закладу. Під час листування з Д. Дорошенком А. Жук порушив питання про публікацію української кореспонденції. А. Жук ще раніше обговорював усе це з В. Липинським, який звернувся до О. Скорописа-Йолтуховського, щоб той у Берліні посприяв зі збором коштів. Відомо, що раніше А. Жук мав непорозуміння з О. Скорописом-Йолтуховським, тому просив Д. Дорошенка нагадати йому, що для цієї великої справи він не тримає образ, а відповідно «коли би були якісь вигляди на переведення сеї справи, то я готов Вам чи Скорописові мотивовану записку про потребу згаданої кореспонденції, її характер і напрямок» [2, арк. 5]. На жаль,

пропозиція А. Жука залишилася безрезультатною. Із отриманого переліку видань Д. Дорошенко не хотів купувати періодичні видання, лише «якісь окремі книги з обсягу українознавства». Посилаючись на маленький місячний бюджет формування бібліотеки інституту, Д. Дорошенко наголошував, що максимально може придбати в А. Жука літератури на 100 марок і може посприяти в тому, щоб періодику в А. Жука придбали інші установи, а саме — Слов'янський інститут при Берлінському університеті й відділ східноєвропейської історії при Берлінському університеті. Завдяки Д. Дорошенку А. Жук отримав замовлення від згаданих установ: Слов'янського інституту — на 48,4 марки, відділу східноєвропейської історії — на 44,7 марки [2, арк. 5]. Мале фінансування українського наукового інституту дивувало А. Жука, який у листі до Д. Дорошенка писав, що його витрати з власних коштів на зберігання майна СВУ і таборових організацій у Фрайштадті значно перевищують бюджет інституту. При цьому, наголосив, що первісний «... збір книжок, основа бібліотеки СВУ зложилася в значній мірі з моїх власних книжок, перевезених зі Львова» [2, арк. 6].

З кожним новим надісланим Д. Дорошенку переліком літератури останнього все більше цікавили наукові праці: «Нам саме би придався отот «хлам з жевев та львовів» [2, арк. 6]. Тож А. Жук у листі від 18 червня 1928 р. інформував Д. Дорошенка, що надіслав «всі книжки в 6 рекомендованих двокілевих посилках, разом з другою частиною всякого “хламу” для Вашого Інституту, за який, все ж мені положите» [2, арк. 7]. Надсилаючи на адресу Українського інституту літературу на 100 марок, наголосив, що окремі видання — це бібліографічна рідкість і мають цінуватися дорожче. Ще одним питанням, яке обговорювалося в листуванні з Д. Дорошенком був продаж архівних матеріалів. У листі від 30 травня 1928 р. А. Жук з острахом писав: «Не знаю, що я зроблю з цим майном, коли би обставини заставили мене покинути Відень, і хто взагалі заопікується архівами Союзу і таборових організацій» [2, арк. 7]. Український науковий інститут в особі Д. Дорошенка відмовив А. Жуку в купівлі архівів СВУ і таборових організацій, попри їх унікальність, через банальний брак коштів [2, арк. 7].

Отже, емігрантське життя А. Жука було тяжким. Одним з напрямів поліпшення фінансового становища для нього був продаж літератури. Про це свідчить співпраця А. Жука з Д. Дорошенком — директором Українського наукового інституту в Берліні. Безумовно, А. Жук продав невеликий обсяг літератури цій установі, що, в свою чергу, сприяло поповненню колекції бібліотеки інституту й ознайомленню широкої громадськості з цими виданнями.

Джерела та література:

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3807. Оп. 2. Спр. 50.
2. Library and archives Canada — The Andry Zhuk Collection R2297-0-3-E. Vol. 24. File. 29.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ФУНДУКЛЕЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

А. І. МАХІНЬКО,

кандидат історичних наук,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Історія освіти є одним із напрямів, результати досліджень якого можна використати для модернізацій у цій сфері. Форми організації навчального процесу, методичні засади й прийоми, незважаючи на часову віддаленість та історичні умови, імовірно, можливо трансформувати й пристосувати до вимог сучасності. Особливою сторінкою є жіноча освіта, зокрема XIX — початку XX ст., періоду, коли складалася її система. Метою цього повідомлення є визначити особливості функціонування жіночих середніх закладів освіти на прикладі першої київської гімназії.

Становлення жіночої освіти у Російській імперії було складним, що обумовлювалося особливістю суспільно-правового статусу жінки, заснованому на суспільному стереотипі, за яким дівчина має засвоїти комплекс знань і навичок, які в подальшому мають їй знадобитись як господині, а, у випадку з представницею шляхетної родини, ще й набути світських навичок. Отже, переважно освіта обмежувалася домашнім навчанням. Освіченість тоді була поверховою, а знання зміщувались у бік практики.

У XIX ст. склалося систематичне жіноче навчання, представлене інститутами й пансіонами інтернатного типу, єпархіальними училищами та гімназіями. Інститути шляхетних дівчат і пансіони за їх зразком відкривалися на початку XIX ст. з ініціативи місцевого дворянства й приватних осіб. На навчання в ці заклади зараховувалися представниці дворянських і заможних купецьких родин. Для дівчат духовного звання в цей період засновано єпархіальні училища, метою яких було підготувати дружину священника. Ці навчальні заклади були в цілому схожими. Термін навчання становив шість років з додатковою профільною педагогічною підготовкою за бажанням учениці. Коло предметів теж було типовим з деякими відмінностями у програмі. Перевага загалом надавалася дисциплінам гуманітарного напрямку, з природничих і точних викладалися основи предмету. Цього цілком вистачало навіть для домашньої наставниці або вчительки початкової парафіяльної та земської школи. Саме ця кваліфікація надавалася випускницям педагогічного класу. Більшість жіночих навчальних закладів, за винятком приватних, перебувала під опікою Відомства закладів імператриці Марії. Це було престижно, адже ця установа безпосередньо пов'язана з доброчинністю імператорської родини,

а також додавало суттєвого фінансування навчальним закладам, що опинялися під таким патронатом.

Зазначені типи навчальних закладів були становими, переважно закритими, тому на середину XIX ст. постало питання про створення жіночого позастанового та непривілейованого відкритого закладу. За зразок узяли чоловічі гімназії. Відтак було складено положення про жіночі училища відомства Міністерства народної освіти, ухвалене 1858 р. Ним визначалася структура закладів, особливості навчально-виховного процесу, вимоги до педагогічного складу. Впроваджувалися жіночі училища двох розрядів, що різнилися обсягом навчального матеріалу й терміном навчання. Відповідно в навчальному закладі першого розряду курс навчання був розрахований на шість років, а в другому — лише на три [3, с. 691].

Реалізувати проект заходилися попечитель Київського навчального округу М. Пирогов і генерал-губернатор південно-західного краю князь І. Васильчиков, маючи на меті відкрити жіноче училище у Києві. Одночасно одеська міська громада також намагалася заснувати училище в своєму місті. Матеріальною основою майбутнього навчального закладу мали стати кошти колишнього київського губернатора І. Фундукля, які він спрямував на благодійність. Князь І. Васильчиков переконав його передати їх київській громаді. Тож на потреби училища надано будинок і 1200 руб. щорічно для утримання закладу [1, с. 3]. Закладу визначено підпорядкування відомству імператриці Марії та губернської адміністрації на місці, що давало перевагу в фінансуванні на додачу до того, що мало училище, на відміну від Міністерства народної освіти. Останнє фінансувало навчальні заклади свого відомства дещо скромніше.

Для київського училища склали окреме положення відповідно до норм положення про жіночі навчальні заклади, де визначалося підпорядкування закладу, кількість учнівського контингенту та вимоги до нього, порядок і особливості навчально-виховного процесу, обсяг плати за навчання, порядок зарахування й відрахування учениць. Річний бюджет затверджено обсягом 3700 руб., кошторис якого мав такий вигляд: 1 тис. руб. від оренди вільного будинку, переданого для фінансування закладу, 1200 руб. пожертв від маєтностей мецената І. Фундукля, а решту становила плата за навчання, яка спочатку дорівнювала 15 руб., а на початок XX ст. зросла до 80 руб. за навчальний рік [2]. Варто зазначити, що плата за навчання не включала інших витрат на навчання, про які буде згадано далі.

Отже, з початку січня 1860 р. училище вважалося відкритим і за ним закріпили ім'я його фундатора-мецената. Очолив заклад професор А. Лінніченко, опікуючись ним надалі майже 29 років. Перший набір учениць був невеликим (40 дівчат), тому училище розпочало роботу як заклад другого розряду, з програмою початкової освіти. Це обумовлювалося тим, що громада не виявила активного зацікавлення новоствореним навчальним закладом, надаючи перевагу

пансіонам та інституту шляхетних дівчат. Згодом ставлення змінилось і учениць побільшало: на кінець навчального року їх стало 75 [1, с. 13]. На початок ХХ ст. загальна кількість гімнаzystок коливалася від 600 до 770 [1, с. 156].

З 1862 р. жіноче училище отримало статус гімназії з повним середнім шестирічним курсом, а також підготовчим класом, окремим від основного. Положенням 1870 р. змінено термін навчання на сім років з додатковим необов'язковим восьмим класом профільного педагогічного спрямування з одно- або дворічним терміном навчання [5, с. 701]. Відповідно, підготовчий і профільний класи не зараховувалися до загального курсу.

Вступниці мали скласти випробування з читання та письма у формі переказу або диктанту, усний і письмовий рахунок, простий діалог з іноземних мов. За їх результатами й відповідно до віку дівчат зараховували до навчального закладу. Зазначимо, що без належної підготовки вступити було непросто. Навчальна програма як початкового, так і старшого відділення складалася з обов'язкового та необов'язкового циклу предметів у співвідношенні 80% та 20%. До обов'язкових предметів на обох відділеннях належали мова (граматика й література) та каліграфія, математика, географія, основи біології, історія та закон Божий. За положенням 1860 р., до навчального плану старшого відділення додано основи фізики, а також розширено курси історії та географії з поділом на загальну й вітчизняну [4, с. 532]. Надалі перелік дисциплін не переглядався, залишаючись незмінним. Також дівчата мали займатися рукоділлям і здобувати знання про основи домогосподарювання, що було типовим для жіночих навчальних закладів. Необов'язковими вважались іноземні мови, традиційно французька та німецька (у київській гімназії викладали також латину й польську), малювання, музика. Тож батьки мали можливість розширити навчальну програму, якщо це допускали статки, бо плата за ці предмети була окремою. Успіхи в навчанні відзначались, як і в чоловічих гімназіях, срібними та золотими медалями, проте свідоцтво жіночого навчального закладу не давало можливості навчатися далі у вищому закладі освіти аж до початку ХХ ст., принаймні, на батьківщині.

Педагогічний склад гімназії мав високий рівень. До викладання залучались як учителі чоловічих гімназій, так і викладачі вищих навчальних закладів. Так, літературу викладали професори О. Андрієвський та П. Житецький, природознавство викладав геолог, професор П. Армашевський, історію — М. Василенко, музику і співи — О. Кошиць, малювання — художник-графік В. Менк. Кожен із них також має ґрунтовну наукову і творчу спадщину.

Гімназія досить швидко зажила популярності й по праву вважалася першою серед решти середніх жіночих освітніх закладів Києва не тільки хронологічно, а й рівнем навчання. У її стінах отримали освіту визначні діячки громадської, наукової та культурної сфери, як вітчизняного, так і світового рівня. Серед них поетеса А. , оперні співачки Н. Забіла-Врубель і С. Мірович, історик

Н. Полонська-Василенко, педагог С. Русова-Ліндфорс, болгарська просвітниця Ц. Міладінович-Алексієвич, лікар-онколог Н. Добровольська-Завадська, громадська діячка І. Косач. Дослідження творчого внеску кожної варто окремого повідомлення [4, с. 532].

Отже, Фундуклеївська гімназія є типовим жіночим загальноосвітнім закладом відкритого типу, що в цілому відповідало сталому стереотипу суспільної ролі жінки чому, в свою чергу, відповідала навчальна програма, яка була, по суті, скороченою програмою чоловічих гімназій. Одночасно заклад був прогресивнішим за інші тогочасні типи жіночих закладів, оскільки мав виразніше професійне спрямування й був позастановим.

Джерела та література:

1. Александровский Г. Историческая записка о состоянии Киево-Фундуклеевской женской гимназии. Киев: Русская Печатня, 1910. 157 с.
2. Коган В. Киев. Фундуклеевская или Первая женская гимназия. URL: <http://surl.li/jiacw>
3. Положение о женских училищах ведомства Министерства народного просвещения от 30 мая 1858 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 33. Ч. 1. № 33221.
4. Положение о женских училищах ведомства Министерства народного просвещения от 10 мая 1860 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 35. Ч. 1. № 35780.
5. Положение о женских гимназиях и прогимназиях ведомства Министерства народного просвещения от 24 мая 1870 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 45. Ч. 1. № 48406.

ДЕРЖАВНА МЕДІЙНА ПОЛІТИКА УРСР ЩОДО ЕКОЛОГІЧНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 1986–1991 рр.

О. В. МАХНО,

викладач,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У 1986–1991 рр. Українська РСР була частиною Радянського Союзу, який мав високоцентралізований і підконтрольний державі медіа-ландшафт. Політику в ЗМІ на той час суворо контролювала Комуністична партія, тож було мало місця для незалежної журналістики чи незгодних думок.

Мета роботи — визначити основні напрями державної медійної політики УРСР щодо екологічних громадських організацій у 1986–1991 рр.

Екологічні НУО (неурядові організації) виникли наприкінці 1980-х рр., переважно у відповідь на екологічні проблеми, такі як Чорнобильська катастрофа 1986 р. Багато з цих НУО мали на меті підвищити обізнаність про екологічні проблеми та сприяти сталим практикам, часто кидаючи виклик офіційним наративам і політиці Радянського Союзу.

Політику державних ЗМІ щодо екологічних громадських організацій в УРСР у цей період можна охарактеризувати як придушення екологічних громадських організацій в Українській РСР протягом 1986–1991 рр. що проявлялося різними способами, включаючи обмеження доступу до засобів масової інформації, перешкоджання їх здатності до організації та зображення їх як підірваних елементів. Серед основних прикладів можемо навести такі.

Чорнобильська катастрофа (1986): аварія на Чорнобильській АЕС стала ключовою подією, яка підвищила обізнаність про екологічні проблеми в Українській РСР і Радянському Союзі загалом. Однак одразу після катастрофи радянська влада не поспішала оприлюднювати інформацію про справжній масштаб збитків та потенційні ризики для здоров'я. Незалежні екологічні НУО й активісти, які намагалися пролити світло на ситуацію, часто замовчувались, а їхній доступ до державних ЗМІ був суттєво обмежений [1; 2].

Цензура публікацій НУО: екологічні НУО, які намагалися публікувати звіти чи бюлетені для підвищення обізнаності про екологічні проблеми, часто стикалися з цензурою з боку радянської влади. Розповсюдження таких видань було обмежене, а в деяких випадках матеріали конфіскували або знищували, щоб не допустити їх до ширшої аудиторії.

Відмова в правовому статусі: багато екологічних НУО намагались отримати легальний статус, який дав би їм отримати доступ до фінансування, ресурсів та офіційного визнання. Радянська влада часто відмовляла цим організаціям у юридичній реєстрації або зволікала з нею, що ускладнювало їх діяльність і громадське визнання.

Стеження та залякування: члени екологічних НУО часто потрапляли під нагляд, зазнавали залякування й переслідування з боку радянської влади. Це може включати спостереження за їхньою діяльністю, прослуховування їхніх телефонів або навіть затримання за фальшивими звинуваченнями, щоб перешкодити їхній роботі [3].

Серед найперших і найзначніших екологічних НУО варто виділити:

«Зелений світ» — одна з перших екологічних громадських організацій в УРСР, заснована 1987 р. у зв'язку з Чорнобильською катастрофою. Організація мала на меті інформувати громадськість про проблеми довкілля та сприяти сталим практикам. Однак «Зелений світ» зіткнувся з численними викликами з боку радянської влади, включаючи цензуру, відмову в легальному статусі й переслідування своїх членів. Незважаючи на ці проблеми, «Зелений світ» та інші подібні організації відіграли вирішальну роль у підвищенні екологічної обізнаності й зрештою отримали більше визнання в період гласності та перебудови [4].

Екологічний клуб «Зелений «Берег», заснований 1987 р. в Запоріжжі. Ця громадська організація мала на меті захист довкілля, особливо зосереджуючись на місцевій екології навколо річки Дніпро. Організація зіткнулася з пробле-

мами в поширенні інформації про екологічні проблеми річки через цензуру та обмеження доступу до підконтрольних державі ЗМІ [4].

Товариство охорони природи — ця громадська організація, заснована 1989 р. у Львові, опікувалась екологічною освітою, збереженням біорізноманіття й вирішенням місцевих екологічних проблем. Група зіткнулася з труднощами в поширенні своїх висновків і підвищенні обізнаності про екологічні проблеми через цензуру та придушення їхніх публікацій і діяльності [4].

Екологічний рух «Наш край», заснований 1989 р. Ця організація захищала навколишнє природне середовище Херсонської обл. «Наш край» стикався з цензурою своїх публікацій, заборонаю доступу до державних засобів масової інформації та спостереженням за їхньою діяльністю з боку радянської влади [4].

Отже, політика державних ЗМІ щодо екологічних громадських організацій в Українській РСР у 1986–1991 рр. характеризувалася придушенням, цензурою та пропагандою. Це був час, коли Радянський Союз зберігав суворий контроль над засобами масової інформації та з підозрою ставився до незалежних організацій, зокрема екологічних громадських організацій. Кілька екологічних груп, таких як «Зелений Світ», «Зелений Берег», «Товариство охорони природи» та «Наш край» зіткнулися з проблемами поширення інформації, набуття правового статусу та організації діяльності через обмежене медіасередовище. Чорнобильська катастрофа 1986 р. стала переломним моментом у підвищенні екологічної свідомості й активності в регіоні. Впровадження гласності та перебудови за Михайла Горбачова наприкінці 1980-х рр. посприяло більшій відкритості й толерантності до екологічних НУО та їх діяльності. У результаті ці організації почали отримувати все більше визнання і вплив, що зрештою підвищило обізнаність громадськості щодо екологічних проблем. Спадщина цих екологічних НУО разом із ширшими змінами в радянській політиці відіграла вирішальну роль у формуванні подальшого розвитку екологічної політики та активізму в Україні. Загалом період між 1986 і 1991 рр. став значним викликом для екологічних НУО, але також ознаменував початок трансформації державної медіа-політики та залучення громадськості до екологічних питань.

Джерела та література:

1. Барановська Н. П. Україна — Чорнобиль — Світ: Чорнобильська проблема у міжнародному вимірі. Київ: Ніка-Центр, 1999. 400 с.
2. Барановська Н. Чорнобильська трагедія. Нариси з історії. Київ: НАН України. Інститут історії України, 2011. 254 с.
3. Статут Всесоюзного добровільного товариства «Союз «Чорнобиль». Прийнято і затверджено Першою конференцією Союзу «Чорнобиль» у вахтовому поселенні Зелений Мис Київської області 13 травня 1989 р. Зареєстрований постановою Ради Міністрів УРСР 14 лютого 1990 р. // Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. К. : Наукова думка, 1996. С. 576–579.
4. Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. К.: Наукова думка, 1996. 783 с.

ЗАКОН ПРО САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ — ВІДПОВІДЬ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ НА РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ

О. А. МИРОНЧУК,

магістр міжнародних відносин,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

Нова Зеландія однією з перших почала підтримувати Україну в боротьбі за незалежність і справедливість. У відповідь на російське вторгнення Нова Зеландія змінила підходи до санкційної політики й застосувала національні санкції проти причетних до вторгнення Росії в Україну.

Мета роботи — дати цим санкціям оцінку з погляду історії.

9 березня 2022 р. новозеландський парламент одноголосно ухвалив Закон про санкції проти Росії (Russia Sanctions Act 2022), який дав Новій Зеландії змогу практично відреагувати на агресивні дії Росії й долучитися до глобальних зусиль з підризу російської військової машини [20]. Закон встановлює рамки автономних санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну 2022 р. Він дозволяє накладати санкції на осіб, відповідальних за вторгнення Росії в Україну або пов'язаних з ним, включаючи фізичних осіб, служби, компанії й активи, а також вводити санкції проти інших держав, причетних до російської агресії, зокрема Білорусі.

Передумовами прийняття Закону про санкції проти Росії стала гібридна війна, яку Російська Федерація розв'язала проти України 2014 р., а потім перетворила на відкриту збройну агресію. Ще на початку 2022 р. у відповідь на ескалацію прикордонної напруженості між Росією й Україною Нова Зеландія розкритикувала нарощування російської армії та висловила підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також попередила, що уряд країни розглядає можливість застосувати цілеспрямовані санкції проти Росії [7].

24 лютого 2022 р. Нова Зеландія рішуче засудила російське вторгнення в Україну і закликала Росію припинити військові операції в Україні та негайно вивести війська. Окрім того уряд країни анонсував впровадження низки заходів, зокрема заборону на в'їзд представників російського уряду, пов'язаних із вторгненням, а також обмежив дипломатичну взаємодію, призупинивши двосторонні консультації з МЗС Росії [1].

7 березня 2022 р. прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасинда Ардерн оголосила, що уряд має намір ухвалити законодавство, що дозволяє вводити проти Росії автономні санкції поза рамками ООН [18]. Тоді ж влада Нової Зеландії заборонила вхід у свої територіальні води російським яхтам, кораблям і польоти літаків у своєму повітряному просторі, а також запровадила пакет санкцій проти про-

відних російських посадовців, зокрема президента Росії В. Путіна, прем'єр-міністра М. Мішустіна, міністра закордонних справ С. Лаврова та міністра оборони С. Шойгу, загалом 364 особи [11]. Окрім того, згодом у всіх державних відомствах було створено групи з санкцій проти Росії для забезпечення виконання Закону про санкції [6].

Ухвалення нового закону ознаменувало поворотний пункт у зовнішній політиці країни. Єдиний автономний режим санкцій країни пов'язаний з російським вторгненням. Закон про санкції проти Росії дозволяє Новій Зеландії вводити й застосовувати санкції у відповідь на російське вторгнення в Україну незалежно від системи ООН. Після прийняття цього законопроекту російський уряд включив Нову Зеландію до списку іноземних держав, які вчинили «недружні дії» проти Росії [13].

19 квітня 2022 р. уряд Нової Зеландії ввів санкції проти 18 російських фінансових організацій, пов'язаних з російськими олігархами і військовими та анексією Криму. За оцінками новозеландського МЗС, на ці фінансові установи припадало 80% російських банківських активів [17]. Частиною Закону про санкції проти Росії стало запровадження указом уряду Нової Зеландії у квітні 2022 р. 35% мита на весь імпорт з Росії, а також продовження заборони на експорт промислової продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями російської промисловості [15].

У травні 2022 р. уряд Нової Зеландії наклав санкції на 170 членів верхньої палати Федеральних зборів РФ (Ради Федерації) і шість організацій та компаній російського оборонного сектору, що сприяли російському вторгненню в Україну [21]; у червні — ввів санкції проти 44 російських державних підприємств, включаючи експортера газу «Газпром», оборонні та промислові підприємства й шість білоруських оборонних підприємств [4], а в липні 2022 р. Нова Зеландія заборонила весь імпорт російського золота [16].

1 серпня 2022 р. новозеландський уряд розширив санкції проти російського військово-промислового комплексу, включаючи філії та окремі підрозділи Збройних сил Росії, постачальників матеріально-технічного забезпечення та оборонних підрядників. Серед організацій, що потрапили під санкції, страхова компанія «СОГАЗ» і державна компанія «Російські залізниці» [3].

27 вересня 2022 р. під санкції потрапили ще 19 осіб із найближчого оточення В. Путіна, зокрема й федеральні міністри, непостійні члени Ради безпеки Росії, родичі В. Путіна та глава Чеченської Республіки Р. Кадіров. Також Нова Зеландія засудила незаконні псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України як грубе порушення міжнародного права [14].

11 жовтня 2022 р. список санкцій розширився групою з 24 осіб із тимчасово анексованих українських регіонів. Окрім того, санкції поширилися на всіх членів Держдуми й Ради Федерації, а також на 51 олігарха. До того ж

Нова Зеландія продовжила дію 35% тарифу на російський імпорт до березня 2025 р. Ці обмеження призвели до падіння російського імпорту на 75% [5]. Наприкінці жовтня уряд Нової Зеландії повідомив про розширення санкцій проти низки російських громадян та організацій, причетних до військової сфери та пропаганди [10].

21 листопада 2022 р. уряд Нової Зеландії оголосив про нові санкції щодо 22 представників російської та білоруської еліти, включаючи дочок В. Путіна, дружину й дітей прес-секретаря президента РФ Д. Пескова, голову Центрального банку Росії Е. Набіулліну, а також дружину та сина президента Білорусі О. Лукашенка [2]. Санкції були запроваджені також щодо чотирьох юридичних осіб, що мають економічне та стратегічне значення для РФ у нафтогазовій, сталеливарній і транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.

13 грудня 2022 р. новозеландський уряд оголосив про нові санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників, а також заборонив в'їзд представникам режиму Ірану, причетних до придушення протестів [12]. Тож Нова Зеландія засудила всіх фізичних та юридичних осіб Ірану, які підтримують незаконне і неспровоковане вторгнення Росії в Україну.

12 грудня 2022 р. Нова Зеландія посилила санкції проти кремлівських пропагандистів — фізичних осіб та організацій, причетних до створення й розповсюдження російської дезінформації [22].

Майже відразу після прийняття Закону про санкції уряд РФ 8 квітня 2022 р. заборонив в'їзд до Росії 130 новозеландським політичним діячам, працівникам оборонних відомств і розвідки. МЗС РФ звинуватило Веллінгтон у здійсненні «русофобської зовнішньої політики, реалізованої на угоду західним державам» [23]. 31 липня 2022 р. на невизначений термін заборонили в'їзд до Росії ще 32 новозеландським посадовцям, лідерам громадянського суспільства та журналістам [19]. 1 серпня 2022 р. Держдума Росії ухвалила закон про заборону всиновлення російських дітей «недружніми країнами», до переліку яких ввійшла і Нова Зеландія [8].

У річницю російського військового вторгнення в Україну Нова Зеландія запровадила проти Москви нові санкції — один із найбільших раундів, що стало черговою демонстрацією рішучого засудження незаконних дій Росії. До чорного списку потрапили 87 російських чиновників та юридичних осіб.

Масштаби заходів, які вжила Нова Зеландія для засудження незаконного російського вторгнення та підтримки України, є безпрецедентними. З часу ухвалення Закону про санкції проти Росії під обмеження потрапили більш ніж 1200 фізичних і юридичних осіб, 55 найбільших російських компаній та організацій, запроваджено персональні санкції проти В. Путіна і його найближчого оточення.

Наразі Нова Зеландія продовжує активну санкційну політику, впроваджує заборони на в'їзд та експортний контроль проти Росії та Білорусі, а також надає дипломатичну, військову та економічну підтримку Україні [9].

Отже, санкції Нової Зеландії щодо Росії, включають: заборону експорту для російських і білоруських військових і силових структур; призушення дипломатичних консультацій з Росією; ухвалення історичного Закону про санкції проти Росії; заборону на в'їзд усім російським і білоруським урядовим та військовим літакам і суднам.

У сфері торговельних заходів санкційна політика передбачає: запровадження 35% мита на весь російський імпорт до Нової Зеландії; заборона імпорту російського золота до Нової Зеландії; суттєве розширення заборони на експорт до Росії та Білорусі значної кількості промислових товарів стратегічного значення; заборона імпорту російської нафти, газу та вугілля; заборона експорту до Росії товарів для розвідки та видобутку нафти; заборона імпорту і експорту до Росії предметів розкоші.

Джерела та література:

1. Ardern J., Mahuta N. Aotearoa New Zealand condemns Russian invasion of Ukraine // New Zealand Government. 24 February 2022. URL: <http://surl.li/izlse>
2. Further Sanctions on the Political and Economic Elites of Russia and Belarus // New Zealand Government. 21 November 2022. URL: <http://surl.li/izluzh>
3. Government Widens Russia Sanctions to Include «Large Web» Supporting Armed Forces // Stuff. 1 August 2022. URL: <http://surl.li/izltn>
4. Mahuta N. Russian State Companies Sanctioned // New Zealand Government. 7 June 2022. URL: <http://surl.li/izltg>
5. Mahuta Targets Russian Defense, Security Sectors in New Sanctions // 1 News. 31 October 2022. URL: <http://surl.li/izlua>
6. Mahuta N. First Tranche of Sanctions under the Russia Sanctions Act Enacted. New Zealand Government. 18 March 2022. URL: <http://surl.li/izlss>
7. MFAT Advises New Zealanders in Ukraine to «Consider Leaving» Due to Fears of Russian Invasion // Stuff. 26 January 2022. URL: <http://surl.li/izlrz>
8. Moscow Moves to Ban Adoption of Russian Children by Citizens of «Unfriendly» Nations // Times of Israel. Agence France-Presse. 1 August 2022. URL: <http://surl.li/izluu>
9. New Sanctions Also Mark One Year Since Russia's Invasion of Ukraine // New Zealand Government. 24 February 2023. URL: <http://surl.li/fdgjv>
10. New Zealand Announces More Sanctions on Russia // Anadolu Agency. 11 October 2022. URL: <http://surl.li/izltx>
11. New Zealand Expands Sanctions on Russia over Ukraine Invasion // Reuters. 7 March 2022. URL: <http://surl.li/izlsp>
12. New Zealand Govt Sanctions Iran Over Weapons Technology Supply to Russia // The New Zealand Herald. 13 December 2022 URL: <http://surl.li/izluk>
13. New Zealand Joins Russia's «Unfriendly Countries» List // 1 News. 7 March 2022. URL: <http://surl.li/izlst>
14. New Zealand Imposes Further Sanctions Against Putin-Linked Individuals // Radio New Zealand. 27 September 2022. URL: <http://surl.li/izltu>
15. New Zealand Introduces New Sanctions, Tariffs on Russian Imports // Reuters. 6 April 2022. URL: <http://surl.li/izlsz>
16. New Zealand to Ban Russia Gold Imports // Radio New Zealand. 4 July 2022. URL: <http://surl.li/izltl>

17. NZ Targets Russian Banks in Latest Sanctions over Ukraine War // Radio New Zealand. 19 April 2022. URL: <http://surl.li/izlsx>

18. PM Jacinda Ardern Speaks after Cabinet Meeting, Confirms New Russia Sanctions Bill // Radio New Zealand. 7 March 2022. URL: <http://surl.li/izlsl>

19. Russia Bans 32 New Zealand Officials and Journalists from Entering the Country // The New Zealand Herald. 31 July 2022. URL: <http://surl.li/izlus>

20. Russia Sanctions Act 2022 // New Zealand Parliament. 9 March 2022. URL: <http://surl.li/izlrlt>

21. Russia War on Ukraine: NZ Applies More Sanctions to Putin's «Cadre of Warmongers» // The New Zealand Herald. 2 May 2022. URL: <http://surl.li/izlte>

22. Russian Disinformation Targeted by Latest Sanctions // New Zealand Government. 12 December 2022. URL: <http://surl.li/izlum>

23. Ukraine War: Russia Blacklists Jacinda Ardern, Government, Parliament MPs // The New Zealand Herald. 8 April 2022. URL: <http://surl.li/izlup>

УКРАЇНЬСЬКА ДІАСПОРА В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ 1990-Х рр.

О. О. МІТРОФАНОВА,

кандидат політичних наук,

старший науковий співробітник,

Державна установа «Інститут всесвітньої історії

Національної академії наук України»,

Національний інститут східних мов і цивілізацій, Париж, Франція,

Ж.-Ж. ПЛЮШАР,

аспірант,

Університет Париж-Сержі, Сержі, Франція

Актуальність теми зумовлена необхідністю вивчати внесок української діаспори в дослідження історії України. Це допомагає зрозуміти, як національна історія змогла швидко відродитися в незалежній Україні та посприяти відродженню національної свідомості в українському суспільстві.

Мета дослідження — оцінити важливість ролі української діаспори у відродженні історії України на початку 1990-х рр.

Історію колонізованих народів часто писали представники імперської влади [9, с. 7]. Саме проросійські, а потім прорадянські погляди переважали в дослідженні історії України аж до здобуття незалежності України. Українців сприймали як братній росіянам народ, заперечували існування української держави й відкидали українську ідентичність. На противагу цьому національне висвітлення української історії охоплювало історію України від Київської Русі, наголошувало на козацькому періоді XVII–XVIII ст., спробі розбудувати державу в XX ст. та діяльності націоналістів міжвоєнного періоду та Другої світової війни. Цей підхід до національної історії започаткував український історик Ми-

хайло Грушевський, подальшого розвитку підхід набув у дослідженнях істориків діаспори, таких як О. Оглоблін, О. Прицак, І. Лисяк-Рудницький, О. Субтельний.

Книга Ореста Субтельного «Україна: історія» містить аналіз історії України, який провів науковець із діаспори [8, с. 4]. Той факт, що відомий історик Станіслав Кульчицький з Інституту історії України написав передмову до української версії книги, надрукованої у видавництві «Либідь» у серпні 1991 р., свідчить про очікування в Україні відновленої та деідеологізованої історії України. Книга мала значний успіх у 1990-х рр. серед великої української аудиторії: її використовували як підручник в українських університетах, і кажуть, що з 1991 по 2000 рр. продали понад мільйон примірників по всій Україні [10].

На межі 1990-х рр. активізувалася співпраця українських істориків з українською діаспорою [7, с. 88–96]. У 1989–1990 рр. Канадський інститут українських студій, головна науково-дослідна установа Північної Америки з української проблематики, прийняв багатьох молодих українських дослідників, таких як Я. Ісаєвич або Я. Прицак, які змогли оновити українську історію, надихаючись діаспорною історіографією.

Вирішальну роль у консолідації українознавства в Україні відіграло Українське історичне товариство, з ініціативи американського історика Любомира Винара було засновано філії цього товариства в Києві, Львові, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Дніпрі, Острозі, Чернівцях. Після знайомства Михайла Брайчевського з Любомиром Винаром на III Конгресі Міжнародної Асоціації Україністів у Києві 1990 р. він став президентом осередку Українського історичного товариства в Києві.

Перші наукові контакти Миколи Ковальського з істориками діаспори відбулися 1990 р. Український історик підтримував постійні епістолярні контакти з істориками діаспори М. Антоновичем, Л. Винаром, О. Домбровським, Т. Мацьків, О. Прицаком [7, с. 88–96]. Наслідком співпраці між Миколою Ковальським і Любомиром Винаром стало створення в Острозі філії Українського історичного товариства [1, с. 40–46]. Метою закладу було об'єднати дослідників історії, культури, етнології Волині, а також активних прихильників українознавства [5, с. 205–210]. Заснування та розвиток Острозького осередку Українського історичного товариства, публікації в журналі «Український історик», надсилання наукової літератури до Острога для розвитку й розширення бібліотеки Острозької академії справді були результатом тісних контактів між М. Ковальським і Л. Винаром. Отже, М. Ковальський реалізував дослідницькі та видавничі проекти Українського історичного товариства та його Острозького відділу [2, с. 112–118].

З 27 по 29 серпня 1990 р. у Львові проходила міжнародна наукова конференція «Михайло Грушевський — видатний український учений, державний діяч, громадянин». Активну участь у цій конференції взяли історики діаспори Олександр Домбровський і Любомир Винар. Внесок Грушевського в українську

історіографію Домбровський досліджував іще у 1980-х рр. Комісію з вивчення діяльності та творчості Грушевського було засновано 1988 р. з ініціативи Л. Винара та О. Домбровського в Північній Америці. Діаспорні дослідження історіографії Грушевського, відновлені у 1980-х рр., мали змогу поширюватися серед українських істориків з початку 1990-х рр.

24 серпня 1992 р. Києво-Могилянську академію офіційно відновили завдяки внеску української діаспори. Цінними були й колекції книг, які передали дослідники, мислителі та різні діаспорні інституції, найвагомішими представниками яких були Ю. Паславський (США), Ю. Головач, М. Марунчак, Р. Струк (Канада). У Києво-Могилянській академії викладали історію України, враховуючи напрацювання діаспорних істориків. Тому роль цієї Академії у вихованні частини української еліти була важливою [3, с. 32–38].

Було налагоджено тісну співпрацю між діаспорою й українськими закладами культури. Українська діаспора в Північній Америці випустила значну кількість діаспорних видань і періодичних видань, які поповнили фонди архівів, музеїв та бібліотек. Тож Музей історії України має цікаву колекцію документів про життя українців за кордоном, експонує різноманітні видання українських організацій за кордоном, таких як «Соборна Україна», «Свободна Україна». Музей включає деякі предмети, які представники інституцій діаспори подарували першому Президенту України Леоніду Кравчуку, як-от величезний український прапор з нагоди проголошення Акту незалежності України 1991 р. Книги та журнали української діаспори є одними з найчисленніших у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, де нараховують понад 350 одиниць збережених матеріалів, наданих переважно діаспорною організацією Волинського товариства.

Ці подаровані книги та журнали все ще впливають на дослідження національної історії в Україні, допомагаючи фахівцям з історії та суспільствознавства загалом зрозуміти національну ідентичність через аналіз книг і журналів діаспори, а також через виставку символічних предметів [4].

Отже, надання українській нації доступу до діаспорної історіографії дало їй змогу нарешті отримати доступ до історії, яка була не лише дерадянизована та дерусифікована, але й передусім українська.

Джерела та література:

1. Атаманенко А. Листування Миколи Ковальського як джерело до вивчення історії Українського Історичного Товариства // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Острог: НаУОА, 2004. Вип. 4: На пошану проф. Миколи Павловича Ковальського. С. 40–46.
2. Атаманенко В. Острозький період в науковій діяльності М. П. Ковальського // Микола Павлович Ковальський: Ad gloriam... Ad honores... Ad memrandum... / ред. Г. К. Швидько. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2007. С. 112–118.
3. Горелов Д. М. Вплив організацій української діаспори на розвиток громадянського суспільства в Україні // Стратегічні пріоритети. 2011. № 3 (20). С. 32–38.

4. Дибчук Л. В. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991–2005 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Тернопіль, 2006. 24 с.

5. Ковальський М. Осередок Українського Історичного Товариства в Острозі // Український історик. 1997. № 1–4. С. 205–210.

6. Мейс Д. Орест Субтельний // День. 5 січня 1999.

7. Мельник О. Наукові контакти Миколи Ковальського з українськими діаспорними істориками у 1990-х — на початку 2000-х років // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. С. 88–96.

8. Плохий С. М. Якої історії потребує сучасна Україна? // Український історичний журнал. 2013. № 3. С. 4–12.

9. Motyl A. Should Ukraine Forget its History? // The Ukrainian Weekly. 2012. № 1. P. 7.

10. Subtelny O. The Current State of Ukrainian Historiography // Journal of Ukrainian Studies. Vol. 18. № 1–2. 1993. P. 33–504.

ПРЕДСТАВНИКИ БЕЛЗЬКОГО ВОЄВОДСТВА НА ЕЛЕКЦІЙНОМУ СЕЙМІ 1575 р.

М. П. МОТУЗ,
магістр історії,

Київський університет імені Бориса Грінченка

Становище Речі Посполитої в період другого безкоролів'я (1574–1576 рр.) було вкрай нестабільним. До розбіжностей у поглядах сенаторів і шляхетської спільноти щодо подальшого розвитку держави додавалася постійна небезпека нових набігів татарських військ на її південно-східні кордони. Учасники шляхетського з'їзду в Стенжиці (12 травня — 4 червня 1575 р.) після тривалих палких дискусій так і не змогли дійти згоди, хто ж є найкращим претендентом на польський престол. Тож коронна й литовська шляхта, що з'їхалася до Варшави 3–4 жовтня 1575 р., затвердила вироблений у Стенжиці елекційний порядок, визначила час і місце виборів польського монарха, а також призначила на жовтень того ж року переделекційні сеймики [5, s. 257–261].

Мета роботи — представити політичні пріоритети тамтешньої шляхти в цей період.

Шляхта українських воєводств Речі Посполитої обґрунтовувала рішення відправити послів на елекційний сейм 1575 р. насамперед необхідністю якнайшвидше обрати нового польського володаря задля організації ефективної оборони південно-східних теренів держави від татарських набігів. Зокрема, на подібні пояснення натрапляємо в датованій 31 жовтня 1575 р. ухвалі белзької шляхти, яка називала татарський набіг у вересні того самого року Божою карою за її численні гріхи [3, s. 42]. Холмські ж послі, згідно з інструкцією від 26 жовтня 1575 р., зобов'язувалися підтримати під час голосування на елекційному сеймі того кандидата на польський престол, що обіцятиме вирішити,

зокрема, питання взаємин з Османською імперією та Кримським ханатом [4, s. 45–48]. Аналогічні інтенції містить й інструкція вишньського сеймика. У ній вишньська шляхта акцентувала на тому, що постійні набіги татарських військ на терени Белзького, Волинського, Подільського та Руського воєводств загрожують не лише українським землям, але й усій Речі Посполитій. Саме ці аргументи стали підґрунтям для рішення скликати посполите рушення, а також надсилати листи до великопольських і малопольських сенаторів із закликом скоординувати зусилля задля розв'язання цієї проблеми [1, s. 38–41]. Лаудум галицького переделекційного сеймика 1575 р. до наших днів не зберігся. Тож ми звернулися до ухвали галицького сеймика від 28 липня 1575 р. Цей документ так само сповнений детальним зображенням численних як внутрішніх (як-от, проблематичність функціонування судочинства чи обмеження шляхетського права взяти участь у виборах польського короля через нав'язування волі сенаторів), так і зовнішніх (насамперед імовірність нових татарських набігів) небезпек, які чатують на Річ Посполиту в період безкоролів'я [2, s. 3–4]. Законодавчий доробок переделекційного сеймика 1575 р. Волинського воєводства також не зберігся до наших днів. Однак сучасний польський історик Кароль Мазур у одній із монографій зробив обережне припущення, що прийнята під час цього шляхетського зібрання інструкція могла містити положення про небезпеку татарських набігів на українські землі Речі Посполитої. Як докази на підтвердження цієї думки вчений використав ухвалу волинського з'їзду від 17 серпня 1575 р. Серед іншого, цей лаудум містить згадку про скликання посполитого рушення на чолі з київським воєводою князем Костянтином-Василем Острозьким саме у зв'язку з імовірністю нових татарських набігів на українські землі Речі Посполитої [7, s. 48].

Політична позиція белзького старости Яна Замоїського в цей період, за означенням його ранньомодерного біографа Генденштейна, не була сталою, а часто змінювалася під впливом політичних уподобань шляхетського загалу Речі Посполитої. Спочатку Ян Замоїський усіяко підтримував ідею литовської еліти про обрання володарем Речі Посполитої сина московського царя Івана IV Грозного. У промовах Замоїський активно наголошував, що лише подібний вибір забезпечить союзницькі взаємини Речі Посполитої з Московією [6, s. 22–29]. На нашу думку, подібні заяви белзького старости Замоїського були зумовлені його клієнтарним зв'язком з князями Радзивілами. Однак ця пропозиція не здобула популярності серед коронної шляхти, котра, як і в часи першого безкоролів'я, масово звинувачувала московських царів у тиранії. Не пристала коронна шляхта й до ідеї Яна Замоїського обрати польського монарха з-поміж представників шляхетського загалу Речі Посполитої. Ми обережно припускаємо, що почасти подібна реакція була обумовлена переконанням шляхти у рівності всіх представників шляхетської спільноти між собою. Тож зрештою

Замойський, за словами Генденштейна, долучився до групи прибічників семигородського кандидата на польський трон на чолі з краківським воєводою Пьотром Зборовським [6, s. 22–29]. Саме зі Стефаном Баторієм коронна шляхта пов'язувала можливість продовжити реформи, розпочаті ще в середині XVI ст., а також гарантування прав православних і протестантів на участь у громадсько-політичному житті держави. Натомість спостерігаємо, що белзький староста Ян Замойський у виступі на елекційному сеймі 1575 р., як і під час виборів 1573 р., більше зосередився не на зображенні переваг підтримки Стефана Баторія, а на детальному зображенні внутрішніх і зовнішніх небезпек обрання польським монархом представника імператорської династії Габсбургів [6, s. 22–26].

Замойський також підкреслював, що українська шляхта може затвердити обрання польським королем Стефана Баторія на окремому з'їзді у випадку відмови представників інших регіонів держави підтримати семигородського претендента на польську корону [6, s. 27]. Вперше думку про окремішність українських воєводств Речі Посполитої белзький староста Замойський висловив у датованому листопадом 1572 р. листі до його дядька Якуба Гербурта. Тоді він пропонував скликати окремий з'їзд, на якому українська шляхта обговорила б актуальні питання.

Схожу тактику використовували й інші представники українських земель Речі Посполитої. Наприклад, під час дискусій між прихильниками та противниками австрійського кандидата на польський престол Ян Сененський наголосив, що русини радше втратять майно, ніж матимуть володарем Габсбурга. Адже подібний вибір, за його переконанням, означитиме невідворотність нових татарських набігів і війни з османським султаном. Про актуальність осmano-татарської загрози для коронної та литовської шляхти може свідчити й рішення від 18 листопада 1575 р. створити спеціальну комісію, яка мала б виробити план оборони південно-східних регіонів держави. Окрім того, в «Письмовому затвердженні обрання Анни Ягеллонки та Стефана Баторія королями польськими», яке ухвалили члени посольської ізби 15 грудня 1575 р., осmano-татарська загроза постає однією з головних причин підтримання в шляхетській спільноті саме семигородського кандидата Стефана Баторія [5, s. 297–299].

Отже, можна сказати, що шляхта Белзького, Волинського та Руського воєводств активно використовувала апеляції до загрози нових татарських набігів як аргументи задля переконання у необхідності скликати посполите рушення, організувати зовнішню безпеку держави на час міжкоролів'я, а також якнайшвидше обрати нового польського монарха. Подібна антитатарська риторика не лише віддзеркалювала реальні спустошливі наслідки набігів татарських військ, але й слугувала українській шляхті ефективним засобом у досягненні важливої політичної мети — схилити шляхту інших регіонів Речі Посполитої підтримувати кандидатуру князя Трансильванії Стефана Баторія на польський престол.

Адже прихильники семигородського претендента, зокрема й белзький староста Ян Замойський, наголошували, що лише Стефан Баторій як васал османського султана гарантуватиме союзницькі відносини Речі Посполитої з Османською імперією та Кримським ханатом.

Джерела та література:

1. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 20. Lauda sejmikowe halickie 1575–1695 r. / A. Prochaska. Lwów: Księgarnia Seyfartha i Czajkowskiego, 1911. 757 s.
2. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 24. Lauda sejmikowe halickie 1575–1695 r. / A. Prochaska. Lwów: Nakładem towarzystwa naukowego z zasiłkiem funduszu kultury narodowej Józefa Piłsudskiego, 1931. 571 s.
3. Akta sejmikowe województwa bełskiego: lata 1572–1655 / M. Zwierzykowski, R. Kołodziej. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020. 812 s.
4. Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668 / W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013. 740 s.
5. Dubas-Urwanowicz E. Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewicach po śmierci Zygmunta Augusta. Białystok, 1998. 382 s.
6. Jan Zamoyski. Wielki kanclerz i hetman koronny. Życiorys / red. F. Morzycka. Łódź: Druk J. Tyszkowski Szczesniewskiego i S-ka, Piotrkowska 141. 1898. 124 s.
7. Mazur K. W stronę integracji z Koroną: sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648. Warszawa, 2006. 465 s.

ВНЕСОК ЕСТОНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ У ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІЗМУ ТА РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ В ЕСТОНІЇ

I. I. МУДРІЄВСЬКА,

кандидат історичних наук,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»,*

В. М. РОЗУМЮК,

кандидат політичних наук, старший науковий співробітник,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»,*

Естонська Республіка, пройшовши шлях демократичного транзиту й декомунізації, стала прикладом успішних реформ, що допомогли їй досить швидко увійти до ЄС та НАТО. Естонія продемонструвала рішучість і результативність у реалізації політики дерадянзації та розриві з тоталітарним минулим і вже у 1990-х рр. почала формувати зважену й науково обґрунтовану політику історичної пам'яті та формувати колективну пам'ять з наголосом на естонській

ідентичності. Створення профільних комісій і установ, що досліджують злочини тоталітарних режимів на території Естонії (радянського 1940–1941 рр. та з 1944 р., нацистського 1941–1944 рр.), оприлюднення й донесення до громадськості результатів їхньої роботи, реалізація програм наукової співпраці фахівців-гуманітаріїв, розробка підручників з історії стали важливими кроками на шляху до подолання тоталітарного спадку. В цьому контексті доцільними видаються аналіз і вивчення досвіду діяльності однієї з провідних естонських інституцій, що працює у сфері студій історичної пам'яті — Естонського інституту історичної пам'яті.

Мета роботи — охарактеризувати внесок Естонського інституту історичної пам'яті в дослідження комунізму та радянського режиму в Естонії.

Для правильного розуміння подій і процесів в Естонії, слід мати на увазі, що, на відміну від більшості країн, де було встановлено комуністичні чи фашистські тоталітарні режими, в Естонії ці режими були не «своїми», а окупаційними, встановленими насильно, виходячи з угод між великими державами. Естонський народ вважав ці режими чужими й чинив їм опір [11, с. 1].

Після ліквідації окупаційного режиму й відновлення незалежності в Естонії було відроджено конституційний порядок і державні структури, політична еліта змінилася внаслідок вільних виборів. Було створено нову законодавчу базу та економічну систему, розпочалася розбудова засад громадянського суспільства з чинними демократичними свободами та порядком. Успіх дерадянізації Естонії зумовлений повною відмовою від залишків системи СРСР.

З 1998 р. міжнародні злочини та порушення прав людини, які скоїли тоталітарні режими в Естонії, а також ідеології, які породили такі режими, досліджує Естонський інститут історичної пам'яті. Завдяки результатам досліджень та інформаційно-просвітницькій діяльності Інститут допомагає виступати проти таких режимів і в XXI ст. 2008 р. з ініціативи президента Естонії Т. Х. Ільвеса відбулося становлення Естонського інституту історичної пам'яті, як самостійної інституції. Метою Установи визначили надання громадянам Естонії всебічних та об'єктивних знань про права людини в Естонії під час радянської окупації [1].

За структурою Естонський інститут історичної пам'яті був схожий на Естонську міжнародну комісію з розслідування злочинів проти людства, також відому як Комісія Макса Якобсона, яку заснував президент Л. Мері 1998 р., котра розслідувала злочини проти людства, скоєні в Естонії під час німецької й радянської окупації, на основі визначень геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. Комісія Макса Якобсона не була судовим органом. Метою історичного розслідування Комісії було з'ясувати, які злочини було скоєно, та їхнє історичне походження. Комісія опублікувала три звіти: «Радянська окупація в Естонії 1940–1941» (2004 р.); «Німецька окупація в Естонії 1941–1944» (2001 р.); «Радянська

окупація в Естонії з 1944 р.» (2008 р.). Комісія Макса Якобсона, досягши мети, завершила роботу і припинила діяльність на засіданні в грудні 2008 р. [1].

Естонський інститут історичної пам'яті продовжує роботу комісії Макса Якобсона з дослідження радянської доби в історії Естонії. Розробки ж Естонського інституту історичної пам'яті виходять за рамки, встановлені для згаданої комісії, оскільки Установа також збирає дані про такі порушення прав людини, скоєні під час радянської окупації, які, за юридичним визначенням, не є злочинами проти людяності. З цієї причини Естонський інститут історичної пам'яті обрав Загальну декларацію прав людини, прийняту в ООН 1948 р., як правову основу для історичного дослідження. Інститут детально вивчає життя за радянських часів, а також підтримує збір спогадів, щоб точно та без ідеологічних упреждень визначити, як і якою мірою порушувалися права людини в Естонії [1].

Наукова робота Інституту спрямована на вивчення зародження та поширення комуністичної ідеології та її різноманітних проявів як державної ідеології внаслідок захоплення влади, а також як легальної політичної діяльності в демократичних суспільствах. Об'єктом дослідження є методи комуністичної пропаганди, засоби забезпечення комуністичного панування. Важливим напрямом дослідження є вплив комуністичної ідеології та спадщина правління комуністичних режимів у демократичних суспільствах ХХІ ст. [1]. Зусиллями працівників Інституту видано низку наукових праць на відповідну тематику, зокрема з ідеології та пропаганди, історії створення та методів укріплення радянського суспільного ладу, депортацій і терору радянського режиму в Естонії [8–10].

2017 р. Інститут об'єднався з фондом «Unitas» (заснований 2008 р., попередня назва — Фонд розслідування комуністичних злочинів) у нову організацію, яка поєднує наукові дослідження антилюдських режимів (раніше за це відповідав Естонський інститут історичної пам'яті) з підвищенням обізнаності у суспільстві щодо теми (раніше за це відповідав фонд «Unitas»). Нова організація називається Естонський інститут історичної пам'яті [1].

Інститут є партнером урядових установ Естонії у внутрішній та міжнародній співпраці з дослідження та підвищення обізнаності про шкоду, якої завдали комуністичні режими. Установа сприяє науково-дослідній роботі у відповідних галузях, проводить міжнародні наукові конференції та міжнародні курси для молодих учених щодо проблематики комуністичних режимів. Темі не обов'язково стосуються історії Естонії. Установа пропонує освітні й тренінгові програми для вчителів, молодіжних працівників, учнів і студентів, а також програми, орієнтовані на широку громадськість. Інститут створює та розповсюджує інформаційні й навчальні матеріали, які підвищують обізнаність про сутність та історію комуністичних режимів та ідеологій, які ними керують, а також про шкоду, якої вони завдають. Також Установа бере участь в організації

пам'ятних заходів, присвячених жертвам злочинів проти людяності та боротьби з нелюдськими режимами [1].

Інститут оновлює відповідно до результатів досліджень електронний меморіал жертв комунізму (містить інформацію про загиблих під час комуністичного терору, звільнених із ув'язнення та поселення, а також про жертви, чия доля невідома), невід'ємну частину Меморіалу жертв комунізму. Згаданий Меморіал (створений 2018 р.) присвячений усьому естонському народу, який постраждав від терору Радянського Союзу, увічніює пам'ять 75 тис. осіб, котрих убили, заарештували чи депортували. Розстріли, арешти й депортації десятків тисяч мешканців Естонії у 1940–1950 рр. є злочинами проти людяності, які не мають терміну давності. 18 червня 2002 р. Парламент Естонської Республіки визнав комуністичний режим Радянського Союзу, державні органи, що насильно здійснювали його політику, а також їхні дії злочинними. Дослідницька робота щодо встановлення осіб жертв триває. При з'ясуванні нових даних електронна база поповнюється [3].

В контексті вивчення представленої теми заслуговує на увагу створення Міжнародного музею пам'яті жертв комунізму — першого у світі музею, який докладно спеціалізуватиметься на вивченні злочинів комуністичних режимів, гарантуючи, що нелюдську природу комуністичних режимів та ідеології ніколи не забудуть. Під керівництвом Естонського інституту історичної пам'яті музей разом із науковим центром розташовуватиметься в комплексі будівель колишньої Батарейної в'язниці (Таллінн), котру в ХХ ст. використовували як радянський, так і нацистський режими. Музей та науковий центр утворюють міжнародну коаліцію, до якої ввійдуть відповідні регіональні й міжнародні установи, дослідники та експерти, які досліджують злочини тоталітарних режимів та історичної пам'яті. Рішення про будівництво музею ухвалив уряд Естонії 2018 р. (відкриття заплановано на 2026 р.). Естонський інститут історичної пам'яті в останні роки розроблював тимчасову експозицію «Комунізм — це в'язниця» в Батарей, одночасно працюючи над підготовкою будівництва музею [6].

Естонський інститут історичної пам'яті адмініструє інтернет-портал «Communist Crimes» («Злочини комунізму»), мета якого — підвищити міжнародну поінформованість про злочини проти людяності, які скоїли в усьому світі комуністичні режими [2]. Цікавим є проект усної історії Інституту — «Kogu Me Lugu» (перекладається як «Збирай нашу історію»). Це також інтернет-портал, виконавці якого збирають, архівують та оприлюднюють у відео-форматі історії естонців і мешканців Естонії, їхніх нащадків, потерпілих від дій радянського й нацистського режимів, що покинули Естонію або навпаки прибули туди під час радянської чи нацистської окупації [7].

Варто зауважити, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 р. Естонія відразу рішуче засудила військову агресію Росії

проти України, виступила за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності, розпочала надавати Україні допомогу реальними кроками. Естонська Республіка стала однією з перших держав, які підтримали Україну в наданні зброї. Нині Естонія здійснила найбільшу контрибуцію військової допомоги ЗСУ щодо ВВП їхньої держави. Естонія першою взялася втілювати проект у рамках реалізації плану відбудови України. Важливою є послідовна підтримка з боку Естонії санкційної політики проти країни-агресора, а також євроінтеграційного курсу нашої держави [12; 14]. Парламент Естонії (Рійгікогу) ще в жовтні 2022 р. ухвалив заяву, в якій оголосив російський режим терористичним і підтримував вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки ООН [13].

Естонський інститут історичної пам'яті долучився до підтримки нашої країни. Зокрема, Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті разом з Естонським інститутом історичної пам'яті організували та відкрили у Таллінні в грудні 2022 р. виставку «КОМУНІЗМ = РАШИЗМ». У лютому — березні 2023 р. у Таллінні Міністерство закордонних справ Естонії у співпраці з Естонським інститутом історичної пам'яті організували показ виставки «Україна — розп'яття. 365...», яку підготував Національний музей історії України у Другій світовій війні [4; 5].

Підсумовуючи, варто наголосити, що Естонський інститут історичної пам'яті цілеспрямовано та системно досліджує ідеологію, сутність і злочини радянського тоталітарного режиму в Естонії, також приділяє увагу вивченню комунізму в світі. Робота ведеться з чітким усвідомленням того, як багато значить в історичній пам'яті естонської нації встановлення і збереження достовірних фактів щодо травматичних подій і процесів. Окрім виконання науково-дослідних завдань, однією з визначальних рис роботи Інституту є організація різних історичних проєктів для залучення до них громадськості, що сприяє формуванню суспільної думки, збереженню історичної пам'яті, зміцненню національної єдності.

На сучасному етапі, зазнаючи військового вторгнення з боку РФ, Україна вкрай гостро потребує повноцінного відродження й поширення історичної пам'яті про власне героїчне минуле. Організація нової або подальшої співпраці вітчизняних державних установ відповідного профілю з Естонським інститутом історичної пам'яті є актуальним.

Джерела та література:

1. Estonian Institute of Historical Memory. URL: <https://mnemosyne.ee/en/>
2. Communist crimes. URL: <https://communistcrimes.org/en>
3. Estonia's Victims of Communism 1940–1991. URL: <https://www.memoriaal.ee/en/officers/>
4. Exhibition «COMMUNISM = RASHISM» // Estonian Institute of Historical Memory. URL: <http://surl.li/izlxe>
5. Exhibition «Ukraine — Crucifixion. 365...» // Estonian Institute of Historical Memory. URL: <http://surl.li/izlxx>

6. International Museum for the Victims of Communism. URL: <https://patareiprison.org/en/>
7. Kogu Me Lugu. URL: <https://www.kogumelugu.ee/en>
8. Proceedings of the Estonian Institute of Historical Memory 1 (2018) = Eesti Mälu Instituudi toimetised
1. Sovietisation and Violence: The Case of Estonia / Ed. Meelis Saueauk and Toomas Hiio. Tartu: Tartu University Press, 2018. 336 pp.
9. Proceedings of the Estonian Institute of Historical Memory 2 (2019): «Priboi» Files: Articles and Documents of the March Deportation of 1949. Ed. Meelis Saueauk and Meelis Maripuu. Tartu: Tartu University Press, 2020. 536 p.
10. Proceedings of the Estonian Institute of Historical Memory 3 (2021): Propaganda, Immigration, and Monuments // Perspectives on Methods Used to Entrench Soviet Power in Estonia in the 1950's — 1980's / Ed. M. Saueauk and M. Maripuu. Tartu: Tartu University Press, 2022. 282 p.
11. Ааду О. Эстония под оккупацией тоталитарного режима и восстановление открытого общества. URL: <http://surl.li/izlxx>
12. Вдячний Естонії, яка серед усіх країн надала Україні найбільшу допомогу по відношенню до власного ВВП — Олексій Резніков // Міністерство оборони України. URL: <http://surl.li/izlxx>
13. Парламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом // Європейська правда. URL: <http://surl.li/jibad>
14. Україна вдячна Естонії за реальну підтримку — Президент на зустрічі з міністром закордонних справ Естонської Республіки // Президент України Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-представництво. URL: <http://surl.li/izlyz>

ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ТУРЕЧЧИНИ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХІ ст.

Н. І. МХИТАРЯН,

кандидат політичних наук,

старший науковий співробітник,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

В Україні приділяється незаслужено мала увага дослідженню зовнішньої політики Туреччини. Розуміння ж принципів її формування, основних заasad та напрямів розвитку надає Україні можливість найкраще розбудовувати як двосторонні, так і багатосторонні відносини з Турецькою Республікою (ТР), використовувати можливості турецької допомоги у вирішенні нагальних для нашої країни питань під час війни Росії проти нашої країни.

Мета дослідження полягає в комплексному аналізі основних принципів, тенденцій і особливостей формування сучасної зовнішньої політики ТР після приходу до влади 2002 р. Партії справедливості та розвитку і впливу цієї політики на становлення Туреччини як потужного регіонального актора.

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин Турецька Республіка набуває статусу вагомого регіонального гравця, розширює географію своїх інтересів і заявляє про наміри стати впливовим глобальним актором. Сучасні зовнішньополітичні пріоритети Туреччини сформував на основі концепції «Стратегіч-

ної глибини» відомий науковець Ахмет Давутоглу, який займав пост міністра закордонних справ у 2009–2014 рр. та прем'єр-міністра у 2014–2016 рр. 2001 р. (на той час А. Давутоглу займав посаду радника прем'єр-міністра ТР Р. Т. Ердогана з зовнішньої політики) він опублікував книгу «Стратегічна глибина. Міжнародне становище Туреччини» (тур. «Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu») [1; 2], на основі якої й було сформовано зазначену концепцію.

Як зазначав А. Давутоглу, основою сучасної зовнішньої політики Туреччини є шість принципів: 1) визначення балансу між свободою і безпекою; 2) посилене залучення всіх регіональних сил до мирного процесу, реалізація політики «нуль проблем» із сусідами; 3) проведення ефективної дипломатії щодо сусідніх регіонів. Мета Туреччини — максимальна інтенсифікація співпраці. Для досягнення цього ТР розбудовує відносини з сусідніми державами на принципах «безпеки для всіх», «політичного діалогу на високому рівні», «економічної взаємозалежності», «культурної гармонії та взаємоповаги»; 4) прагнення до взаємодоповнювальних дій з основними акторами на світовій арені; 5) ефективне використання міжнародних форумів і нових ініціатив для надання імпульсу вирішенню питань, що становлять взаємний інтерес. Саме з цих позицій необхідно оцінювати зростання впливу Туреччини в таких організаціях, як ООН, НАТО, Організація Ісламська Конференція (ОІК), G20, встановлення відносин із багатьма новими структурами, а також отримання статусу спостерігача у провідних регіональних організаціях, таких як Африканський союз, Ліга арабських держав (ЛАД), Асоціація країн Карибського басейну (АККБ), Організація американських держав (ОАД); 6) створення «нового образу Туреччини» завдяки посиленій увазі, що приділяється громадській дипломатії [3].

Сьогодні ТР активно заявляє про свої інтереси в усіх регіонах світу, включаючи Азію, Далекий Схід, Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Африку й Австралію.

Розбудова зовнішньої політики Туреччини після приходу до влади Партії справедливості та розвитку (ПСР) 2002 р. викликана низкою обставин, серед яких слід відзначити такі: посилення впливу турецького чинника на формування нової системи безпеки у Чорноморсько-Каспійсько-Центральноазійсько-Близькосхідному ареалі; становлення ТР як посередника у вирішенні конфліктних питань на теренах Близького та Середнього Сходу, а також у Чорноморсько-Каспійському регіоні; досвід Туреччини в подоланні економічних криз і формуванні сталої економічної системи, перетворення її на привабливого економічного партнера як для Заходу, так і для Сходу, зростання її ролі як однієї з головних ланок формування нових шляхів транспортування енергоносіїв із Чорноморсько-Каспійського та Близькосхідного регіонів до Європи; труднощі, що виникли в ТР на шляху до Європейського Союзу; активна участь у глоба-

лізації, що є стимулом для багатопланової зовнішньої політики, яка потребує пошуку спільної мови між Сходом і Заходом, Півднем і Північчю.

Зовнішня політика Туреччини після 2002 р. характеризується низкою важливих тенденцій: 1) подальший курс на вступ до Європейського Союзу, що є основою зовнішньої політики партії влади; 2) вияв у зовнішньополітичному курсі певної автономності від політики США (особливого позиціонування), відхід від беззаперечної залежності від цієї наддержави, несхвалення в турецькому суспільстві американської зовнішньої політики, насамперед щодо близького Сходу та проізраїльського лобі. Водночас Туреччина дуже прагматично підходить до відносин зі США, співпрацюючи з ними з тих питань, що є важливими для забезпечення її стратегічних інтересів у різних сферах, наприклад, транспортуванні енергоносіїв; 3) активізація та вихід на новий конструктивний рівень політики на Близькому й Середньому Сході. Така позиція Туреччини спричинена як бажанням відігравати відповідну своїм можливостям та інтересам роль, стати невід'ємною частиною регіону, впливати на формування політичного й економічного клімату, так і забезпечити зону безпеки навколо своїх кордонів, а також стати важливим посередником між ЄС, США та країнами Близького й Середнього Сходу при вирішенні питань розвитку цього регіону. Зростання впливу Туреччини на Близькому Сході, посередницька роль у діалозі між ісламськими країнами й Заходом, залучення до справ регіону, намагання брати участь у вирішенні важливих регіональних проблем як у рамках міжнародних та регіональних організацій, так і на двосторонній та багатосторонній основах ламають недовіру держав цього простору до ТР. Вони визнають, що ця країна може відігравати роль основного чинника стабілізації в майбутньому Близькосхідного регіону; 4) вихід на новий конструктивний рівень відносин із Російською Федерацією, перехід від конфронтаційного розвитку взаємин, особливо в політичній сфері, на прагматичне підґрунтя, основними критеріями якого стають взаємовигідність і заінтересованість у співпраці. Як зазначають аналітики, зближення ТР і РФ можна пояснити тим, що обидві країни не повною мірою задоволені своїм становищем у сучасному світі й намагаються знайти відповідне місце, нову нішу у світовій політиці; 5) посилення уваги до Чорноморсько-Каспійського (ЧКР) та Центральноазійського (ЦАР) регіонів. Інтерес Туреччини до зазначених регіонів, а також активізація політики співпраці з державами ЧКР та ЦАР після 2002 р. пояснюється як історичними зв'язками, спорідненістю з більшістю країн на ґрунті релігійного (ісламського) й етнокультурного (тюркського) чинників, заінтересованістю в диверсифікації джерел надходження енергоносіїв, проникнення на ринки країн регіону, так і набуттям нового статусу країни-посередника в розв'язанні регіональних конфліктів; 6) активний розвиток зовнішньополітичних та економічних відносин з іншими регіонами світу, включаючи Дале-

кий Схід, Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Африку й Австралію; 7) вихід на перший план зовнішньої політики торговельно-економічних та бізнес-інтересів, що потребує розширення ринків для турецьких товарів. 8) перехід на новий рівень відносин з Україною. Розширення стратегічного партнерства з Україною керівництво Туреччини розглядало як важливу складову загальних зусиль зі зміцнення зони миру, стабільності та сталого соціально-економічного розвитку в Чорноморському регіоні. Після того, як Росія розв'язала війну проти України, Туреччина перебирає на себе роль посередника щодо спроб встановити переговорний процес між Україною та Росією, можливостей транспортування українського зерна, постачання Україні безпілотників та інше. Однак до санкцій проти Росії не приєднується.

Висновки. До особливостей формування сучасної зовнішньої політики Туреччини слід віднести: позиціонування країни як впливового глобального гравця; відхід від політизації міжнародних відносин; надання економічним інтересам пріоритетності в розбудові відносин, їх прагматизацію; активну участь у вирішенні безпекових питань; розробку концепцій розвитку нового світового порядку.

Зовнішня політика Туреччини відзначається вмінням виокремлювати пріоритетні напрями, ставити прагматичні завдання та розробляти дієву політику їх втілення. На сучасному етапі ТР позиціонує себе як регіонального лідера і країну, що ставить за мету стати вагомим глобальним гравцем.

Політику сучасної Туреччини не можна розглядати ні як зміну орієнтації («зміщення осі»), ані як відродження імперських традицій. Вона спрямована на розвиток відносин із тими регіонами світу, де країна має політичні, економічні, безпекові та інші інтереси.

Перетворення Туреччини на країну «центральної» й «торгової» дає їй можливість позиціонувати себе як важливого регіонального та позарегіонального актора, бути посередником при вирішенні нагальних питань у різних сферах відносин, ставати донором ініціатив та економічної допомоги. Цьому також сприяє економічне піднесення Туреччини, яке, однак, нині дещо сповільнилося, поява у країні «анатолійських тигрів», що, відповідно, потребує розширення ринків збуту турецької продукції.

Великий вплив на формування, спрямованість і практичну реалізацію зовнішньої політики Туреччини має концепція «Стратегічної глибини». Значна кількість аналітиків та науковців оцінюють її як претензійну. Однак час засвідчив, що реалізуючи виважену політику (як внутрішню, так і зовнішню), уряд Р. Ердогана зумів досягти значних результатів, зокрема зміцнити регіональну вагу й стати ініціатором багатьох позитивних процесів на міжнародній арені, розширити зону власних інтересів та спектр партнерських відносин. Однак процеси, викликані Арабською весною, ускладнили політику «нуль проблем із

сусідами» і ця політика перетворилась, як зазначають дослідники, на «нуль су-сідів без проблем».

Джерела та література:

1. Davutoğlu A. Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu [Стратегічна глибина: Ту-рецька міжнародна позиція]. Istanbul: Globe Publications, 2001.

2. Davutoğlu A. Turkey's Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 // Insight Turkey. 2008. Vol. 10. № 1. P. 77–96.

3. Давутоглу А. Внешняя политика Турции и Россия // Россия в глобальной политике. 2010. № 1. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_14562

ЗАМІНА ФІНО-УГОРСЬКОГО ТОПОНІМУ «МОСКОВІЯ» НА ТЕРМІН «РОСІЯ» В РОСІЙСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ХІХ ст.

Т. А. НІКОЛАЮК,

кандидат історичних наук, доцент,

*Національна академія образотворчого мистецтва
та архітектури, м. Київ, Україна*

Актуальність теми: російська імперська історіографія та сучасна політична еліта Росії підтримують хибну наукову гіпотезу про існування середньовічної слов'янської держави Московська Русь, яка, на їхню думку, нібито продовжила традицію давньоруської державності. Тому владні кола Російської імперії намагалися всіляко приховати фіно-угорські корені московитів і підкреслити їхню виключну слов'янськість. Для цього російські дослідники в імперській топоніміці, історичних дослідженнях та в російських перекладах іноземних описів середньовічної Московії замість фіно-угорської назви «Московія» активно застосовували термін «Росія». Тому в умовах повномасштабної війни, яку 2022 р. розпочала Росія проти України, спростування російських історичних міфологем стає для історика актуальним завданням.

Для досягнення поставленої мети проаналізовано оповіді іноземців Іосафата Барбаро і Амброджо Контаріні про середньовічне Московське князівство і зіставлено ці автентичні листи з перекладами російського літератора В. Семєнова, здійсненими 1836 р. Цей аналіз проведений, щоб перевірити, чи не підміняв царський перекладач справжній зміст текстів іноземних дипломатів про географічну назву середньовічних володінь московських Рюриковичів.

Венеціанські дипломати Іосафат Барбаро і Амброджо Контаріні наприкінці XV ст., перебуваючи з дипломатичною місією в мусульманських державах, залишили опис середньовічної Московії.

Венеціанський купець Іосафат Барбаро прожив кілька років (1436–1452 рр.) у венеціанській колонії Тані в гирлі Дону. У твір дипломат Іосафат Барбаро включив також опис Московської держави. Оригінальний текст італійською мо-

вою «Подорожі в Тану» («Viaggio alia Tana») зберігається в бібліотеці св. Марка (Венеція). Вперше твір Йосафата Барбаро «Подорожі в Тану» надрукували 1543 р. у венеціанській друкарні знаменитих видавців Мануцців [1, с. 22, 89–90]. Другий мандрівник, Амброджо Контаріні, був представником одного з найдавніших та найзнатніших патриціанських родів Венеції, відомих з IX–X ст. 1474 р. він був призначений послом Венеціанської республіки у Персію і після закінчення місії повернувся з неї сухопутними й річковими шляхами Східноєвропейської рівнини. З 25 вересня 1476 р. до 21 січня 1477 р. він перебував у Москві.

1836 р. ці оповіді переклав з італійської мови російською літератор В. Семенов і з дозволу імперської цензури їх опублікували разом з оригінальними текстами в першому томі «Бібліотеки іноземних письменників про Росію». З цими джерелами авторка ознайомилась у вільному доступі на сайті Президентської бібліотеки імені Б. М. Єльцина [5; 6].

Слід зазначити, що для найменування Московської держави венеціанські дипломати використовували подвійну назву — «in Moscovia» («Московія») і «Rossia Bianca» («Біла Русь»). Другий топонім мав церковне походження й використовувався в канцелярії Константинопольської патріархії для позначення руських земель православної ойкумени, до складу якої входили фіно-угорські володіння заліських Рюриковичів, для відокремлення їх від сусідніх мусульманських територій [2, с. 3]. Але в уривках, де іноземці вживали тільки термін «Московія», імперський перекладач В. Семенов робив певні трансформації тексту, підмінюючи фіно-угорський термін виключно на назву «Росія».

Так, у розділі XIII Йосафат Барбаро, перераховуючи назви держав, з якими торгували татарські купці з міста Казань, згадує країну «al Mosco»: «Questa terra e mercantesca della quale sitragge la maggior parte delle pelletterie chevanno al Mosco, in Polonie, in Persie et in Fiandra» [5, с. 132–133]. У російському перекладі цього тексту зразу виявляється очевидна підміна, яку зробив В. Семенов: назву з авторського тексту володін Івана III «al Mosco» літератор замінив на термін «Росія»: «Місто це (Казань) здійснює значну торгівлю, забезпечуючи Росію, Польщу, Персію і Фландрію» [4, с. 96].

Далі Йосафат Барбаро ознайомив читача з традиціями та обрядами відсталого фіно-угорського народу Мохії [5, с. 133], який поклонявся опудалам убитих коней. Найменування цього племені перегукується з назвою «Московія». І це не випадково, оскільки мешканцями володін заліських Рюриковичів зі столицею у Володимирі-на-Клязьмі спочатку були переважно фіно-угорські племена [2, с. 3]. Швидше за все, імперський літератор підмінив згадану у венеціанця фіно-угорську назву «Московія» на церковний православний топонім «Росія», аби не викликати в читача думок про фіно-угорське походження москвитів [4, с. 97].

І, нарешті, в уривку про те, як Іван III завоював Новгород, Йосафат Барбаро назвав московського князя «Дус»: *Capitolo XIII. Il Duca ha soggiogata anche Novogradia che vuol dire in nostra lingua nove castelli*» [5, с. 133]. Однак В. Семенов, перекладаючи титулатуру московського володаря, здійснив справжню підробку: до титулу «князь» додав відсутні в першоджерелі прикметники «великий» й «російський»: «Великий Князь Російський підкорив також Новгород, що нашою мовою означає дев'ять містечок» [4, с. 98].

Венеціанець Амброджо Контаріні дістався до Москви у вересні 1476 р. Однак він не міг виїхати з Москви швидко, тому що не мав, чим сплатити борг московським і татарським купцям, які позичили йому велику суму грошей. Цими грошима Амброджо Контаріні відкупився в Астрахані від місцевої татарської влади, яка погрожувала схопити його й продати як раба на базарі. Зрештою, цей борг за нього виплатив московський князь Іван III, який повернувся до Москви з поїздки по володіннях лише наприкінці грудня 1476 р. Тому Амброджо Контаріні вимушений був перебувати в Москві чотири місяці — з 25 вересня 1476 р. по 21 січня 1477 р.

Описуючи свої пригоди, для позначення володінь Івана III Амброджо Контаріні часто вживав топонім «in Moscovia», яким ці землі позначались у портоланах того часу [6, с. 364].

Перекладаючи текст Амброджо Контаріні, який називав Івана III московським князем, літератор В. Семенов «забув» згадати фіно-угорський титул цього середньовічного володаря. Так, в уривку про перебування в Астрахані венеціанець розповів про те, що астраханський хан щороку посилав до московського князя послів за подарунками: «*Casimi can, ogni anno manda un suo Ambasciadore in Rossia al Signor Duca di Moscovia, piu presto per haver qualche presente...*» [6, с. 361].

А з перекладу В. Семенова можна дізнатися про те, що хан Касим відправляв посла не в Московію, а в «Росію», якою керував володар із титулом «Великий князь», із виключенням прикметника «московський» [3, с. 283].

В наступному уривку про перебування венеціанця в Москві імперський перекладач знову застосував стратегію доместифікації тексту. Амброджо Контаріні повідомив про знайомство з декількома греками та італійцем Арістотелем Фіораванті, який прибув до Москви разом із деспіною Софією за запрошенням її чоловіка споруджувати у столиці храм [6, с. 370]. Перекладаючи інформацію про греків, які прибули разом з Фіораванті до Московії, літератор В. Семенов самовільно ввів у автентичний текст венеціанського дипломата відсутній у ньому термін «Росія» [3, с. 300].

Так само В. Семенов вчинив при перекладі іншого уривка, в якому Амброджо Контаріні інформував читачів про безліч лісів, що ростуть навколо Москви [6, с. 370]. Царський літератор знову «уточнив» назву московських володінь

Івана III, вставивши в російський текст відсутнє в першоджерелі словосполучення «простори Росії» [3, с. 301].

Стратегію трансформації літератор В. Семенов застосував і при перекладі уривку, в якому Амброджо Контаріні перелічив сусідні з володіннями московського князя країни [6, с. 372]. В авторському тексті венеціанця немає терміна «Росія», який імперський літератор знову застосував у перекладі [3, с. 304].

Висновки. Аналіз і порівняння оригінальних листів іноземних авторів Іосафата Барбаро й Амброджо Контаріні та їхніх перекладів російською мовою підтверджують висновки про заміну назв у цих перекладах. Це пояснюється тим, що в імперські часи поступово просували термін «Росія» на міжнародній арені, і, відповідно, йшлося про юридичне закріплення цієї православної назви. Одночасно стратегія трансформації у перекладах позбавляла імперію від фіно-угорської назви «Московія» й цим сприяла ототожненню москвитів зі слов'янським етносом.

Джерела та література:

1. Барбаро и Контарини о России. К истории итало-российских связей в XV в. / Вст. ст., подгот. текста, перевод и комментарий Скржинской Е.Ч. Ленинград, 1971. 274 с.
2. Ніколаюк Т. А. Топоніміка руської православної ойкумени на західноєвропейських мапах епохи Ренесансу. // Вчені записки Таврійського університету. Серія: Історичні науки. № 33 (72). № 4. 2022. С. 212–220. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-5984/2022/4.33>
3. Путешествие Амвросия Контарини, посла светлейшей Венецианской республики к знаменитому персидскому государю Узун Хасану // Библиотека иностранных писателей о России. Санкт-Петербург: в типографии III отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. Отд. 1. Т. 1. С. 193–322.
4. Путешествие в Тану Иосафата Барбаро, венецианского дворянина // Библиотека иностранных писателей о России. Санкт-Петербург: в типографии III отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. Отд. 1. Т. 1. С. 25–192.
5. Di messer Josafa Barbaro gentil'huomo venetiano, il viaggio della Tana // Библиотека иностранных писателей о России. Санкт-Петербург: в типографии III отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. Отд. 1. Т. 1. С. 103–135.
6. Il viaggio del magnifico M. Ambrosio Contarini ambasciadore della illustrissima Signoria di Venetia al Gran Signore Ussun-Cassan Re de Persia Nellianno // Библиотека иностранных писателей о России. Санкт-Петербург: в типографии III отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. Отд. 1. Т. 1. С. 325–400.

РОЛЬ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ У ДЕРЖАВОТВОРЕННІ КИТАЮ

О. М. ОЛІЙНИК,

кандидат економічних наук,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

Обґрунтування актуальності теми. Протягом останніх 40 років Китай перебуває в фокусі уваги світової спільноти. Світ не перестає дивуватися успіхам Під-

небесної в розвитку країни, зростанню Китаю на світовій арені та посиленню його ролі в глобальному розвитку та управлінні. За роки реформ Китай перетворився на другу економіку світу й упритул наблизився до США. Значною мірою успіхи Китаю в реформуванні країни та зростання її ролі в світі пояснюються ефективною системою державного управління. По суті створення такої системи і є ціллю політики реформ та відкритості в Китаї. Практика довела, що в Китаї органи державного управління вміло керують державою та забезпечують її від негативного впливу зовнішніх викликів і потрясінь. Історія Китаю свідчить, що в Піднебесній завжди надавали особливого значення управлінню. Для цього в країні готували кадри та запроваджували традиції гарного управління. Ретроспективний аналіз досвіду Китаю в державотворенні засвідчив, що протягом усієї історії країни китайські мудреці та можновладці намагалися довести народів країни, що слід відповідально ставитися до роботи та поведінки в суспільстві. З часом у країні сформувалася традиція відповідального виконання обов'язків. Століттями принцип відповідальності «і» («*义*») визначав поведінку як володарів, так і звичайних людей. З часом цей принцип поширили на роботу підприємств, державних установ та організацій. Зміцнивши свої позиції на світовій арені, китайські керманічі також почали відповідально ставитися до сучасних світових викликів і небезпек. Це проявилось в ініціюванні низки глобальних проєктів, які, на думку китайських глобалістів, мають сприяти безпековому та гармонійному світовому розвитку.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в з'ясуванні «секрету» успішного втілення в Китаї реформ, встановленні ролі традицій у державотворенні та проєктуванні їх дієвості при запровадженні глобальних ініціатив та проєктів Пекіна.

Виклад основного матеріалу. Понад 30 років світова спільнота спостерігає за стрімким зростанням економіки Китаю. За роки політики реформ і відкритості Пекін спромігся побудувати другу економіку в світі, позбавитися бідності й досягти середнього рівня заможності для громадян Китаю. Такий поступ Китаю викликає інтерес у науковій спільноті щодо секретів успіху країни в такому стрімкому розвитку. Й хоча «формула успіху» Піднебесної вже начебто розкрита, результати досліджень свідчать про те, що пояснювати економічні здобутки Китаю лише економічними категоріями не є достатнім. Такі заходи економічної політики, які впроваджував Китай, зокрема — лібералізації торгівлі та валютного обігу, залучення іноземних інвестицій, розвиток експорту, приватизація державних підприємств, вільне ціноутворення тощо також впроваджували багато інших країн, однак їхні результати економічного розвитку набагато скромніші. Тому досліджувати досвід Китаю варто не тільки крізь економічну призму, а й крізь призму організаційних і управлінських аспектів керування країною.

Розпочинаючи реформи, китайські лідери усвідомлювали, що без зміни моделі управління країною і, в першу чергу, економікою неможливо створити

нову модель розвитку і забезпечити національне відродження, якого так прагнув китайський істеблшмент. Готових рецептів щодо управління країною на початок економічних перетворень не існувало. Усвідомлюючи необхідність негайних реформ усередині країни, а також обсяг перетворень, яких потребувало китайське суспільство, китайські реформатори не наважувалися на кардинальні зрушення в системі управління країною, оскільки наслідки від хибних рішень могли стати катастрофічними й призвести до руйнації навіть тієї хиткої економічної системи, що тоді існувала. Тому економічні перетворення керівництво КНР розпочало з вивчення історичного досвіду країни в її державотворенні, які пройшли випробування часом і довели свою дієвість. Варто відзначити, що таке звернення до минулих часів та історичного досвіду Китаю були цілком виправдані. Протягом усієї світової історії аж до середини XIX ст. Китай був найбільшою країною в світі, з погляду як політичної організації суспільства, так і розміру економіки країни. І цей досвід заслуговує на його вивчення.

Дослідження державотворення та управління державою бере витоки ще з часів відомого китайського мислителя Конфуція. Останній значну частину творчості присвятив пізнанню мистецтва управління державою. Його принципи управління були визнані не тільки в самому Китаї, а й в інших країнах. Турботу про народ, повагу до його потреб Конфуцій відносив до найважливіших обов'язків володаря. Мудрий володар, згідно з Конфуцієм, перш за все дбав про добробут усього народу, бо аморально вимагати від підданих височини духу, прирікаючи їх на злидні та поневіряння. Коли верхи шанують обов'язок, ніхто з простолюдинів не посміє бути непокірним. На думку мислителя, мірою заслуг володаря має бути не стільки процвітання держави, скільки подяка самого народу. Він підкреслює, що мудрий володар допомагає нужденним, але не робить багатих іще багатшими. Він чинить так, що ті, хто живе поблизу, радіють йому, а ті, що живуть далеко, стікаються в його володіння. Як висновок, Конфуцій говорить, що народ має шанувати володаря, який несе відповідальність за життя підданих та піклується про їх добробут. Така парадигма як — народ шанує володаря, а той дбає про народ, стала основоположним принципом державотворення в Китаї [3]. Продовжуючи таку парадигму відносин між володарем і народом, Конфуцій зробив висновок про відповідальне ставлення як народу, так і володаря до своїх обов'язків. З часом принцип відповідальності став необхідною вимогою як для володарів, так і для звичайних людей. Так Конфуцій започаткував традицію відповідального поведження всіх людей у Піднебесній. Оскільки на початковому етапі формування китайського суспільства закони ще на ввійшли у практику державотворення, співіснування в суспільстві формувалося на основі традицій, зокрема — відповідальності [2].

З часом традиція відповідального поведження набула форми закону. В XVII ст. маньчжурський уряд опублікував Закон про систему взаємної від-

повідальності. Суть його полягала в тому, що найвищі сановники на місцях несуть особисту відповідальність за поведінку та службу підлеглих їм окружних і повітових чиновників. Чиновники центральних державних установ, які рекомендували кандидатів на посади намісників та губернаторів, підлягали покаранню нарівні зі всіма підлеглими, якщо ті не відповідали посаді. Закон про систему взаємної відповідальності поширювався на весь рід покараного за те чи інше діяння. При цьому кожен член сім'ї несе відповідальність за всіх інших. Своєю чергою, якщо батьки скоювали якийсь злочин, то провина поширювалась і на дітей. Такий звичай відігравав значну роль у всі часи китайської історії й нерідко призводив до трагедій. Така система отримала назву система «кругової поруки» (保家). І, хоча цей закон мав як переваги, так і недоліки, він проіснував майже 200 років та припинив дію разом з падінням маньчжурської імперії Цін 1912 р. [5, с. 293].

Правління Мао Цзедуну позначилося низкою експериментів над китайським суспільством на кшталт «великого стрибка» та «культурної революції», які призвели до значних перекосів і людських втрат. При цьому великий кормчий також закликав поплічників відповідально ставитися до виконання обов'язків. Намагаючись перевершити здобутки Радянського Союзу в будівництві комунізму, китайські чиновники ще відчайдушніше впроваджували настанови свого керманача, засвідчуючи відповідальне ставлення до обов'язків.

Архітектор китайських реформ Ден Сяопін теж надавав великої уваги відповідальності у проведенні реформ. Проте відповідальність у ході реформ набуває ширшого змісту. Парадигма відповідальності народ — володар доповнилася новим змістом, зокрема працівник — директор. Стрижнем реформи економічної системи стала політика трансформування відповідальності з центру на місця, від міністерств і відомств до підприємств як основних ланок економіки країни. Трансформування відповідальності також охопило всі сектори й галузі економіки Китаю.

Після 3-го пленуму ЦК КПК 11-го скликання, що відбувся в грудні 1978 р., в першу чергу було реалізовано заходи з поступового впровадження в селі системи відповідальності та сімейного підряду, що перетворило селян на суб'єкта, що самостійно господарює [1, с. 21].

На китайських підприємствах було реалізовано систему відповідальності директорів і менеджерів. Питання відповідальності стосується не лише керівного складу підприємств, воно стає основоположним принципом китайських реформ. Принцип відповідальності поклали в основу реформи державних підприємств. 1984 р. на 3-му пленумі ЦК КПК 12-го з'їзду було відзначено, що в ході реформ потрібно, щоб державні підприємства, в першу чергу малі й середні, були перетворені на самостійні підприємства, що несуть відповідальність за прибутки та збитки [6].

Принцип відповідальності також було запроваджено в структури, що відповідали за економічні реформи в Китаї. На засіданні керівників відділів Державного комітету з реформи економічної системи 14 жовтня 1993 р. було зазначено про необхідність покращувати й удосконалювати інститут відповідальності керівництва Комітету та підлеглих. Зокрема учасники засідання підкреслили, що посадові особи та службовці, маючи чітке коло обов'язків, повинні добре працювати й нести повну відповідальність за них.

Досягнувши значних результатів в економічній розбудові суспільства, керівництво Китаю надає більшої уваги міжнародному розвитку та міжнародній безпеці. Сі Цзіньпін проявляє помітний інтерес до міжнародних подій і займає активну позицію щодо сучасних викликів світовому порядку та загроз. Голова КНР постійно наголошує, що Китай готовий займати відповідальну позицію щодо врегулювання викликів сучасному світу. Його країна не може стояти осторонь сучасних проблем людства, тому Сі Цзіньпін постійно ініціює глобальні проекти й ініціативи щодо підтримки сталого та безпечного світового розвитку.

Китайській керманіч підкреслює, що зараз людське суспільство стикається з безпрецедентними спільними викликами, і єдиним виходом є посилити солідарність і координацію. Сі Цзіньпін зазначив, що він висунув ініціативу побудови людської спільноти зі спільним майбутнім, Ініціативу «Один пояс, один шлях», Ініціативу глобального розвитку, Ініціативу глобальної безпеки та Глобальну цивілізаційну ініціативу в надії замінити поділ на єдність, конфронтацію на співпрацю, відчуження на інклюзивність заради спільного відкритого, інклюзивного, чистого й прекрасного світу, де панують міцний мир, загальна безпека та спільне процвітання.

Враховуючи, що китайське керівництво традиційно ставиться відповідально до управління країною, що підтверджено прекрасними результатами в розвитку Китаю, можна стверджувати, що глобальні ініціативи Сі Цзіньпіна активно впроваджуватимуть на високому рівні китайські реформатори [4, с. 745–753].

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що традиція відповідального ставлення до роботи, виконання обов'язків та поведіння в суспільстві як для володарів, так і для звичайних людей, має глибоке коріння в історії Китаю. Китайський мислитель та вчитель «10 тисяч поколінь» Конфуцій ретельно обмірковував принцип відповідальності й надавав йому першочергового значення в державотворенні. Він вважав, що кожен член суспільства має відповідально поводитись і працювати. Тільки у відповідальному суспільстві можна досягти гармонії й заможності. Пізніше традицію відповідального поведіння вносили на рівні законів, за порушення яких передбачено бов'язкове покарання. Свій досвід у керуванні країною китайські лідери намагаються поширити в цілому світі. Чинний лідер КНР Сі Цзіньпін активно просуває глобальні ініціативи та проекти, які, на його думку, можуть принести світові мир, стабіль-

ність і процвітання. Не завжди світ адекватно сприймає глобальні пропозиції китайського лідера, однак це його не зупиняє. Варто зазначити, що ентузіазм очільника Піднебесної не є безпідставним. Завдяки його зусиллям на світовій арені з'являються нові міжнародні об'єднання та формати співпраці, що певною мірою наближає «мрії» Сі Цзіньпіна до їх здійснення.

Джерела та література:

1. Ли Теин. Реформы и открытость. Москва, 2010. 750 с.
2. Малявин В. В. Конфуций. Москва, 1992. 335 с.
3. Олійник О. М. роль історичної пам'яті в державотворенні Китаю // Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 травня 2022 р. Київ, 2022. С. 20–24.
4. Си Цзиньпин. О государственном управлении. Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 2014. 491 с.
5. Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого. Смоленск, 2000. 460 с.
6. Цзян Ивей. Усиление жизнедеятельности предприятий — центральное звено реформы хозяйственной системы // КНР: на путях реформ: сборник статей / отв. ред. В. А. Виноградов. Москва, 1989. С. 225–243.
7. Oliyunk O. Historic Role of China in International Development // Проблеми всесвітньої історії. 2020. № 2 (11). С. 78–100.

ЗМІНА КЛІМАТУ Й КОНФЛІКТИ В ОКЕАНІЇ

Т. Ю. ПЕРГА,

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

Негативні наслідки зміни клімату привертають усе більшу увагу як науковців, так і політиків. Океанія є одним з регіонів, де вони проявляються повною мірою. Вразливість багатьох держав регіону до зміни клімату обумовлена низкою факторів. Перш за все, це географічний. Маються на увазі держави на атолах, які мають надзвичайно низьку висоту і часто також досить обмежену площу. Наприклад, найвища точка тихоокеанської острівної держави Тувалу становить 1,5 м над рівнем моря, Кірібаті — 3 м, а середня ширина островів Кірібаті менша, ніж 1000 м. [2]. По-друге, це зростання впливу та інтенсивності екстремальних погодних явищ, зокрема тропічних циклонів і штормових хвиль, повеней та посух, а також підвищення рівня океану (берегова ерозія, вторгнення солоної води й засолення), що спостерігається протягом останніх десятиліть. Вони впливають на соціальний та економічний розвиток країн регіону, створюють загрози продовольчій безпеці й посилюють міграції. По-третє, це обмежені можливості урядів більшості держав адаптуватися до зміни клімату і підготувати адекватну відповідь на посталі виклики з огляду на належність більшості з них до групи найменш розвинених країн.

Водночас найбільшу загрозу зміни клімату в регіоні науковці вбачають у міграціях — планових та незапланованих переселеннях, як внутрішніх, так і зовнішніх. Для їхньої характеристики найчастіше використовуються терміни: «міграція, спричинена кліматом», «кліматичне переміщення», «кліматичні потоки біженців», «кліматично пов'язані переміщення» та «кліматична мобільність». Саме такі переміщення є, на думку низки фахівців, головною загрозою миру й безпеці в регіоні [1; 2; 3]. Кліматична криза тисне на мир і процвітання, а також ускладнює зусилля з розбудови миру в районах, які вже постраждали від конфлікту або є вразливими до нього.

Конфлікти, що виникають унаслідок екологічної (у даному разі — кліматичної) міграції, мають різні виміри, однак найбільше їх зареєстровано між новоприбулими й місцевими громадами. Серед головних типів конфліктів, що загрожують миру та безпеці в регіоні, виділимо конфлікти за земельні й продовольчі ресурси, такі, що пов'язані з культурними відмінностями різних груп населення, з завищеними очікуваннями деяких кліматичних переселенців щодо життя на нових місцях, а також з поганим доступом до базових потреб (санітарії, доброякісної питної води, освіти, охорони здоров'я тощо). Неможливість урядів територій, які зіштовхуються з такими викликами, вирішити проблеми, може вплинути на політичну ситуацію, похитнувши довіру до місцевих політичних еліт, що також є загрозою миру й стабільності в регіоні. Кліматична мобільність кидає виклик ідеям громадянства, національної ідентичності, вона актуалізує питання рівності, зокрема гендерної та прав людини.

Багато конфліктів за доступ до природних ресурсів мали місце на початку 2000-х рр. на Соломонових Островах (в провінції Малаїта під час громадянської війни) і в автономному регіоні Бугенвіль у Папуа-Новій Гвінеї. Останніми роками на Соломонових островах зростає загроза нових конфліктів унаслідок того, що низка островів провінції Малаїта стає непридатними для життя через підвищення рівня моря, що спонукає початок переселення на материкову частину країни. Це є потенційно конфліктогенною ситуацією, адже Малаїта є найбільш густонаселеним островом Соломонових островів з обмеженими земельними ресурсами. Планове переселення з островів атолу Картеретс на материковий Бугенвіль завершилося поверненням назад кліматичних мігрантів через суперечки щодо землі. Ті самі особи, що переїхали з атолу на острів Бука, мають постійні сутички з місцевими мешканцями щодо землекористування й рибальства. Мігранти стали об'єктом ворожих дій з боку їхніх сусідів, які знищували їхні будинки та городи. Також фіксувалися напади на осіб, що несли продукти продавати на місцевий базар, напади на молодих людей чи ґвалтування жінок. У Кірібаті причиною конфлікту між громадою мігрантів і місцевих мешканців були обмежені водні ресурси [3].

Заплановане переселення як реакція на наслідки надзвичайної кліматичної ситуації набуло актуальності для кількох держав Океанії. Зокрема йдеться про Фіджі, де уряд визначив 48 громад як такі, що терміново потребують переселення, тоді як 830 громад вважаються настільки вразливими, що потребують переїзду в найближчому майбутньому. Й хоча досвід кліматичних мігрантів країн регіону відрізняється (у деяких випадках адаптація до нових умов мирна), загроза виникнення різних суперечок, конфліктів і навіть війн є високою, що демонструють описані випадки.

Згідно з емпіричними дослідженнями низки фахівців, в Океанії насильницький конфлікт є дебільшого міжгруповим. Також поширилися випадки повсякденного насильства, зокрема щодо жінок та дітей, деякі з яких пов'язуються з безпосередніми або опосередкованими наслідками зміни клімату. Локалізовані насильницькі конфлікти відбуваються не лише в міських, а й у сільських поселеннях.

Спируючись на спостереження в регіоні Океанія, експерти припускають, що можливість перетворення конфліктів, спричинених зміною клімату, з потенціальних на реальні та насильницькі, залежить насамперед від чотирьох таких факторів: серйозність і терміновість деградації довкілля, спричиненої зміною клімату, вразливість та здатність до адаптації потерпілих громад, здатність і готовність використовувати насильство як засіб ведення конфлікту та «вирішення» проблем, крихкість або стабільність суспільного й політичного контексту [1; 3]. У той час як перший пункт лежить поза межами політичного втручання (принаймні в місцевому контексті), інші моменти можна вирішити за допомогою політики запобігання конфлікту. Іншими словами, чи відбудеться насильницька ескалація конфліктів, спричинених зміною клімату, залежить, у першу чергу, від ефективності управління.

Здатність громад до адаптації має розглядатися не як технічне питання, а в політичному, культурному і соціальному вимірах і як таке, що значною мірою залежить від акторів та інституцій. Звичайно, це не означає, що уряди й державні установи не мають значення в управлінні зміною клімату. Вони мають повноваження встановлювати рамкові умови для пом'якшення клімату та адаптації на національному рівні й відіграють велику роль у забезпеченні зв'язку між місцевими потребами та інтересами й міжнародним рівнем, представляючи свій народ у міжнародній кліматичній політиці та в механізмах отримання міжнародної допомоги для заходів з адаптації до зміни клімату або безпосередньо (наприклад, через Зелений кліматичний фонд), або опосередковано, через допомогу в розвитку, в які все частіше включаються програми та проекти, пов'язані зі зміною клімату. Проте ефективність ужитих заходів залежить і від співпраці урядів з широким колом акторів громадянського суспільства, зокрема тими, що мають у місцевому контексті найбільший вплив (в Океанії таким є церкви). Урядам

країн регіону варто ширше розвивати низові ініціативи з кращої інтеграції кліматичних мігрантів у життя місцевих громад, залучати до розроблення плану переселення не лише громади, які планують переїхати, а й громади тих місць, куди прибуватимуть мігранти. У цьому контексті актуальним завданням є напрацювати довгострокові стратегії переселення з урахуванням інтегрованого підходу до багатьох секторів політики та рівнів управління. Закладений у них алгоритм можна використати у випадках загроз екологічних проблем, спричинених ширшим колом впливів на довкілля.

Вивчення досвіду екологічної міграції в Океанії має практичне значення для України, яка, з одного боку, все більше відчуває негативні наслідки глобального потепління, а з іншого — в перспективі може стати реципієнтом екологічних мігрантів з інших країн світу. Окрім того, з огляду на зростання внутрішньої міграції внаслідок війни Росії проти України, доречним є критичний аналіз конфліктів, які можуть потенційно виникнути між особами, що змушені покинути домівки і переїхати в інші регіони нашої країни, й розробка превентивних або пом'якшувальних заходів.

Джерела та література:

1. Boege V. Climate Change and Conflict in Oceania Challenges, Responses, and Suggestions for a Policy-Relevant Research Agenda. Policy Brief. Toda Peace Institute. 2018. № 17. P. 1–17.
2. Campbell J. R. Climate-Change Migration in the Pacific // The Contemporary Pacific. 2014. № 26 (1). P. 1–28.
3. Reuveny R. Ecomigration and Violent Conflict: Case Studies and Public Policy Implications // Human Ecology. 2008. № 36 (1). P. 1–13. <https://doi.org/10.1007/s10745-007-9142-5>.

СЛЬОЗИ І ПЕЧАЛЬ У ПЕЧЕРСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ: ПОСЛАННЯ СВЯТИТЕЛЯ СИМОНА ДО АНАСТАСІЇ-ВЕРХУСЛАВИ

Л. А. ПЕТРУШКО,

кандидат історичних наук,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Обґрунтування актуальності теми. Історія емоцій є важливим напрямом сучасної світової історіографії. Питання про те, яким емоціям приділяли увагу в минулі епохи, якими були актуальні обставини їх прояву, оцінки, ментальні установки щодо них тощо, є надзвичайно важливими. Американська медієвістка Б. Розенвайн запропонувала ефективний метод вивчення цієї проблематики через дослідження конкретних емоційних спільнот [5]. Для українського та загалом східноєвропейського Середньовіччя однією з таких знакових спільнот була чернеча община Києво-Печерського монастиря. Обитель відіграла виняткову роль у християнізації Русі, у становленні монашества, в розвитку духовності, у виборі святості як ідеалу середньовічного соціуму, була духовним

центром українських земель, а також мала надзвичайно високий статус у суспільстві. До того ж через печерських пострижеників, які запрошувалися на ігуменство в інші обителі й ставали єпископами (Печерський монастир давав домонгольській Русі по одному єпископу в середньому кожні три роки), а також через текст Патерика, надзвичайно популярного серед читачів, ментальні установки печерської спільноти могли ставати ментальними установками інших спільнот східноєвропейського Середньовіччя.

Сльози та печаль обрані об'єктом дослідження як емоції, особливо актуальні для печерської спільноти та середньовічного соціуму загалом.

Вивчення погляду на плач і смуток у печерській традиції потребує максимального залучення до дослідження всього доступного кола джерел, пов'язаних із цією традицією, насамперед писемних, наративних. Серед таких пам'яток чільне місце і за обсягом, і за інформаційним потенціалом посідає Києво-Печерський патерик. Поряд із ним, значну цінність мають Повчання прп. Феодосія та свт. Серапіона. У результаті наукових пошуків було віднайдено ще одне важливе джерело, яке, на наш погляд, також репрезентує печерську традицію, оскільки, ймовірно, текст написав один із авторів Отечника і постриженик Печерського монастиря. Йдеться про «Повчання і послання Ізосими святого до Настасії, (духовної) доньки своєї». Дослідник О. Соболевський атрибутував твір як текст св. свт. Симона, єпископа Суздальського. Послання адресоване його духовній доньці, княгині Верхуславі-Анастасії Всеволодівні, доньці Всеволода Велике Гніздо і дружині Ростислава Рюриковича. Овдовівши 1218 р., княгиня повернулася до Володимира-на-Клязьмі до брата Юрія Всеволодовича, де брала активну участь у церковному житті, згодом, очевидно, прийняла постриг. Як вважає О. Соболевський, Послання до неї написане близько 1225 р. [2, с. 692–693].

Текст є важливим джерелом для вивчення печалі та сліз у печерській традиції не лише через те, що його автором є печерський постриженик, але й через те, що тема нерадісних емоцій, особливо покаюючих сліз, посідає в ньому значне місце.

Мета дослідження — розкриття візії сліз і печалі, представлену в «Повчанні і посланні Ізосими святого до Настасії, (духовної) доньки своєї», та порівняння її з тією, яку свого часу ми виявили за Києво-Печерським патериком. Мета конкретизується такими завданнями: 1) пошук згадок плачу та смутку в досліджуваному тексті; 2) класифікація їх за типовими обставинами прояву; 3) з'ясування оціночного ставлення до нерадісних емоцій за різних ситуацій; 4) встановлення ментальних установок, пов'язаних із аналізованими емоціями; 5) зіставлення результатів із патериковими.

В «Повчанні і посланні Ізосими святого до Настасії, (духовної) доньки своєї» ми віднайшли 34 вербальні репрезентації нерадісних емоцій. З огляду на невеликий обсяг тексту (до трьох сторінок) цей кількісний показник є дуже суттєвим.

Так, для порівняння, в Києво-Печерському патерику, що приблизно у 64 рази перевищує Послання до Анастасії, згадок печалі та сліз 169. Понад це, за нашими спостереженнями, тема покаянних сліз і печалі становить 1/5 обсягу Послання. А загалом нерадісні емоції становлять приблизно 1/4 тексту.

Святитель починає послання до духовної доньки згадкою про її прохання втішити. Адресант пише про свою недостойність і висловлює побажання, щоб Господь і Пресвята Богородиця були її втіхою. Відтак просить Анастасію, якщо вона має якусь печаль, розповісти про неї духовному отцю. Попередньо (доки не отримав від доньки чіткої відповіді) він припускає, що цей смуток може бути пов'язаним із полишенням світу і його краси, благ. На це Святитель пише, що воно (полишення миру) повинно породжувати не смуток, а святу радість, адже Господь урятував душу від згубного світу й привів на покаяння. Духовний отець навіть приклади святих жон. Серед них — і святої великомучениці Катерини, в контексті розповіді про яку згадує плач людей, які скорбіли через те, що вона, така молода і прекрасна, має загинути. Далі св. Симон перейшов до теми Страшного суду, посмертної відповіді за життя та скоєні гріхи, згадав святого Арсенія і його покаянний плач та скорботу, актуалізовані пам'яттю про смерть і самим наближенням кончини, написав про важливість вчасно принесених покаянних сліз, а також про запізнитий плач, заповів духовній доньці тут оплакувати свої гріхи, нагадав про необхідність безперестанно плакати. Святитель навіть слова про значення духовних сліз (очевидно, зі Скитського патерика [4, арк. 46 зв. — 47]), їх богослов'я та етику, пов'язану з ними, приклади з християнської історії [3].

Виявлені згадки нерадісних емоцій можна класифікувати за п'ятьма обставинами: анонімна, невербалізована в тексті; нудьга за миром; погублення юної краси; запізниле каяття; покаяння. Три перші з них мають одиничні згадки. Два повідомлення стосуються запізнитих сліз. Найбільше уваги приділено покаянним нерадісним емоціям: нам вдалося віднайти 29 їх вербальних репрезентацій [3].

Щодо оціночного ставлення до них, то воно, за нашими спостереженнями, залежало від ситуацій, із якими були пов'язані плач і скорбота. У тексті немає чіткої класифікації чи типологізації сліз і печалі, однак для автора нерадісні емоції є різними. Так, печаль за красою цього світу святитель не схвалює (хоча й очікуваного різкого осуду не прочитуємо; можливо, тому що адресатом Послання є духовна донька — немічний сосуд, до якого належить звертатися м'яко, з батьківською любов'ю, а не суворістю), навпаки, він повчає духовну доньку радіти порятунку від миру. Плач людей через те, що буде загубленою краса молоді великомучениці Катерини, ймовірно, розцінювався щонайменше як природний (тобто не святий, але й не гріховний), але також не мав позитивних характеристик. Мабуть, це було пов'язано з тим, що цінність становила вірність Христу, а не збереження юності та скороминущої краси. Плач після закінчення

земного життя автор розумів як запізнілий, а отже, марний, тому теж не супроводжував схвальними оцінками. Позитивно маркованими були сльози та печаль через власні гріхи, покаєнні, духовні [3].

Стосовно ментальних установок, пов'язаних із досліджуваними емоціями, то ми виявили такі. Ймовірно, усвідомлювалася важливість розкриття перед ближнім, особливо перед духовним отцем, своєї скорботи. Неправильні емоції потрібно замінювати на правильні: печаль за світом — на радість надії спастися шляхом покаєння. Покаєнний плач повинен бути постійним, безперестанним. Він має очищувальну функцію. Святі сльози прирівнюються до крові мучеників. До покаєнного плачу приводить безмовність. Плач сприяє тому, що людина стає досконалою, безгрішною. Сльози є даром Господнім, який потрібно приймати, старанно використовувати (плакати) і берегти в таємниці, не хвалитися ним, не робити чогось іншого, що буде образою щодо нього, бо інакше Бог забере сльози, а без них — духовна загибель. Святитель віддає сльозам пріоритет у справі спасіння: немає нічого більшого за сльози. У своєму богослов'ї сліз автор спирається на східнохристиянську традицію — новозавітну та монашеску [3].

У результаті зіставлення «Повчання і послання Ізосими святого до Настасії, (духовної) доньки своєї» з Києво-Печерським отечником [1] виявлено низку тожних аспектів візії нерадісних емоцій. Як і в Патерику, в аналізованому тексті трапляються такі обставини, як вчасне покаєння та запізніле каяття. Оціночне ставлення й ментальні установки щодо різних нерадісних емоцій загалом відповідають патериковим. Візія сліз і печалі, наведена в Посланні, як і патерикова, ґрунтується на східнохристиянській традиції.

Висновки. Отже, Послання свт. Симона до Анастасії підтверджує виняткову актуальність для монашої спільноти Печерського монастиря покаєнних плачу та скорботи, розуміння їх важливості у справі спасіння.

Джерела та література:

1. Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик. Репринтне видання. Київ, 1991. 280 с.
2. Жиленко І. В. Послання Симона і Полікарпа. Джерела і матеріали. Київ, 2022. 1108 с.
3. Повчання і послання Ізосими святого до Настасії, (духовної) доньки своєї // Послання Симона і Полікарпа. Джерела і матеріали / І. В. Жиленко. Київ, 2022. С. 922–924.
4. Скитский патерик // Научно-дослідний відділ рукописів Російської Державної бібліотеки. Ф. 304.I, спр. 703. 233 арк.
5. Rosenwein B. H. Generations of Feeling: A History of Emotions, 600–1700. Cambridge: University Press, 2016. 390 p.

ІСТОРИОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У 1861–1914 рр.

О. Є. ПИЛИПЕНКО,

доктор історичних наук, професор,

Національний університет харчових технологій (м. Київ, Україна)

Тема історичної урбаністики та міського самоврядування залишається актуальною і в наш час. Ставши на шлях реформування системи самоврядування за стандартами країн Європейського Союзу, потрібно ретельно дослідити весь досвід становлення її в нашій країні. Метою дослідження є ретроспективний аналіз розробки проблеми, виділення основних етапів та досягнень у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених з історії міського самоврядування.

Історія міського самоврядування стала об'єктом наукового дослідження ще в роки підготовки та проведення реформ 1870, 1892 р. У роботах Д. Багалія [2], О. Гур'єва [6], Фесенка [16], М. Щепкіна [18] головну увагу приділено реалізації реформи 1870 р., організації практичної діяльності дум та управ українських губерній. Вони спробували узагальнити цей досвід. Порівнюючи досягнення муніципальних структур українських міст з європейськими, дослідники пропонували шляхи для покращення їхньої роботи. Реалізацію Положення 1892 р. розглядали С. Василевский [4], О. Михайловський [9], А. Тимофеев [19]. Вони об'єктивно та критично проаналізували зміст нового Положення. У висновках дослідники вказували на посилення залежності органів міського самоврядування від місцевих адміністрацій, а Положення відповідало інтересам нечисленних заможних громадян. Критикуючи реформу, зауважували, що вона звужувала коло осіб, які допускалися до формування самоврядних інституцій, звертали увагу на недемократичність реформованих органів самоврядування, наголошуючи на переважанні в них представників привілейованих чинів, груп та станів, значний бюрократичний апарат. Але матеріали українських губерній наводились епізодично й фрагментарно.

Загострення політичної та соціально-економічної ситуації в Російській імперії на початку ХХ ст. сприяло підвищенню інтересу до місця та ролі міського самоврядування у державній системі управління. Науковці, використовуючи багатий фактичний матеріал, зосередили увагу на міграції населення, аналізі соціальної структури, напрямках і методах практичної діяльності органів міського самоврядування з вирішення соціально-господарських питань.

Період десталінізації та лібералізація поглядів на громадсько-політичне життя сприяли зміні концепцій, оцінок деяких історичних явищ і подій. У працях І. Гуржія [7] та В. Наулка [11] проаналізовано й узагальнено кількісний склад, етносоціальну структуру українських земель у складі Російської імперії. Відомий дослідник В. Наулко використав матеріали ревізій і перепису 1897 р та на їх ос-

нові проаналізував етнічний склад дев'яти губерній і міжетнічні зв'язки, розвиток нових українських селищ та міст.

На початку 1990-х рр. науковці усвідомили концептуальну помилковість ліквідації міського самоврядування за радянських часів. Проблеми громадського управління, самоорганізації за місцем проживання ставали темами для обговорення на науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах. У праці В. Шандри обґрунтовується теза про закономірність протистояння між місцевими адміністраціями та самоврядними інституціями, що пояснюється бажанням царизму зберегти свій вплив в Україні [17]. У працях учених діаспори Д. Дорошенка [8], Н. Полонської-Василенко [13] та інших ішлося про обмеженість міського самоврядування в умовах царської тиранії та деспотизму, жорсткий контроль з боку держави та незначне представництво українських громад у новостворених інституціях. В англomовній історіографії головна увага дослідників була зосереджена на причинах та завданнях буржуазних реформ другої половини ХХ ст. Автори відзначали негативну роль консервативних кіл і бюрократії у незавершеності ліберальних реформ та модернізації суспільства й держави. Наприклад, робота Патриції Герлігі присвячена складу та діяльності громадського управління Одеси, яке авторка оцінювала позитивно [5].

Після здобуття незалежності України з'явився значний масив праць, автори яких досліджували регіональні особливості реалізації положень 1870, 1892 рр. в українських містах, кількість і склад виборців, їхній освітній ценз тощо. Деякі аспекти господарсько-фінансової та соціально-гуманітарної діяльності міських громадських управлінь Наддніпрянської України віддзеркалились у роботах І. Антонова [1], Є. Страшко [15], О. Прищепи [16], Л. Цибуленко [15], Т. Щерби [19], Л. Шарої [18] та багатьох інших. До наукового обігу введено багато архівного матеріалу. На його основі автори аналізують рівень урбанізації, особливості формування та діяльності міських громадських управлінь, бюджетну політику, розвиток комунального господарства, основні причини досягнень і прорахунків при розбудові соціальної та культурної сфери.

Окремий освітній аспект досліджував В. Борисенко [3]. Автор, спираючись на значний статистичний матеріал, висвітлив політику російського царату в освіті, роль церкви та інтелігенції в організації освітнього процесу, діяльності шкільних та позашкільних закладів. Вагомий внесок у розробку теми зробили Ю. Мальчин [10] та В. Чумак [14]. У праці вони простежили історію місцевого самоврядування на українських землях від найдавніших часів до сьогодення.

У монографії Ю. Нікітіна висвітлюється історія формування та особливості практичної діяльності органів міського самоврядування Полтавської, Харківської та Чернігівської губ. у другій половині ХІХ ст. з розбудови комунального господарства, в медичній та освітній сферах, а також культурно-просвітницька робота [12].

Отже, інтерес науковців до історії міського самоврядування в Україні у 1861–1914 рр. постійно зростає. У різні часи історики дослідили такі проблеми, як підготовка та реалізація положень 1870, 1892 рр., рівень співпраці громадських управлінь з місцевими адміністраціями, поліцією та земствами, специфіка складу населення виборців і гласних, джерела формування міських бюджетів, ведення комунального господарства, облаштування міст, організація протипожежної охорони, діяльність медичної та освітньої галузей, культурно-просвітницька робота. Є потреба та доцільність вивчати цей важливий історичний досвід і надалі.

Джерела та література:

1. Антонов А. История Харьковского городского самоуправления 1654–1917. Харьков: Регион-Информ, 2004. 192 с.
2. Багалеї Д., Миллер Д. История города Харькова за 250 лет его существования с 1655 по 1905 гг. Харьков: Тип. М. Зильберга, 1912. Т. 2. 986 с.
3. Борисенко В. Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60–90-х роках ХХ ст. Київ: Вид. НПУ м. М. П. Драгоманова, 2011. 161 с.
4. Василевский С. М. Городское самоуправление и хозяйство. Санкт-Петербург: Тип. А и И. Гранат, 1909. 96 с.
5. Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794–1944. Київ: Критика, 1999. 382 с.
6. Гур'єв А. История города Кролевец. Кролевец: Тип. А. Левина, 1914. 39 с.
7. Гуржій І. О. Зародження робітничого класу на Україні. Київ: Держполітвидав, 1958. 178 с.
8. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т. Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1992. Т. 2. 351 с.
9. Михайловский А. Г. Реформа городского самоуправления в России. Москва: Польза, 1908. 112 с.
10. Мальчин Ю. М., Чумак В. А. Історія місцевого самоврядування в Україні. Київ: АМУ, 2017. 88 с.
11. Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине (историко-этнографический очерк). Киев: Наукова думка, 1975. 275 с.
12. Нікітін Ю. О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування. Монографія. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2014. 250 с.
13. Полонська-Василенко Н. Історія України в 2 т. Т. 2. 1993. 610 с.
14. Прищеп О. Миська реформа 1892 р. та її реалізація на Волині // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. Київ: Інститут історії України НАН України. 2001. Вип. 2. С. 142–148.
15. Страшко Є. До історії Ніжинських муніципальних органів самоврядування (друга половина ХІХ ст.) // Ніжинська старовина. Ніжин, НДУ. Вип. 3 (6). 2007. С. 60–64.
16. Цибуленко Л. О. Органи самоврядування Одеси, Миколаєва Херсона у розвитку транспортних систем Півдня України у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя: ТанDEM-У. Вип. 7. 1999. С. 187–195.
17. Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ — початок ХХ ст. Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. 426 с.
18. Шара Л. Чернігівська міська дума. Чернігів: Лозовий В. М., 2010. 224 с.
19. Шерба Т. О. Миське самоврядування на Правобережній Україні у другій половині ХХ ст.: дис. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 Історія України. Донецьк: ДНУ, 2001. 223 с.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ І ДЕРУСИФІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

О. І. ПОШЕДІН,

кандидат історичних наук, доцент,
*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України».*

Обґрунтування актуальності теми. Перебування України в складі Радянського Союзу не сприяло формуванню української національної ідентичності через політику радянського керівництва. За часи перебування у складі СРСР Україна пережила масові депортації населення та численні каральні акції тоталітарного режиму. Тільки Голодомор 1932–1933 рр., за різними підрахунками, забрав життя від трьох до семи мільйонів чоловік. Наслідком смерті мільйонів людей стало руйнування традиційного українського устрою життя, адже нищилося селянство і духовенство, яке було зосередженням українських традицій, культури, мови. Терор у Радянському Союзі 1937–1938 рр. також болюче вдарив по Україні. На погляд Тімоти Снайдера (характеризуючи ці події, він використовує термін «Великий терор») цей терор складався переважно з «кулацьких операцій» (знищення заможних селян, які протидіяли політиці колективізації) і національних операцій, під час яких більше за все постраждала Україна. Близько 40 530 осіб у Радянській Україні було заарештовано за звинуваченням у націоналізмі [7, с. 122]. З 682 692 задокументованих смертних вироків під час «Великого терору» 123 421 було виконано в Україні, причому ця цифра не включає радянських українців, розстріляних у ГУЛАГзі [7, с. 150].

З огляду на зазначене, питання національної ідентичності та відновлення історичної справедливості є надзвичайно важливими й актуальними для України.

Мета статті. Визначити, що спричинило активну декомунізацію і дерусифікацію в Україні, та з'ясувати значення цих процесів для формування української загальнонаціональної ідентичності.

Досить часто поштовхом до процесів, схожих на декомунізацію і дерусифікацію в Україні, стають доленосні або резонансні події в історії конкретної країни. Так, убивство Джорджа Флойда в Міннеаполісі 2020 р. викликало найбільші протести в сучасній історії США та призвело до акцій, спрямованих на усунення з публічного простору пам'яті про діячів Конфедерації. Було ухвалено рішення прибрати з будівлі Капітолію статуї історичних постатей, які служили Конфедерації або в інший спосіб захищали рабство [13]. Запропоновано перейменувати всі військові бази США, названі на честь діячів-конфедератів [12].

На хвилі протестів постраждала навіть пам'ять про Вудро Вільсона, який вважав, що сегрегація сприяє міжрасовому миру [14]. Принстонський університет, який він очолював до обрання Президентом США, ухвалив прибрати ім'я Вудро Вільсона з назви Школи суспільних і міжнародних відносин і Вільсон-коледжу [11]. Ці події впевнено можна назвати деконфедералізацією в США.

Для України причинами, які запустили декомунізацію і дерусифікацію, стали окупація Російською Федерацією Криму і подальша війна проти України на Сході нашої держави, яка 2022 р. поширилася на всю територію України. Як слушно наголосив Андрій Кудряченко, значущість історичної пам'яті в консолідації нації наймовірно зростає в кризових умовах, а надто в часи захисту країни від іноземної агресії [4, с. 68].

У квітні 2015 р. Верховна Рада України ухвалила чотири закони про декомунізацію. Наймасштабнішим результатом декомунізації стало перейменування назв населених пунктів і вулиць, пов'язаних із комуністичним режимом [8]. Загалом, на квітень 2020 р. перейменували 51 493 об'єкти топоніміки, 991 населений пункт, 26 районів, 75 закладів освіти, понад 33 залізничних об'єкти та 2 морські порти. Щодо монументів, пам'ятних знаків, то 2409 тис. було демонтовано або прибрано з публічного простору. З них 1324 — це монументи Леніну [9].

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну 2022 р. запустило дерусифікацію. В містах і селах зносили радянсько-російські пам'ятники. Змінювалися назви вулиць, пов'язаних з Росією та її військово-політичними діячами. 21 березня 2023 р. Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. 27 березня проект Закону направлено на підпис Президенту України. 21 квітня 2023 р. Президент України підписав зазначений проект Закону. У пояснювальній записці до проекту Закону наголошувалося, що прийняття та реалізація законопроекту створить чітку правову базу для остаточного завершення декомунізації та рішучої деколонізації і дерусифікації топонімії [5].

Законом, зокрема, забороняється присвоювати географічним об'єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику й практику, пов'язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського й тоталітарного російського режиму, зокрема громадян України [6].

Варто наголосити, що Росія для консолідації суспільства і формування національної ідентичності активно використовує ідею героїчного минулого. Особливе значення для російської влади має святкування Дня Перемоги. За результатами одного з соціологічних опитувань, День Перемоги 9 травня поступається

популярністю серед росіян лише Новому року [1]. Навіть в умовах пандемії коронавірусної хвороби 2020 р. військовий парад з нагоди Дня Перемоги було не скасовано, а перенесено з 9 травня на 24 червня. Якщо в Європі й США 8 травня — це вшанування пам'яті загиблих, то в Росії — це суто мілітарне свято, демонстрація військової могутності й непереможності російської зброї. За таких умов стають зрозумілими безкомпромісна боротьба на найвищому рівні зі спробами засудити пакт Молотова-Ріббентропа і подання цієї події як дипломатичного триумфу ССРСР.

Враховуючи зазначене, визначення в Україні 9 травня як державного свята — Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (на противагу російському Дню Перемоги) можна розглядати як половинчате рішення, ухвалене, щоб запобігти розколу суспільства. Для багатьох українських громадян ця дата є емоціонально важливою. Водночас поступове введення в громадське життя України дати 8 травня і відмова від святкувань 9 травня є важливим напрямом формування української загальнонаціональної ідентичності, відмінної від російської.

Свого часу в ході декомунізації виникла проблема, на перший погляд не пов'язана з декомунізацією. Час від часу лунали пропозиції повернути населеним пунктам назви, пов'язані з історичними постатями Російської Імперії. В даному контексті важливо зрозуміти, що ці пропозиції несли серйозну небезпеку для української національної ідентичності. Сьогодні за допомогою імперського минулого російська влада намагається консолідувати суспільство, відновлюючи уявну імперію. Панівні історичні наративи — імперські [3]. Отже, за допомогою таких наративів Росія може руйнувати спроби сформуванню спільну загальнонаціональну українську ідентичність.

Висновки. Сама по собі декомунізація й дерусифікація не спроможні сформувати в Україні загальнонаціональну ідентичність. Про це свідчать і результати останніх соціологічних досліджень. Хоча більшість українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов'язані з РФ, СРСР і Російською імперією, навіть майже через рік війни Росії проти України ця більшість не має занадто переконливого вигляду (близько 59%). І хоча прихильники перейменування переважають у всіх регіонах, окрім Півдня, у всіх регіонах, крім Заходу, значна частина людей (20–28%) байдужа до теми перейменування топонімів. Водночас ще 2020 р. перейменування топонімів видавалося суперечливим рішенням. Лише в Західному регіоні переважала підтримка цього рішення (хоча і там майже третина була проти), а в решті регіонів громадяни переважно були противниками перейменувань [10].

Декомунізація і дерусифікація можуть дати позитивний ефект лише в поєднанні з іншими заходами (освітнім процесом, діалогом з суспільством, мовною політикою тощо). Водночас формування в Україні загальнонаціональної ідентичності важко уявити цілісним без декомунізації і дерусифікації. Зволікання з цими процесами було великою помилкою зі шкідливими наслідками.

Джерела та література:

1. Всероссийский центр изучения общественного мнения. Парад Победы. Итоги. URL: <http://surl.li/izllr>
2. ВЦИОМ выявил самые популярные у россиян праздники. URL: <http://surl.li/izllu>
3. Колесников А. История под ружьем: несекретная война Кремля. URL: <http://surl.li/izlly>
4. Кудряченко А. І. Проблема історичної пам'яті: європейський дискурс (1945–2020 pp.): За матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2023 року // Вісник НАН України. 2023. № 3. С. 60–71. doi: <https://doi.org/10.15407/visn2023.03.060>
5. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України». URL: <http://surl.li/izlmg>
6. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України». URL: <http://surl.li/izlmi>
7. Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Пер. с англ Л. Журнаджи. Київ: Дуліби, 2015. 584 с.
8. Український інститут національної пам'яті. FAQ. Усе, що ви хотіли дізнатися про декомунізацію. URL: <http://surl.li/izlml>
9. Український інститут національної пам'яті. Хроніки декомунізації. 2020. <http://surl.li/izlmp>
10. Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. Засудження СРСР, дерусифікація, Майдан — як змінюється ставлення українців до політики національної пам'яті на тлі російської агресії. URL: <http://surl.li/eodpz>
11. Eisgruber C. L. Message to Community on Removal of Woodrow Wilson Name from Public Policy School and Wilson College. URL: <http://surl.li/izlmz>
12. Geller L. We Now Know How Congress Plans to Get Rid of Confederate Names on Military Bases. URL: <http://surl.li/izlnd>
13. Marcos C. House Votes to Remove Confederate Statues from Capitol. URL: <http://surl.li/izlnj>
14. Matthews D. Woodrow Wilson Was Extremely Racist — Even by the Standards of His time. URL: <http://surl.li/izlnx>

ПОСТІЙНИЙ НЕЙТРАЛІТЕТ ШВЕЙЦАРІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

С. Ф. РУДИЧ,

кандидат технічних наук, магістр зовнішньої політики,
*Державна установа «Інститут всесвітньої
історії Національної академії наук України»*

Швейцарська Конфедерація (ШК) є чи не найвідомішим нейтральним актором міжнародних відносин сучасного світу. Ця невелика європейська країна не лише уникла участі у двох світових війнах, а й змогла стати високорозвинутою й потужною економікою. Окрім цього, Конфедерація зарекомендувала себе авторитетним та ефективним посередником у конфліктах між великою кількістю держав і робить внесок у підтримку міжнародного миру й безпеки. Часто ці успіхи виводять саме з нейтралітету Швейцарії, який довго був і залишається основним компонентом безпекової політики країни [3].

Однак трансформація міжнародних відносин та зміна порядку денного міжнародної безпеки, поява транснаціональних загроз роблять цей статус досить суперечливим. Чи здатен він гарантувати захищеність держави в таких умовах?

Пошук відповіді на сформульоване питання з використанням історичної ретроспективи та врахуванням викликів сьогодення, пов'язаних зокрема з агресією РФ проти України, якраз і є темою дослідження.

Перш за все слід наголосити на вже багатовіковому прагненні ШК проводити політику нейтралітету з середини XVI ст., хоча до цього країна вела багато війн, і протягом XV ст. внаслідок приєднання частини земель Священної Римської імперії, французьких королів та італійських герцогів її територія розширилася до 13 кантонів, а швейцарці здобули славу найкращих воїнів, яких охоче наймали на службу всі європейські володарі.

Історичною подією, яка всерйоз вплинула на ставлення швейцарців до війн та примусила їх уперше замислитися про нейтралітет, вважається битва при Мариньяно у вересні 1515 р. Тоді французи та венеційці завдяки артилерії завдали значних втрат швейцарським піхотинцям, що виступали на боці міланського герцога Массиміліано Сфорца та представляли інтереси Святого Престолу, примусивши останніх капітулювати. Відтоді ШК відмовилася від війн за нові території, уклавши в листопаді 1516 р. мирну угоду з французами, яка в самій Франції відома як «вічний мир» [1].

Подальші історичні події в Європі продемонстрували, що будь-який укладений на папері мир настає далеко не одразу. Швейцарії довелося пережити зокрема наполеонівські війни, що відбувались і на її території, Гельветійську Республіку (1798–1803 рр.), після якої вона постала оформленою територіально майже в сучасній формі у складі 22 суверенних кантонів. І врешті-решт на Віденському конгресі 1814 р. та за Паризькою угодою 1815 р. великі європейські держави погодились гарантувати Конфедерації «вічний нейтралітет», політики якої країна дотримується понад 200 років.

Окремої уваги заслуговує політика нейтралітету Швейцарії під час обох світових війн у XX ст. В обох випадках країна здійснювала повну мобілізацію, озброюючи близько 450 000 чол. для захисту своїх кордонів від можливої агресії. Проте, якщо під час Першої світової війни держави Антанти та Центральні держави не мали наміру нападати на країну та все обмежилось прикордонними сутичками з італійськими й австрійськими військовими, то в Другу світову війну над країною нависла серйозна загроза вторгнення.

Спочатку французьке командування мало намір увести війська до Швейцарії та залучити на свій бік її армію. А в середині 1940 р. після аншлюсу Австрії й окупації Франції країна опинилася в оточенні Німеччини та її союзників. Німецькі літаки дедалі частіше порушували її повітряний простір і влаштовували провокації, а наземні війська підходили впритул до швейцарських кордонів.

У цих умовах швейцарське командування розробило оборонну стратегію «Національний редут», за якою понад 400 тис. солдатів мали відійти в гори, в заздалегідь облаштовані укріплення, і звідти вести партизанську війну проти окупантів.

Кінець-кінцем командування сухопутних військ Німеччини розробило план «Танненбаум», що передбачав захоплення Конфедерації за 2–3 дні, так і не реалізований. Натомість між Швейцарією і Німеччиною в серпні 1940 р. було укладено угоду, за якою ШК надавала режим найбільшого сприяння для транзиту німецьких вантажів (зокрема військових) через свою територію, взяла на себе зобов'язання продавати німцям золото й інші дорогоцінні метали за рейхсмарки та надавала Німеччині довгостроковий кредит на 150 млн. швейцарських франків [6].

У подальшому, в ході Другої світової війни, незважаючи на нейтралітет, уряд країни регулярно зазнавав тиску, як з боку держав Осі, так і з боку союзників. Так, саме під тиском союзників Швейцарія 1944 р. була змушена заборонити транзит німецьких та італійських вантажів через свою територію. Пізніше Конфедерації довелося реагувати на закиди, що в її банках зберігалось нацистське золото на мільярди доларів, також щодо того, що швейцарські банки відмовилися повертати активи жертв Голокосту їхнім нащадкам. У серпні 1998 р. швейцарські банки погодилися виплатити \$1,25 млрд компенсації спадкоємцям жертв нацистського геноциду.

Нині Швейцарія відома в Україні та світі як високорозвинена індустріальна країна з величезним досвідом ринкової економіки, як один з головних фінансових і банківських експортерів капіталу. В управлінні швейцарських банків перебуває понад третина всіх світових активів у грошах та цінних паперах. Це країна, де постійно зростає обсяг ВВП, позитивні платіжний і торговельний баланси та немає зовнішньої заборгованості, посідає 15-те місце в світі за обсягами зовнішньої торгівлі та сьоме за обсягами закордонних інвестицій [5, с. 306]. І вважається, що все це досягнуто, зокрема, й завдяки успішній політиці гнучкого нейтралітету.

ШК намагається брати участь у роботі міжнародних організацій, якщо це не суперечить головним принципам її нейтральності. Країна не є членом НАТО, однак приєдналася до деяких програм Альянсу й допомагала миротворцям у Боснії та Герцеговині, а під час Холодної війни мала домовленості з країнами НАТО на випадок нового збройного конфлікту в Європі. Держава була однією з засновниць Європейської асоціації вільної торгівлі. Однак до Євросоюзу вона так і не вступила, хоч уклала з ним низку секторальних угод про співпрацю і входить до безвізової Шенгенської зони. З 2002 р. Швейцарія є членом ООН та приєднується до міжнародних санкцій цієї організації, виправдовуючи це тим, що не порушує при цьому головних історичних принципів свого нейтралітету: не брати участі у війнах, не вступати до жодного військового альянсу і не постачати нікому зброю [4].

У червні 2022 р. ШК приєдналася до шостого пакету санкцій ЄС щодо Росії після її вторгнення в Україну, проте постачання нашої країні зброї у будь-якій формі категорично заперечується. Загалом швейцарці на тлі дискусії в суспільстві про перегляд концепції нейтралітету співчують Україні у її боротьбі проти російського агресора, а федеральний уряд намагається діяти відповідно до норм міжнародного права та не брати на себе зобов'язань, які він не зможе виконати [2].

Усе викладене дає змогу зробити такі висновки.

1. Бажання будь-якої країни стати нейтральною має бути підкріплено також згодою та гарантіями безпеки з боку всіх впливових суб'єктів міжнародного права в регіоні.

2. Вдала політика нейтралітету може стати основою та сприяти покращенню інвестиційного клімату та економічному зростанню будь-якої країни.

3. У випадку загострення міжнародної ситуації та загрози збройного конфлікту в регіоні, нейтральна країна має бути готова захищати свій суверенітет збройними засобами й навіть розглядати можливість оборонного союзу з сусідами чи іншими впливовими міжнародними акторами в регіоні чи світі.

Джерела та література:

1. Битва при Мариньяно: поворотний пункт или политический миф? URL: <http://surl.li/izlyk>.
2. Ми повинні продовжувати зміцнювати нейтралітет Швейцарії! URL: <http://surl.li/izlyt>.
3. Пивоваров С. Швейцарія не втручається у війни вже понад 200 років, однак під час Другої світової зробила виняток для нацистського золота і зброї. URL: <http://surl.li/izlyv>.
4. Позиція Швейцарської Конфедерації щодо війни Росії проти України. URL: <http://surl.li/izlzc>.
5. Рудич С.Ф. Швейцарія: федералізм, багатомовність, етнічна та культурна різноманітність // Наукові записки. 2012. № 5 (61). С. 304–319.
6. Швейцарія в роки світових війн. URL: <http://surl.li/izlzf>.

САМАРСЬКИЙ ТА ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ВОЛОДИМИРА ЯСТРЕБОВА

О. В. СОБЧУК,
магістр історії,

Центральноукраїнський національний технічний університет

Ястребов Володимир Миколайович — історик, археолог, збирач етнографічних матеріалів, краєзнавець і педагог Центру та Півдня України — народився 6 (за старим стилем — 20) липня 1855 р. в Самарській губ., у с. Крива Лука. Його біографія донині залишається маловивченою, оскільки особистий архів дослідника не зберігся. Водночас біографічні дані є важливим етапом осмислення й аналізу ролі особистості для історії. Метою дослідження є, на основі історико-географічного принципу періодизації, виділити й про-

аналізувати два біографічні періоди життєвого шляху В. Ястребова — самарський та одеський.

«Самарський» період у біографії Володимира Ястребова охоплює 1855–1876 рр. й стосується дитинства та юності В. Ястребова. Про родину В. Ястребова відомо небагато. Батько його був священиком, мати мала світське походження, померла молодою разом із молодшою донькою [3, арк. 2].

Визначним фактором, який вплинув на життя В. Ястребова, було його соціально-походження. З одного боку, як син священника, він мав змогу досить рано отримати початкову освіту. З іншого — традиційність методів і принципів виховання були сфокусовані на плеканні в дітей консервативності й релігійності, а внутрішньо-особистісний і психологічний розвиток дитини часто залишалися поза увагою батьків. Імовірно, саме тому в зрілому віці бачимо освічену, працелюбну, але невпевнену в собі особистість.

Зміни у системі освіти, спричинені реформами 1860-х рр., дали змогу В. Ястребову вступити до чоловічої класичної гімназії [24, с. 172]. З 1865 по 1872 рр. він навчався у 1-й Самарській чоловічій гімназії, яку успішно закінчив із правом вступу до університету.

Із 1872 по 1876 рр. тривав «одеський» період життя В. Ястребова, що стосується його студентських років. Тоді формувалися світогляд і наукові зацікавлення майбутнього дослідника.

1872 р. В. Ястребов переїхав до Одеси й вступив на історичне відділення історико-філологічного факультету Імператорського Новоросійського Університету (далі — ІНУ) [8, арк. 73]. Основною перешкодою в навчанні тоді були матеріальна скрута та перехідний період, пов'язаний із переїздом до Одеси. В. Ястребов був сумлінним студентом, мав гарну репутацію на факультеті [11, арк. 67; 15, арк. 22 зв.]. 24 січня 1875 р. В. М. Ястребов отримав посвідчення на право давати приватні уроки [12, арк. 7]. 1876 р. він був одним із найуспішніших студентів факультету: його реферат визнано однією з найкращих робіт [9, арк. 2; 14, арк. 39]. 11 червня 1876 р. В. М. Ястребов отримав свідоцтво на звання вчителя гімназії й прогімназії з правом викладати історію та можливістю здобути ступінь кандидата [13, арк. 33]. Володимир Ястребов був випускником 9-го випуску історико-філологічного факультету ІНУ [20, с. 748].

Навчання в університеті, тісне спілкування з викладачами та одногрупниками значно вплинули на формування особистості В. Ястребова. Професори Новоросійського університету В. І. Григорович, Р. В. Орбинський, Н. П. Кондаков, П. К. Брун, О. І. Маркевич, Ф. І. Успенський залишили глибокий слід у житті молодого студента.

В. І. Григорович спрямував інтереси В. Ястребова до вивчення етнографії та виявлення особливостей дифузії культур. Імовірно, студент, маючи напружені стосунки з батьком, у В. Григоровичі побачив можливість отримати саме батьків-

ську підтримку. Володимир Ястребов підтримував зв'язок з учителем до останніх його днів і згадував В. І. Григоровича як непересічну особистість [16, арк. 30].

Подальше формування наукових зацікавлень В. Ястребова відбувалося під впливом істориків-візантиністів Ф. І. Успенського та Н. П. Кондакова. Вони привернули увагу В. Ястребова до пам'яток давнини Північного Причорномор'я. Ф. І. Успенський формально був науковим керівником кандидатської дисертації В. Ястребова. Фактично ж допомагав писати кандидатську дисертацію професор ІНУ Пилип Карлович Брун. На основі відгуку професора, В. Ястребов отримав ступінь кандидата [10, арк. 54 та 54 зв.]. Під впливом П. К. Бруна, Володимир Ястребов зацікавився археографією й уже в перші роки діяльності досліджував місцеві архіви та опублікував низку археографічних досліджень [25, с. 249].

Значний вплив на становлення особистості мали лекції з історії філософії Р. В. Орбинського. Вони не могли не залишити відгук у душі молодій людині, внутрішній світ якої був ще невірноваженим, сповненим комплексів та сумнівів. Спілкування В. Ястребова з О. Маркевичем поглибило зацікавленість у вивченні етнографічних старожитностей краю, виокремленні специфіки й аналізі української народної культури як культури окремого самостійного народу, а також сфокусувало увагу дослідника саме на краєзнавчих дослідженнях. Із О. І. Маркевичем Володимир Ястребов підтримував тісний приятельський зв'язок протягом усього життя [18, с. 43]. На одному курсі з Володимиром Ястребовим навчався відомий філолог Д. Овсяніков-Куліковський. Він згадував В. Ястребова як сумлінного студента, в якого спостерігалися серйозні наукові інтереси [23, с. 379]. «Одеський» період життя Володимира Ястребова завершився 1876 р. — роком закінчення навчання в Новоросійському університеті. Отримані під час навчання знання, налагоджені за перебування в Одесі наукові зв'язки, ознайомлення з роботою Одеського товариства історії та старожитностей посприяли реалізації наукової роботи В. М. Ястребова в майбутньому.

Отже, було виділено, проаналізовано, окреслено хронологічні межі, визначено особливості двох періодів у біографії відомого дослідника В. Ястребова. Виокремлені у рамках комплексної біографії дослідника періоди мали значний вплив на формування та становлення особистості В. Ястребова.

Джерела та література:

1. Алабин П. В. Двадцатипятилетие Самары, как губернского города: (историко-статистический очерк). Самара: Издание Самарского статистического комитета, 1877.
2. Анатолий (Мартыновский). Досуги архиепископа Анатолия. Санкт-Петербург: прот. Василий Гречулевич, 1868.
3. Бракер Н. Володимир Миколайович Ястребов. 1855–1898. До 30-х роковин смерті // ІР НБУВ. Ф. Х. Од. зб. 16898.
4. В. Я. Филипп Карлович Брун // По морю и суше. 1895. № 22. 4 июня.
5. Домашнее воспитание детей духовного звания // Руководство для сельских пастырей. 1861. № 10. С. 254.

6. Державний архів Кіровоградської області (Держархів Кіровоградської обл.). Ф. 60. Оп. 1. Спр. 77. Арк. 17 зв. — 26.
7. Держархів Кіровоградської обл. Ф. 60. Оп. 1. Спр. 77. Арк. 159.
8. Державний архів Одеської області (Держархів Одеської обл.), Ф. 45. Оп. 4, Спр. 1840. Арк. 73.
9. Держархів Одеської обл. Ф. 45. Оп. 4. Спр. 1843. Арк. 2.
10. Держархів Одеської обл. Ф. 45. Оп. 4. Спр. 2590. Арк. 54, 54 зв.
11. Держархів Одеської обл. Ф. 45. Оп. 4. Спр. 2945. Арк. 67.
12. Держархів Одеської обл. Ф. 45. Оп. 4. Спр. 2952. Арк. 1, 7.
13. Держархів Одеської обл. Ф. 45. Оп. 4. Спр. 2972. Арк. 33, 51.
14. Держархів Одеської обл. Ф. 45. Оп. 19. Спр. 717. Арк. 39.
15. Держархів Одеської обл. Ф. 45. Оп. 22. Спр. 17. Арк. 22 зв.
16. Держархів Одеської обл. Ф. 150. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 29–35.
17. Держархів Одеської обл. Ф. 160. Оп. 1. Спр. 31.
18. Маркевич А. И. Владимир Николаевич Ястребов (Некролог) // ЗООИД. Одесса, 1900. Т. 22. Отд. 4. С. 43–48.
19. Маркевич А. И. Воспоминание о В. И. Григоровиче как о преподавателе // Летопись историко-филологического общества при императорском Новороссийском университете. Т. 3. 1894.
20. Маркевич А. И. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета: историческая записка. Академические списки. Одесса: Экономическая типография (б. Одесского вестника), 1890.
21. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): в 2 т. Т. 1. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2003.
22. Музичко О. Історик Володимир Миколайович Ястребов (1855–1898 рр.): одеські університетські роки // Записки історичного факультету. Вип. 32. 2021. С. 114–127.
23. Овсяников-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы. В 2 т. Т. 2. Из «Истории русской интеллигенции». Воспоминания. Москва: Художественная литература, 1989. С. 376–398.
24. Полное собрание законов Российской империи: собр. 2-е. СПб. Т. XXXIX: 1864 г. Отд. 2. № 41472. С. 172.
25. Собчук О. Публікації Володимира Ястребова у «Київській Старовині» (1883–1896 рр.) // «Наукові записки. Серія: Історичні науки» Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Вип. 19. 2014. С. 247–250.

СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИН- АРТИЛЕРИСТІВ ВІЙСЬК ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ НА ФРОНТАХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.

Я. В. СТЕЦІВ,

*Ад'юнкт штатний науково-організаційного відділу,
Національна академія сухопутних військ (м. Львів)*

Актуальність дослідження. Організований більшовиками Жовтневий переворот 1917 р. у Петрограді та подальша визвольна боротьба українців за самостійність, поставили українське військо в епіцентр суспільно-політичного життя молодій держави. Подальший хід Української революції вже визначався не стільки революційними методами, скільки збройною боротьбою, спроможністю захистити її попередні досягнення, перш за все від російської більшовицької агресії [14, с. 36–37].

Попри низьку ефективність і безперспективність процесу формування української армії шляхом українізації російської, це все ж забезпечило на деякий час Центральну Раду (далі ЦР) власним, цілком боєздатним військом [3, с. 370]. Як зазначає відомий військовий історик А. Харук — українізація, яка розгорнулася в 1917 р. в російській армії, була: «Виявом могутнього національного піднесення, яке було стихійним на початках, але поступово набувало організаційних форм... Український військовий рух став складовою частиною загальнонаціональної визвольної боротьби» [15, с. 19]. В процесі українізації військових частин артилерії Російської імперії, вдалося залучити на службу досвідчених старшин-артилеристів, які відіграли важливу роль у формуванні гарматних частин військ ЦР на початку Української революції 1917–1921 рр. Саме тому, щоб з'ясувати значення офіцерів-гармашів у формуванні гарматних батареїв та дивізіонів військ ЦР, необхідно проаналізувати їхню службово-бойову діяльність на початку революційних подій 1917–1921 рр.

Мета дослідження. Проаналізувати роль старшин-артилеристів у формуванні артилерії військ ЦР на початку Української революції 1917–1921 рр.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи стан організації, озброєння та чисельність гарматних частин Наддніпрянської армії наприкінці грудня 1917 р. — на початку січня 1918 р. помітно, що напередодні більшовицького вторгнення українська артилерія перебувала на етапі формування. Її очолили досвідчені старшини-артилеристи: начальник гарматного відділу Українського генерального військового штабу полковник І. Пащенко та артилерійський інспектор генерал-лейтенант С. Дельвіг [5, с. 28–29; 212]. На командні посади тактичної ланки було призначено талановитих командирів, які за роки визвольних змагань стали генералами. Серед них слід відзначити О. Алмазова, Е. Башинського, К. Смоського, Р. Дашкевича, В. Сваріку, С. Мальченка, В. Ольшевського, В. Вишневського та ін. [14, с. 31].

Вже навесні 1918 р. в лавах військ ЦР перебувало 78 генералів та адміралів, з яких 47 мали українське походження. Щоправда, лише 22 з них займали високі командні посади, ще 37 проходило службу в адміністративно-дипломатичних відомствах і штабах, а 19 осіб знаходились у резерві [7, с. 220].

Варто відзначити, що порівняно з українською політичною владою, більшовицьке керівництво займало більш лояльну позицію в питаннях прийому на службу колишніх старшин російської імперської армії: «Червона армія будувалася виключно розумом і досвідом старих царських генералів... Всі органи центрального управління очолювалися генералами-спеціалістами... Особливо широко представлено Генеральний штаб» — згадував А. Денікін [2, с. 144]. Так, станом на 1918 р. в складі Червоної армії служило понад 20,5 тис. офіцерів колишньої Російської імперії, а вже у 1919 р. їхня кількість зросла до 31,5 тис. осіб [4, с. 171–173].

Період активного процесу українізації артилерії припав на літо — осінь 1917 р. Загалом було українізовано три гарматні бригади 1-го Українського корпусу під керівництвом О. Акермана, артилерію 2-го Запорізького корпусу, яку очолив генерал В. Кирей та дивізійну артилерію під командуванням генерала П. Єрошевича. Менш організовано, та все ж було проведено українізацію артилерійських частин 41, 32, 26, 21, 10 і 5-го армійських корпусів російської армії. Процес українізації також частково відбувся у Сердюцькій гарматній бригаді ім. М. Грушевського (12–18 гармат), 3-му важкому гарматному дивізіоні (12 гармат) та Запасному мортирному дивізіоні (12 гармат). Серед військових навчальних закладів, однією із перших було українізовано Сергієвську артилерійську школу в Одесі, під керівництвом генерала А. Нілуса [8, с. 52].

Однак, найбільші сподівання керівництво ЦР поклало на новоутворені українські військові частини, сформовані з ініціативи старшин-артилеристів окремі гарматні батареї та дивізіони, які виявилися найбільш боєздатними в ході перших боїв за незалежність [14, с. 33–35]. Так, Р. Дашкевич утворив 19 листопада 1917 р. із полонених дарницького табору гарматну батарею, яка згодом стала зав'язком артилерії Окремого корпусу Січових Стрільців [3, с. 387]. Сам Р. Дашкевич називав підпорядковану батарею першим гарматним підрозділом Української революції: «Цих дванадцять гармашів і кіннотників стало початком великої артилерії СС, пізнішої Гарматної Бригади Січових Стрільців у складі шістьох гарматних полків. Вони надали настрої і військового духа першій батареї, який перенісся потім на всю стрілецьку артилерію» [1, с. 9]. У складних умовах війни проти більшовиків, гарматна батарея під командуванням Р. Дашкевича, забезпечила своїм вогнем дії частин ЦР, які визволяли від ворога Фролівський монастир та житлові квартали Київського Подолу [13, с. 14].

Наприкінці січня 1918 р. під час вуличних боїв у Києві, гарматний дивізіон К. Смовського ефективно підтримував українські стрілецькі частини, які придушували більшовицьке повстання. Зокрема, артилерійський вогонь дивізіону під командуванням К. Смовського забезпечував підтримку штурму заводу Арсенал, де знаходився осередок заколотників. Один із учасників того бою — сотник О. Шпилинський відзначав ключову роль гармашів К. Смовського у руйнуванні оборонних позицій більшовиків: «Через проламані гарматним вогнем мури «Арсеналу» на завод увірвалися гайдамаки та січовики і до наступу темряви встигнули очистити більшу його частину. На чолі військ на завод увірвався Симон Васильович Петлюра» [11, с. 144].

Українська артилерія неабияк проявила себе 25 лютого 1918 р. в боях за Бердичів. Під час наступу української піхоти, їхні дії підтримували три гарматні бригади. Українському війську протистояла група більшовицьких військ під командуванням В. Кіквідзе, яка мала 1300 багнетів, 200 шабель та 6 гармат. У ході визволення міста, особливо відзначилася гарматна батарея під командуванням

сотника В. Савицького, яка своїм вогнем знищила велику кількість ворожої піхоти і техніки, щоправда вся загинула у тому бою. Згодом, наказом Військового міністра, батарею В. Савицького було перейменовано на честь її командира, який трагічно загинув у тому бою [16, Оп. 1. Спр. 12, Арк. 32].

Утворена наприкінці грудня 1917 р. з ініціативи О. Алмазова кінно-гірська батарея Гайдамацького Коша Слобідської України брала активну участь в складі військ ЦР у боях проти більшовиків під Гребінкою, Харковом, Полтавою та в Криму [6, с. 158]. Вже 1 січня 1918 р. в боях за Київ гарматний підрозділ О. Алмазова взаємодіючи із батареями сотників Смовського, Одинцева та Лощенка відіграв вирішальну роль у контрбатареїній боротьбі, ефективно придушивши вогневі позиції наступаючих більшовицьких військ. Гарматна батарея О. Алмазова відзначилася у боях під час оборони Києва з 28 січня по 9 лютого 1918 р. Попри відступ українських військ зі столиці, більшовики тоді зазнали втрат понад 1000 осіб вбитими і пораненими, а полковнику О. Алмазову вдалося організовано відвести до Житомира підпорядковану артилерію [9].

Результат зимової кампанії 1917–1918 рр. довів, що протистояти російським більшовицьким військам силами стихійно створених наполовину регулярних військових формацій — неможливо. За різними підрахунками чисельність ворожих сил вторгнення в Україну становила понад 150 тис. осіб [10, с. 45]. Так, під час походу на Київ, лише командував В. Антонів-Овсієнко мав у підпорядкуванні 18,7 тис. багнетів, 3 панцерні поїзди, 5 броньовиків та 25 гармат [12, с. 141]. Тоді як у розпорядженні ЦР на початку бойових дій перебувало 16,7 осіб, а реально задіяти у війні можна було лише 6,5 тис. вояків та 25 гармат [12, с. 138].

Висновки. У боях з більшовиками фактично брали участь: гарматні полки Синьої і Сірої дивізії, артилерійський полк під командуванням В. Сварики, легка гарматна бригада Запорізької дивізії генерала О. Натііва, гарматний дивізіон 1-го полку Січових Стрільців під командуванням Р. Дашкевича, дивізіон Гайдамацького Кошу К. Смовського та новоутворений кінно-гірський дивізіон під керівництвом О. Алмазова. Окрім того, більшовицьким військам протистояли окремі гарматні батареї різних стрілецьких загонів української армії [14, с. 40]. Навіть попри поразку у першій більшовицько-українській війні, ЦР все ж змогла повернутися до Києва та визволити значні території Наддніпрянщини, щоправда лише за підтримки німецько-австрійської армії [14, с. 40].

Джерела та література:

1. Дашкевич Р. І. Артилерія Січових Стрільців у боротьбі за Золоті Київські Ворота. Нью-Йорк, 1965. 206 с.
2. Деникин А. П. Очерки русской смуты. Поход на Москву. Белое движение: начало и конец. Москва, 1990. 520 с.
3. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) в 4 т. / за ред. І. П. Крип'якевича. Львів: Світ, 1992. 702 с.

4. Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 1918–1920 гг. Москва: Воениздат, 1988. 227 с.
5. Колянчук С. М., Литвин М. Р., Науменко К. Є. Генералітет українських визвольних змагань. Львів, 1995. 284 с.
6. Монкевич Б. Г. Слідами новітніх запорожців: Похід Болбочана на Крим. Львів, 1928. 206 с.
7. Науменко К. Є. Генералітет Української Народної Республіки. Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, Toruń. 1997, S. 330.
8. Омелянович-Павленко М. В. Спогади українського командарма. Київ, 2002. 460 с.
9. Подобед П. В. Генерал Олекса Алмазов. Символ українського Херсона. Історична Правда. Спецпроект Українська революція (1917–1921 pp.). Київ, 2018. URL: <https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/12/14/153418/>.
10. Прудіус П. Г. Артилерія 1-го гарматного Запорізького полку у складі УГА. Українська Галицька Армія: в 2 т. Вінніпег, 1960. С. 95–97.
11. Симон Петлюра та Українська національна революція. Збірник праць. Київ, 1995. 356 с.
12. Тинченко Я. Ю. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918). — Київ; Львів, 1996. 371 с.
13. Ткачук П. П. Участь Романа Дашкевича у зміцненні артилерійських підрозділів Армії УНР. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка»: Держава та армія. — 2003. Вип. 474. с. 13–18.
14. Ткачук П. П. Артилерія збройних формувань Української революції (1917—1921 pp.): дис. кан. іст. наук: 07.00.01. Львів, 2004. 197 с.
15. Харук А. І. Становлення Військово-Повітряних Сил України в 1917 р. Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Армія і держава». — 2001. Вип. 431. С. 19–25.
16. Центральний Державний Архів Вищих Органів Управління: Ф. 1076 (Військове міністерство УНР) Оп. 1. Спр. 12. Арк. 32.

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ У РАЦІОНІ ВОЛИНЯН ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ

М. Ю. ТАРАСЮК,
магістр історії,

*Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»*

Харчування середньовічного суспільства, на жаль, довго було обділене увагою українських дослідників. Утім, різноманіття харчового раціону є невід'ємним компонентом підтримання належного фізичного стану людини, а, отже, важливою повсякденною практикою. Зокрема, фрукти та овочі не лише збагачували волинську кухню, а й були джерелом вітамінів. Нестача їжі спричиняла демографічну кризу та падіння працездатності [10, с. 174]. Тому метою роботи є спроба визначити різновиди овочів і фруктів у раціоні волинян у кінці XV — середині XVI ст.

Виникнення напряму історія повсякденності й популяризація дослідження їжі в українській історичній науці актуалізували обрану проблематику. Як доречно зауважує О. Сокирко, вже сьогодні історія їжі є серйозним ареалом до-

сліджень фахових істориків [12, с. 6]. Виникнення нових методик дало змогу поглянути на джерела під новим кутом, не розглянути фрукти й овочі в рамках торгово-грошових відносин, чи як деталь судових позовів про набіги на сади та городи, а з'ясувати роль цих продуктів у житті волинянина. З'явилися також окремі напрацювання з історії їжі на Волині, хоча їх кількість поки що незначна і здебільшого стосується пізніших епох [9, с. 83]. Зокрема, історикиня Н. Паламарчук досліджує харчову термінологію та джерела для вивчення їжі волинян у ранньомодерну добу [9; 10]. Історик А. Чуткий, досліджуючи господарство сучасної України, визначив деякі види овочів, які садили на Волині [14]. Окремі зауваження містяться в роботах волинських археологів, серед яких А. Пословська [11]. Проте загалом фрукти й овочі в раціоні волинян литовської доби не були предметом самостійного дослідження.

Джерелами для вивчення фруктів і овочів у раціоні волинян литовської доби є записи в актових судових книгах гродського та земського судів Кременецького, Володимирського й Луцького повітів, які зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в м. Київ (Далі — ЦДІАК України) [15–23]. Основна проблема у визначенні спожитих овочів і фруктів, різної зелені пов'язана з кількістю згадок про них у документах. Коли різновиди зернових та м'ясний асортимент перелічувались у зв'язку з їхнім продажем або діяльністю пекарів чи різників, то фруктові дерева найчастіше позасвідомо для писця потрапляли в документальні записи, наприклад, у формі межових знаків [Наприклад, див.: 20, арк. 24]. Лише в окремих випадках до актових книг вносили записи про масове пограбування панських садів або комор, яке завершувалося бійками [16, арк. 2; 17, арк. 99]. Ситуація стосовно овочів і зелені ще складніша, бо навіть якщо вони й були в городі міщан, чи їх привозили на торги селяни, це, здається, не потребувало детального фіксування в досліджувану добу. Тож, без сумніву, фрукти та овочі були в харчовому раціоні, але багато з наших зауважень за визначений період стосовно них безпосередньо пов'язані з методом логічної реконструкції.

Сади та овочеві городи згадуються в акті продажу володінь у м. Тудорів [3, р. 25]; городи також перелічуються у м. Перемиль у жалуваній грамоті 1511 р. [2, р. 106]; у церковній власності в Кременецькому повіті 1566 р. [15, арк. 6 зв.]. Про сади у м. Ковель згадував князь Сигізмунд Август, просячи ковельського старосту Франциска Фальчевського вислухати справи по садах та інших справах міщанських [4, с. 59]. Завдяки зіставленню згадок, виникає змога наочно підтвердити, що призначення городів і садів, про які є згадки в актах купівлі — продажу земель і князівських ревізіях, було пов'язане здебільшого зі зрощенням овочів та фруктів. При чому овочами могли називати фруктові плоди [14, арк. 2]. Так само плоди фруктових дерев волиняни часто називали ягодами (наприклад, черешню) [18, арк. 127 зв.]. Хоча в городі власника можна було зустріти й інші технічні культури, як-от льон чи просо [21, арк. 83 зв.].

Загалом розміри садів і городів різнилися. Так, під час розбору скарги луцьких міщан на те, що їхні приміські володіння захопила панна Дахнова 1545 р., ревізор відзначав, що розміри садів і городів, які підпали під володіння однієї людини, надзвичайно великі [7, с. 158, 173–174]. З одного боку, цей приклад підтверджує наявність садів та великих ділянок під городи на території міст у XVI ст., а, отже, і їхній аграрний характер. Проте з іншого, зацікавленість пані у володіннях цими землями свідчить про те, що овочі й фрукти міщанство часто купувало на торгах, адже пані Дахнова мала б сподіватися на отримання зиску з таких великих захоплених ділянок.

Яким був перелік овочів? Бобові були віднайдені в археологічних розкопах житла XIV–XV ст. і, ймовірно, були досить вкоріненими у волинську кухню [11, с. 274]. Забираючи підданих з володінь пана Свиноського 1561 р. зем'янка Жабокрицька застала там хижі гороху, ріпи [8, с. 156]. Горох ріс і в панських дворах під м. Торчин 1562 р. [18, арк. 150]. У будинку володимирського міщанина зберігався гарбуз [21, арк. 22 зв.]. Волиняни вирощували також часник [24, с. 65]. Дещо пізніше, 1595 р., в городі волинян згадувалися також цибуля, пастернак, морква, ріпа, огірки [9, с. 86]. У згадці 1570 р. зазначено, що огірки засолювали й тримали в коморі [13, с. 154; 23, арк. 154–156]. Отже, зміни сезону змушували волинян ще здавна шукати способи зберігати продукт, щоб подавати до обіднього столу взимку, що, до речі, є типовим явищем в історії кухні [1, р. 71]. Капуста протягом XV–XVI ст., імовірно, була невід'ємним атрибутом волинської кухні. Головки капусти використовувалися в кухні селянства [23, арк. 1 зв.], міщанства і шляхти [9, с. 86]. Її могли квасити в бочках.

Серед фруктових дерев у актовій документації перелічуються дерева черешні, груші та яблуні [8, с. 318, 488; 13, с. 154; 15, арк. 7; арк. 179; 18, арк. 179]. У саду луцького містянина, в Блудівському і Ружинському садах росли також яблуні та груші [5, с. 107–108; 24, арк. 82]. Зрощення саме цих видів фруктових було досить тривалим і, зокрема, характеризувало волинські сади й середини XVII ст. Наприклад, у Лукаша Ольшанського 1664 р. росли черешні, груші, яблуні, а також вишні [9, с. 86]. З садів власників ці товари потрапляли на ринки, де містяни купували щось на власний розсуд. Так, наприклад, 1565 р. торчинський містянин заплатив за яблука копу грошей, а за черешні — 40 грошей [19, арк. 218 зв.]. На жаль, у цій судовій скарзі про пограбування паном Іваном Борзобогатим не вказано придбані об'єми.

1569 р. з дедеркальського саду в Кременецькому повіті, у пана Кондрата Дашкевича, викрали дерева груш, вишень, черешень, слив. Власник також обурився, що викопані у п'яти місцях саду дерева було роздано підданим кривдників — пана Андрія та Яцька Дедеркальських [16, арк. 2]. При огляді саду возний виявив, що покопано було в 70 місцях, а фруктові дерева — у п'яти місцях, що свідчить про великі розміри ділянки. Припускаємо, майже весь товар мав піти на продаж.

Груші досить часто використовувались як межові знаки, росли попри панські поля [18, арк. 179]. Серед місцевих культур варто згадати про широкий ужиток маку, який споживало і панство, який давали на бідних при церкві [6, с. 83]. А от сливи з місцевих садів у актових документах згадуються досить рідко. Ймовірно, на базари їх привозили торговці з інших регіонів та країн, як-от, 1565 р. острозький купець привіз угорські сливи в бочці спеціально для кухні пана Альберта Ласького [19, арк. 41 зв.].

Висновки. Отже, можна стверджувати, що овочі та фрукти були вкоріненими у раціон волинського міщанства, селянства, шляхти, адже під сади та городи виділяли значні площі на території міста; шляхта розвивала садівництво та городництво в комерційних цілях. Цьому також посприяв аграрний характер міст Волині у литовську добу. З'ясовано, що серед фруктових дерев переважали яблунь, вишні, черешні, груші, а також вирощували мак. Значно рідше траплялися сливи. Встановлено перелік овочів, які споживали волиняни: боби, ріпа, горох, часник, капуста, огірки, цибуля, пастернак, морква. Для подовження терміну придатності та доступу до овочів волиняни засолювали огірки та квасили капусту, що мало б відігравати роль смачної закуски до основної страви, зокрема, взимку.

Джерела та література:

1. Dembinska M. Food and Drink in Medieval Poland. Rediscovering a Cuisine of the Past / Ed. W. Woys Weaver. Pennsylvania, 1999. 256 p.
2. Lietuvos Metrika. Lithuanian Metrica. Metyka Litewska (1511–1518). Lietuvos istorijos inst; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Vilnius: Žara, 2003. Kn. 9. 615 p.
3. Lietuvos Metrika. Lithuanian Metrica. Metyka Litewska. Литовская Метрика (1547 р.) / Parengė A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010. Kn. 22. 174 p.
4. Акты о городах (1432–1798) // Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов. Киев: Университетская типография, 1869. Т. 1. Ч. 5. 736 с.
5. Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV–XVIII вв. // Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов. Т. VI. Ч. 8. Киев, 1911. 624 с.
6. Акты, относящиеся к истории православной церкви в Югозападной России // Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов высочайше учрежденной при Киевском Военном, Подольском и Волинском Генерал-Губернаторе. Ч. 1. Т. 1. Киев, 1859. 640 с.
7. Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року / Підг. В. Кравченко. Київ, 2005. 599 с.
8. Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / Підг. В. Мойсієнко, В. Полішук. Луцьк, 2013. 733 с.
9. Паламарчук Н. Джерела з історії харчування волинського населення ранньомодерної доби // Українознавство. 2017. № 3. С. 82–93.
10. Паламарчук Н. Продукти харчування та їх термінологія у вживанні ранньомодерним населенням Волині // Старий Луцьк: науково-інформаційний збірник, 2018. Вип. 14. С. 174–184.
11. Паломська А. Археологічні джерела у вивченні історії Волині XIV–XV ст. Старий Луцьк // Науково-інформаційний збірник. 2014. С. 268–278.
12. Сокирко. О. Смак середньовіччя // Від бобра до фазана. Їжа західноєвропейського середньовіччя. Київ: ФОП Брайченко О. Ю., 2021. С. 6–9.
13. Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. Київ: Фенікс, 2014. 776 с.
14. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (ЦДІАК України). Ф. 21. Оп. 1. Спр. 1.

15. ЦДІАК України. Ф. 21. Оп. 1. Спр. 10.
16. ЦДІАК України. Ф. 21. Оп. 1. Спр. 14.
17. ЦДІАК України. Ф. 25. Оп. 1. Спр. 2.
18. ЦДІАК України. Ф. 25. Оп. 1. Спр. 4.
19. ЦДІАК України. Ф. 25. Оп. 1. Спр. 7.
20. ЦДІАК України. Ф. 26. Оп. 1. Спр. 1.
21. ЦДІАК України. Ф. 28. Оп. 1. Спр. 1.
22. ЦДІАК України. Ф. 28. Оп. 1. Спр. 4.
23. ЦДІАК України. Ф. 28. Оп. 1. Спр. 5.
24. Чуткий А. Становлення житниці Європи (друга половина XV — перша половина XVII ст.). Київ: Темпора, 2015. Т. 2. 368 с.

КІНО В ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ, ЯК ЗАСІБ НАЦИСТСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ (1941–1943 рр.)

І. С. ТАРНАВСЬКИЙ,

доктор історичних наук, професор,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Актуальність. Найтрагічнішою сторінкою історії ХХ ст. стала Друга світова війна. Вона була не тільки кривавим і жорстоким збройним конфліктом, а й війною ідеологій, велася через різноманітні засоби пропаганди. Зокрема, на захоплених територіях окупаційна влада проводила політику через пресу, друковану продукцію, радіоэфір та кінематограф.

Окремі питання цієї проблеми висвітлено в наукових публікаціях М. В. Михайлюк [12], О. О. Салати [16], Д. М. Титаренка [17], О. О. Яшан [20] Історики вивчали особливості нацистської пропаганди, показували її вплив на морально-психологічний стан населення України. Виняткова роль в утвердженні «нового порядку» відводилася кінопропаганді. Втім, особливості й ефективність цього засобу в окремих регіонах України й у різних зонах окупації вітчизняні фахівці детально не вивчали.

Мета роботи — розкрити сутність та охарактеризувати специфіку й ефективність кінопропаганди в окупованому Донбасі.

Пропаганду на окупованих територіях організовували Рейхсміністерство народної освіти та пропаганди, Рейхсміністерство у справах окупованих східних територій та вермахт (збройні сили Третього рейху). Між ними була тісна співпраця, яка не виключала існування суперечностей, під час визначення сфер впливу, компетенції та принципів роботи.

У Донбасі, який входив до зони військової адміністрації, ключову роль у реалізації пропагандистських цілей відігравали спеціальні підрозділи вермахту — роти й команди пропаганди та відділи пропаганди У. Роти пропаганди органі-

зовували роботу в зоні бойових дій та оперативному тиловому районі армій, відділ пропаганди У охоплював впливом оперативний тилловий район групи армій і тилловий район армій [17, с. 21].

Пропагандисти вермахту забезпечували вплив шляхом політичної та культурної пропаганди за допомогою преси, радіо й кіно; здійснювали пропагандистські акції, які впливали на настрої населення в інтересах рейху; духовне та культурне забезпечення військ [4, с. 196]. Також пропагандисти керувалися розробленими в надрах вермахту «Вказівками про здійснення пропаганди під час плану “Барбароса”» (червень 1941 р.). Цей документ визначав головні засади діяльності органів пропаганди. Наголошувалося, що ворогами Німеччини є «жидо-більшовицький» радянський уряд і комуністична партія; вермахт прагне звільнити населення від тиранії Рад; спробу опору нещадно придушуть тощо [17, с. 22]. Протягом війни ці вказівки залишалися провідним документом при організації пропаганди.

Щодо кіно, то в Німеччині воно зарекомендувало себе ефективним пропагандистським засобом. Райхсміністр Й. Геббельс зазначав: «Ми переконані, що кіно — це найсучасніший і науково обґрунтований засіб впливу на маси» [8, с. 49]. Отже, нацисти прагнули перетворити кіноіндустрію на потужний пропагандистський важіль.

На окупованих територіях політика в сфері кіно мусила задовольняти потреби вермахту та місцевих мешканців. Вона мала носити антиєврейський та антибільшовицький зміст. «Треба пропагувати перемогу вермахту і зв'язок фюрера з народом. Спростовувати ворожу пропаганду» [19, арк. 2]. Пропагандисти вермахту плідно взаємодіяли з названими Рейхсміністерствами. Останні постачали їм необхідний матеріал. Кінопродукція, призначена для місцевих, надходила від Центрального фільмооб'єднання «Схід», створеного в листопаді 1941 р. На території України воно мало філію в Києві — кінотовариство «Українефільм» [12, с. 136].

На Донбасі відділи пропаганди органів місцевого управління були відповідальними за втілення нацистської пропаганди. Вони контролювали репертуар кінотеатрів. Місцеві відділи культури опікувалися відновленням кінотеатрів. Так, у Маріуполі 18 жовтня 1941 р. відкрився сінематограф «Гігант», а до кінця місяця запрацювали всі шість кінотеатрів міста [10]. На початку серпня 1942 р. у м. Сталіно діяло 14 кіноустановок [15]. 3 грудня 1941 по 15 серпня 1942 р. кінотрест міста обслужив близько 665 тис. глядачів [15]. Однак кіномережа Донбасу за часів окупації суттєво скоротилась. У жовтні 1942 р. в Сталінській обл. працювало 36 кіноустановок [6], тоді як 1940 р. їх налічувалося 550 [13, с. 130]. Подібна ситуація спостерігалась і у Ворошиловградській обл.

Всі питання щодо діяльності кінотеатрів погоджувалися з німецькою владою. Відновлені заклади передусім задовольняли потреби вермахту. У інтерв'ю газети

«Донецкий вестник» начальник відділу міського господарства м. Сталіно Т. І. Ражуков зазначив, що відділ, відновивши кінотеатри, надав можливість німецьким військовим культурно проводити дозволя [5]. У Сталіно до їхніх послуг було надано три театри, п'ять клубів, чотири кінотеатри. Влітку влаштовувалися гуляння в парку культури [7]. За повідомленням «Маріупільської газети», в перший рік окупації кінотеатри міста відвідало близько 700 000 німецьких солдатів [11]. У Горлівці в солдатському кіно з 14 липня 1943 р. щосередини організовувалися театральні вистави та кабаре-вечори [3]. Іноді з Рейху приїжджали артисти й виступали перед військовими. Так, 1 травня 1943 р. у солдатському кіно Горлівки відбувся концерт, яким керував берлінський балетмейстер Дрозд [1]. Окрім стаціонарних кіноустановок, у регіоні діяли й пересувні. Зокрема, в Сталіно пересувною установкою кінофікації «Фільм-бюро» обслуговували воєнні госпіталі.

Доступ цивільних до кіноустанов мав певні обмеження. У Сталіно було лише три кінотеатри для місцевих. У Маріуполі містянам дозволяли відвідувати тільки денні сеанси. У Горлівці 29 травня 1943 р. в солдатському кіно дали перший кіносеанс для містян [2]. З того часу щосуботи проводили по одному сеансу для місцевої публіки. На релігійні свята окупанти влаштовували додаткові сеанси. Але за будь-яку провину могли позбавити права відвідувати кінотеатри. Так, в оголошенні бургомистра м. Серго на Ворошиловградщині від 5 січня 1943 р. було сказано, що партизани підірвали водокачку, тому населенню забороняється відвідувати кіно [9, с. 91]. Загалом частка цивільних у загальній кількості відвідувачів була доволі високою. В серпні 1943 р. на Донеччині провели 530 кіносеансів для військових (163 тис. відвідувачів) та 767 кіносеансів для цивільних (154 400 відвідувачів) [17, с. 30].

Основу кінопрокату становили німецькі недубльовані художні та документальні фільми, а також кіножурнал «Wochenschau». Допускалося демонструвати дозволені в Рейху іноземні фільми. Помітне місце в репертуарі посідали пропагандистські стрічки. Серед них антисемітські фільми «Ротшильди» та «Єврей Зюсс». Кінострічки «Тріумф волі» та «Штурмовики» славили Гітлера і націонал-соціалістичний рух. Фільм «Олімпія» розповідав про Берлінські Олімпійські ігри 1936 р. та успіхи нацистського режиму на олімпіаді. Демонструвалися також любовно-пригодницькі стрічки (іноді з політичним підтекстом): «Кровна дружба», «Завжди тільки ти», «Любов та математика», «Троянди в Тіролі», «Віденські історії» [12, с. 137]. Іноді їх супроводжував лаконічний текст українською мовою.

Рідко показували радянські стрічки. Демонстрували фільми, які не несли великого ідеологічного навантаження: «Антон Иванович сердится», «Волга-Волга», «Веселые ребята». Статистика окупантів свідчила про особливості кінопрокату. Так, у Маріуполі за перший рік окупації демонструвалося 59 художніх фільмів, із них 40 німецьких, та 80 німецьких кінохронік [11].

Кожній стрічці передував кіножурнал «Wochenschau», що повідомляв про події в політичному та господарському житті, демонстрував епізоди воєнної кінохроніки, кадри з життя Німеччини [14]. Це був типовий пропагандистський ерзац, який, за словами окупаційної преси, всіяко рекламував «високу культуру та повне творчої наснаги життя» у Третньому Рейху.

За повідомленнями німецьких спецслужб, кінохроніка викликала в місцевої публіки більший інтерес. Частина глядачів приходила лише на неї. Однак тут траплялися недогляди. Зокрема, стрічки демонструвалася зі значним запізненням через необхідність перекладу українською мовою. Показ боїв, убитих радянських солдатів та руйнувань викликав у місцевих мешканців поганий настрій та впливав на загальний психологічний стан [12, с. 293].

Втім, були й певні здобутки. Налагоджено дублювання стрічок українською. До уваги пропонувалися пропагандистські фільми, виготовлені спеціально для населення східних областей. Так, фільмооб'єднання «Схід» до листопада 1942 р. виготовило 16 таких картин [17, с. 27]. Вони висвітлювали умови життя та праці німецьких робітників і селян, критикували колгоспну систему, показували умови праці в рейху робітників зі Сходу. На студії «Україне-фільм» знімали стрічки про «варварську» політику советів щодо української культури та про переваги «нового порядку» для українців. Було знято близько 10 документальних фільмів [18, с. 11].

Загалом вибір кінострічок, певною мірою, бував обмежений, адже більшість фільмів були однотипними, іноді український текст був спотворений і не відповідав змісту. Часто показували любовні комедії. Через це більшість фільмів загалом не справляли ніякого агітаційного впливу на глядача. У зв'язку з цим представники поліції безпеки й СД в Україні рекомендували демонструвати насамперед антибільшовицькі фільми, які б показували голод в Україні 1932–1933 рр.; терор НКВС; єврейське панування в СРСР [12, с. 138].

В умовах війни в деяких містах бракувало фільмів. Для найбільшого охоплення глядачів практикувався обмін стрічками між населеними пунктами. Так, щотижня рота пропаганди 691 здійснювала обмін і забезпечувала фільмами Горлівку, Комсомолець, Дзержинськ, Микитівку, Рикове та інші населені пункти. Фільми демонстрували на підприємствах та в навчальних закладах. Є свідчення про показ кінострічок у таборах для військовополонених, зокрема в Авдіївці Сталінської обл. [17, с. 28].

Згодом загарбники досягли певних успіхів. На початку 1943 р. окупаційна преса повідомляла про збільшення кількості кінотеатрів, кіносеансів та відвідувачів, розширення репертуару. Проте напередодні визволення Донбасу фіксувалося зменшення глядацької активності. Це пояснювалося нальотами авіації, які почастишали з наближенням фронту й активним залученням цивільних до окопних робіт [17, с. 30].

Щодо дієвості кінопропаганди, то сподівання на неї здебільшого не виправдалися, позаяк основою показу були малозрозумілі місцевим німецькі фільми. Кіномистецтво, незважаючи на створення «Україне-фільму», не стало головним знаряддям пропаганди «нового порядку». В аналітичному звіті про досвід роботи в Україні на посаді генерального комісара Київського округу В. Магунія 31 травня 1944 р. писав: «Нічого доброго не можемо сказати на адресу пропаганди засобами кіно. В основному демонструвалися, виходячи з фінансових міркувань, халтурні фільми, які могли викликати у глядачів все що завгодно, але не симпатії до нас. Фільми, присвячені питанням культури... використовувалися дуже рідко» [17, с. 138]. Така ситуація була характерна не лише для Києва, а й для Донбасу.

Отже, ефективність нацистської кінопропаганди залежала від ситуації на фронті, наявності стаціонарних і пересувних кіноустановок, надходження необхідних фільмів, уміння пропагандистів створити «образ ворога» та майстерності вести антибільшовицьку пропаганду серед місцевих мешканців. Ефективність пропаганди засобами кіно залежала від розмаїття пропагандистських прийомів, адекватності перекладу матеріалу, повторюваності тих чи інших пропагандистських штампів. Але в будь-якому разі факт існування і функціонування доволі розгалуженої кіномережі в Донбасі свідчив про наявність у окупантів значних ресурсів ідеологічного впливу, що не могло не впливати на певні кола місцевого населення.

Джерела та література:

1. Голос Донбасса. 1943. 1 мая.
2. Голос Донбасса. 1943. 4 июня.
3. Голос Донбасса. 1943. 9 июля.
4. Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма: Исторические очерки. Документы и материалы. В 2 т. Т. 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи»(1941–1945 гг.). Москва: Наука, 1973. 664 с.
5. Донецкий вестник. 1942. 25 июня.
6. Донецкий вестник. 1942. 16 окт.
7. Донецкий вестник. 1942. 24 окт.
8. Дробязко С., Романько О., Семенов К. Органы пропаганды, их структура и деятельность в Крыму в 1941–1944 гг. // Иностранные формирования Третьего рейха. М.: АСТ: Астрель, 2009. С. 132–146.
9. Луганщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сб. матер. и док. Донецк: Донбасс, 1969. 374 с.
10. Маріупільська газета. 1942. 6 січ.
11. Маріупільська газета. 1942. 8 жовт.
12. Михайлюк М. В. Нацистська кінопропаганда в окупованій Україні // Український історичний збірник. 2005. № 8. С. 307–320; Михайлюк М. В. Нацистська пропаганда в окупованому Києві / М. В. Михайлюк // Український історичний журнал. 2006. № 1. С. 131–144.
13. Народное хозяйство Донецкой области. Статистический сборник. Донецк: Донбас, 1981.
14. Нове життя (Ворошиловград). 1943. 22 січня.
15. Нове життя (Ворошиловград). 1942. 18 жовтня.
16. Салата О. О. Формування німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті України та в зоні військової адміністрації (червень 1941–1944 рр.). Донецьк: Норд-Прес, 2010. 361 с.
17. Титаренко Д. М. Нацистська пропаганда в окупованому Донбасі: цілі, засоби, умови діяльності // Нові сторінки історії Донбасу. Кн. 17/18. Донецьк: ДонНУ, 2009. С. 21–33.

18. Удовик В. М. Німецько-фашистський окупаційний режим (1941–1944 рр.) на території генеральної області «Київ» (Київська та Полтавська області): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.0. К., 2005. 16 с.

19. Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 57. Оп. 4. Спр. 123.

20. Яшан О. О. Основні засоби ведення нацистської пропаганди на території України // Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. 2011. Число 17. Вип. 3. С. 22–28.

КОМЕМОРАЦІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ЖУРНАЛІ «ОСНОВА»

А. А. ТОНОЯН,

магістр історії,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Григорій Сковорода є комплексною і міфологізованою фігурою української історії. Практично кожен науковий гурток, організація або спілка, яка зверталася до проблематики Сковороди, сприймала його по-різному [2, с. 58–68; 3, с. 91–104; 15, с. 136–160; 16, с. 184–188]. Так, його рецепція може слугувати додатковим джерелом для характеристики національних і науково-культурних дискурсів. Українські інтелектуали, об'єднані навколо часопису «Основа» протягом 1861–1863 рр., відігравали помітну роль у розбудові дискурсу народництва. Образ Сковороди в призмі народників середини — другої половини ХІХ ст. має, подекуди, протилежні інтерпретації в історіографії. Так, Віктор Чернишов стверджує, що в народницький період існував романтичний образ Сковороди, який характеризувався звеличенням персони філософа як борця за свободу селян [15, с. 140–141]. У цьому контексті Дмитро Багалій проводив паралелі між Сковородою і хлопоманами 1850–1860-х рр. [2, с. 61]. З іншого боку, Тетяна Шевчук називає дві ґрунтовні статті Григорія Данилевського в «Основі» про Сковороду «стриманими» й «науково зваженими» [16, с. 184]. Про вплив Сковороди на лірницько-кобзарську народну українську музику писала Лариса Горенко-Баранівська [7, с. 124]. Ярослав Грицак в останніх дослідженнях наголошував, що, по-перше, народні пісні є основою українського національного міфу, а, по-друге, архетипом народної культури завжди є витвори «високої культури» [8, с. 142–143], представником якої можна вважати Сковороду.

Отже, Сковорода викликає достатньо суттєву амбівалентність в українській історіографії на предмет його рецепції народниками середини — другої половини ХІХ ст. Ретельне дослідження «сковородинських» статей журналу «Основа» є потенційно важливою ланкою для розв'язання історіографічної дискусії навколо проблеми сприйняття Сковороди. Метою роботи є визначення ключових особливостей комеморації Г. Сковороди в статтях авторів журналу «Основа».

На початку 1960-х рр. Сковорода був відомий, передусім, завдяки статтям Густава Гесс-де-Кальве та Івана Вернета в журналі «Українській Вестникъ» 1817 р [14, с. 93]. Якщо перший виключно позитивно відгукувався про Сковороду і, певною мірою, сформував його романтичний образ [6, с. 119], то Вернет у спогадах критикував Сковороду за запальність і відсутність терпіння до альтернативних думок [4, с. 121]. Протягом 1820–1850-х рр. з'явилася низка статей, переважно авторства Івана Снегирьова (вперше частково використав рукопис друга Сковороди — Михайла Ковалинського), Александру Гиждеу та, більшою мірою, Ізмаїла Срезневського [14, с. 93–94]. Окрім того, що вони також долучилися до творення романтичного образу, характерною особливістю цих робіт було залучення творів, ілюстрацій і листів Сковороди [14, с. 95].

Водночас, імперське науково-культурне середовище 1860-х рр., яке групувалося навколо «товстих» періодичних видань, фактично ігнорувало українського філософа. Контент-аналіз показав, що київський історико-культурний щомісячник «Вѣстникъ Юго-Западной и Западной России» з моменту появи в липні 1862 р. та рік до липня 1863 (включно) згадав Сковороду лише раз побіжно за 13 випусків [9, с. 168]. Вячеслав Артюх звернув увагу, що зацікавлення Сковородою в російському науковому середовищі почалося лише з перших десятиліть ХХ ст. і характеризувалося «перетворенням» його з українського або «загальноросійського» на суто російського філософа [2, с. 62]. «Основа» також звинувачувала журнал «Современник» в ігноруванні постаті Сковороди, зазначаючи, що в Малоросії філософія була «мертвою наукою» [12, с. 101].

Автор петербурзького журналу «Русское слово» (1859–1866) Всеволод Крестовський розкритикував Сковороду за «схоластичну дурницю», чим започаткував дискусію з Миколою Костомаровим [11, с. 176–179; 10, с. 1–14]. М. Костомаров послуговувався народницькою аргументацією, опонуючи В. Крестовському. Так, український історик окреслив «географічний простір» Сковороди від Острогозька Воронежської губ. до Києва. М. Костомаров писав, що на цьому просторі кожна освічена людина знає філософа, в багатьох маєтках є його портрети, та навіть неписьменні чули ім'я Сковороди [11, с. 177]. На думку історика Антона Котенка, журнал «Основа» свідомо формував уявлення про національний простір України завдяки тому, що активно заохочував збір і публікацію путівників, тревелогів з українських міст і сіл [1, с. 82]. «Основ'янські» тревелоги, на відміну від описів офіційних осіб, не обмежувалися природним або військовим описом, а відтворювали культурне життя місцевості, передавали останні новини, сповіщали про успіхи та проблеми народної просвіти, що в поєднанні створювало образ України як виразної, окресленої території [1, с. 84–85]. Апеляція М. Костомарова до простору Г. Сковороди, яка в даному разі віддзеркалювала загальну політику видання, що проявлялась у послідовному використанні займенника «ми» [11, с. 176–179], свідчить, що

педагог-мандрівник Г. Сковорода в оптиці «основ'ян» ототожнювався з їхньою просвітницькою діяльністю. Розбираючи далі статтю М. Костомарова, зазначимо, що він слушно наголосив на ролі Г. Сковороди в розвитку народної пісні, враховуючи сучасні дослідження [7, с. 121–125]. Його аргументи в цьому аспекті набувають конкретики, зокрема, він назвав збірку галицьких пісень Вацлава Залеського і Жегота Паулі, які включають деякі «сковородинські» пісні [11, с. 177].

Найдетальніше Г. Сковороду в журналі «Основа» дослідив Г. Данилевський [13, с. 1–40; 14, с. 39–96]. У чотирьох розділах роботи він намагався висвітлити не лише життєвий шлях і значення Г. Сковороди, а й стан українського суспільства XVIII ст. З перших слів можна простежити народницьке розуміння Г. Сковороди у Г. Данилевського: «Сковорода, какъ Квитка и другіе родственные ему украинскіе писатели, напримѣръ, Котляревскій и Нарѣжный, имѣють чисто-народное, туземное значеніе» [13, с. 2]. За основу він узяв неопублікований рукопис Ковалинського, листування Г. Сковороди, а також послуговувався статтями початку — середини XIX ст [13, с. 12–13], котрі, як було зазначено, сформували романтичний образ Г. Сковороди. Не переомислюючи, вочевидь, зручного для народників образу філософа, Г. Данилевський ґрунтовно систематизував відомий йому матеріал. З одного боку, як і М. Костомаров [11, с. 177], автор статті наголосив на важливості Г. Сковороди не як письменника-літератора, а як прикладу особистості, що протистояла загальноприйнятим нормам, а з іншого, ця домінація образу над змістом доробку філософа не завадила Г. Данилевському додати бібліографію виданих і невиданих творів Г. Сковороди, створити перелік усіх відомих на той момент статей про Г. Сковороду з 1806 по 1862 рр. [14, с. 65–96].

В цьому полягала головна відмінність народників «Основи» від романтиків першої половини XIX ст.: перейнявши ідеальний образ Г. Сковороди як народного вчителя, усне слово якого важливіше писемного [14, с. 69], «основ'яни», тим не менш, заохочували публікацію його творів. М. Костомаров писав про відносність смаків сучасників, коли мова заходить про твори минулих століть [11, с. 177]. Не можна також говорити, що Г. Сковорода як автор був не цікавий тогочасному освіченому суспільству. На сторінках «Основи» є стаття Василя Гнилоширова, в якій він розповідає власний досвід перебування на ярмарках в Охтирці продавцем книжок. За його свідченнями, деякі покупці запитували: «Чи нема чого Сковородино, або про Сковороду?» [5, с. 67].

Підсумовуючи уявлення «основ'ян» про Сковороду, можна зробити такі висновки. Рецепція Г. Сковороди серед народників «Основи» була кордоцентричною. Його модель поведінки, яку описали перші біографи-романтики початку XIX ст., ввійшла в образ народного філософа-мандрівника. У світогляді «основ'ян» Г. Сковорода фактично не відрізнявся від сучасних фольклористів, учителів та етнографів у формуванні українського «національного простору»,

навчаючи селян просвіті, викладаючи в сільських школах, співаючи народні пісні. Тому, його філософські ідеї народники не розглядали активно і вважали певним пережитком «схоластичної освіти», яку Г. Сковорода отримував у дитинстві. Романтизації образу Г. Сковороди дещо сприяла й відсутність вагомого альтернативного погляду. Російські видання ненародницького спрямування ігнорували Г. Сковороду або критикували його за теолого-догматичні символи, «неактуальність» його ідей для тогочасного суспільства.

Водночас журнал «Основа» був одним із першим періодичних видань, який систематизував опубліковані й неопубліковані твори Г. Сковороди. М. Костомаров прямо писав, що йому можуть не подобатися творчі Г. Сковороди, але як пам'ятки літератури XVIII ст. вони мають видаватися для цілісного формування уявлень про тогочасне суспільство [11, с. 177–178]. На нашу думку, можна погодитися з групою науковців, які вважають сприйняття Г. Сковороди карикатурним серед українських інтелектуалів народницького дискурсу. Але подібна комеморація філософа лише посприяла розвитку «сковородинських» студій. «Основа», порівняно з іншими періодичними виданнями середини — другої половини XIX ст., послідовно розвивала проблематику Г. Сковороди, систематизувавши його біографію, розробивши бібліографічні покажчики для подальших досліджень; без цього постать українського філософа, безперечно, була б ще втаємниченою.

Джерела та література:

1. Kotenko A. The Ukrainian Project in Search of National Space, 1861–1914: Doctoral dissertation. Budapest, 2013. 396 p.
2. Артюх В. Григорій Сковорода: українізація образу // Сумська старовина. 2022. № LX. С. 58–68. DOI: <https://doi.org/10.21272/starovyna.2022.60.3>
3. Артюх В. Національні образи Григорія Сковороди // Філософська думка. 2022. № 4. С. 91–104. DOI: <https://doi.org/10.15407/fd2022.04.091>
4. Вернет И. [Думки про Сковороду] // Украинский Вестник. 1817. № 6. С. 121–125.
5. Гавриш А. [Гнилосиров В.] Пять день з життя X-го студента // Основа. 1862. № 9. С. 60–73.
6. Гесс-де-Кальве Г. Сковорода, украинский философ // Украинский вестник. 1817. № 6. С. 106–119.
7. Горенко-Баранівська Л. І. Музично-просвітницькі аспекти діяльності Григорія Сковороди // Наукові записки НауКМА : гуманітарні науки. 2003. Т. 22. Ч. 1. С. 121–125.
8. Грицак Я. Подолати минуле: глобальна історія України. Київ: Портал, 2021. 432 с.
9. И.....ь. О характере и деятелях народного образования // Вестник Юго-Западной и Западной России. 1863. № 2. С. 115–182.
10. Костомаров М. Ответ на статью Всеволода Крестовского: «Ходатайство Костомарова за Сковороду и Срезневского» // Основа. 1861. № 8. С. 1–14.
11. Костомаров М. Слово о Сковороде, по поводу рецензии на его сочинения в «Русском Слове» // Основа. 1861. № 7. С. 176–179.
12. Редакція [Білозерський В]. Всегда ли верно свистят в «Современнике»? // Основа. 1862. № 2. С. 101–106.
13. Халевский О. [Данилевський Г.]. Сковорода. Украинский писатель XVIII века. Главы I–II // Основа. 1862. № 8. С. 1–39.
14. Халевский О. [Данилевський Г.]. Сковорода. Украинский писатель XVIII века. Главы III–IV // Основа. 1862. № 9. С. 39–96.

15. Чернишов В. В. Постать Григорія Сковороди: між розмаїттям образів та дійсністю // Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди: колективна монографія / ред. Д. С. Лунін. Полтава, 2022. С. 136–160.

16. Шевчук Т. С. Творчість Г. Сковороди в науковому дискурсі XIX–XX ст. // Науковий вісник Ізмайльського державного гуманітарного університету. 2008. Вип. 25. С. 184–188.

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ФЕНОМЕН РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

М. В. ФЕСЕНКО,

доктор політичних наук,

старший науковий співробітник,

*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

Феномен історичної пам'яті є однією з малодосліджених сфер суспільної свідомості стосовно соціології культури, з погляду їх взаємодії під час соціокультурної інтеракції. Історична пам'ять є таким феноменом суспільної свідомості, який забезпечує трансляцію культурної спадщини, її інтеграцію в сучасні соціокультурні реалії, діалектичний синтез традиції та новації, регулювання соціокультурної практики.

Історична пам'ять є міждисциплінарним феноменом і досліджується переважно в межах філософії, історії та соціології. Психологічні аспекти історичної пам'яті досліджуються зазвичай частково, у відриві від картини життя особистості. Нині в дослідженнях суб'єктивної картини історичної пам'яті не приділяється належної уваги ролі історичних і культурних подій. У роботах, присвячених вивченню історичної пам'яті, не аналізуються картина життя особистості й життєві орієнтації. Сьогодні спостерігається суперечність між значущістю чинника історичної пам'яті в суб'єктивній картині життєвого шляху особистості та незначною дослідженістю психологічних чинників історичної пам'яті.

Отже, історична пам'ять є складним феноменом свідомості, що існує як на соціоетальному, так і на індивідуальному рівнях, що є регулятивом міжкультурної комунікації, інструментом соціокультурного пізнання, засобом ідентифікації та самоідентифікації, інтегративним фактором, ціннісним орієнтиром, умовою ретрансляції культури. Сутнісною характеристикою історичної пам'яті є її одночасна стійкість і мобільність, прагнення до міжкультурного діалогу та бажання залишитись у рамках панівної соціокультурної парадигми. Рефлексивно осмислена емпірія культури створює передумови розробки нормативних соціокультурних проектів, покликаних оптимізувати функціонування суспільства загалом.

Вивчення минулого можливе через джерела й матеріали, які залишили люди минулого, тому історична пам'ять є силою цих історій, переданих у соці-

альному, культурному та політичному плані через групу чи спільноту людей. Спроба визначити, чим є історична пам'ять, а чим ні, або що вважати історичною пам'яттю, може виявитися досвідом, що розчаровує, через кілька складних шляхів академічних дебатів між істориками, соціологами, антропологами, психологами та іншими вченими.

Метою роботи є окреслення сутнісних рис феномену історичної пам'яті в розвитку людства.

Історична пам'ять допомагає нам використати історію. Історик Йорн Рюзен стверджує, що історична пам'ять — це те, що іноді перетворює сухі академічні історії, які ми досліджуємо, пишемо і викладаємо, на «частину соціальної реальності» [4, с. 4]. Іншими словами, коли ми звертаємо увагу на приклади історичних спогадів — спогади людини про подію, наприклад, про те, де вона була вранці 11 вересня 2011; культурна пам'ять про те, яким було життя під час сталінських чисток; або національна пам'ять, що оспівує життя і смерть улюбленої принцеси, — те, на що ми звертаємо увагу, — це «значний зв'язок між минулим, сьогоднішнім і майбутнім» [1, с. 25].

Історична пам'ять допомагає нам побачити, як минуле оформлюється, контролюється, зберігається та передається. Коли ми вивчаємо значення й конструкції певних історичних спогадів, то можемо запропонувати можливості для критичного осмислення за допомогою таких питань, як хто хоче, щоб кого пам'ятали і чому? і «чия версія минулого записана та збережена?» [1, с. 107].

Допомагаючи учням обміркувати значення й наслідки того, хто і що вважається гідним запам'ятовування, а також те, як культури та суспільства беруть участь у запам'ятовуванні й забуванні, можемо отримати багатий досвід навчання, який ставить під сумнів історію, яку ми вважаємо само собою зрозумілою, та невизнане. Історію, яку ми часто замовчуємо чи уникаємо. Вивчення історичної пам'яті «може створити нові форми солідарності та уявлення про справедливість» [3, с. 5]. Такий підхід до минулого може вдихнути нове життя в те, як ми викладаємо історію, даючи нам змогу моделювати для учнів те, як минуле як джерело значення завжди змінюється і розвивається, «переробляється в пам'яті, набуваючи нових значень у міру того, як окремі люди, групи і суспільства пристосовуються до нових умов» [2, с. 129].

Поширеною критикою історичної пам'яті є можливість того, що історичні спогади можуть бути частковими, упередженими або неточними, наприклад, побоювання, що спогади окремої людини ненадійні, або культурна пам'ять про епоху чи період завжди часткова й неповна, або, що національна пам'ять спогади, котрі оточують визначний спогад, фігуру чи подію, підтримують певну динаміку влади та ідеологію. Історики й викладачі історії іноді намагаються вказати на те, що історична пам'ять може спотворити або спантеличити реальність того, «що справді сталося» у минулому. В контексті цієї тенденції можна говорити про

пам'ять як проблемну в кращому разі чи небезпечну в гіршому, побоюючись, що історична пам'ять може забруднити чи затъмарити точний опис минулого. З цією критикою пов'язана тенденція деяких істориків відносити історичну пам'ять до актів увічнення пам'яті чи збереження минулого, дій, які вважаються менш суворими, ніж вивчення минулого чи викладання минулого таким, яким воно було насправді. Однак деякі історики не бачать у цьому проблеми. На думку Пітера Берка, історики та викладачі історії можуть використовувати «надійні, правдоподібні, проникливі» методи, які пропонує історична дисципліна, та застосовувати їх до навчання й вивчення історичних спогадів, коли ми розглядаємо такі спогади як динамічні звіти про минуле.

Отже, історична свідомість та історична пам'ять, як її атрибут, є результатом складної діалектичної взаємодії найрізноманітніших факторів і детермінантів, де випадковість сусідить із закономірністю, а «встановленість» нейтралізується різнохарактерним зовнішнім впливом. Глибина історичної пам'яті повною мірою визначає здатність суспільної самосвідомості реагувати на соціокультурну трансформацію і виникнення нових реалій культури, аналізувати сутність, масштаби й значущість змін, а, відповідно, об'єктивно оцінювати глибину та гостроту створюваних цими змінами проблем, а також можливості й шляхи їх вирішення.

Джерела та література:

1. Burke P. *History as Social Memory // Memory: History, Culture, and the Mind*. Blackwell, 1989.
2. Cubitt G. *History and Memory*. Manchester: Manchester University Press, 2007. DOI: 10.7765/9781847791382
3. Rothberg M. *Multidirectional memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford: University Press, 2009.
4. Rösen J. *History: Narration, Interpretation, Orientation*. Berghan Books, 2005.

МУЗЕЙНА РОБОТА ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ ПРО ПОДІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ XX–XXI ст.

О. М. ЦАПКО,

кандидат історичних наук, доцент,
*Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»*

Актуальність обраної теми визначається перш за все значними змінами в українському суспільстві за майже 32 роки Незалежності України. Основна сутність цих змін полягає в поступовій відмові від радянського тоталітарного спадку, радянської свідомості та формуванні серед широкого загалу громадян України, передусім серед молоді, нового національного та державницького мис-

лення. Основою цього мислення має стати українська історична пам'ять, особливо її емоційна складова. З цього приводу О. Двуреченська справедливо зазначає, що історична пам'ять є тим елементом ідентичності народу, який сприяє протистоянню народу зовнішнім негативним впливам, його єднанню і державотворенню. Окрім того, історична пам'ять є своєрідним духовним феноменом, притаманним кожній етнічній спільноті й пов'язаним з формуванням, передачею та збереженням уявлень про події минулого та сьогодення [1, с. 59].

Все це змушує представників історичної науки шукати нові підходи до популяризації нашої вітчизняної історії серед широкого загалу українського населення й формування національної історичної пам'яті.

Осередками цієї популяризації надалі залишатимуться вітчизняні музеї, тож мета роботи — охарактеризувати їхню роботу з формування історичної пам'яті про події вітчизняної історії ХХ–ХХІ ст.

Російське повномасштабне вторгнення на територію України, котре розпочалося 24 лютого 2022 р., показало як Росії так і всьому світу, спроможність нового покоління українських молодих патріотів проявляти зразки героїзму та самопожертви в боротьбі з ворогом. Саме це покоління є основним кістяком захисників і борців за незалежність нашої держави в сучасних умовах.

Зазначені події також переконливо довели, що в сучасних умовах проблематика Другої світової війни, перетворилася з проблематики суто наукової на об'єкт ідеологічної та інформаційної війни з Росією. Для сучасної російської пропаганди Друга світова війна стала своєрідним ідеологічним наративом, на основі якого вона формує свою імперську ідеологію. Все це змушує нас, з одного боку, по-новому підійти до висвітлення історичних подій Другої світової через призму нашого національного мислення та національної історії, з другого боку, розширити горизонти діяльності українських музеїв, які тепер повинні охоплювати ширші хронологічні рамки, з початку ХХ ст. до сучасної російсько-української війни. Тож зазначимо, що саме ХХ ст. стало періодом боротьби українського народу за незалежність, а також періодом найтяжчих випробувань, які випали на долю українського народу, коли під знак питання був поставлений сам факт існування українців як нації.

Під цим самим кутом зору слід розглядати й нинішню російсько-українську війну, яка є закономірним результатом російської імперської політики, котру вона проводила стосовно України протягом багатьох десятиліть і століть.

Поряд з цим, вважаємо за необхідне звернути увагу й на інше, не менш важливе, питання. Так, якщо поверхово характеризувати період боротьби українського народу за незалежність протягом ХХ ст. виникає враження, що, починаючи з української революції 1917–1920 рр., це був період нескінченних поразок і втрачених надій для українського національного руху. Все це вселяє певний песимізм та розчарування, призводить до втрати віри в перемоги. Навіть пе-

ріод сучасної незалежності часто характеризується, як час втрати надій на розбудову сильної, економічно розвинутої та цивілізованої держави.

Однак на фоні цих поразок були й світлі місця нашої історії, які підкреслювали силу та велич нації, були переможними для України і тим самим вселяють певний оптимізм та віру в перемогу. Для нас є досить цінним чеський досвід національного виховання. Адже Чехія, так само, як і Україна, протягом довгих століть перебувала в бездержавному статусі. Проте в історії чеського національного руху була яскрава сторінка, пов'язана з гуситськими війнами першої третини XV ст. на чолі з Яном Жижкою, а після його смерті — Прокопом Великим. І хоча в підсумку Чехія потрапила під владу інших держав, на прикладі перемог у цих війнах було виховане молоде покоління чеських патріотів у XIX — на початку XX ст., які згодом і виборювали нову чеську державність. Яскравим представником цього покоління був перший президент Чехословаччини Томаш Масарик. Ці перемоги загалом надихали нові покоління чеських патріотів, формували їхню національну свідомість.

Виходячи з зазначеного, вважаємо, що в роботі вітчизняні музеєзнавці повинні акцентувати саме на таких переможних моментах нашої історії. З цього приводу вважаємо за доцільне запропонувати три хронологічні локації створення музейних експозицій.

Перша локація охоплює період української революції 1917–1920 рр. Тоді відбулися такі важливі переможні події.

1. Чортківська офензива (прорив) в червні — липні 1919 р. В ході цієї операції 25-тисячна Українська галицька армія розгромила й примусила відступити польську армію, яка була в кілька разів численнішою й набагато краще оснащеною [2].

2. Перший зимовий похід армії УНР у грудні 1919 — травні 1920 р. по тилах більшовицьких і білогвардійських військ. Завдяки цьому походу українці ще цілий рік, аж до листопада 1920 р. мали змогу вести визвольну боротьбу.

3. Успішні військові дії української армії республіки Холодного яру проти більшовиків. Перемоги досягалися за рахунок хоробрості та відваги українських селян, які загалом становили основу військових з'єднань республіки. Ця республіка проіснувала до кінця 1922 р.

Друга локація стосується періоду Другої світової війни. Вона охоплює хронологічні рамки з березня 1939 по вересень 1945 р. В цей період відзначаємо такі переможні моменти.

1. Перемога військ Карпатської Січі над словацькими військовими підрозділами та польським диверсійним загonom у районі села Торуні (зараз Міжгірська селищна громада Закарпатської обл.) в березні 1939 р.

2. Переможні військові операції підрозділів Української повстанської армії. До них відносимо:

- «Шепетівську операцію», в результаті якої великий залізничний вузол уночі проти 19 серпня 1942 р. був звільнений від німців;
- «Гощівську операцію» в березні 1943 р., у якій, розбивши німців, формування УПА захопили друкарню, в полон потрапили 2 секретарки та заступник директора друкарні;
- «Людвипільську операцію» 28 березня 1943. У результаті боїв за Людвипіль 2000 есесівців і шущманів так і не змогли оволодіти містом, котре було в руках повстанців, які спалили 5 автомобілів і знищили 58 солдатів противника. В результаті цієї операції армія УПА очистила терени Рівненської, Волинської та Житомирської обл. від радянських партизанів, а рейди УПА поширились і на частини Київщини та Кам'янець-Подільщини [3].

Третя локація, пов'язана з російсько-українською війною, яка розпочалася наприкінці лютого — на початку березня 2014 р. і триває по сьогодні.

До важливих переможних подій цього періоду відносимо:

1. Контрнаступ української армії в районі Київщини та Чернігівщини у березні — квітні 2022 р., який призвів до звільнення північних областей України від російських загарбників;
2. Контрнаступ української армії восени 2022 р., який призвів до звільнення правобережної частини Херсонської обл. разом з м. Херсон та основної частини Харківської обл.;
3. Перемоги України на міжнародно-дипломатичному фронті тощо.

В подальшому перелік наших перемог буде продовжений.

Висновки. Зазначені локації сприятимуть формуванню оптимістичнішого погляду на українську історію та даватимуть сучасному поколінню української молоді відповідні історичні зразки патріотизму, гідності, відваги, здатності піти на самопожертву в ім'я високих ідеалів, почуття гордості за свою державу та свою націю. Це також сприятиме перетворенню українських музеїв на своєрідні центри національно-патріотичного виховання, інституції, які будуть спроможні дати наочні й чіткі відповіді на найпроблемніші й найскладніші питання історії України ХХ — початку ХХІ ст.

Джерела та література:

1. Двуреченська О. Місце історичної пам'яті у розвитку України як суб'єкта сучасних міжнародних відносин // *Грані*. 2014. № 1 (105). С. 59–63.
2. Дедик О. Чортківська офензива. Частина II. Львів: Видавництво «Астролябія». 2015. 192 с.
3. Лисенко О. Українська повстанська армія // *Політична енциклопедія*. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське видавництво, 2011. С. 731.

ГЕНДЕРНІ РОЛІ В АНТИЧНІЙ ГРЕЦІЇ

М. Ю. ЧУРБАНОВА,

студентка магістратури,

*Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького*

Постановка проблеми. Давньогрецький період залишається не до кінця вивченим, при цьому постійно викреслюючи з історії жінку та створюючи все нові й нові обмеження для неї. Саме браком вітчизняних наукових розробок з історико-культурних аспектів гендерних відносин в античній Греції зумовлено актуальність підготовленого авторкою дослідження.

Мета дослідження. Оцінка, визначення й зіставлення гендерних ролей жінки та чоловіка в патріархальному грецькому суспільстві.

Виклад основного матеріалу. В науковому середовищі давно вкорінилася думка, що становище жінки й чоловіка в античній Греції було чітко диференційованим і сталим протягом тривалого розвитку грецької ойкумени. Так, визначено фактично безправну роль жінки та абсолютно панівну роль чоловіка. Тому зазвичай антикознавці не приділяють достатньої уваги ролі давньогрецької жінки. Насправді треба обережно говорити, що її роль зовсім не мала ніякого значення. В різні періоди жінка й чоловік мали різні права та обов'язки, також існували регіональні відмінності в гендерному становищі. В афінському суспільстві не лише раби не мали права користуватися благами демократії. Були й інші люди, які майже так само зневажалися, — це жінки [1, с. VII]. Афінська демократія — це суспільство чоловіче, яке суворо й ревно себе охороняло. Якщо в первісному грецькому суспільстві жінка посідала досить високе становище (вона могла захистити й себе, й дітей, збирала трави, приручала диких тварин, берегла цінні господарські запаси), то в класичному періоді ця ситуація докорінно змінилася. Авторитетні джерела, які доносять до нас Платон, повідомляти відмінне: ранні його праці повністю виправдовують принижену роль жінки та верховенство чоловіка в грецькому суспільстві, підносячи гомосексуальні відносини, пізні — приймають, що жінка в біологічному сенсі відрізняється від чоловіка тільки дітородною функцією. «Якщо ми ставитимемо їх (жінок) на ту саму справу, що й чоловіків, треба і навчати їх тому самому <...>, їм треба обов'язково займатися чоловічими мистецтвами, та ще й військовою справою [9, с. 186]. Цікаво, що Платон мав учениць-жінок. Також філософ писав, що для більшості людей вигляд оголеної жінки в гімнасії видаватиметься кумедним, на відміну від чоловічого тіла, яке, як відомо, вважалося ідеалом краси в Давній Греції. Понад те, існував закон про «насильство над тілом», що стосувався лише чоловіків [4, с. 86]. Так, жінка зводилась у становищі до рабського (не було закону, що захищав би її). Важливими були Солонові закони, які створювали

нові обмеження для жінки, але ставили її вище за становище «раба». Тому, хто застане коханця дружини вдома, він дав право його вбити; а той, хто викраде вільну жінку і звалтує її, карався штрафом у 100 драхм. Якщо хтось займається звідництвом, — штраф у 20 драхм; виняток зробили тільки для жінок, які «ходять відкрито» — Солон під ними мав на увазі гетер, бо вони відкрито ходили до тих, хто платив гроші. Далі він заборонив продавати і дочок, і сестер, якщо дівчину не викриють у злочинному зв'язку з чоловіком [10]. Водночас подібні «закони» зводилися до системи штрафів й вони захищали жінку не більше, ніж раба та худобу. По суті, всі роботи того часу або містять платонівську тезу («жінки — не розумні істоти») або зводять роль жінки до край обмеженого сімейного-побутового життя [3; 5; 7]. В полісний період ситуація не дуже змінилася. На передній план усе ще виносився інститут шлюбу. Вважалося, що подружжя має дві мети: загальнодержавну та приватно-сімейну. Першочергово — збільшити кількість громадян, які могли б сприйняти від батьків обов'язки щодо держави: насамперед охороняти її межі, відбивати набіги ворогів. Найважливішим вважалося виконання обов'язку перед державою, і це пояснює, чому в Афінах, хоча й не було формального правового примусу до одруження, сама громадська думка змушувала чоловіків заводити сім'ї [2]. Самотні люди, холостяки не були оточені такою повагою, як люди одружені. Разом з тим, будучи в шлюбі, чоловік мав і коханця (еромена). Так, грецькому суспільству було притаманне двоїсте розуміння моралі. Маючи фактичний обов'язок одружуватися, вони могли вільно користуватися послугами гетер, мати близькі стосунки з іншим чоловіком (хлопцем) [6]. Від пізньої архаїки та раннього класичного періоду, від середини VI до початку V ст. до Р. Х. поступово вкоренилась і набула поширення така форма сексуальних відносин, як «педерастія». Хлопці та юнаки частіше зазнавали насильства. Гімнасій став таким інститутом, який сексуалізував тіло в широкому розумінні; він формував такі умови для розвитку наставницько-педагогічних відносин, які могли містити сексуальний зв'язок, з цього випливає, що він створював підґрунтя для педерастичних відносин. Саме тоді це явище набуло розквіту; гомосексуальні відносини стали інституалізованими, що дуже важливо для вивчення цього процесу й що чітко віддзеркалює, якою мірою були поширені ці відносини й чи були вони звичайним побутовим явищем [8, с. 275]. Не в останню чергу, цим може пояснюватися низьке становище жінки в грецькому суспільстві, «права» якої часто ставлять на рівні з рабами, тобто зовсім безправними. Ще одним із можливих пояснень абсолютного патріархату могла бути аграрна економіка Греції, і явище патріархату тільки посилювалося з появою торгових та військово-морських мереж. «Святість» батьківства мала першорядне значення для соціального статусу сім'ї, тож подальше підкреслення такої дискримінації бачимо в ідеалізованому документуванні рис, що належать доброчесній афінській нареченій — певний

ідеал мовчазної, слухняної, ізольованої та морально залежної від свого чоловіка [12]. Можемо впевнено сказати, що було докладено всіх або майже всіх зусиль, щоб обмежити афінських жінок домашнім господарством та ізолювати їх від суспільного життя, оскільки найважливішим обов'язком дружини було народити законних спадкоємців для домашнього господарства її чоловіка. Довго так і залишалося. Принаймні в Афінах. Жінки грецького поліса Спарта були найвідомішими винятками з багатьох із цих соціальних уявлень у стародавньому світі. Про це свідчить чимало особливостей. Наприклад, жінка могла успадковувати багатство та власність. Ця жіноча «автономія» може пояснюватися такими чинниками: 1) військовою культурою; 2) способом життя спартанців. Велика свобода спартанських жінок починалася ще з народження, і така «гендерна рівність» була основним продуктом спартанської культури [11]. Загалом тенденція до «рівності» притаманна мілітаристській культурі: всіх новонароджених ретельно обстежували щодо будь-яких ознак хвороби, каліцтва чи загальної слабкості. П. Колтрідж зазначив про ставлення Афін та Спарти до жінок: «Спадкоємиця у Спарті називали “патрушою”, що буквально означає “утримувач вотчини”, тоді як в Афінах їх називали “епіклерої”, що означає “продовжувати ділянку (володіння)”» [13, с. 107]. Афінські епіклерої були тільки засобом передачі батьківської спадщини наступному спадкоємцю та власнику чоловічої статі, тобто їхньому старшому синові, внуку батька, тоді як спартанський наділ успадковувався за власним правом. Вона могла займатися ремеслом, отримувати землю чи майно в спадок, вільно розпоряджатися ним. Також вона не мала вдягатися «певним чином», як афінянки, могла виходити на вулиці без супроводу служниць або чоловіка. Аналізуючи джерела, можна припустити, що в сексуальних відносинах теж була вільнішою, могла мати коханців, хоча це й було під заборонаю, могла сама обрати собі чоловіка. Загалом же, в спартанському суспільстві панували суворіші закони, ніж в Афінах, й громадяни мали набагато більше обов'язків [13, с. 107].

Висновки. За часів античності, з оформленням так званої «афінської демократії» патріархальне еллінське суспільство сповідувало норми, згідно з якими жінка залишалася відстороненою від політичного та культурного життя. Для цього ухвалили низку спеціальних законів, які суттєво обмежували жінку. Ключовими джерелами при дослідженні місця жінки в античній культурі та соціумі є писемні джерела. Щодо гомосексуальних відносин — археологічний матеріал значно багатший, адже трапляються тисячі зображень на різному посуді, зокрема вотивному, предметах сакрально-ритуального призначення, скульптурах, монетах, надгробних плитах тощо. Одиничними є й візуальні джерела з зображенням жінки (якщо це не зображення гетер). Попри свої ширші права, чоловіки теж зазнавали експлуатації. Так, у гімназіях вони могли «насилно» стати чийось коханцем — чи відвідувача, чи наставника. Чоловіки були зобов'язані

одружуватися; почуття не відігравали ніякої ролі в давньогрецькому інституті шлюбу. Інша ситуація склалася в Спарті. Жінка отримувала освіту, маючи практично ідентичне виховання, в тому числі військове. Водночас спартанське суспільство жорстко контролювало життя громадян, особливо порівняно з афінським. Громадяни фізично експлуатувалися, особливо це стосувалося дітей. Виявлені тенденції, з одного боку, суттєво доповнюють, конкретизують картину гендерного, а ширше соціокультурного, розвитку давньогрецької цивілізації, а з іншого — залишають широке поле для подальших досліджень в цьому перспективному напрямі.

Джерела та література:

1. Боннар А. Греческая цивилизация. Ростов-на-Дону: Феникс, 1994. 1001 с.
2. Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции / Пер. с англ. В. В. Федорина. Москва: КРОН-ПРЕСС, 1995. 400 с.
3. Гесиод. Каталог женщин. Античная литература. UPL: <http://surl.li/izmah>.
4. Дерягин Г. Криминальная сексология. Курс лекций для юридических факультетов. Москва: Щит-М, 2008. 553 с.
5. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов // Psylib. UPL: <http://surl.li/izmcd>.
6. Клейн Л. Другая любовь. Санкт-Петербург: Фолио-пресс, 2000. 417 с.
7. Ксенофонт. Домострой // AncientRome. UPL: <http://surl.li/izmav>.
8. Павсаний. Описание Эллады. Кн. I. Гл. 44. Античная литература. UPL: <http://surl.li/izmba>.
9. Платон. Диалоги: пер. с древнегреч. Харьков: Фолио, 1999. 383 с.
10. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Солон // Античная литература. UPL: <http://surl.li/izmar>.
11. Плутарх. Древние обычаи спартанцев // Античная литература. UPL: <http://surl.li/izmbo>.
12. Cartwright M. Greek Society // Ancient.eu. UPL: <http://surl.li/izmam>.
13. Cartledge P. The Spartans: the World of the Warrior-Heroes of Ancient GREECE, from Utopia to Crisis and Collapse. Woodstock, N.Y.: Overlook Press, 2003. 304 p.

THE UKRAINIAN FŪDO

CHING-YUEN CHEUNG,
PhD,

Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo

Fūdo (風土), which means “wind” and “land” literally, is a concept developed by Watsuji Tetsurō (1889–1960), a modern Japanese philosopher. The Japanese concept is usually translated into English, German and Spanish as “climate.” However, Augustin Berque, a French geographer and philosopher, points out that *fūdo* is not merely the physical condition of climate or weather, and suggests that it should be translated as *milieu*. For Berque, *milieu* is both natural and cultural; it is both subjective and objective; and it is both collective and individual. This idea can be found in Watsuji, but Berque’s ambition is to further develop *fūdo* as a «*fūdo*-logy», or in his own word, «mesology». In *Le sauvage et l’artifice: les japonais devant la nature* (English title: *Ja-*

pan: Nature, Artifice, and Japanese Culture), Berque writes, «In this book, I have attempted to understand a half-forgotten landscape. To do so, I had to analyse the relation it implied: the Japanese milieu, as a relationship between Japanese society and space, and between Japanese society and nature. An infinite subject, but I had an objective, which was to concentrate the analysis on the landscape» (1, p. 226).

In the case of landscape, it is forgotten not only because of our forgetfulness, but also of its ambiguity. Berque argues that on one hand, landscape is one: it is indecomposable and singular. It exists only in the conjunction of a particular place and time. On the other hand, landscape can be plural: we can represent and reproduce a certain landscape. This representation or reproduction is related to the idea of expansion or expulsion. Berque writes, «The Japanese society, for example, has installed rice fields in Hokkaido, thus reproducing to a certain extent Japanese landscapes in an Ainu island. This expulsion has assumed, historically, an imperialism and the ousting of a society (indigenous) by another (exogenous)» (1. p. 159).

According to Berque, this expansion or expulsion is related to chorology, or the studies of *chora*. The Greek word *chora* means space, but *chôrein* or *chôrêsis* means the action of advancing. However, Berque does not only use *chora* in the Greek sense. He also tried to explain the chorology of the relationship between nature and culture with two concepts, namely, *érème* and *écoumène*. *Érème* is from the Greek word ἔρημος, which means land which is not habitable (e.g. mountain and sea). *Écoumène* is from the Greek word οἰκουμένη, which means land which is habitable (e.g. villages and cities). In Japan, these two notions are related to the concepts of *hare* (晴れ) and *ke* (曇). Berque explains.

And in fact, the Japanese gods (*kami*) alternate from the ereme to the ecumene, from the *mori* to the *sato*: in spring, the gods of the mountain descend to the man's domaine, where they become gods of the rice fields; and in autumn, they accomplish the opposite journey. This «journey» of the gods between the erem and the ecumene would symbolize the cyclic relationship between nature and culture, whose periodic commutation would be marked, in spring and in autumn, by the festive days of the «reception» or the «dismissal» of the traveling gods (1, p. 73).

In the case of Japanese folklore, *hare* and *ke* can be understood as two different aesthetic ways of living. During important dates (*hare no hi*), we will eat festival food; while in daily life, we will eat quotidien food. The two foods have their special meanings, and cannot be replaced by one or another. Needless of say, the *hare/ke* dynamic is quite evident in *satoyama* or *satoumi*, where they are located on the margins between mountain and city or between sea and city. People living in big cities, in Hong Kong or Tokyo for examples, are spatially far away from the geographical themes of nature (mountain, forest, etc), but *hare/ke* can still be experienced temporally in seasonal changes. Moreover, space and time are linked together in terms of «sacred» and «profane».

Here, I believe the French word *milieu* cannot capture the rich meanings of *fūdo*. Therefore, I have been translating *fūdo* with the French word *terroir*. *Terroir* is from the Latin word *territorium*, meaning the land round a town, domain, district or territory. As far as I understand, *terroir* is not simply the territory (територія); rather, it is the natural landscape “modified” by human activities such as agriculture (e.g. rice or wheat). In this sense, *terroir* could be understood as the natural and cultural memory of a place.

From my Mexican colleagues, I have also learnt that the Spanish word *terruño* is not only the translation of *terroir*, but it also means «homeland». For example, there is an expression, «volver al terruño» (to return to one's homeland). While Martin Heidegger draws our attention to the existential crisis of *Heimatlosigkeit* or homelessness, Berque is worried about the crisis of *le tue-paysage* or the killing of landscape.

In the case of Ukraine, it is clear that *fūdo* should not be regarded as *κλίματ*. If we follow Berque's mesology, we would have to analyze the Ukrainian milieu, as a relationship between Ukrainian society and space, and between Ukrainian society and nature. However, our nature and culture should not be taken for granted. Indeed, we are witnessing the massive destruction and catastrophic situation in Russia's war against Ukraine. In other words, the Ukrainian landscape is being killed. In an article titled “The Ukraine of My Childhood Is Being Erased”, Lev Golinkin writes, I grew up in a land of lies and bones, with the dead being erased or subsumed by the Kremlin, which refused to see Ukraine as a nation, imposing a Soviet identity over us all. Today, we're witnessing the same nihilistic violence unfold in real time, in a campaign of bullets and bombs dropped over Ukraine... When I was still a child, in 1986, an explosion at the Chernobyl nuclear plant spewed a radioactive cloud through Ukraine and Belarus. Heroic local volunteers and firefighters put out the radioactive inferno, preventing a second explosion that could have decimated half of Europe; many died horrific deaths in the process and in the aftermath. A large area of land was rendered uninhabitable and remains so today... I wonder if our old pockmarked apartment building in Kharkiv has new scars, if it'll even be standing tomorrow... I hope others can help keep Ukraine alive. Learn the history. Light a candle on Holodomor Remembrance Day in November. Mourn the dead. Remember Ukraine (2, p. 9).

Fūdo is not merely *milieu*, but can also be understood as *terroir* (террып) or *terruño* (вітчизна). The homeland of Ukraine can be represented by the national flag: the landscape of blue sky and yellow wheat field, but I would suggest it is an aesthetic expression of the Ukrainian *fūdo*: вітер and земля. Unfortunately, the blue wind and yellow fields in Ukraine are replaced by grey sky and bloody battlefields. In other words, *écoumène* is becoming *érème*; millions of people are forced to leave their homeland.

Needless to say, we are not only witnessing a crisis of the homelessness (*Heimatlosigkeit*). Russia's brutal war against Ukraine is an evil act that killed innocent people and destroyed the Ukrainian *fūdo*. While we must continue to defend and reclaim

the lost land in order to keep Ukraine alive, it is time for us to realize the philosophical significance of the Ukrainian *fūdo*, and build a strong network to re-vitalize the вітер and земля.

References

1. Berque A. Japan: Nature, Artifice, and Japanese Culture / Translated by Ross Schwartz. Northamptonshire: Pilkington Press Ltd., 1997.
2. Golinkin L. The Ukraine of my Childhood is being erased // The New York Times International Edition, 4 March 2022.

PRACTICAL DIMENSION OF THE IMPLEMENTATION OF MEMORY POLICY IN DENMARK

D. M. LAKISHYK,

PhD in History, Senior Research Fellow,
*State Institution «Institute of World History
of the National Academy of Sciences of Ukraine»*

The experience of the Second World War, loss, defeat, humiliation and persecution, as well as the memory of the hardships of the war years, left a deep imprint on the collective memory of the Scandinavians, namely the Danes and Norwegians, who, unlike the Swedes, survived the horrors of the occupation. In the post-war period, governments and political forces used the resistance movements that arose in Denmark and Norway during the war as a symbol for the national revival of the countries. In both countries, the resistance movement provided a chance to unite nations for the common goal of defeating Nazism and the post-war reintegration of all sections of the population.

Denmark's history during the war was somewhat different from Norway's. Denmark capitulated within hours and this «short war» later became a source of bitterness for many Danes. Denmark's policy in the first three years of the war allowed the country to exit the war in 1945 with the least destruction and casualties, but the moral price was higher.

The purpose of the study is to analyze the specifics of the implementation of memory policy in Denmark in the post-war period.

In the post-war period, the first fundamental attempts to research the events of the Second World War were made by J. Hæstrup, who started his work independently, but later headed a research project (Udgivnerselskab for Danmarks Nyeste Historie), which was financed at the state level. The goal of the project was to support historical research in the field of war history using archival sources [3]. The research of this project was viewed with suspicion by subsequent generations of Danish historians, because such a «bespoke» history could be used to justify collaborationism in the country during the war.

Along with the official early post-war historiography, a number of journalistic works appeared in which the events of the Second World War were reflected in various ways. For example, in the novel «The Invisible Army», K. Sønderby told the story of a group of saboteurs who resisted the German occupiers [12]. This work became a bestseller, on the basis of which a feature film was shot. The flow of books, memoirs, short stories, and journal articles contributed to the formation of an objective view of the war and the resistance movement in Denmark.

In the 1970's, in Denmark, as well as in Norway, a review («revision») of the early post-war historiography takes place. Danish historians are beginning to analyze the events of the Second World War not from the point of view of consensus, but from the point of view of conflict. For a certain period, these two «types» of historical research on war and occupation were opposed to each other, but at the beginning of the XXI cent., discussions began to arise regarding their incompatibility [9; 10; 11]. A sharp separation between academic historiography, war memory, and historical research existed from around 1970. Historiography had limited influence on the public practice of memory until the late 1980's. But, as Danish historians K. Bryld and A. Warring point out, in the 1990's there were changes in the prevailing paradigm, which led not to the analysis of the actual events of the war, but to the study of the memory of the events of the war [2].

It should be noted that a large number of publications were timed to the 60th anniversary of the end of the Second World War, in which some «white spots» of the events of the war period were investigated. At the beginning of the XXI cent., early historiographic editions were also republished with comments, which contained the experience of historiographic investigations of subsequent generations [1].

In Denmark, as in Norway, museums play an important role in shaping and preserving memory politics. In the Danish memorial landscape, this function is performed by the Museum of Freedom, the official name of which is the Museum of the Danish Freedom Struggle 1940–1945 (Frihedsmuseum, or Museet for Danmarks Frihedskamp 1940–1945, hereinafter — FM) [4], which was opened on October 15, 1957 in the presence of the Royal Family, and the ceremony was broadcast on television and radio. The idea of creating the Museum belongs to A. Schoch, a leading figure of the resistance movement and one of the founders of the Freedom Council (Frihedsrådet) — the unofficial government of Denmark during the occupation period [6, p. 43].

FM's main task was to present the history of the resistance movement in Denmark during the Second World War, focusing generally on the last two years, in order to show Danes and foreigners that the state was rightly included among the countries that fought against Nazism. The concept of FM was not stable and changed in response to new research on warfare. This became especially noticeable in the 1970's, and sometimes new ideas for covering war events were opposed by veterans and came into conflict with their memories and traditions. Therefore, the directors of the Mu-

seum, who intended to update the exhibition, had to reconcile the sometimes-opposing views of researchers and veterans in order to find a balance of understanding between them [8, p. 162].

The Danish historian E. Kjeldbæk has developed a classification of military museums, according to which he divides them into three groups: 1) the first generation museum is usually founded by contemporaries of those events presented in the museum's exhibits and ceremonies; 2) the second generation museum, as a rule, is transformed from the museum of the first generation through the introduction of new concepts and ideas, as a result of which their main goal is an educational mission; 3) the third generation museum is postmodern, which will usually be a reformed second generation museum. It will have learned an important lesson from the failed parent: museums are about objects, not texts [7, p. 120–123].

The main problem facing FM in the mid-1980's was that it was still a first-generation museum. Veterans led tours, told their own stories of life during the war and it worked for the last two generations after the war, but not for the youth of the 1980's. And finally, the last problem that FM had to solve was the question of how to integrate new pedagogical tools (introducing interactive elements, including new technologies and gadgets) to interest and attract the attention of younger visitors [7, p. 120–123].

The result of the changes was the opening of the renewed FM in 1995, which was attended by a large group of invited guests. The warlike nature of the old exhibition has been toned down, but to this day this component remains strong (life during the occupation is described/shown, contextualization of the resistance movement in Denmark, the introduction of Nazi ideology and the disclosure of the refugee theme). FM employees aimed to acquaint young people with the situation throughout the war. Old and new films about the war and the resistance movement were shown, and a number of discussions were organized focusing on the topics of economic cooperation, Jewish refugees who were sent back to Germany, German refugees in post-war Denmark, Danish cooperation, etc. This update of the FM caused a wave of positive feedback from visitors and the media, which contributed to the popularization of the Museum's work [5].

Celebrations related to the end of the Second World War are an integral part of the politics of memory in Denmark, as in Norway. In the first post-war decade, only veteran unions, associations and clubs celebrated the end of the war and remembered the dead. At the state level, only events of a local nature took place in memory of the events of the war. The 20th anniversary of the liberation of Denmark from the Nazi occupation was celebrated, as in Norway, with nationwide events. This was done so that young people better understood what happened, and that no one can live apart from the historical experience of their own people [8, p. 185].

In 1970, to celebrate the 25th anniversary of Denmark's liberation, a special committee headed by the country's prime minister was created to plan the celebrations. For the first time, the mass media of the country were actively involved — radio and

television. During the celebration, it became obvious that the population is beginning to lose touch with the past and that the topic of war is becoming less important for most young people [2, s. 144].

The 40-year anniversary of the liberation of Denmark received considerable attention in the country — even more so than in Norway. For the war veterans of Denmark, like Norway, this anniversary could be the last celebration. The celebrations were widely covered in the mass media, and new books about the occupation were also published, among which D. Tamm's book about the post-war «legal cleansing» [13] should be mentioned.

1995 was a year of large-scale celebrations around the world dedicated to the 50th anniversary of the victory and end of the Second World War. Denmark was no exception: not only Copenhagen, but the whole country celebrated this event. During the celebration, the speeches of the officials were stripped of all the controversial moments of the war, in order to avoid criticism (which was also characteristic of the Norwegian celebrations of the time). It should be noted that this anniversary revealed a new tendency to combine festive events with educational programs [8, p. 200].

The celebration of 2005 in Denmark was special, because there were very few veterans of the Second World War left, and unlike Norway, the Danish celebrations were larger (one of the reasons for this was also the significant contribution of the then Prime Minister of Denmark A. Rasmussen).

In 2015, on May 8, events were held in Copenhagen on the occasion of the Day of Remembrance and Reconciliation — officials laid flowers at the monument to the fallen soldiers of the Soviet, Polish and British armies during the Second World War at the Bispebjerg cemetery.

Thus, the policy of memory in Denmark was formed based on a broad basis, which was connected with the events of the Second World War, but the features of its implementation have specific features. In Denmark in the post-war period, there was strict control over the historiography of the war. The intensification of the study of memory occurred at the beginning of the 21st cent., this process was especially noticeable in Denmark, where a large number of books about the “dark spots” of the history of the war were published, while in Norway the number of publications was much smaller.

An important role in shaping the politics of memory in Denmark is played by the Museum of Freedom, which was actually created by veterans, funded by it, and handed over to the state. It performs a purely museum function and does not provide for extensive scientific research on its basis. Events devoted to the end of the war are also an integral part of the implementation of the memory policy in Denmark. In Denmark, as elsewhere in the world, «days of remembrance» are a cornerstone of the politics of remembrance. They are an important element in strengthening group identities and are a central component of collective memory.

Sources and literature:

1. Andersen C. Historie: Besat Af Besættelsen // Politiken. 2005. URL: <http://surl.li/izmdl>
2. Bryld C., Warring A. Besættelsestiden som kollektiv erindring. Historie og tradisjonsforvaltning af krig og besættelse 1945–1997. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 1998. 561 s.
3. Bryld C. Er vi selv historie? Kampen om samfundets legitime erindring // Erindringens og glemslens politik / B. E. Jensen, C. T. Nielsen, & T. Weinreich (Eds.). Roskilde Universitetsforlag, 1996. P. 17–52.
4. Frihedsmuseum. URL: <http://natmus.dk/museerne/frihedsmuseet>
5. Hellman H. Da husmoderen var helt. Politiken. 2005. URL: <http://politiken.dk/arkiv/2005/10/7/>
6. Kjeldbæk E. Frihedsmuseet, Catalogue of Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945. Copenhagen: Nationalmuseet 1995. 56 p.
7. Kjeldbæk E. Post-Modernism and the Three Generations of Museums // Nordisk Museologi. 2000. № 1–2. P. 119–126.
8. Maier C. Making Memories: The Politics of Remembrance in Postwar Norway and Denmark. European University Institute. July 2007. 424 p. URL: <http://surl.li/izmdu>
9. Roslyng-Jensen P. Befrielsesjubilæet og den nyere besættelseslitteratur. Idealister og 'materialister' i besættelsesforskningen // Historisk Tidsskrift. 1995. № 95. S. 367–398.
10. Roslyng-Jensen P. Besættelsesforskningen 1995–2001. En national eller ideologisk historieriskrivning? // Historisk Tidsskrift. 2001. № 101. S. 480–530.
11. Roslyng-Jensen P. Besættelseslitteraturen 2001–2006. Postmodernistisk variation og fortsat hausse // Historisk Tidsskrift. 2006. № 106. S. 198–242.
12. Sønderby K. Den usynlige hær. København: Gyldendal, 1980. 90 s.
13. Tamm D. Retsopgøret efter besættelsen. København: Jurist-og Økonomforbundets Forlag, 1985. 827 s.

THE INDIAN PHENOMENON OF THE OUTSTANDING SCIENTIST FROM UKRAINE: VOLODYMYR KHAVKIN

O. LUKASH,

Ph.D., SRF, Leading researcher,

State Institution «Institute of World History

of the National Academy of Sciences of Ukraine»,

President of the All-Ukrainian Association of Indologists.

In modern conditions the fight against viruses and epidemics (COVID-19 and many others) is a very difficult problem. The study and generalization of the experience of Ukrainian scientists in this direction, their grate contribution, biographies and scientific activities (on example of Volodymyr Khavkin) seem to be an extremely important and relevant area of historical research.

Volodymyr Khavkin (1860–1930) was a famous scientist-epidemiologist, a prominent Ukrainian who laid the foundation of humanitarian Ukrainian-Indian relations in the field of science (namely, medicine) at the end of the 19th — beginning of the 20th cent. He was born in Odessa, but devoted more than 20 years of his life to the work in India (1893–1915). Dr. Khavkin was persecuted in his homeland by czarist police, while his scientific discoveries were not recognized in the Russian Empire. He received world fame and recognition in India, laying the foundation for further humanitarian Ukrainian-Indian relations in the field of medicine.

Entering Odessa University and getting a higher education was a long-standing dream of a talented young man. His father, an ordinary gymnasium teacher, had a large family and could not spend a penny on his youngest son's education. However, despite all the difficulties, young Volodymyr Khavkin studied excellently and showed great curiosity of natural sciences. Consequently, the scientific lab, created under the leadership of a well-known scientist from Odessa — Professor-microbiologist Ilya Mechnikov, became the second home for Volodymyr Khavkin: he was the professor's favorite student and his constant companion in biological expeditions.

Devoting his whole life to science was the goal set by the talented university graduate. However, all the doors of scientific and educational institutions in Russia, where scientific research could be carried out, were closed for him as a politically unreliable person (V. Khavkin was a member of the revolutionary group). Prof. I. Mechnikov could not stand the pressure from the authorities either. Therefore, at the invitation of the famous microbiologist Prof. Louis Pasteur, I. Mechnikov joined by V. Khavkin leaved Odessa and headed for work at the advanced Pasteur microbiological institute in Paris.

Numerous foreign scientists dreamed of working at the Pasteur Institute. It was an international center combining the most advanced ideas and research in the new directions of science of that time — microbiology and immunology. Dr. Mechnikov and Dr. Khavkin were some of the Ukrainian scientists working fruitfully there.

The work at the Pasteur Institute (1889–1893) played a decisive role in the fate of Dr. Khavkin, since it linked his life with distant India for many years ahead. Like every young scientific researcher, he faced a difficult task — to find his place in science, the main subject to which he could give all his strength and knowledge. The subject, fighting against dangerous infectious diseases, cholera and plague, was brought to him by life itself.

The fifth cholera pandemic hit Europe at the end of the 19th century, killing thousands and hundreds of thousands of people every year. Neither doctors nor scientists had radical means of combating the problem. It came either from Iran to Russia, then through Africa to France, or seeped into the European continent from the Middle East countries. Yet, the province of Bengal in India remained the same source of infection.

When the fifth cholera pandemic began in Europe, Pasteur's teaching about microbes, the causative agents of infection, was already persistently included in the arsenal of world medicine. In the spring of 1892, the terrible disease spread very rapidly and, in the summer of 1892, reached the gates of the main European capitals. It was during these months that Dr. Khavkin began scientific research in the lab of the Pasteur Institute, hoping to obtain an effective vaccine that would prevent the disease.

He had to get not only the necessary vaccine in the process of complex experiments, but also prove its safety for humans. The selfless work allowed the scientist to overcome the problem. Moreover, he took a bold step and risked his life to test the new vaccine on himself for the first time. The experiment was successful and the young bacteriologist had a significant scientific victory.

In November 1892, the “British Medical Journal” reported that Mr. Khavkin is going to India to administer his cholera vaccinations. He was in London at that time, where he met the Prime Minister and the Secretary of State for Health. In February 1893, Dr. Volodymyr Khavkin was appointed as a State Bacteriologist of the Indian government. The brave bacteriologist went to the very epicenter of the epidemic, knowing that over a million people died of cholera in Bengal in thirteen years (1877–1890).

India’s chief bacteriologist Dr. Khavkin knew that vaccination of the population would not be an easy and cheap measure. In order to completely get rid of the disease or at least blocked it on a national scale, it was necessary to vaccinate millions of people.

Moreover, as a result of general illiteracy and religious customs, the local population also initially was not very pleased of the idea of vaccination. Despite all the difficulties, the Ukrainian scientist was concerned about the main issue — the degree of immunity of his vaccine. For the sake of answering the question, he subjected himself to many hardships, went on far-off expeditions, lived in rural huts devoid of basic amenities for long periods of time, ventured his life in the impassable Indian jungles and swamps.

During this period, 42,000 people were vaccinated in India and two-thirds of them were vaccinated twice. At the price of a real struggle, Dr. Khavkin managed to overcome difficulties and present the world with the first undeniable proof of the importance of vaccinations for humans.

Yet, in a few years, another big problem arose. In the summer of 1896, another even a more dangerous disease, the plague, emerged in Bombay. By the time, scientists had already identified the causative agent of this infectious disease, but no one knew how to treat it, or even more so stop the spread. When in October of this year Dr. Khavkin arrived in Bombay, he found a half-empty the city, its population was fleeing in all directions in panic. He arrived in the plague-stricken Bombay with a ready plan of action. At a time when his former colleague at the Pasteur Institute was trying to treat the plague with an anti-plague serum, Dr. Khavkin looked for means that would protect healthy people and prevent the spread of the infection.

Almost two years later, in the fall of 1898, the Bombay Medical Union, which united Indian doctors, discussed the activities of Dr. Khavkin. His anti-plague vaccine was named the «Khavkin’s lymph». Recognizing that none of the existing drugs can save from the plague, Indian doctors decided to vaccinate people with the «Khavkin’s lymph». This was the second great victory of the Ukrainian bacteriologist, because the lab he managed began producing thousands of doses of vaccines, which were sent not only to different regions of India, but also to other countries — England, France and Portugal. A new term — «khavkinization» — appeared in English professional journals. The Bombay Municipal Administration issued the appreciative letter to Dr. Khavkin, while Queen Victoria awarded him with Most Eminent Order of the Indian Empire knighting him personally.

The summer of 1899 turned out to be the period of full recognition of Dr. Khavkin in India. The official opening of his laboratory took place in Bombay, at a huge old

building, which used to be the residence of the governor. It was designed to produce 10,000 doses of the vaccine daily. A huge amount of work was planned ahead and the vaccine had to be delivered to the many countries of the world.

It is known that later the laboratory was visited by Mahatma Gandhi, who highly appreciated the work of the dedicated Ukrainian scientist. In 1925, at the request of a group of scientists, working in the Bombay Bacteriological Laboratory, the authorities renamed the institution to Khavkin Institute. Nowadays, the Institute is one of the largest scientific and research institutions in Southeast Asia. The Department of vaccines is the most important department in the Institute, producing millions of doses of drugs against plague, cholera, typhus and many viruses. Bombay scientists test vaccines created in other medical institutions, train scientific personnel, and investigate immunity problems.

Achievements of Dr. Khavkin for the world medicine and modern civilization are undisputed and generally recognized. This well-known scientist from Ukraine made a significant contribution to the development of Ukraine-India relations, as thanks to his persistent and long-term work in India, the foundations of the first scientific contacts, and later of broad cooperation between Ukraine and India in the field of science, namely medicine and immunology, was laid.

Sources and Literature:

1. Лоповский М. А. Судьба доктора Хавкина. М., 1963.
2. Лоповский М. А. Пять дней одной жизни. М., 1965.
3. Лукаш О., Рубель К. Индия // Энциклопедія української діаспори. Т. 4. Київ; Нью-Йорк; Чикаго; Мельбурн, 1995. С. 86–87.
4. Лукаш О. З історії розвитку українсько-індійських зв'язків // Індія: давнина і сучасність: зб. наук. пр. Вип. І. 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О. І. Лукаш. К., 2016. С. 75–87.
5. Health and Family Welfare // India, 2000. A Reference Annual. New-Delhi, 2000. P. 223–249.
6. Independent India // The First Fifty Years. Delhi, 1998. P. 78–93.
7. India 2022 // A Reference Annual. New Delhi, 2022. P. 321–327.
8. Manorama Yearbook. New Delhi, 2022. P. 391–398.

HISTORY OF UKRAINIAN NGOS IN 1991–2022

IU. PERGA,

PHD in History, associate professor,
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

The history of Ukrainian NGOs between 1991 and 2022 can be divided into several key phases that have been shaped by the country's political, social, and economic developments. Here is an overview of the significant milestones in the evolution of Ukrainian NGOs during this period:

Early 1990's: Emergence of NGOs after Ukraine's independence Following Ukraine's independence in 1991, there was a surge in the formation of NGOs, as the new coun-

try was transitioning from a Soviet-style centralized economy and political system to a more democratic, market-oriented model. Many of these early NGOs focused on human rights, environmental issues, and social welfare, often with the support of international donors and partners.

Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU): Founded in 1991, UHHRU is a non-governmental human rights organization that works to protect and promote human rights and civil liberties in Ukraine [1].

Late 1990's — early 2000's: Expansion and consolidation During this period, the number of NGOs in Ukraine continued to grow, and their activities diversified. NGOs played an essential role in promoting civil society, transparency, and democratic values. They also started to engage more with the government and advocate for policy reforms in areas such as education, health, and social services.

Environment-People-Law (EPL): Established in 1994, EPL is an environmental NGO that focuses on legal advocacy, public awareness, and capacity building to promote sustainable development and environmental protection in Ukraine [3].

2004–2005: The Orange Revolution in 2004–2005 marked a turning point for Ukrainian civil society, with NGOs playing a crucial role in organizing and mobilizing mass protests against electoral fraud. Many NGOs focused on election monitoring, human rights, and anti-corruption efforts during and after the Orange Revolution.

Committee of Voters of Ukraine (CVU): Founded in 1994, CVU is an independent, non-partisan organization that has played a significant role in election monitoring, voter education, and advocacy for electoral reforms, particularly during the Orange Revolution [2].

2010–2013: The presidency of Viktor Yanukovich (2010–2014) saw a clampdown on civil liberties, media freedom, and civil society, making it more difficult for NGOs to operate. However, many Ukrainian NGOs persisted in their efforts to promote democracy, human rights, and social justice, often working closely with international partners.

Centre UA: Established in 2009, Centre UA is a civil society organization that works to promote democratic values, transparency, and accountability in Ukraine. During the Yanukovich presidency, it focused on exposing corruption and promoting government transparency [3].

2014: The Euromaidan protests in late 2013 and early 2014, which eventually led to Yanukovich's ouster, once again highlighted the vital role of NGOs in Ukraine's democratic development. In the aftermath of the protests, NGOs became more active in supporting internally displaced persons (IDPs) affected by the ongoing conflict in eastern Ukraine, promoting anti-corruption reforms, and advocating for European integration.

Euromaidan SOS: Formed during the Euromaidan protests, Euromaidan SOS is a grassroots initiative that provided legal, medical, and other forms of assistance to protesters. In the aftermath of the protests, it expanded its activities to include support for IDPs and victims of the conflict in eastern Ukraine [1].

2014–2022: Despite ongoing challenges, such as the conflict in eastern Ukraine and political instability, NGOs have continued to play a critical role in promoting democracy, human rights, and social justice. Key areas of focus have included supporting IDPs, addressing corruption, promoting gender equality, and fostering environmental sustainability.

Anti-Corruption Action Centre (AntAC): Founded in 2012, AntAC is a civil society organization that focuses on combating corruption in Ukraine by advocating for anti-corruption reforms, monitoring public institutions, and raising awareness about corruption issues [1].

The history of Ukrainian NGOs from 1991 to 2022 demonstrates their resilience and adaptability in the face of political, social, and economic challenges. From their early emergence following Ukraine's independence, NGOs have played an essential role in promoting human rights, democracy, and civil society. Their significance became particularly evident during critical moments such as the Orange Revolution and the Euromaidan protests, during which they mobilized citizens and advocated for political reforms. Despite facing difficulties during the Yanukovich presidency, Ukrainian NGOs persisted in their efforts to foster transparency and accountability. In the aftermath of the Euromaidan protests, NGOs expanded their activities to address the humanitarian crisis resulting from the conflict in eastern Ukraine. Throughout this period, they have also tackled ongoing issues such as corruption, gender equality, and environmental sustainability. Often working in partnership with international organizations and donors, Ukrainian NGOs have been instrumental in shaping the country's democratic development. Their continued efforts will be vital for addressing both existing and emerging challenges as Ukraine navigates its future.

References:

1. Mützelburg I. NGOs in Ukraine's Multi-Scalar Asylum Governance — Between Influence and Dependence on State Authorities // *Journal of Intercultural Studies*. 2023. № 44 (1). P. 125–142. <https://doi.org/10.1080/07256868.2022.2146664>
2. Ploky S. *The Gates of Europe: A History of Ukraine*. Basic Books, 2015.
3. Rojansky M., Kasianov G., Minakov M. (Eds.). *From «the Ukraine» to Ukraine: A Contemporary History, 1991–2021*. 2021.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Аулін О. А. — кандидат філософських наук, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Ауліна О. В. — кандидат політичних наук, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Байда І. П. — студент, Рівненський державний гуманітарний університет.

Богданович І. І. — кандидат економічних наук, доцент, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Бойко М. М. — аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бузань В. Ю. — кандидат історичних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Буравський О. А. — доктор історичних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ветринський І. М. — кандидат політичних наук, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Власова В. С. — магістр історії, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Воробей О. В. — кандидат історичних наук, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Вороніна М. С. — кандидат історичних наук, доц., Харківський Національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Гаврилишин П. М. — кандидат історичних наук, доцент, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.

Гронюк Г. О. — здобувач I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського.

Гуменюк О. В. — кандидат історичних наук, доцент, Рівненський державний гуманітарний університет.

Деменко О. Ф. — кандидат політичних наук, доцент, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Доженко Ю. В. — магістр історії, Інститут археології Національної академії наук України.

Дронів В. В. — молодший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Друганов В. А. — здобувач вищої освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Жовта І. І. — магістр історії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Захарова О. Ю. — доктор історичних наук, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Зелінський А. Л. — доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Зернецька О. В. — доктор політичних наук, професор Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Іванов Д. І. — молодший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Ігнатова Л. Р. — кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Кізова А. А. — доктор історичних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Кіндрачук Н. М. — доктор історичних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Кононенко Т. В. — студентка 1 МАІЗ, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

- Корольова І. А.** — Аспірантка КрНУ ім. М. Остроградського, Вчитель історії, Черкаський колегіум «Берегиня».
- Крайня О. О.** — кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник «Киево-Печерська лавра».
- Кривоконь О. Г.** — доктор історичних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
- Кривоконь М. О.** — кандидат економічних наук, незалежний дослідник.
- Кудряченко А. І.** — член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».
- Лабур О. В.** — кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
- Лакішик Д. М.** — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».
- Лихолат А. О.** — кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
- Лукаш О. І.** — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», Всеукраїнська асоціація індологів.
- Луцак В. В.** — молодший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».
- Магурчак А. М.** — кандидат історичних наук.
- Махінько А. І.** — кандидат історичних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
- Махно О. В.** — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
- Мирончук О. А.** — молодший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».
- Мітрофанова О. О.** — кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Національний інститут східних мов і цивілізацій, Париж, Франція.
- Могуз М. П.** — аспірантка, Київський університет імені Бориса Грінченка
- Мудрівська І. І.**, кандидат історичних наук, Державна установа Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».
- Мхитарян Н. І.** — кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».
- Николаюк Т. А.** — кандидат історичних наук, доцент, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури.
- Олійник О. М.** — кандидат економічних наук, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».
- Перга Т. Ю.** — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».
- Перга Ю. М.** — кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
- Петрук А. М.** — здобувачка вищої освіти, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
- Петрушко Л. А.** — кандидат історичних наук, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
- Пилипенко О. Є.** — доктор історичних наук, професор, Національний університет харчових технологій.
- Плюшар Ж.-Ж.** — аспірант, Університет Париж-Сержі, Сержі, Франція.
- Пошедін О. І.** — кандидат історичних наук, доцент, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».
- Розумюк В. М.** — кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Рудич С. Ф. — кандидат технічних наук, магістр зовнішньої політики, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Сафар'янс С. В. — кандидат історичних наук, Комунальний заклад «Музей Вінниці», Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Собчук О. В. — аспірантка, Центральнотехнічний національний технічний університет.

Солошенко В. В. — кандидат історичних наук, доцент, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Стеців Я. В. — Ад'юнкт штатний науково-організаційного відділу, Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів).

Тарасюк М. Ю. — магістр історії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Тарнавський І. С. — доктор історичних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Тоноян А. А. — магістр історії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Фесенко М. В. — доктор політичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Цапко О. М. — кандидат історичних наук, доцент, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Ching-yuen Cheung — PhD, Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo.

Чурбанова М. Ю. — студентка I курсу магістратури, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Шевчук Т. В. — кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Наукове видання

Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції,
м. Київ, 26 травня 2023 р.

Підписано до друку 02.06.2023 р. Формат 60x84 ¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 12,21.

Зам. №. 02-749 від 03.06.2023.

Видавець

Видавництво «Арт Економі»

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК № 3911 від 05.11.2010 р.

Тел./факс: (044) 361-7-361

Адреса: 01601, Україна, Київ, вул. Еспланадна, 4-6, оф. 822

www.knygar.com.ua

e-mail: admin@knygar.com.ua

facebook.com/knygar.com.ua

 Арт Економі
ВИДАВНИЦТВО
засноване 1991 року

У збірнику наведено стислий виклад доповідей, поданих на IV міжнародну науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи», присвячених широкому колу актуальних питань з історії України, всесвітньої історії, джерелознавства, антропології, методології історичних досліджень нового та новітнього періодів. Для істориків, фахівців із суміжних дисциплін, усіх, хто цікавиться малодослідженими сторінками минулого.

